

**σχεδιο
χωρικης αναπτυξης
σε μικρη αγροτικη ενοτητα
δημος ζερβοχωριων**

**ευγενιος μπαλασης
κατερινα μπουτουρα**

**διπλωματικη εργασια με την επιβλεψη της
αν. καθ. ελενης ανδρικοπουλου**

αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσσαλονικης – πολυτεχνικη σχολη –
τημμα αρχιτεκτωνων
θεσσαλονικη φεβρουαριος 2003

Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης σε Μικρή Αγροτική Ενότητα
Ζερβοχώρια Χαλκιδικής

στα
νεογέννητα
ανίψια μας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ	6
SUMMARY	6
ΕΙΣΑΓΩΓΗ	7
A.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	11
ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ	11
A.2 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	13
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	13
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΛΙΜΑ.....	14
ΔΑΣΗ.....	16
ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ	19
A.3 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ	22
ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ	22
ΖΩΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	25
A.4 ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	27
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΗ	27
ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ	31
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	33
A.5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	36
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.....	36
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	39
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ.....	40
A.6 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	42
ΓΕΩΡΓΙΑ.....	44
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ	54
ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.....	58
A.7 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	61
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ	62
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ.....	65
A.8 ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	68
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	68
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ	70
ΕΜΠΟΡΙΟ.....	71
A.9 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	74

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ.....	74
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ	76
ΑΡΔΕΥΣΗ	76
ΥΔΡΕΥΣΗ	77
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	78
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ.....	79
A.10 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ.....	80
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.....	80
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ.....	82
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.....	83
B.1 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΠΜΕΡΑΣΜΑΤΩΝ Α΄ ΦΑΣΗΣ.....	85
ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ	86
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ	88
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ.....	89
ΑΠΕΙΛΕΣ	90
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ	91
B.2 ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	94
ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	94
ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.....	95
N.2508/1997 ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ	96
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-06	96
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000	96
ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993	97
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ για το ΜΕΤΡΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υποπρογράμματος της ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1994-1999, Ιούνιος 1994.....	98
ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΥ, ΒΑΒΔΟΥ), Ιανουάριος 1997 στα πλαίσια του ΠΕΠ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Υπομέτρο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ.....	99
B.3 ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	100
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.....	100
ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ.....	100
ΔΙΑΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.....	101
B.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ	102
B.5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ	103
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ	105

ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ.....	105
Μέτρα Στόχου 1: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ.....	106
Μέτρα Στόχου 2: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ	108
Μέτρα Στόχου 3: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ	111
Μέτρα Στόχου 4: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.....	113
Μέτρα Στόχου 5: ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	114
Μέτρα Στόχου 6: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ	119
Μέτρα Στόχου 7: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.....	121
Μέτρα Στόχου 8: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ.....	134
Μέτρα Στόχου 9: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ	139
Β.6 ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ	142
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.....	145
ΠΙΝΑΚΕΣ	148
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.....	154
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	155
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ	161
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ NATURA 2000	166
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	168
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	169

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα Ζερβοχώρια Χαλκιδικής είναι μια αγροτική περιοχή χαρακτηριστική της ελληνικής υπαίθρου, που αντιμετωπίζει την εγκατάλειψη και κινδυνεύει από την παρακμή της γεωργίας. Στις προσπάθειες αναζωογόνησης που καταβάλλονται, εύκολα διαπιστώνεται η έλλειψη ενός χωρικού σχεδίου που να συνδέει / οργανώνει τις πολιτικές και αναπτυξιακές επιλογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων όλων των επιπέδων και να αναλύει τις χωρικές τους επιπτώσεις, ακόμα κι όταν από μόνες τους δεν έχουν χωρική διάσταση.

Οι ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές προτάσσουν ένα μοντέλο ανάπτυξης βασισμένο στο τρίπτυχο: Κοινωνία – Οικονομία – Περιβάλλον, ενώ από την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης συγκροτούνται τρεις κατευθύνσεις: Τόνωση εισοδήματος – Συγκράτηση πληθυσμού – Προστασία φυσικών πόρων.

Με τελικό στόχο τη σύνταξη ενός Χωρικού Σχεδίου Ανάπτυξης ρεαλιστικού για την περιοχή και με σχεδιαστικές αρχές την ισορροπία ανάπτυξης – το πλέγμα δράσεων – τη διάχυση λειτουργιών – και τον ανοιχτό σχεδιασμό, επιχειρήσαμε τη σύνθεση ενός αναπτυξιακού προγράμματος. Οι προβλέψεις έγιναν με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας (2001-2011) και η πρόταση περιλαμβάνει επιμέρους στόχους και μέτρα με ενδεικτικές δράσεις και πιθανές πηγές χρηματοδότησης.

Σε μια σειρά 15 χαρτών σε κλίμακες από 1:200.000 ως 1:50.000 αποτυπώνονται τόσο η υφιστάμενη κατάσταση του Δ. Ζερβοχωρίων, όσο και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι χωρικές επιπτώσεις από την εφαρμογή του προγράμματος.

SUMMARY

Zervochoria in Halkidiki is a rural area characteristic of the Greek countryside, facing abandonment and at risk due to the decline of agriculture.

Recognizing the absence of a spatial plan capable of linking and coordinating the policies and development choices aimed at revitalizing the area—across all stakeholders and administrative levels—we sought to analyze their spatial impacts, even where such policies do not explicitly have a spatial dimension.

We evaluated the applicability of European and national policies at the local level (development model: Society – Economy – Environment) and formulated key directions emerging from the analysis of existing conditions: income enhancement, population retention, and protection of natural resources.

With the goal of preparing a Spatial Development Plan—realistic for the area and guided by principles such as balanced development, a network of actions, the diffusion of land uses/functions, and an open-ended planning approach—we attempted to synthesize an integrated development program.

Projections were made with a ten-year horizon (2001–2011), and the proposal includes specific objectives and measures, along with indicative actions and potential funding sources. A series of 15 maps, at scales ranging from 1:200,000 to 1:50,000, depict both the existing conditions of the Municipality of Zervochoria, the proposed interventions and the anticipated spatial impacts resulting from the implementation of the proposed program.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«... (89) Οι περιοχές της υπαίθρου στην ΕΕ χαρακτηρίζονται από πολυμορφία και αυτοτέλεια. Αποτελούν σύνθετους οικονομικούς, φυσικούς και πολιτιστικούς χώρους, σε συντομία «σύνθετους τόπους εγκατάστασης», οι οποίοι δεν μπορούν να χαρακτηριστούν με μονοδιάστατα κριτήρια, όπως η πυκνότητα του πληθυσμού, η γεωργία ή οι φυσικοί πόροι. Ορισμένες περιοχές της υπαίθρου κατάφεραν κιάλας να αφομοιώσουν επιτυχώς τις διαρθρωτικές αλλαγές. Αυτό οφείλεται, όχι μόνο σε γεωγραφικούς παράγοντες, όπως η ευνοϊκή τοποθεσία ή το χαμηλό επίπεδο των αμοιβών της εργασίας, αλλά ολοένα και περισσότερο σε παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η ποιότητα της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ύπαρξη δικτύων και εταιρικών σχέσεων, ο δημοκρατικός χειρισμός της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, η πρωτοβουλία και η ζέση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών και άλλων κοινωνικών φορέων. Η επιτυχία πολλών περιφερειών της υπαίθρου στην ΕΕ δείχνει ότι η ζωή και η παραγωγή στις περιοχές αυτές δεν αποτελούν καθαυτές εμπόδιο για τη δυναμική οικονομική ανάπτυξη και την αύξηση της απασχόλησης. Αλλωστε, υπάρχουν περιφέρειες της υπαίθρου οι οποίες έχουν αναπτύξει μια σχετικά καλή ανταγωνιστική θέση στον αγροτικό τομέα ή στον τουρισμό.

(90) Ωστόσο, ορισμένες περιοχές της υπαίθρου δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επιτύχουν διαρθρωτικές αλλαγές και αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα, τα οποία συχνά οφείλονται στην περιφερειακή γεωγραφική τους θέση. Πέραν του υψηλού ποσοστού θέσεων εργασίας αγροτικής φύσεως, οι διαρθρωτικές αδυναμίες των περιοχών αυτών μπορεί να οφείλονται και σε άλλες αιτίες, όπως η εξαιρετικά χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, η έλλειψη προσπελασιμότητας, οι δυσμενείς κλιματικές συνθήκες, οι ελλείψεις στις υποδομές, τα διαρθρωτικά κενά στην ανάπτυξη, οι παρωχημένες βιομηχανικές διαρθρώσεις και συνθήκες γεωργικής παραγωγής. Μεγάλες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι περιοχές της υπαίθρου, που δέχονται νέες πιέσεις από την οικονομική και οικιστική ανάπτυξη των γειτονικών μητροπόλεων και μεγαλύτερων πόλεων, καθώς και οι περιοχές της υπαίθρου που κινδυνεύουν από την παρακμή του τομέα της γεωργίας.

(91) Κατά το παρελθόν, οι περιφέρειες της υπαίθρου θεωρούνταν συνήθως, από τους φορείς χάραξης πολιτικής, ως ομοιογενείς περιοχές που αντιμετώπιζαν τα ίδια εμπόδια και είχαν τις ίδιες ευκαιρίες ανάπτυξης. Αυτός ο τρόπος θεώρησης των πραγμάτων δεν ανταποκρίνεται πλέον στην πραγματικότητα της ΕΕ. Τώρα, τα κοινά χαρακτηριστικά των αγροτικών περιοχών συνίστανται μόνο στη χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και στο υψηλότερο ποσοστό των γαιών που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία. Ωστόσο, οι περιφέρειες της υπαίθρου διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους σε ό,τι αφορά τους τρόπους και τις προοπτικές ανάπτυξης. Η πολυμορφία της αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ καθιστά σαφές ότι οι στρατηγικές χωρικής ανάπτυξης θα πρέπει να εφαρμόζονται λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες, τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες που επικρατούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. (...)

Η περιοχή των Ζερβοχωρίων Χαλκιδικής είναι μια αγροτική περιοχή, χαρακτηριστική της ελληνικής υπαίθρου, που αντιμετωπίζει την εγκατάλειψη και κινδυνεύει από την παρακμή του τομέα της γεωργίας. Ενότητες σαν τα Ζερβοχώρια, απειλούνται διπλά από τις διαδικασίες οικονομικού και κοινωνικού εκσυγχρονισμού. Η εμμονή σε παραδοσιακούς τρόπους εκμετάλλευσης της γεωργικής γης και η έλλειψη επιχειρηματικού πνεύματος έχει οδηγήσει σε μαρασμό της τοπικής οικονομίας και ερήμωση των μικρών αυτών οικισμών. Η εγκατάλειψη αυτή δεν επιτρέπει ούτε την οικονομική ανάπτυξη, ούτε όμως και την προστασία της πλούσιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι προσπάθειες που καταβάλλονται την τελευταία δεκαετία για ολοκληρωμένο σχεδιασμό της Β. Χαλκιδικής δεν έχουν καταφέρει να αναζωογονήσουν την περιοχή, κι αυτό κυρίως γιατί η εφαρμογή τους σταματά για διάφορους λόγους σε σημειακές παρεμβάσεις και έργα. Βασικό εργαλείο για τον σχεδιασμό από μεριάς του Δ. Ζερβοχωρίων υπήρξε το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα που συντάχθηκε πριν από την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας και τη συνένωση των Ζερβοχωρίων σε δήμο, ενώ στο επίπεδο του νομαρχιακού προγραμματισμού ακολουθήθηκαν γενικά οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κ. Μακεδονίας. Ανάμεσα στα δύο αυτά επίπεδα προγραμματισμού διαπιστώνουμε την έλλειψη ενός χωρικού σχεδίου που να τα συνδέει, οργανώνοντας τις αναπτυξιακές επιλογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αναλύοντας τις χωρικές τους επιπτώσεις, ακόμα κι όταν από μόνες τους δεν έχουν χωρική διάσταση.

Το γεωγραφικό και το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής ίσως να μην δικαιολογούσε ένα ξεχωριστό σχέδιο χωρικής ανάπτυξης. Ωστόσο εκτιμούμε ότι το μικρό μέγεθος του Καποδιστριακού Δήμου ως χωρική μονάδα της ελληνικής επαρχίας και η πολυδιάσπαση του γεωγραφικού χώρου που έχει καθορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις τοπικές οικονομίες, υποδεικνύει πως υπάρχει ανάγκη για αυτό το επίπεδο σχεδιασμού. Δεν πρόκειται για πολεοδομικό σχεδιασμό, αφού δεν υπάρχουν έντονες αστικές συγκεντρώσεις, ούτε όμως και για περιφερειακό σχεδιασμό, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις ο πληθυσμός τους δεν ξεπερνά τον αριθμό κατοίκων μιας μικρής πόλης. Κατά συνέπεια, οι αποφάσεις που θα ληφθούν για τα Ζερβοχώρια στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού, θα πρέπει να στηρίζονται καταρχήν στις ιδιαιτερότητές της (που την καθιστούν ουσιαστικά ως μια «μονάδα» σχεδιασμού), αλλά και στη συνεργασία της με ευρύτερες περιοχές και όμορους δήμους που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ίδιες απειλές και να εκμεταλλευτούν τις κοινές τους δυνατότητες και ευκαιρίες.

Η μελέτη αυτή έγινε υπό την επίβλεψη της Αν. Καθηγήτριας Ελένης Ανδρικοπούλου που οργάνωσε και κατεύθυνε τη δουλειά μας και μας παρείχε ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας. Χωρίς τη δική της στήριξη αλλά και τον ενθουσιασμό της δεν θα ήταν δυνατή η ολοκλήρωση της εργασίας.

Πολύτιμες επίσης ήταν οι πληροφορίες που μας δόθηκαν από τους ανθρώπους του Δήμου Ζερβοχωρίων, των φορέων της περιοχής και των

υπηρεσιών της Νομαρχίας Χαλκιδικής για την επιτόπια έρευνα που διεξήγαμε. Ευχαριστούμε παράλληλα όλους όσους μας εφοδίασαν με το απαραίτητο υλικό και ιδιαίτερα τον γεωπόνο Γ. Μπαλάση για τη διάθεση του προσωπικού του αρχείου. Τέλος δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τη σημαντική ηθική και τεχνική υποστήριξη των γονιών μας και των φίλων μας Κώστα, Γαβριήλ, Στράτο, Πασχάλη, Αλέξη και το συνεργείο του.

A.1

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο δήμος Ζερβοχωρίων βρίσκεται στη βόρεια Χαλκιδική, στις παρυφές του όρους Χολομώντα (Υψίζων) και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του λεκανοπεδίου που έχει έξοδο προς τη λίμνη Βόλβη. Καταλαμβάνει 139,6 Km², περίπου το 4,8% της συνολικής έκτασης του νομού Χαλκιδικής. Πληθυσμιακά αντιστοιχεί στο 3% του νομού, με 3146 κατοίκους. Αποτελείται από τη γεωγραφική και διοικητική περιοχή πέντε οικισμών:

Γεροπλάτανου
Κρήμνης
Μαραθούσας
Παλαιόχωρας
Ριζών

Η περιοχή είναι φυσικά οριοθετημένη από την υπόλοιπη Χαλκιδική.

Νότια – από τον ορεινό όγκο του Χολομώντα με τις κορυφές "Κερασιά" και "Πτούνι". Μέσα στα όρια του δήμου βρίσκεται και η κορυφή του βουνού, ύψους 1165 μέτρα.

Ανατολικά – από την περιοχή του δήμου Αρναίας με τις κορυφές "Ντουρίτσα" και το ρέμα "Κουτσακλή". Από την κοινότητα Στανού με την κορυφή "Γιάνκοβα".

Βόρεια - από τον νομό Θεσσαλονίκης με λόφους και το ρέμα Βισμούρα που κλείνουν την λεκάνη και αφήνουν μόνο ένα στενό πέρασμα προς την λίμνη Βόλβη.

Δυτικά – από τον δήμο Ανθεμούντα με την κορυφή "Κουρτίνα".

Μέσα στο ίδιο λεκανοπέδιο βρίσκονται άλλες δύο κοινότητες, που ενώ παραδοσιακά περιλαμβάνονται επίσης στα Ζερβοχώρια, διοικητικά δεν έχουν συμπεριληφθεί στον ομώνυμο δήμο. Πρόκειται για την περιοχή της κοινότητας Σανών, που ανήκει στον δήμο Πολυγύρου και την κοινότητα Δουμπιών, που ανήκει στον δήμο Ανθεμούντα.

Οι οικισμοί Γεροπλάτανου, Παλαιόχωρας και Ριζών χαρακτηρίζονται ως ημιορεινές περιοχές, με μέσο υψόμετρο 400, 380 και 360 μέτρα αντίστοιχα και βρίσκονται πάνω στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Αρναίας, σε μέση απόσταση 62 χμ από τη Θεσσαλονίκη. Η Κρήμη και η Μαραθούσα είναι πεδινές, με μέσο υψόμετρο 190 και 185 μέτρα αντίστοιχα και βρίσκονται στα όρια του νομού.

Πρόκειται για μια αραιοκατοικημένη περιοχή, χωρίς αστικές ή ημιαστικές συγκεντρώσεις. Η μακρόχρονη απομόνωσή της, γεωγραφικά και συγκοινωνιακά, από το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχει προσδιορίσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μορφή της οικονομίας της. Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων απασχολείται στον πρωτογενή τομέα.

Μέσα στα όρια της περιοχής δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο σημαντικό εμπορικό ή οικιστικό κέντρο και δεν υπάρχουν εκείνοι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη βιομηχανική ή και την τουριστική της ανάπτυξη.

Το μεγαλύτερο τμήμα της περιοχής, αποτελείται από αροτραίες εκτάσεις και βοσκότοπους, ενώ σημαντικό τμήμα καταλαμβάνουν και τα δάση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις καλύπτουν 45,1 χιλιάδες στρέμματα και αντιστοιχούν στο 1/3 της συνολικής έκτασης της περιοχής. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αροτραίες καλλιέργειες.

Μεγάλο μέρος των εκτάσεων, σχεδόν το 25%, χαρακτηρίζονται ως βοσκότοποι και αποτελούνται κυρίως από άγονες περιοχές και εγκαταλειμμένα αγροτεμάχια, που χρησιμοποιούνται από τους κτηνοτρόφους για βόσκηση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ σε χιλιάδες στρέμματα						
	Σύνολο έκτασης	Καλλιεργήσιμες	Βοσκότοποι	Δάση	Οικισμοί	Άλλες εκτάσεις
Γεροπλάτανος	13,6	5,3	0	7,6	0,4	0,3
Κρήμνη	10	6,7	0	2,9	0,4	0
Μαραθούσα	44,5	15,5	28,3	0	0,7	0
Παλαιόχωρα	50	9,2	0	33,3	7,5	0
Ριζά	21,5	8,4	6,5	5,2	1,4	0
δ. Ζερβοχωρίων	139,6	45,1	34,8	49	10,4	0,3
%	100,00	32,31	24,93	35,10	7,45	0,21
v. Χαλκιδικής	2917,9	958,8	460,1	1330,1	97,3	71,6
%	100,00	32,86	15,77	45,58	3,33	2,45

ΕΣΥΕ: κατανομή χρήσεων γης 1991

Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής των Ζερβοχωρίων καταλαμβάνουν πάνω από το 1/3 της συνολικής έκτασης του δήμου και αποτελούν το 1/4 των δασών του όρους Χολομώντα και μόλις το 3,7% των δασών γενικά της Χαλκιδικής. Πρόκειται για 49 χιλιάδες στρέμματα ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, που αποτελούν ουσιαστικά τμήμα των υψηλά διαχειριζόμενων δασών της Β. Χαλκιδικής και βιότοπο ενός μεγάλου αριθμού άγριων ζώων. Εξαιτίας αυτών, κρίνεται σκόπιμη μια εκτενέστερη αναφορά για τα δάση της περιοχής Ζερβοχωρίων σε ξεχωριστή ενότητα.

A.2

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Από περιβαλλοντική άποψη ο νομός διακρίνεται στις παρακάτω ζώνες¹:

- Ζώνη Ειδικού Οικολογικού Ενδιαφέροντος
Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που απειλούνται από εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα παραγωγής.
- Ζώνη με Ιδιαίτερα Περιβαλλοντικά Προβλήματα
Περιοχές με έντονα προβλήματα ρύπανσης του υπόγειου υδροφορέα από τη χρήση λιπασμάτων και υφαλμύρωσης σε βάθος 1000 μ από τις ακτές.
- Ζώνη χωρίς Εμφανή Περιβαλλοντικά Προβλήματα
Οι υπόλοιπες περιοχές του νομού που εμφανίζουν τα προβλήματα των άλλων υποζωνών σε μικρότερο όμως βαθμό.

Η περιοχή των Ζερβοχωρίων καθώς και η ευρύτερη περιοχή μελέτης ανήκει στην ζώνη ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος, όπου προωθείται η διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της αειφορίας της γης. Οι στόχοι αυτοί είναι πρωτεύοντος σημασίας όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και ολόκληρο το νομό, γιατί θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ισορροπημένη ανάπτυξη του.

¹ "Στοιχεία αγροτικής ανάπτυξης του νομού Χαλκιδικής", Σ. Γκόγκος – Γ. Μπαλάσης – Α. Κουμής – Α. Ξεφτέρης – Α. Οικονόμου – Μ. Χριστολιάκου – Σ. Ντρέκος, Πολύγυρος, 1997.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ - ΚΛΙΜΑ

Κύριο γεωμορφολογικό χαρακτηριστικό της περιοχής μελέτης είναι η ανάπτυξη ταφρολεκανών², που πληρώνονται από Νεογενή και Τεταρτογενή ιζήματα και που αποστραγγίζονται από το πυκνό υδρογραφικό δίκτυο της λεκάνης. Η διεύθυνση ανάπτυξης του δικτύου είναι παράλληλης μορφής και ακολουθεί τα κύρια τεκτονικά ρήγματα.

Το ρήγμα της Νέας Απολλωνίας (διεύθυνση ΒΒΑ-ΝΝΔ) είναι το μεγαλύτερο της περιοχής και αναπτύσσεται κατά μήκος της κοίτης του Μεγάλου ρέματος. Το ρήγμα της Μαραθούσας (διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ) βρίσκεται στα ανατολικά του οικισμού, κατά μήκος του Μικρού Ρέματος και ευθύνεται για τις συγκριτικά υψηλές θερμοκρασίες του

εδάφους και τη δημιουργία ήπια θεραπευτικού κλίματος στη Μαραθούσα³. Το τρίτο σημαντικό ρέμα είναι το Ρέμα Χολομώντα. Είναι επίσης μικρό και διατρέχει την ανατολική πλευρά της περιοχής μελέτης καταλήγοντας στη λίμνη, χωρίς όμως να ακολουθεί κάποια ρηγμάτωση.

Στη λεκάνη συναντώνται επίσης ρήγματα Β-Ν διεύθυνσης, που αποτελούν παλαιότερες δομές, αλλά και τα ρήγματα Σανών και Δουμπιών, που είναι παράλληλα προς τα μεγάλα ενεργά ρήγματα της ευρύτερης περιοχής των λιμνών και συνδέονται με την εμφάνιση μεταλλικών πηγών και έντονων μορφολογικών πραινών.

Εδαφολογικά στοιχεία, συνολικά για την περιοχή μελέτης, δεν υπάρχουν. Οι μόνες δειγματοληπτικές εδαφοτομές και χημικές αναλύσεις που έγιναν στην λεκάνη, αφορούσαν τις περιοχές Δουμπιών και Σανών

στα πλαίσια της έρευνας και βελτίωσης των όξινων εδαφών της Β. Ελλάδος το 1984 με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Εδαφολογίας Θεσσαλονίκης⁴.

²(Μουντράκης 1985), "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

³ Τα δύο ρέματα είναι κλάδοι 5^{ης} και 4^{ης} τάξης αντίστοιχα και ενώνονται έξω από τα όρια του νομού, σχηματίζοντας το ρέμα της Νέας Απολλωνίας που χύνεται στη Βόλβη. Τα αντίστοιχα ρήγματα συνδέονται με την ύπαρξη των ιαματικών νερών στα Λουτρά της Απολλωνίας και με το ήπιο κλίμα της Μαραθούσας.

⁴ Σύμφωνα με τη μελέτη, η λοφώδης ζώνη και η πεδινή περιοχή αποτελούνται από αποσαθρώσεις όξινων πετρωμάτων και από χειμαρρώδεις αποθέσεις, κροκάλες, χαλίκια, άμμους και αργίλους, που μεταφέρθηκαν από τον υπερκείμενο ορεινό όγκο. Τα εδάφη της περιοχής (τάξεις: ENTISOLS, INSEPTISOLS, VERTISOLS και

Τα στοιχεία της έρευνας έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως ενδεικτικά για όλη την λεκάνη από τη Διεύθυνση Γεωργίας του νομού, μιας και δεν υπάρχει κάποια έντονη διαφοροποίηση στα υπόλοιπα εδάφη. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει αρκετές ακόμη αναλύσεις, αλλά μεμονωμένα σε διάφορα σημεία των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, με πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων γεωργών. Στα πλαίσια της βελτίωσης της παραγωγής, η Διεύθυνση Γεωργίας έχει αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οξύτητας συστήνοντας στους καλλιεργητές τακτικές ασβεστώσεις των εδαφών.

Ο υδροφόρος ορίζοντας της περιοχής μελέτης είναι σχετικά φτωχός⁵. Από τις 100 περίπου γεωτρήσεις που έχουν γίνει σε ολόκληρη τη λεκάνη, οι περισσότερες συνδέονται με τις υπόγειες συγκεντρώσεις κατά μήκος του Μεγάλου Ρέματος και χρησιμοποιούνται για άρδευση. Οι οικισμοί χρησιμοποιούν για την ύδρευσή τους κυρίως νερό από πηγές και συμπληρωματικά από γεωτρήσεις. Η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων έχει σταματήσει, καθώς όλα τα ρέματα και ο υπόγειος υδροφόρος της περιοχής μελέτης τροφοδοτούν τη λίμνη Βόλβη η οποία προστατεύεται από τη συνθήκη Ramsar.

Τα επιφανειακά νερά έχουν αξιοποιηθεί ελάχιστα μέχρι σήμερα, παρόλο που το επιφανειακό δυναμικό εκτιμάται⁶ ότι μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άρδευσης. Από τη μια η στράγγιση των εδαφών είναι πολύ καλή, λόγω των έντονων κλίσεων και του χαλικώδους υπεδάφους και από την άλλη δεν υπάρχει χείμαρρος με σταθερή ροή. Στη Μαραθούσα, στα Σανά και στα Ριζά

ALFISOLS), παρουσιάζουν μέτρια ως χαμηλή διάβρωση, ελάχιστη περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο και δεν παρουσιάζονται προβλήματα αλατότητας και αλκαλίωσης, ενώ πολύ σημαντικός παράγοντας στην υποβάθμιση της καλλιεργητικής τους ιδιότητας είναι η οξύτητα των μητρικών πετρωμάτων (pH<5,5).

⁵ Αξιοσημείωτη υδροφορία έχει παρατηρηθεί στις τεκτονικές ασυνέχειες των πυριγενών πετρωμάτων (25-40 κ.μ./ω) μεταξύ Κρήνης και Ριζών και στις νεογενείς και τεταρογενείς αποθέσεις (40-100 κ.μ./ω) ανατολικά της Παλαιόχωρας.

⁶ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

έχουν κατασκευαστεί φράγματα άρδευσης, όμως οι δυνατότητες αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων είναι πολύ μεγαλύτερες.

Η περιοχή των Ζερβοχωρίων είναι τμήμα της ευρύτερης Σερβομακεδονικής Ζώνης, που παρουσιάζει υψηλή σεισμική δράση (σεισμός 20ης Ιουλίου 1978). Ειδικά για τη περιοχή μελέτης, οι σεισμοί χαρακτηρίζονται ως επιφανειακοί με μέσο εστιακό βάθος τα 9 Km, ενώ στην λεκάνη της Μαραθούσας παρατηρείται επίκεντρο μικροσεισμών⁷. Ο μεγαλύτερος που έχει συμβεί κατά τους δύο τελευταίους αιώνες είχε μέγεθος M=7,0 (26 Σεπτεμβρίου 1932) και οι πιθανότητες να επαναληφθεί είναι υψηλές⁸.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως μεσογειακό με μετάβαση προς το ηπειρωτικό. Οι χειμώνες είναι σχετικά κρύοι και υγροί, πράγμα που πολύ συχνά δημιουργεί πάχνη νωρίς το πρωί, ενώ σπανιότερα εμφανίζονται μικρής διάρκειας παγετοί. Η άνοιξη είναι κλιματικά ασταθής μεταβατική περίοδος, με έντονες εναλλαγές θέρους – χειμώνα, ενώ τα καλοκαίρια θερμά και ξηρά. Το φθινόπωρο συνήθως έχει μικρή διάρκεια και ο χειμώνας ξεκινά απότομα. Οι συχνοί Β-ΒΑ άνεμοι είναι χιονοφόροι κατά το χειμώνα και πολύ δροσεροί το καλοκαίρι, ενώ μετά το Σεπτέμβριο οι νοτιάδες φέρνουν βροχή.

Οι ακραίες τιμές της μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και της στάθμης των βροχοπτώσεων για το 2001 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

	Μέγιστο	Ελάχιστο
Μέση Μηνιαία Θερμοκρασία	ΙΟΥΛΙΟΣ 23 °C	ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - 3 °C
Μέση Μηνιαία Στάθμη Βροχόπτωσης	ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86,7 mm	ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 32,3 mm

Από στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού της Αρναίας

ΔΑΣΗ

Η συγκρότηση κατά δασοπονικό είδος των δασών της περιοχής μελέτης είναι αποτέλεσμα της κατανομής τους σε υπερθαλάσσιο ύψος, του κλίματος, των βορινών εκθέσεων και του μικροκλίματος που διαμορφώνεται. Στις ψηλότερες περιοχές και στις προσβόρειες εκθέσεις σχηματίζεται η ζώνη της οξιάς και αμέσως χαμηλότερα η ζώνη της δρυός. Οι δύο αυτές ζώνες αποτελούν κατά κύριο λόγο τις δασοσκεπείς και μερικώς δασοσκεπείς εκτάσεις, ενώ στη ζώνη των αείφυλλων πλατύφυλλων συναντούνται κυρίως ο πρίνος (πουρνάρι) και δευτερευόντως η αριά, το φιλίκι, η κουμαριά, η ερείκη. Σε μικροσυστάδες ή σποραδικά εμφανίζονται καστανιές, σφένδαμος, γαύρος, φράξος, πλατάνια, βατομουριές, αρκουδοπούρναρο και άλλα⁹. Τέλος, πολύ σημαντική είναι η μεγάλη ποικιλία βοτάνων, ιαματικών και αρωματικών φυτών καθώς και βρώσιμων μανιταριών σε όλες τις ζώνες, γεγονός που προσδίδει στα δάση της περιοχής ιδιαίτερη αξία.

⁷ (Σκορδύλης 1988) "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

⁸ (Παπαζάχος 1986) "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

⁹ βλ. Παράρτημα Δίκτυο Natura 2000

Το σύνολο των δασών του όρους Χολομώντα χρησιμοποιήθηκαν κατά το Β' παγκόσμιο πόλεμο ως μέσο επιβίωσης του πληθυσμού. Από την ξύλευσή τους, με εξαίρεση κάποια απρόσιτα σημεία, παρήγαγαν είτε καυσόξυλα, είτε ξυλάνθρακες, που τα χρησιμοποιούσαν για την απόκτηση ειδών διατροφής. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, τα περισσότερα δάση έχουν ηλικία μικρότερη των 50 ετών. Σήμερα η δασική παραγωγή, παρότι αποτελεί παραδοσιακή εξειδίκευση των κατοίκων της περιοχής, ασκείται περιθωριακά χωρίς να συμβάλλει σημαντικά στο τοπικό εισόδημα. Αντίθετα, το κυνήγι, που αποτέλεσε επίσης πολύ σημαντικό παράγοντα διαβίωσης του ντόπιου πληθυσμού στο παρελθόν, συνεχίζεται και σήμερα και μάλιστα προσελκύει και ξένους κυνηγούς. Υπάρχει πληθώρα θηραμάτων και με τα μόνιμα και προσωρινά καταφύγια, που έχουν δημιουργηθεί στον ορεινό όγκο του Χολομώντα, γίνεται συνεχής εμπλουτισμός.¹⁰

Μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, άρχισε βαθμιαία η οργάνωση της διαχείρισης αρχικά των δημοσίων δασών (1951) και αργότερα των κοινοτικών (1977)¹¹ από το δασαρχείο Αρναίας. Σήμερα, το δάσος Ριζών – Παλαιόχωρας συμπεριλαμβάνεται στο δίκτυο Natura 2000¹² και δεν έχει άμεση παραγωγική αξία, αφού ως προστατευόμενο είχε παραχωρηθεί στις αντίστοιχες κοινότητες.

Η τουριστική του αξιοποίηση περιορίζεται σε κάποιες μικρές και διακριτικές επεμβάσεις (δύο θέσεις θέας, διάνοιξη μονοπατιών, βελτίωση δασικών δρόμων κ.α.).¹³ Η διαχείριση των δασών γίνεται από το Δασαρχείο Πολυγύρου, ενώ από πλευράς ιδιοκτησιακού καθεστώτος κατανέμονται ως εξής:

¹⁰ "Στοιχεία αγροτικής ανάπτυξης του νομού Χαλκιδικής", Σ. Γκόγκος – Γ. Μπαλάσης – Α. Κουμής – Α. Ξεφτέρης – Α. Οικονόμου – Μ. Χριστολιάκου – Σ. Ντρέκος, Πολύγυρος, 1997.

¹¹ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

¹² βλ. Παράρτημα Δίκτυο Natura 2000

¹³ Τα έργα αυτά σχεδίασε και πραγματοποίησε το Τμήμα Δασικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ σε συνεργασία με το δήμο Ζερβοχωρίων, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Life.

- Δημόσιο δάσος Γεροπλάτανου – Ριζών – Παλαιόχωρας 20.346 στρ
- Δημόσιο κατά κυριότητα, δημοτικό κατά νομή δάσος Ριζών – Παλαιόχωρας 2.120 στρ

Συνολικά, οι παραπάνω εκτάσεις υπολείπονται κατά πολύ από το σύνολο των δασικών εκτάσεων που δίνει η ΕΣΥΕ (49.000 στρ) , ακόμα κι αν προστεθούν σ' αυτές οι ιδιωτικές καλλιεργήσιμες, και οι βοσκότοποι που περιλαμβάνονται στα όρια των δασικών εκτάσεων¹⁴.

Παρόμοιες αναντιστοιχίες παρατηρούνται και σ' ένα μεγάλο μέρος εκτάσεων, κυρίως της Μαραθούσας και της Παλαιόχωρας, που άλλοτε χαρακτηρίζονται ως δασικές, άλλοτε ως βοσκότοποι και άλλοτε ως καλλιεργήσιμες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για εγκαταλειμμένα

αγροτεμάχια ή άγωνα βραχώδη εδάφη του δημοσίου, με αυτοφυή βλάστηση (ελάχιστα δέντρα πουρνάρι, πόες, κλπ), που χρησιμοποιούνται για βόσκηση και που χαρακτηρίζονται και αποχαρακτηρίζονται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

Αντίθετα από ότι συμβαίνει με την ανεξέλεγκτη βόσκηση, οι παράνομες υλοτομίες και οι καταπατήσεις δημοσίων εκτάσεων, που παλιότερα ήταν συχνό φαινόμενο, έχουν ελαχιστοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και δεν έχουν επιφέρει σοβαρές βλάβες στο δασικό περιβάλλον. Γενικά στη Χαλκιδική, το ιδιοκτησιακό καθεστώς δεν είναι σαφές και ταλαιπωρεί τόσο τους πολίτες όσο και τις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως η κατάσταση προβλέπεται να ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου.

¹⁴ "Στοιχεία αγροτικής ανάπτυξης του νομού Χαλκιδικής", Σ. Γκόγκος – Γ. Μπαλάσης – Α. Κουμής – Α. Ξεφτέρης – Α. Οικονόμου – Μ. Χριστολιάκου – Σ. Ντρέκος, Πολύγυρος, 1997.

ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στην περιοχή δεν υπάρχουν αστικές ή ημιαστικές συγκεντρώσεις, πράγμα που υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την εγκατάσταση υπηρεσιών, εξυπηρετήσεων και εμπορίου στην περιοχή. Χαρακτηριστική είναι η διασπορά του πληθυσμού σε μικρές οικιστικές ενότητες, που δεν απέχουν πολύ η μία από την άλλη. Οι ημιορεινοί οικισμοί Ριζά, Παλαιόχωρα και Γεροπλάτανος βρίσκονται νότια και επί της οδού Θεσσαλονίκης – Αρναίας, οπότε διαχωρίζονται γεωγραφικά από τους πεδινούς Μαραθούσα, Πλατανοχώρι και Κρήμνη, που βρίσκονται βορειότερα, κοντά στα όρια του νομού και στην οδική σύνδεση με την παλαιά Εθνική Οδό. Αυτή η γεωγραφική «ομαδοποίηση» έχει και πληθυσμιακή υπόσταση, αφού όπως φαίνεται και παρακάτω ο πληθυσμός ισοκατανέμεται στις δύο ομάδες οικισμών. Αν εξασφαλιστεί η τακτική οδική σύνδεση μεταξύ των χωριών, αυτή η διασπορά όχι μόνο δεν αποτελεί «δυσμενή παράγοντα για τον προγραμματισμό ανάπτυξης της περιοχής»¹⁵, αλλά μάλλον βοηθάει στον καταμερισμό, στην χρηματοδότηση και την εγκατάσταση των εξυπηρετήσεων.

Σήμερα, η επέκταση της Παλαιόχωρας και των Ριζών προς τον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης – Αρναίας, που περνάει ανάμεσά τους, έφερε τους δύο οικισμούς τόσο κοντά μεταξύ τους, ώστε να αποτελούν ουσιαστικά ενιαίο οικιστικό ιστό. Η γειννίαση αυτή έχει οδηγήσει στο παρελθόν τις κοινοτικές αρχές σε στενότερο συντονισμό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους και, καθώς τα τελευταία χρόνια είχε υποστηριχτεί η θέση για συνένωση των δύο ΟΤΑ, η ενίσχυσή τους ως κέντρο του δήμου Ζερβοχωρίων προωθείται ολοένα και περισσότερο. Οι δύο οικισμοί συγκεντρώνουν μαζί το 1/3 του συνολικού πληθυσμού του δήμου, ενώ ήδη στα όριά τους έχουν εγκατασταθεί η έδρα του δήμου και κάποια καταστήματα αναψυχής και διασκέδασης.

Όλοι οι οικισμοί, εκτός από τη Μαραθούσα που είναι προσφυγοχώρι, έχουν προκύψει με τον παραδοσιακό τρόπο ανάπτυξης των ελληνικών χωριών. Οι

¹⁵ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

συνεχείς μετακινήσεις των κατοίκων ήταν ο κυριότερος λόγος που, ενώ η περιοχή κατοικείται από πολύ παλιά, οι οικισμοί είναι τόσο καινούριοι¹⁶. Οι δρόμοι είναι στενοί με έντονες καμπύλες και κλίσεις, καθώς προέκυψαν από

τα κενά μεταξύ των ιδιοκτησιών. Κατά μήκος του κεντρικού δρόμου του κάθε χωριού βρίσκονται τα καφενεία, τα γραφεία οργανώσεων και συλλόγων, η κεντρική πλατεία, η εκκλησία, κάποια γραφεία και ελάχιστα εμπορικά καταστήματα, όπου αναπτύσσεται η καθημερινή κίνηση των κατοίκων.

Τα κτίσματα, κυρίως μονώροφα αλλά και διώροφα, καταλαμβάνουν ένα μικρό μέρος των οικοπέδων, αφήνοντας μικρές αυλές, κήπο και μέχρι πρόσφατα χώρο για λίγα οικόσιτα ζώα και είναι στραμμένα πάντα προς τον δρόμο. Με την πάροδο του χρόνου η διαίρεση των ιδιοκτησιών και η ανάγκη για ολοένα μεγαλύτερους χώρους κατοικίας, έχει δημιουργήσει ένα πυκνό πολεοδομικό ιστό από κατασκευές διαφόρων περιόδων.

Πολύ συχνά στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο συνυπάρχουν η σύγχρονη διώροφη κατοικία, η τυπική μονοκατοικία του '60 και το παλιό σχεδόν κατεστραμμένο πλίνθινο, που περιβάλλονται από αποθήκες από τσιμεντόλιθο και λαμαρίνα και άλλες αυτοσχέδιες βοηθητικές κατασκευές.

Τα παλιά αρχοντικά σπίτια είναι ελάχιστα, όχι μόνο επειδή η περιοχή ήταν από πολύ παλιά φτωχή και η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνονταν στην Αρναία, αλλά και εξαιτίας των τακτικών σεισμών του παρελθόντος που δεν επέτρεπαν την ανέγερση μεγάλων κτιρίων. Τέτοια κτίρια σε καλή κατάσταση υπάρχουν ελάχιστα, κυρίως στα Ριζά, ενώ αντίθετα σε όλους τους οικισμούς διασώζεται μεγάλος αριθμός χαμηλών πλίνθινων κατοικιών, συνήθως σε κακή κατάσταση.

¹⁶ Βλ. και Παράρτημα «Ιστορία των Ζερβοχωρίων». Οι Ζερβοχωρίτες μετακινούνταν κατά περιόδους από τον κάμπο προς το Χολομώντα και αντίστροφα, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες. Η εγκατάστασή τους στις σημερινές τοποθεσίες ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα.

Αξιόλογοι και με μεγάλη ιστορική σημασία, είναι οι ναοί της Παλαιόχωρας, των Ριζών και του Γεροπλάτανου, αφενός λόγω παλαιότητας (από τα μέσα του 19^{ου} αιώνα), αφετέρου για τις παραδόσεις σχετικά με αυτούς και τις αγιογραφίες τους. Της Παλαιόχωρας αν και είναι ο νεότερος (1922) παρουσιάζει εξαιρετικό αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον από κάποια στοιχεία που τον καθιστούν μοναδικό στο χώρο της Χαλκιδικής.¹⁷ Επίσης, στα περίχωρα της Μαραθούσας υπάρχει ο παλαιοχριστιανικός ναός της Αγ. Παρασκευής, για τον οποίο πολύ λίγα πράγματα είναι γνωστά¹⁸.

Ιδιαίτερο οικιστικό σύνολο αποτελεί η παλιά Κρήμη, που είναι χτισμένη στο γκρεμό, πάνω από ένα από τα βαθύτερα ρήγματα της περιοχής. Ακόμη, σημαντικό μνημείο της φύσης είναι ο υπεραιωνόβιος πλάτανος στην κεντρική πλατεία του Γεροπλάτανου, που στις ρίζες του πηγάζει ζεστό νερό. Τέλος πρέπει να σημειωθεί η παρουσία παραδοσιακών νερόμυλων σε όλους τους οικισμούς. Οι περισσότεροι σήμερα έχουν καταστραφεί, κάποιοι όμως μπορούν να αποκατασταθούν ή και να επαναλειτουργήσουν, όπως ο Μύλος του Ντελή στην Παλαιόχωρα¹⁹.

Στη λεκάνη των Ζερβοχωρίων βρίσκονται επίσης και οι οικισμοί Σανά και Δουμπιά που δεν διαφοροποιούνται από τα υπόλοιπα Ζερβοχώρια, ούτε πληθυσμιακά αλλά ούτε και ως κτισμένο περιβάλλον. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια παλιά αρχοντικά στα Δουμπιά και το παλαιοχριστιανικό εξωκλήσι του Αγ. Αθανασίου στα Σανά.

¹⁷ «Ζερβοχώρια Περιβάλλον Ανάπτυξη», ΝΕΛΕ Χαλκιδικής – Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας, έκδοση ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, πρακτικά ημερίδας Παλαιόχωρα 22-7-1995.

¹⁸ «Η Ιστορία της Χαλκιδικής», Μ. Παπά – Κ. Σισμανίδης – Ι. Παπάγγελος – Ε. Ζέλλιου Μαστροκώστα, «Σχήμα & Χρώμα» παραγωγική μονάδα ΚΕ.Θ.Ε.Α., Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 1988.

¹⁹ «Ζερβοχώρια Περιβάλλον Ανάπτυξη», ΝΕΛΕ Χαλκιδικής – Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας, έκδοση ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, πρακτικά ημερίδας Παλαιόχωρα 22-7-1995.

A.3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η πρόταση Χωροταξικής Οργάνωσης του ν. Χαλκιδικής²⁰ όριζε ως "6η γεωγραφική ενότητα", τις εξής οκτώ κοινότητες του Ν.1416/84:

- Γεροπλάτανος
- Κρήμη
- Μαραθούσα
- Πλατανοχώρι
- Παλαιόχωρα
- Ριζά
- Σανά
- Δουμπιά

Κάθε κοινότητα περιλαμβάνει και τον ομώνυμο οικισμό, με εξαίρεση την κοινότητα Μαραθούσας, που στα διοικητικά της όρια περιλαμβάνει και το Πλατανοχώρι (145 κάτοικοι, απογραφή ΕΣΥΕ 2001).

²⁰ «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ», Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος / Δνση Χωροταξίας, Αθήνα Μάρτης 1984.

Σύμφωνα με την πρόταση του Υ.Χ.Ο.Π., η κοινότητα Παλαιόχωρας προορίζονταν να εξυπηρετεί τους άλλους 7 οικισμούς των Ζερβοχωρίων και αναβαθμίστηκε σε οικισμό 4^{ου} επιπέδου ως κέντρο της περιοχής, που στο σύνολό της εξαρτιόταν από την Αρναία.

Με Νομαρχιακή Απόφαση το 1988 (αρ. 857/2.2.1988) συστάθηκε ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων με έδρα τον Γεροπλάτανο, που αποτελούνταν από την 6^η γεωγραφική ενότητα αυτούσια και χωρίς άλλες διοικητικές αλλαγές. Στα πλαίσια του Συνδέσμου, οι επτά κοινότητες προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τα σημαντικότερα προβλήματα ανάπτυξης της περιοχής τους και να ορίσουν κοινά έργα και κοινές δράσεις για την σταδιακή επίλυσή τους²¹.

Το 1998 σύμφωνα με το «Σχέδιο Καποδίστριας», τα όρια του δήμου Ζερβοχωρίων καθορίστηκαν ως τα όρια του αντίστοιχου Αναπτυξιακού Συνδέσμου, περιλάμβανε δηλαδή και τις κοινότητες Δουμπιών και Σανών. Μετά από τις έντονες κινητοποιήσεις των κατοίκων της Γαλάτιστας και των γύρω χωριών, σχετικά με την δημιουργία του δήμου Ανθεμόντα, οι κάτοικοι της κοινότητας Δουμπιών εντάχθηκαν σ' αυτόν, ενώ τα Σανά στο δήμο Πολυγύρου. Έτσι, ο δήμος Ζερβοχωρίων οριοθετήθηκε τελικά από τις υπόλοιπες πέντε κοινότητες του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, με έδρα και πάλι την Παλαιόχωρα.

Ο ορεινός όγκος του Χολομώντα υπήρξε στο παρελθόν ανασταλτικός παράγοντας για την δημιουργία σχέσεων της περιοχής με την υπόλοιπη

²¹ Μετά από την εκπόνηση του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος (1993), η προσπάθεια αυτή περιορίστηκε στο να ενταχθούν κάποια σημειακά έργα στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και να ολοκληρωθούν τελικά ακόμη λιγότερα (αρδευτικό δίκτυο, φράγματα Σανών - Μαραθούσας, Πολυκέντρο Ζερβοχωρίων, βελτιώσεις οδικού δικτύου, αναδασώσεις, σεμινάρια κατάρτισης αγροτών).

Χαλκιδική. Έτσι οι κάτοικοι των Ζερβοχωρίων έστρεφαν τις περισσότερες δραστηριότητες τους και δημιουργούσαν κοινωνικές και εμπορικές σχέσεις με την περιοχή των λιμνών και του Βερτίσκου. Οι σχέσεις αυτές εξασθένησαν με την υπαγωγή τους σε διαφορετικούς νομούς και την διοικητική τους εξάρτηση από την Αρναία και το Λαγκαδά αντίστοιχα.

Παραδοσιακά επίσης είχε αναπτυχθεί ισχυρή εξάρτηση των Ζερβοχωρίων από τη μεταλλευτική δραστηριότητα του Στρατωνίου, αφού απορροφούσε ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού δυναμικού της περιοχής, πράγμα που εξακολούθησε μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία. Η διάνοιξη του άξονα Θεσσαλονίκης – Αρναίας, εκτός από το γεγονός ότι επέτρεψε τη προσπελασιμότητα πολλών απομονωμένων οικισμών, συνέδεσε τα μεταλλευτικά λιμάνια της Γερακινής και του Στρατωνίου μεταξύ τους, αλλά και με τα μεταλλεία του Βάβδου και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, η μόνη έξοδος αυτού του άξονα μεταφορών προς την εθνική οδό, που δεν διέσχιζε τουριστικές περιοχές ήταν ο δευτερεύουσας σημασίας δρόμος Μαραθούσας – Απολλωνίας.

Σήμερα και οι δύο παραπάνω δρόμοι που διασχίζουν την περιοχή μελέτης, εξακολουθούν να εξυπηρετούν την μεταλλευτική παραγωγή, ενώ αντίθετα η εξάρτηση της περιοχής από αυτήν έχει σχεδόν απαλειφθεί. Οι καθημερινές κινήσεις των κατοίκων και οι οικονομικές σχέσεις αναπτύσσονται κυρίως προς το Πολύγυρο, αλλά και την Αρναία, ενώ για εξειδικευμένες δραστηριότητες η περιοχή εξαρτάται απευθείας από τη Θεσσαλονίκη. Κάποιες ασθενείς σχέσεις με την περιοχή των λιμνών διατηρούνται ακόμα λόγω εγγύτητας των οικισμών. Οι κάτοικοι της Μαραθούσας και των Δουμπιών για παράδειγμα κινούνται τακτικά προς την Απολλωνία και το Ζαγκλιβέρι, κυρίως για την εξυπηρέτηση καθημερινών καταναλωτικών αναγκών.

Πάντως στην περιοχή δεν υπάρχει καμιά από τις υπηρεσίες εκείνες που παίζουν υποστηρικτικό ρόλο στην οικονομική διαδικασία. Κι αυτό παρότι σύμφωνα με το Σχέδιο Χωροταξικής Οργάνωσης του Υ.Χ.Ο.Π. 1984, καθορίστηκε ένας ελάχιστος αριθμός υπηρεσιών και εξυπηρετήσεων που θα έπρεπε να βρίσκονται στην Παλαιόχωρα:

- Αστυνομικό τμήμα
- Αγρονομείο
- ΔΕΗ
- Ειρηνοδικείο
- Εφορεία
- ΟΤΕ
- Συμβολαιογραφείο
- Ταχυδρομείο
- Τράπεζα
- Υποθηκοφυλακείο

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα Ζερβοχώρια σήμερα στερούνται οποιασδήποτε τοπικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, ενώ δεν υπάρχουν επίσης, τοπικά γραφεία του ΟΤΕ, των ΕΛΤΑ, της ΔΕΗ ή ακόμα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Οι υπηρεσίες επαρχιακού επιπέδου (Πολιοδομία, Εφορία, Ειρηνοδικείο, γραφείο ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΔ κλπ) που εξυπηρετούν τα Ζερβοχώρια βρίσκονται

διασπαρμένες στις γύρω περιοχές, χωρίς μάλιστα να είναι προφανής κάποια συλλογιστική που να δικαιολογεί αυτή τη διασπορά.

	Ριζά	Παλαιόχωρα	Γεροπλάτανος	Κρήμη	Μαραθούσα
Επαρχία	Χαλκιδικής				Αρναίας
Ειρηνοδικείο	Πολυγύρου				Αρναίας
Πολεοδομία	Πολυγύρου				Αρναίας
Αστυν.Τμήμα	Γαλάτιστας				
ΔΟΥ	Ζαγκλιβερίου				
Ταχυδρομείο	Γαλάτιστας			Ζαγκλιβερίου	
Α'βάθμια Εκπαίδευση	Πολυγύρου	Αρναίας			
Β'βάθμια Εκπαίδευση	Πολυγύρου				

Πηγή: Λεξικό Δήμων & κοινοτήτων ΕΣΥΕ

Η κατάσταση επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η Μαραθούσα διοικητικά υπάγεται στην επαρχία Αρναίας. Έτσι οι κάτοικοι αναγκάζονται να μετακινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις, συχνά αντιδιαμετρικές, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Μόνο Αστυνομικός Σταθμός λειτουργεί στην Παλαιόχωρα με περιοχή ευθύνης όλα τα Ζερβοχώρια και υπάγεται στο τμήμα Γαλάτιστας. Τέλος, όλες οι υπηρεσίες νομαρχιακού επιπέδου βρίσκονται στον Πολύγυρο.

ΖΩΝΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Από τα στοιχεία που εξετάσαμε μέχρι στιγμής γίνεται φανερό πως τα όρια του Δ. Ζερβοχωρίων δεν επαρκούν ώστε να αναλυθούν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που καθιστούν τη λεκάνη Ζερβοχωρίων γεωγραφική, παραγωγική και πολιτιστική ενότητα με κοινά προβλήματα και κοινές προοπτικές. Για το λόγο αυτό, άλλα και λόγω της ιστορικής συνέχειας στη περιοχή²², εξετάζουμε παράλληλα με τη περιοχή μελέτης και τα δημοτικά διαμερίσματα Σανών και Δουμπιών.

Συγχρόνως είναι αναγκαίο να εντάξουμε τα Ζερβοχώρια στο ευρύτερο γεωγραφικό τους περιβάλλον, αφού μοιράζονται τους φυσικούς πόρους (δάσος, ύδατα κλπ) με τους κατοίκους των γύρω περιοχών. Κατά συνέπεια η ανάλυσή μας δεν μπορεί να αγνοεί τις σχέσεις αλληλεξάρτησης που έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν με την ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον οι όποιες παρεμβάσεις προτείνονται είναι φανερό ότι θα την επηρεάζουν, αλλά και αντίστροφα, οποιεσδήποτε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες ή σχεδιασμοί που αφορούν τις περιοχές των Δ. Πολυγύρου, Αρναίας και Ανθεμούντα, έχουν άμεσα επιπτώσεις στη λεκάνη των Ζερβοχωρίων. Τέτοιες σχέσεις αναπτύχθηκαν στο παρελθόν και με τους κατοίκους των οικισμών γύρω από τις λίμνες και το όρος Βερτίσκο, όπως όμως είδαμε έχουν ατονήσει.

²² Τα ιστορικά στοιχεία που δίνονται στο Παράρτημα «Ιστορία των Ζερβοχωρίων» κάνουν φανερή την κοινή ιστορία, τα κοινά ήθη, έθιμα, ασχολίες, παραδόσεις και μύθους της ευρύτερης περιοχής της Β. Χαλκιδικής.

Στο εξής λοιπόν, για την μεθοδικότερη ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης στη λεκάνη των Ζερβοχωρίων ορίζονται οι εξής ενότητες:

A. Περιοχή Μελέτης:

Λεκάνη Ζερβοχωρίων (Δ. Ζερβοχωρίων, Δ.Δ. Σανών, Δ.Δ. Δουμπιών)

B. Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης:

Λεκάνη Ζερβοχωρίων και Δημοτικά Διαμερίσματα Αγ. Προδρόμου, Παλαιοκάστρου, Ταξιάρχη, Αρναίας και Στανού.

Γ. Ευρύτερη Ζώνη που Επηρεάζει την Περιοχή Μελέτης:

Δήμοι Ανθεμούντα, Πολυγύρου, Αρναίας (Ν. Χαλκιδικής)

Δήμοι Καλλινδοίων και Απολλωνίας (Ν. Θεσσαλονίκης)

Το μητροπολιτικό κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν συμπεριλαμβάνεται στην παραπάνω ζώνη, αφού αποτελεί τον ισχυρότερο πόλο επιρροής για την περιοχή, όπως και για ολόκληρη την Περιφέρεια οπότε αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστός παράγοντας τόσο κατά την ανάλυση, όσο και κατά την διαδικασία του σχεδιασμού.

A.4

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ – ΕΞΕΛΙΞΗ

Τα Ζερβοχώρια αποτελούν πληθυσμιακά μια μικρή ενότητα, που αντιστοιχεί σχεδόν στο 4% του νόμιμου πληθυσμού της Χαλκιδικής. Στην πραγματικότητα οι μόνιμοι κάτοικοι είναι πολύ λιγότεροι από ό,τι φαίνεται επισήμως, πράγμα που οφείλεται στη γνωστή τακτική των ΟΤΑ, να προσελκύουν τους εσωτερικούς μετανάστες, για τις εκλογές και την απογραφή της ΕΣΥΕ. Αυτό διαπιστώνεται, όχι μόνο από τη διαφορά νόμιμου και πραγματικού πληθυσμού που δίνει η ΕΣΥΕ για τον δήμο Ζερβοχωρίων, αλλά και από μια απλή επίσκεψη στη περιοχή σε «νεκρή» περίοδο.

Έτσι προκύπτει, πως πάνω από το ¼ όσων καταγράφονται στο δήμο Ζερβοχωρίων (1099 κάτοικοι) διαμένει στα γύρω αστικά κέντρα (Θεσσαλονίκη, Πολύγυρος, Αρναία), ενώ ειδικά για την κοινότητα Ριζών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 35%. Γενικά, εκτιμάται²³ πως οι περισσότεροι από αυτούς διατηρούν πολύ τακτικές σχέσεις με τα χωριά τους και κατά συνέπεια, σε πολλές περιπτώσεις, μπορούν να θεωρηθούν ως ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής. Όμως η επεξεργασία των στοιχείων στα παρακάτω γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την δυσμενέστερη των περιπτώσεων, δηλαδή τον πραγματικό αριθμό κατοίκων όπως δίνεται από την ΕΣΥΕ.

Η μεταβολή του νόμιμου πληθυσμού παρουσιάζεται τα τελευταία 50 χρόνια πάντα με θετικό πρόσημο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ένα σημαντικό τμήμα των εσωτερικών μεταναστών εξακολουθεί να δηλώνεται ως δημότες του δήμου Ζερβοχωρίων.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1951 ΕΩΣ 2001						
Δημοτικό Διαμέρισμα	1951	1961	1971	1981	1991	2001
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ	-	745	751	838	882	-
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ	-	539	533	599	604	-
ΚΡΗΜΝΗ	-	340	360	499	648	-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ	-	1.024	1.104	1.065	1.131	-
ΡΙΖΑ	-	735	729	754	795	-
Σύνολο Δήμου	-	3.383	3.477	3.755	4.060	3.813*
Σύνολο Νομού	-	87.088	88.662	97.777	104.561	107.179*
*προσωρινά στοιχεία				Πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.		

Οι πληθυσμιακές μεταβολές της περιοχής μελέτης, από το τέλος του εμφυλίου πολέμου μέχρι σήμερα, ήταν ουσιαστικά μικρές, καθώς ο πραγματικός πληθυσμός δεν έπεσε κάτω από τους 2500 κατοίκους και δεν ξεπέρασε μέχρι

²³ «Ζερβοχώρια Περιβάλλον Ανάπτυξη», πρακτικά ημερίδας, ΝΕΛΕ Χαλκιδικής – Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας, έκδοση ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, Παλαιόχωρα 22-7-1995.

σήμερα τους 3500. Αυτό σημαίνει πως άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η ανόρθωση της οικονομίας, που οδήγησε στη γενικότερη αύξηση του πληθυσμού της χώρας τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, δεν επηρέασε σημαντικά την περιοχή των Ζερβοχωρίων. Εξακολουθούν να υφίστανται δυσκολίες στον εκσυγχρονισμό της πρωτογενούς παραγωγής, η παραδοσιακή μεταποίηση σχεδόν εξαφανίστηκε, ενώ παράλληλα δεν αναπτύχθηκαν νέοι δυναμικοί οικονομικοί τομείς στην περιοχή.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1951 ΩΣ 2001							
Δημοτικό Διαμέρισμα	1951	1961	1971	1981	1991	2001	
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ	504	655	559	534	633	660	
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ	437	502	454	402	420	449	
ΚΡΗΜΝΗ	285	306	284	447	555	543	
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ	751	855	822	833	836	895	
ΡΙΖΑ	568	648	526	524	517	599	
Σύνολο Δήμου	2.545	2.966	2.645	2.740	2.961	3.146	
ΣΑΝΑ	472	474	475	457	446	337	
ΔΟΥΜΠΙΑ	726	754	782	772	635	587	
Σύνολο Α.Σ.	3.743	4.194	3.902	3.969	4.042	4.070	
Σύνολο Νομού	-	79.849	73.390	79.036	92.117	104.894	

πηγή Ε.Σ.Υ.Ε.

Κατά τη δεκαετία του '50 και του '60, οι πληθυσμιακές μεταβολές της περιοχής ακολούθησαν αυτές του νομού και της ελληνικής υπαίθρου γενικότερα. Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, αφού επέστρεψε με το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην περιοχή, εξαναγκάστηκε, από την πολιτική και οικονομική αστάθεια και κυρίως από την κρίση των γεωργικών δομών, σε εσωτερική και εξωτερική μετανάστευση. Οι περισσότεροι έφυγαν από τα Ριζά (-18,8%) και τη Μαραθούσα (-14,7%), ενώ η Παλαιόχωρα είχε τις μικρότερες απώλειες (-3,9%).

Η περίοδος '71-'81 παρουσιάζει στασιμότητα, παρά το γεγονός πως σε επίπεδο νομού υπάρχει μικρή αύξηση (7,7%). Η θετική μεταβολή 3,6% για την περιοχή οφείλεται στο διπλασιασμό του πληθυσμού της Κρήμνης (57,4%), που σχετίζεται με την επιστροφή των μεταναστών της, αλλά και τη γενικότερη πληθυσμιακή ανόρθωση των περισσότερων περιοχών της Χαλκιδικής. Οι υπόλοιπες κοινότητες σταθεροποιήθηκαν ή είχαν μικρές απώλειες.

Η μικρή αλλά πραγματική αύξηση (8,1%) της επόμενης περιόδου '81-'91, υποδηλώνει μια τάση συγκράτησης των κατοίκων και κυρίως την επιστροφή των μεταναστών της Μαραθούσας (μαζί με του Πλατανοχωρίου).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θετική μεταβολή του πραγματικού πληθυσμού κατά την τελευταία δεκαετία (6,3%), που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της Παλαιόχωρας (7,0%) και των Ριζών (15,8%). Ήδη από τις αρχές της περιόδου, με την προοπτική και αργότερα την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας, το οικιστικό αυτό σύμπλεγμα ανέλαβε το ρόλο του τοπικού κέντρου για το δήμο και αυτό αποτυπώνεται σαφώς στο ποσοστό μεταβολής του πληθυσμού. Εκτιμάται ότι ένα μέρος του ποσοστού αφορά τους οικονομικούς μετανάστες των ανατολικών χωρών που εγκαταστάθηκαν εκεί, αλλά και στη Μαραθούσα (μεταβολή 4,2%). Αντίθετα στα Σανά και τα Δουμπιά η μείωση του πληθυσμού συνεχίστηκε και σήμερα έχουν το χαμηλότερο πληθυσμό που είχαν τα τελευταία 50 χρόνια.

Σίγουρα πάντως η ελάχιστη συνολικά αύξηση που σημειώθηκε κατά τις δεκαετίες '71-'81 και '81-'91, φανερώνει τη συνέχιση του ρεύματος εξόδου, παρότι με μειωμένους ρυθμούς. Αντίθετα σε επίπεδο νομού παρουσιάστηκε αύξηση 7,7% και 16,6% αντίστοιχα, γεγονός που αποδεικνύει τη μειονεκτική θέση και τη σημαντική οικονομική υστέρηση της περιοχής των Ζερβοχωρίων, ως προς τις υπόλοιπες περιοχές του νομού.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		
	ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ	ΘΑΝΑΤΟΙ
1998	41	43
1999	52	48
2000	39	51
2001	61	32
2002	43	37

Από στοιχεία δ. Ζερβοχωρίων

Από τα στοιχεία του ληξιαρχείου του νεοσύστατου δήμου προκύπτει πως η φυσική αύξηση του πληθυσμού την τελευταία πενταετία είναι μικρή και δεν παρουσιάζονται αυξητικές τάσεις (κατά μέσο όρο 42 θάνατοι έναντι 47 γεννήσεων). Επίσης η εκτίμηση των αρμόδιων γραφείων για τα προηγούμενα έτη είναι πως η εικόνα έχει αλλάξει ελάχιστα τα τελευταία 15 χρόνια και οι

όποιες μεταβολές του νόμιμου πληθυσμού οφείλονται κατά κύριο λόγο στην επιστροφή μεταναστών²⁴. Κατά συνέπεια η συγκράτηση του νέου σε ηλικία πληθυσμού στα όρια του δήμου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Β. Χαλκιδικής αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία.

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται ο πραγματικός πληθυσμός και η έκταση των δημοτικών διαμερισμάτων που υπάγονται στους γύρω δήμους και συμπεριλαμβάνονται στην ευρύτερη περιοχή μελέτης.

Πραγματικός Πληθυσμός και Έκταση Ευρύτερης Περιοχής Μελέτης 2001			
Δήμος	δ.δ.	Πληθυσμός	Έκταση (χιλ. στρ.)
Δ. Πολυγύρου	Σανά	446	14,9
	Αγ. Πρόδρομος	452	27,3
	Παλαιόκαστρο	351	28,8
	Ταξιάρχης	1070	69,5
Δ. Ανθεμούντα	Δουμπιά	587	23,4
	Βάβδος	680	100,0
Δ. Αρναίας	Στανός	859	60,4
	Αρναία	2253	64,4
Δ. Ζερβοχωρίων		3146	139,6
Σύνολο		9844	528,3

πηγή: ΕΣΥΕ

²⁴ Οι πληροφορίες αυτές, που αντλήθηκαν από τους υπεύθυνους του Ληξιαρχείου και των Δημοτολογίων, συμφωνούν με τις εκτιμήσεις που εκφράστηκαν παλαιότερα (Τοπικά Αναπτυξιακά Συνδέσμων, Ημερίδες, Αγροτικές Μελέτες κλπ) τόσο για τη περιοχή των Ζερβοχωρίων, όσο και για ολόκληρη την Β. Χαλκιδική.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

Ο πληθυσμός της περιοχής Ζερβοχωρίων κατατάσσεται στο σύνολό του στον αγροτικό πληθυσμό, εφόσον όλοι οι οικισμοί έχουν κάτω από 2000 κατοίκους. Αστικές ή ημιαστικές συγκεντρώσεις δεν υπάρχουν και η πληθυσμιακή πυκνότητα της περιοχής (22,5 κατ./τ.χλ.) χαρακτηρίζεται ως χαμηλή. Εξετάζοντας τα στοιχεία της ΕΣΥΕ για τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες μπορεί να διαπιστώσει κανείς, πως η περιοχή παρέμεινε αραιοκατοικημένη για πάρα πολλά χρόνια.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1961-2001					
κοινότητες	κάτοικοι ανά τετρ. χλμ.				
	1961	1971	1981	1991	2001
Κρήμνη	30,6	28,4	44,7	55,5	54,3
Μαραθούσα	14,7	12,6	12,0	14,2	14,8
Γεροπλάτανος	36,9	33,4	29,6	30,9	33,0
Παλαιόχωρα	17,1	16,4	16,7	16,7	17,9
Ριζά	30,1	24,5	24,4	24	27,9
δ. Ζερβοχωρίων	25,9	23,1	25,5	21,2	22,5
ν. Χαλκιδικής	27,2	25,2	26,9	31,6	36,8
συν. Αγροτικών Περιοχών	-	-	-	29,8	30,2
συν. χώρας	63,6	66,5	73,8	77,8	82,9

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ

Συγκρίνοντάς την με αυτή του νομού (36,8), αλλά και με την πυκνότητα των αγροτικών περιοχών της χώρας (30,2), εμφανίζεται κατά πολύ χαμηλότερη. Η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι ακόμα πιο αραιοκατοικημένη με μόλις 18,6 κατ./τ.χλ, αφού περιλαμβάνει ολόκληρο τον ορεινό όγκο του Χολομώντα και τις εκτάσεις των μεταλλείων του Βάβδου.

Οι πληθυσμιακές πυκνότητες κατά δημοτικό διαμέρισμα του δ. Ζερβοχωρίων παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση. Η πολύ υψηλή πυκνότητα της κοινότητας Κρήμνης, αλλά και η χαμηλή της Μαραθούσας οφείλονται στην έκταση των διοικητικών τους ορίων, ενώ πιο κοντά στις τιμές του δήμου και του νομού συνολικά βρίσκονται αντίστοιχα η Παλαιόχωρα και ο Γεροπλάτανος.

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ δ. Ζερβοχωρίων 2001		
δ.δ.	ποσοστιαία συμμετοχή στο δήμο	% κατά γεωγραφική ομάδα
Κρήμνη	17,3	πεδινοί 38,2
Μαραθούσα	17,1	
Πλατανοχώρι	3,9	
Γεροπλάτανος	14,3	ημιορεινοί 61,8
Παλαιόχωρα	28,4	
Ριζά	19,0	
δ. Ζερβοχωρίων	100,0	

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ

Η εικόνα του βαθμού συγκέντρωσης του πληθυσμού, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της απογραφής του 2001, κάνει φανερή την ισοκατανομή μεταξύ των οικισμών, τόσο κατά διαμέρισμα, όσο και κατά γεωγραφική θέση.

Το μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης παρουσιάζει η Παλαιόχωρα (28,2%), που διαφοροποιείται ελαφρά από τους υπόλοιπους οικισμούς, ενώ το μικρότερο ο οικισμός του Πλατανοχωρίου (4,1%), που διοικητικά υπάγεται στο δημοτικό διαμέρισμα Μαραθούσας.

Είναι χαρακτηριστικό για την ανάπτυξη της περιοχής, πως κανένας από τους οικισμούς δεν έχει παρουσιάσει τάσεις πληθυσμιακής συγκέντρωσης τα τελευταία σαράντα χρόνια. Σημαντικό ρόλο όμως μπορεί να παίξει το γεγονός της γεινίασης Ριζών – Παλαιόχωρας, που μαζί με το Γεροπλάτανο συγκεντρώνουν το 60% του πληθυσμού, καθώς και η μικρή απόσταση (λιγότερο από 10 χιλιόμετρα) που τους χωρίζει από τον «πεδινό πόλο» Μαραθούσας - Πλατανοχωρίου – Κρήμνης.

Οι οικισμοί Σανά και Δουμπιά (συνολικά 924 κάτοικοι – απογραφή ΕΣΥΕ '01) δεν διαφοροποιούν τη γενικότερη εικόνα στη λεκάνη των Ζερβοχωρίων και μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου Καποδίστριας αποτελούσαν λόγω της μεταξύ τους γεινίασης έναν «τρίτο πληθυσμιακό πόλο».

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Δυστυχώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την διάρθρωση του πληθυσμού στις μικρές αγροτικές περιοχές, αφού η ΕΣΥΕ διενεργεί δειγματοληπτική έρευνα στο 10% του πληθυσμού. Επίσης, στάθηκε αδύνατο να χρησιμοποιηθούν τα ελάχιστα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από κάποιες κοινότητες, παρά μόνο για σύγκριση εκ των υστέρων. Έτσι, χρησιμοποιήθηκαν τα επεξεργασμένα στοιχεία της απογραφής του 1991, προκειμένου να καθοριστούν η κατανομή των φύλων και των ηλικιών κατά δημοτικό διαμέρισμα, με τη μικρότερη δυνατή απόκλιση από την πιθανολογούμενη πραγματικότητα.

Για παράδειγμα, για να καθοριστεί ο αριθμός των αγοριών από 0 - 4 χρονών στην κοινότητα Κρήμνης, που ανήκει στις πεδινές περιοχές της επαρχίας Χαλκιδικής και στις αγροτικές περιοχές 500-999 κατοίκων της ίδιας επαρχίας, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία:

Σύμφωνα με το ότι είναι *πεδινή περιοχή* (989 αγόρια από 0-4 χρονών) το ποσοστό είναι 6,0%, ενώ ως *αγροτική περιοχή* (435 από 0-4 χρονών) το ποσοστό είναι 5,5%. Έτσι από τον μέσο όρο (5,7%) και με αναγωγή στον πραγματικό πληθυσμό της Κρήμνης το 1991 (555 κάτοικοι), προκύπτει ότι υπάρχουν 16 αγόρια από 0 ως 4 χρονών²⁵.

Με αυτή τη διαδικασία ολοκληρώνεται ο πίνακας ηλικιακής κατανομής του παραρτήματος, λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαραθούσα ανήκει στις *πεδινές περιοχές της επαρχίας Αρναίας* και τις *αγροτικές περιοχές 500-999 κατοίκων της ίδιας επαρχίας*, ενώ οι υπόλοιπες κοινότητες, στις *ημιορεινές περιοχές και αγροτικές περιοχές 500-999 κατοίκων της επαρχίας Χαλκιδικής*. Για το σύνολο του δήμου Ζερβοχωρίων οι πίνακες συμπληρώθηκαν με το άθροισμα του πληθυσμού των πέντε κοινοτήτων.

Τα δύο φύλα σχεδόν ισοκατανέμονται, τόσο στο δήμο (Α:49,8%-Γ:50,2%), όσο και σε επίπεδο κοινοτήτων, με ελαφρά αυξημένο τον συνολικό γυναικείο

²⁵ Για την Κρήμη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του πρώην γραμματέα της κοινότητας, αγόρια και κορίτσια μαζί μέχρι 10 χρονών δεν ξεπερνούν σήμερα τα 60. Ανάλογα στοιχεία δόθηκαν μόνο για την Παλαιόχωρα και τον Γεροπλάτανο και αντιστοιχούν σε ευρύτερες ηλικιακές ομάδες. Η εκ των υστέρων σύγκρισή τους με τον συγκεντρωτικό πίνακα του παραρτήματος δείχνει πως η μέθοδος καθορισμού είναι σχετικά ασφαλής.

πληθυσμό. Η μέγιστη διαφορά ανάμεσα στα δύο φύλα (Α:48,8%-Γ:51,2%), που παρουσιάζεται στην κοινότητα Μαραθούσας, είναι πολύ μικρή για να θεωρηθεί ότι αποτελεί ιδιαιτερότητα. Όπως φαίνεται από την σύγκριση στο διάγραμμα, πρόκειται για μια τυπική κατανομή για τα ελληνικά δεδομένα.

Χαρακτηριστική για την περιοχή των Ζερβοχωρίων είναι η αλλοίωση της ηλικιακής κατανομής. Οι ηλικίες μέχρι 20 χρονών παρουσιάζονται ικανοποιητικά αυξημένες, ενώ οι νέοι μεταξύ 20 και 40 χρονών είναι ελάχιστοι (23,8%). Σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό νέων της χώρας συνολικά (28,4%) παρατηρούμε μια σημαντική υστέρηση και αυτό αποτελεί το σημαντικότερο αρνητικό παράγοντα για την περιοχή. Αντίθετα οι ηλικίες από 40 ως 60 χρονών (27,9%) υπερτερούν στον πληθυσμό (σύνολο χώρας 24,9%). Τέλος, από 60 και πάνω το ποσοστό (21,3%) ακολουθεί τη γενική εικόνα της υπόλοιπης Ελλάδας (20%).

Από την πυραμίδα των ηλικιών φαίνεται η συμμετοχή των δύο φύλων στην ηλικιακή διάρθρωση για το δήμο Ζερβοχωρίων. Η πυραμίδα ηλικιών για το σύνολο της χώρας παρατίθεται για σύγκριση με τα δεδομένα της περιοχής των Ζερβοχωρίων, από την οποία μπορούν να εξαχθούν γενικότερα χρήσιμα συμπεράσματα, που να περιγράφουν τον πληθυσμό.

Το πρόβλημα της έλλειψης νέων στην περιοχή ισχύει εξίσου στον αντρικό όσο και στον γυναικείο πληθυσμό, αν και λιγότερο οξύ. Κρίσιμα σημεία στις παραγωγικές ηλικίες της πυραμίδας, είναι το χαμηλό ποσοστό μεταξύ αντρών από 20 έως 25 χρονών (μόλις 4,3%) και τα αυξημένα ποσοστά τους μεταξύ 40 και 55.

Αντίστοιχα ο γυναικείος πληθυσμός παρουσιάζει ελάχιστο (5,4%) στις ηλικίες 25-29 χρονών, ενώ μέγιστο στα 40-44. Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι ο βαθμός γήρανσης του πληθυσμού, που ήταν ήδη αρκετά υψηλός το 1991, είναι το σημαντικότερο πληθυσμιακό πρόβλημα σήμερα. Οι περισσότεροι νέοι

της περιοχής, μη έχοντας εργασία, αναγκάζονται να μεταναστεύσουν στη Θεσσαλονίκη και στα παράλια της Χαλκιδικής. Ο τόπος έχανε σταθερά το παραγωγικό του δυναμικό τα τελευταία χρόνια και «στο άμεσο μέλλον κινδυνεύει να γίνει τόπος γερόντων»²⁶.

²⁶ «Ζερβοχώρια Περιβάλλον Ανάπτυξη», πρακτικά ημερίδας, ΝΕΛΕ Χαλκιδικής – Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας, έκδοση ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, Παλαιόχωρα 22-7-1995. Η φράση που χρησιμοποιήθηκε εδώ περιγράφει την κατάσταση πριν το 1995, αλλά όπως είδαμε από τον αριθμό των γεννήσεων δεν διαφαίνεται κάποια τάση άμβλυνσης του προβλήματος.

A.5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Το εργατικό δυναμικό αποτελείται από το κομμάτι του πληθυσμού, που θεωρείται οικονομικά δυνάμενο, δηλαδή που βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες, μεταξύ 15 και 64 χρονών και εργάζεται. Για το δήμο Ζερβοχωρίων σύμφωνα με υπολογιστική εκτίμηση²⁷ από τα στοιχεία του '91 ανέρχεται σε 1.079 άτομα, δηλαδή στο 36,4% του πραγματικού πληθυσμού. Βρίσκεται δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα με το εργατικό δυναμικό του νομού (36,0%). Το ποσοστό όμως των οικονομικά δυνάμενων (63,5%), υπολογίζεται χαμηλότερο από αυτό του νομού (67,5%), πράγμα που σαφώς προκύπτει από τη μειωμένη συμμετοχή των νέων στον πληθυσμό των Ζερβοχωρίων. Η εγκατάλειψη της περιοχής από τις μικρές παραγωγικές ηλικίες συνεχίζεται ακόμα και σήμερα, κατά συνέπεια αναμένεται (αν και με μειωμένο ρυθμό) συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού, με προφανή δυσμενή αποτελέσματα.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 1991						
			δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
Αμφότερων των φύλων	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	1.139	38,5%	31.221	33,9%
		άνεργοι	32	1,1%	2.134	2,3%
		απ' αυτούς νέοι	27	0,9%	1.117	1,2%
		σύνολο	1.171	39,5%	33.355	36,2%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		1.790	60,5%	58.762	63,8%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		2.961	100,0%	92.117	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		1.880	63,5%	62.207	67,5%
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		1.079	36,4%	33.124	36,0%	

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ απογραφή 1991

Ένα άλλο στοιχείο, χαρακτηριστικό και για την ευρύτερη περιοχή της Β. Χαλκιδικής, είναι ότι στον ενεργό πληθυσμό συμπεριλαμβάνεται και ένας σημαντικός αριθμός ατόμων, που βρίσκονται έξω από τα όρια των παραγωγικών ηλικιών. Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το εργατικό δυναμικό υπολογίζεται μικρότερο από τον ενεργό πληθυσμό κατά 7,8% του ενεργού πληθυσμού, ενώ για ολόκληρο το νομό Χαλκιδικής η διαφορά αυτή αντιστοιχεί μόλις στο 0,7% του ενεργού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι που εργάζεται, ενώ δεν είναι οικονομικά δυνάμενο.

²⁷ Διευκρινίζεται εδώ, ότι για το εργατικό δυναμικό του δήμου Ζερβοχωρίων, χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία από την δειγματοληπτική απογραφή στο 10% του πληθυσμού του 1991, για τα ημιορεινά, τα πεδινά και τις αγροτικές περιοχές της Β. Χαλκιδικής μεταξύ 500 και 1000 κατοίκων. Τόσο οι απόλυτοι αριθμοί, όσο και τα ποσοστά στον πίνακα έχουν προκύψει με αναγωγή στο δήμο από αυτά τα στοιχεία. Οι οποιοσδήποτε προφορικές ή άλλες πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν συμπληρωματικά και κυρίως για συγκρίσεις. Σίγουρα πάντως, τα στοιχεία που θα προκύψουν από την απογραφή του 2001, προφανώς θα είναι ελαφρώς διαφοροποιημένα, τουλάχιστο όσον αφορά τον γυναικείο πληθυσμό που βρίσκεται σε ανεργία.

Σήμερα, κατά κύριο λόγο αφορά τις μεγάλες ηλικίες και συνταξιούχους άλλων επαγγελματιών, που εξακολουθούν να απασχολούνται στις αγροτικές εργασίες και λιγότερο παιδιά κάτω των 14 χρονών, όπως συνέβαινε σε παλιότερες δεκαετίες.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ κατά φύλο 1991						
			δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		
Αντρες	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	999	67,7%	24.619	52,8%
		άνεργοι	23	1,6%	1.324	2,8%
		απ' αυτούς νέοι	19	1,3%	632	1,4%
		σύνολο	1.022	69,3%	25.943	55,7%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		453	30,7%	20.664	44,3%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		1.475	100,0%	46.607	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		942	63,9%	31.840	68,3%
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		936	63,5%	25.828	55,4%	
Γυναίκες	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	140	9,4%	6.602	14,5%
		άνεργοι	9	0,6%	810	1,8%
		απ' αυτούς νέοι	8	0,5%	485	1,1%
		σύνολο	149	10,0%	7.412	16,3%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		1.337	90,0%	38.098	83,7%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		1.486	100,0%	45.510	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		938	63,1%	30.367	66,7%
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		143	9,6%	7.386	16,2%	

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ απογραφή 1991

Στις παραγωγικές ηλικίες συμμετέχουν σχεδόν ισότιμα άντρες και γυναίκες (942 άντρες – 938 γυναίκες). Αντίθετα το εργατικό δυναμικό αποτελείται στην

πλειοψηφία του από άντρες²⁸. Κάτω από το 10% του γυναικείου πληθυσμού, συμμετέχει στο εργατικό δυναμικό της περιοχής, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μεταξύ των αντρών ξεπερνάει το 65%. Συγκρίνοντας με την εικόνα του νομού, προκύπτει πως στην περιοχή των Ζερβοχωρίων, το άνοιγμα της ψαλίδας μεταξύ αντρικού και γυναικείου δυναμικού είναι αρκετά διευρυμένο.

²⁸ Οι παραδοσιακές δομές παραγωγής και οι πατροπαράδοτες νοοτροπίες για την άσκηση της γεωργίας δεν έχουν εξαλειφθεί στην περιοχή. Ο αντρικός πληθυσμός μέχρι πρόσφατα ήταν το κύριο παραγωγικό ανθρώπινο δυναμικό κι έτσι η έλλειψη νέων αντρών, που να ασχολείται με τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, σήμαινε τη σταδιακή αποδυνάμωση της οικονομίας της περιοχής.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Επίσημα ακριβή στοιχεία για τον ενεργό πληθυσμό των Ζερβοχωρίων δεν υπάρχουν και ούτε στάθηκε δυνατό να εκτιμηθούν κατά προσέγγιση από τις τοπικές αρχές. Συνεπώς η μεταβολή αλλά και η εξέλιξη του οικονομικά ενεργού πληθυσμού δεν είναι δυνατό να μετρηθούν ποσοτικά. Όμως, ο αγροτικός χαρακτήρας της περιοχής μελέτης και οι μικρού μεγέθους μεταβολές του πληθυσμού από το '50 και μετά, μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε με σχετική ασφάλεια πως οι μεταβολές του ενεργού πληθυσμού, είναι ανάλογες της εξέλιξης του πραγματικού πληθυσμού. Σ' αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, ακόμη και εκτός παραγωγικών ηλικιών, απασχολούνταν στις αγροτικές εργασίες.

Μπορούμε δηλαδή να θεωρήσουμε πως κατά την εικοσαετία 1950-'70, που η κρίση των αγροτικών δομών γίνεται εμφανής στην ελληνική επαρχία και η τάση μετανάστευσης είναι πολύ έντονη, ο αριθμός των οικονομικά ενεργών συρρικνώνεται με ρυθμό ανάλογο του πραγματικού πληθυσμού. Η σταθεροποίηση που παρατηρείται στα Ζερβοχώρια κατά την επόμενη δεκαετία 1970-'80, οφείλεται στην επιστροφή μεταναστών και στο ότι η μετανάστευση των νέων περιορίστηκε και όχι στην αύξηση των γεννήσεων. Έτσι δεχόμαστε ότι παρουσιάστηκε μια γενικότερη τάση σταθεροποίησης και στον ενεργό πληθυσμό.

ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ								
	1981				1991			
	δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ		δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	112 9	41, 2%	25.862	32,6%	1.1 71	39, 5%	33.355	36,2%
ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	1611	58,8	53.174	67,3%	1.790	60,5%	58.762	63,8%
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	2740	100,0%	79.036	100,0%	2.961	100,0%	92.117	100,0%

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ

Οι επιπτώσεις της παραπάνω εξέλιξης έγιναν φανερές στις επόμενες δεκαετίες. Για τη περίοδο '81-'91, με αναγωγή από τα στοιχεία της ΕΣΥΕ στο δήμο Ζερβοχωρίων, εκτιμάται ότι ο ενεργός πληθυσμός υπέστη μείωση και πως ο βαθμός γήρανσής του αυξήθηκε. Οι τάσεις αυτές συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '90 επισημάνθηκαν και θεωρήθηκαν από τους δυσμενέστερους παράγοντες για τον προγραμματισμό της ανάπτυξης της περιοχής, αφού εκφράζουν τη δυσκολία εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού που θα μπορούσε να αναλάβει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες²⁹.

²⁹ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η εικόνα της απασχόλησης στην περιοχή μελέτης το 1991, όπως φαίνεται και στον πίνακα, διαφέρει αισθητά από τη εικόνα του νομού.

Υπολογίζεται πως *απασχολούμενοι* είναι οι περισσότεροι από τους άντρες (67,7%) και πολύ λίγες γυναίκες (9,4%). Η διαφορά των δύο ποσοστών του δυναμικού του νομού είναι σαφώς μικρότερη.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ 1991					
% επί του πραγματικού πληθυσμού					
		δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ	απασχολούμενοι	1.139	38,5%	31.221	33,9%
	άνεργοι	32	1,1%	2.134	2,3%
	απ'αυτούς νέοι	27	0,9%	1.117	1,2%
	σύνολο	1.171	39,5%	33.355	36,2%
ΑΝΤΡΕΣ	απασχολούμενοι	999	67,7%	24.619	52,8%
	άνεργοι	23	1,6%	1.324	2,8%
	απ'αυτούς νέοι	19	1,3%	632	1,4%
	σύνολο	1.022	69,3%	25.943	55,7%
ΓΥΝΑΙΚΕΣ	απασχολούμενες	140	9,4%	6.602	14,5%
	άνεργες	9	0,6%	810	1,8%
	απ'αυτές νέες	8	0,5%	485	1,1%
	σύνολο	149	10,0%	7.412	16,3%

Η απογραφή του 1991 αποτυπώνει μια παλιότερη αντίληψη σχετικά με την εργασία, που στα Ζερβοχώρια, όπως και σε πολλές αγροτικές περιοχές της χώρας επικρατούσε μέχρι πρόσφατα. Επειδή οι εκμεταλλεύσεις ήταν μικρές και οικογενειακού χαρακτήρα και παραδοσιακά υπάγονταν στην κυριότητα του πατέρα ή των γιων, οι άντρες της οικογένειας θεωρούνταν αγρότες στο επάγγελμα. Αντίθετα οι γυναίκες θεωρούνταν ανεπάγγελτα μέλη, αφού το «βοηθητικό έργο» που πρόσφεραν (στα καπνά, στο βαμβάκι, στους στάβλους, κλπ) δεν ήταν στα πλαίσια της «αμειβόμενης εργασίας».

Επίσης με τη σχετική εκμηχάνιση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του '70, αλλά και με τον σταδιακό πολυτεμαχισμό των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, τα γυναικεία χέρια γίνονταν ολοένα και λιγότερο χρήσιμα στις αγροτικές εργασίες, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η αντίληψη πως πρόκειται για «άεργο» και όχι «άνεργο» κομμάτι του πληθυσμού.

Σήμερα η υπάρχουσα απασχόληση εκτιμάται πως δεν καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων³⁰. Όσον αφορά τους νέους και τις γυναίκες, που σε γενικές γραμμές υποαπασχολούνται στη γεωργοκτηνοτροφία, εργάζονται μόνιμα σε καταστήματα και υπηρεσίες του τριτογενή τομέα και μετακινούνται καθημερινά προς τον Πολύγυρο, την Αρναία και την Αν. Θεσσαλονίκη. Παράλληλα,

³⁰ Αυτή ήταν και η εκτίμηση του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για την απασχόληση στα όρια του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων για τις αρχές της δεκαετίας του '90.

αρκετοί νέοι υποαπασχολούνται κατά τους θερινούς μήνες, αναζητώντας μεροκάματα στα παραθαλάσσια θέρετρα της Σιθωνίας και της Κασσάνδρας (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κάμπινγκ, ξενοδοχεία).

Τις τελευταίες δεκαετίες, η «αστικοποίηση» του αγροτικού πληθυσμού και η εισαγωγή των καταναλωτικών προτύπων στη καθημερινή ζωή, δημιούργησαν ανάγκες που απαιτούν υψηλότερο οικογενειακό εισόδημα. Όμως η μονόπλευρη ανάπτυξη των Ζερβοχωρίων δεν επέτρεπε την εμφάνιση νέων ευκαιριών απασχόλησης, καθώς ο δευτερογενής και ο τριτογενής τομέας είναι σχεδόν ανύπαρκτος στα όρια της περιοχής. Μετρήσιμα στοιχεία για τη διάρθρωση της απασχόλησης δεν υφίστανται³¹, όμως η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (βασικά στην γεωργία και την κτηνοτροφία) αποτελεί γενικευμένη κατάσταση στην περιοχή. Εκτιμούμε πως αγγίζει σχεδόν το 80% των απασχολούμενων, ενώ στους άλλους δύο τομείς το ποσοστό μόλις που υπερβαίνει το 20%.

Από τα στοιχεία της απογραφής 1991, το ποσοστό των ανέργων και στα δύο φύλλα υπολογίζεται πολύ χαμηλό (μόλις 1,1%). Το πρόβλημα υπολογισμού της ανεργίας αφορά γενικότερα τις αγροτικές περιοχές, αφού ο πραγματικά άνεργος πληθυσμός, είτε είναι βοηθητικό προσωπικό στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, είτε υποαπασχολείται εποχιακά και αποσπασματικά στα γειτονικά αστικά κέντρα. Συγχρόνως πολλές άνεργες γυναίκες, όπως ήδη αναφέρθηκε για τα Ζερβοχώρια, δηλώνουν ότι ασχολούνται με τα οικιακά και κατά συνέπεια θεωρούνται μη ενεργές. Το επίσημο ποσοστό των ανέργων επί του συνόλου του εργατικού δυναμικού που δίνει ο ΟΑΕΔ³² για το 2001 στο δήμο Ζερβοχωρίων ανέρχεται στο 2,86%, έναντι 6,44% του νομού Χαλκιδικής. Πάντως, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις αγροτικές περιοχές δεν είναι τόσο διαδεδομένη η χρήση της κάρτας ανεργίας του ΟΑΕΔ όσο στα αστικά κέντρα, το ποσοστό των Ζερβοχωρίων, ειδικά για το γυναικείο πληθυσμό, είναι αρκετά μεγαλύτερο.

³¹ Δόκιμες θεωρούνται οι εκτιμήσεις των ΟΤΑ, που χρησιμοποιήθηκαν στο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα, καθώς και πρόσθετες πληροφορίες, που δόθηκαν από τμήμα προγραμματισμού της Διεύθυνσης Γεωργίας του νομού.

³² Στο site της ΤΕΔΚ Χαλκιδικής (www.tedkxalk.gr) δίνεται ποσοστό ανεργίας 3,2% για το δήμο και 6,5% για το νομό. Εκτιμούμε πως η σχετικά μικρή απόκλιση από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ οφείλεται στο ότι χρησιμοποιούνται διαφορετικές μέθοδοι υπολογισμού.

A.6

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα αποτελεί γενικευμένη κατάσταση στην περιοχή και είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της περιοχής. Εκτιμάται ότι αγγίζει το 80% των απασχολούμενων. Οι όποιες πρόσθετες απασχολήσεις των κατοίκων, ασκούνται συμπληρωματικά και παράλληλα προς την γεωργία και την κτηνοτροφία. Κυρίως γεωργική είναι η απασχόληση στην Κρήμη (η κτηνοτροφία είναι χαλαρή και καθαρά συμπληρωματική), ενώ στο Γεροπλάτανο ασκείται κυρίως η κτηνοτροφία.

Οι αναδασμοί που έγιναν στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις όλων των κοινοτήτων κατά τη δεκαετία 1975–1985, δεν στάθηκε δυνατό να αυξήσουν την απασχόληση στον γεωργικό τομέα και σήμερα ο «άτυπος αναδασμός», που συντελείται με την πρακτική της ενοικίασης των χωραφιών σε σταθερούς καλλιεργητές, δεν φαίνεται να βελτιώνει την κατάσταση³³. Ολοένα και λιγότεροι κάτοικοι ασχολούνται άμεσα με τη γεωργία, παρά το γεγονός ότι το βασικό τους εισόδημα προέρχεται από αυτήν.

Επίσης, στις κοινότητες Παλαιόχωρας, Ριζών και Γεροπλάτανου υπάρχει μια παράλληλη απασχόληση στη δασική παραγωγή, που μόλις τα τελευταία χρόνια δείχνει να αποφέρει κάποια αξιόλογα οικονομικά οφέλη στους κατοίκους, παρόλο που αποτελεί παραδοσιακή εξειδίκευση στις περιοχές αυτές. Τέλος, ένας μικρός αριθμός κατοίκων σ' αυτές τις κοινότητες απασχολούνται στη μελισσοκομία, που έχει παρουσιάσει ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

³³ Η παλαιότερη πρόταση για τη δημιουργία μητρώου εκμισθωτών στο δήμο ώστε να ελέγχεται και να οργανώνεται καλύτερα ο «άτυπος αναδασμός της εκμίσθωσης» δεν εφαρμόστηκε ποτέ, παρότι συμπεριλαμβάνονταν στις ενέργειες πρώτης προτεραιότητας του προγραμματισμού της Νομαρχίας Χαλκιδικής για τα Ζερβοχώρια το 1997.

Τόσο από τα συμπεράσματα του Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, όσο κι από την επιτόπια έρευνα, γίνεται φανερό πως η απασχόληση σε δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα δεν αφήνει ικανοποιητικό εισόδημα στους κατοίκους. Γι' αυτό και είναι έντονη η αναζήτηση εργασίας σε άλλους τομείς και σε περιοχές εκτός των ορίων του δήμου. Χαρακτηριστικό είναι πως πολλοί κάτοικοι των κοινοτήτων Παλαιόχωρας, Ριζών και Γεροπλατάνου εργάζονταν παράλληλα στα μεταλλεία Κασσάνδρας, του Βάβδου και της Γερακινής.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Κύρια χαρακτηριστικά της γεωργίας της περιοχής είναι η περιορισμένη απόδοση, οι παραδοσιακές καλλιέργειες και ο μικρός βαθμός εκσυγχρονισμού της παραγωγής. Οι λόγοι για την παραπάνω κατάσταση, πρέπει να αναζητηθούν τόσο στο φυσικό και το κοινωνικό περιβάλλον που καθόρισαν τον τύπο της γεωργίας στην περιοχή, όσο και στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης της παραγωγής.

Από την ανάλυση της εξέλιξης των καλλιεργειών³⁴ προκύπτει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει επιχειρηθεί κάποια ουσιαστική μεταστροφή από τις παραδοσιακές ειδικεύσεις της γεωργίας της περιοχής. Ο "δισταγμός" αυτός έχει σχέση με τις περιορισμένες δυνατότητες άρδευσης, όπως και με τη συνολική μείωση και γήρανση του πληθυσμού. Σίγουρα όμως σχετίζεται και με την αδράνεια της αντίληψης και της στάσης των παραγωγών απέναντι σε καινοτομίες, αδράνεια που οφείλεται τόσο στην προηγούμενη απομόνωση του πληθυσμού της περιοχής όσο και στην περιορισμένη επαγγελματική κατάρτιση αλλά και το χαμηλό σχετικά μορφωτικό επίπεδο.³⁵

Η πλειοψηφία των εδαφών της περιοχής είναι άγονα και οριακά. Σύμφωνα με τα ως τώρα διαθέσιμα εδαφολογικά στοιχεία (τα οποία δεν καλύπτουν την περιοχή στο σύνολο της), τα εδάφη χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα όξινα (pH < 5,5) με χαμηλές περιεκτικότητες σε οργανική ουσία, αφομοιώσιμο φωσφόρο και κάλιο.³⁶

Σημαντικό τμήμα τους είναι επικλινές και, σε συνδυασμό με τα μη σταθεροποιημένα υδατορεύματα, παρουσιάζει σημαντικό δυναμικό διάβρωσης και απόπλυσης και μικρή ικανότητα συγκράτησης υγρασίας. Η μη διευθέτηση της κοίτης των ρεμάτων επιτείνει τα πιο πάνω φαινόμενα.

Η εκμηχάνιση της γεωργίας της περιοχής υπήρξε πολύ αργή. Από την εξέλιξη του αριθμού και του είδους των γεωργικών μηχανημάτων στο διάστημα 1986 - 1991, φαίνεται ο πολύ βραδύς ρυθμός εκσυγχρονισμού του μηχανολογικού εξοπλισμού, που οφείλονταν κυρίως στην έλλειψη κεφαλαίων και στον μικρό κλήρο που δεν δικαιολογεί πολλές φορές την αγορά μηχανημάτων.³⁷ Καθώς οι συνθήκες δεν έχουν αλλάξει μέχρι σήμερα, η υφιστάμενη κατάσταση δεν κρίνεται ικανοποιητική.

Επίσης ο εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν προχωρά ικανοποιητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την πενταετία 1986-91 εγκρίθηκαν στην περιοχή μόνο 13 Σχέδια Βελτίωσης από τα 290 εγκεκριμένα του νομού.

³⁴ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Βακάκης και Συνεργάτες ΕΠΕ, Αθήνα Αύγουστος 1994

³⁵ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

³⁶ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

³⁷ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

Τα περισσότερα γεωργικά προϊόντα της περιοχής απορροφώνται από ιδιώτες εμπόρους. Σύμφωνα με πρωτογενείς πληροφορίες, το γεωργικό εισόδημα στην περιοχή είναι χαμηλό και εξαρτάται αφενός από το μέγεθος του γεωργικού κλήρου και αφετέρου από το είδος των καλλιεργειών.

Τέλος πρέπει να αναφερθεί ότι η αδράνεια των συνεταιρισμών της περιοχής (σε κάθε Δημοτικό Διαμέρισμα υπήρχε ένας τουλάχιστον γεωργικός συνεταιρισμός) που δεν παρεμβαίνουν ούτε στην παραγωγική διαδικασία ούτε στην εμπορία των προϊόντων³⁸, έχει αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο κόστος παραγωγής των προϊόντων όσο και στις τιμές παραγωγού που απολαμβάνουν οι γεωργοί της περιοχής, με αποτέλεσμα το υψηλό κόστος εμπορίας των προϊόντων και τη μείωση του εισοδήματος των παραγωγών. Η πρακτική της ενοικίασης της γεωργικής γης συναντάται γενικά στην περιοχή.

³⁸ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΓΗΣ – ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Η γεωργία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή απασχόλησης της περιοχής. Μέχρι το 1995 οι τοπικοί φορείς αλλά και οι σχετικές μελέτες³⁹ μιλούσαν για μια σταδιακή αλλά σαφή τάση εγκατάλειψης της γεωργίας, που συνδεόταν με την πληθυσμιακή αποδυνάμωση της περιοχής και την περιορισμένη απόδοση του εδάφους. Ωστόσο η τάση αυτή δεν συνεχίστηκε, αφού στην εξαετία '91-97 διαπιστώνεται μια μικρή αύξηση της έκτασης της γεωργικής γης, όπως και του συνόλου της αρδευόμενης γης, που οφείλεται στην περάτωση των αρδευτικών έργων στην περιοχή αλλά και στην αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους παραγωγούς.

	Έκταση (χιλιάδες στρέμματα)						
	συνολική	1986		1991		1997	
		γεωργική	αρδευόμενη	γεωργική	αρδευόμενη	γεωργική	αρδευόμενη
Γεροπλάτανος	13,6	5,2	0,3	5,3	0,2	5,7	0,8
Κρήμνη	10	8	1,5	6,7	1	7,9	1,3
Μαραθούσα	44,5	15,6	1,7	15,5	2,2	15,7	1,8
Παλαιόχωρα	50	9	0,6	9,2	0,1	9,2	1,1
Ριζά	21,5	9,2	0,2	8,4	0	9,2	1,2
δ. Ζερβοχωρίων	139,6	47	4,3	45,1	3,5	47,7	6,2
		(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)	(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)	(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)
%	100,0%	33,7%	9,1%	32,3%	7,8%	34,2%	13,0%
Σανά	14,9	7,8	1,2	7,8	0,8	7,8	1,5
Δουμπιά	23,4	9,6	2,5	7,9	0,9	10,8	1,2
Σύνολο Λεκάνης (Α.Σ. Ζερβοχωρίων)	177,9	64,4	8	60,8	5,2	66,3	8,9
		(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)	(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)	(% επί της συνολικής)	(% επί της γεωργικής)
%	100,0%	36,2%	12,4%	34,2%	8,6%	37,3%	13,4%
ν. Χαλκιδικής	2917,9	854,1	78,3	958,8	96,8	1057,1	169
%	100,0%	29,3%	9,2%	32,9%	10,1%	36,2%	16,0%

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, η γεωργική γη ανέρχεται σήμερα σε 37,3% της συνολικής έκτασης της λεκάνης των Ζερβοχωρίων (όρια παλαιού Α.Σ.) και αντιστοιχεί περίπου στο 6,3% των γεωργικών εκτάσεων του νομού. Περισσότερο γεωργικά είναι τα διαμερίσματα Κρήμνης και Σανών. Αντίθετα το διαμέρισμα Παλαιόχωρας, το αγρόκτημα του οποίου περιλαμβάνει και τμήμα του ορεινού όγκου του Χολομώντα, έχει το χαμηλότερο ποσοστό γεωργικής γης.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ			
	'86-'91	'91-'97	'86-'97
δ. Ζερβοχωρίων	-7,5%	9,5%	1,3%
ΑΣ Ζερβοχωρίων	-8,1%	11,9%	2,7%
ν. Χαλκιδικής	14,6%	10,3%	26,4%

³⁹Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993, αλλά και «Πρόταση για το Μέτρο "Αγροτική Ανάπτυξη" του Υποπρογράμματος της Γεωργίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 1994 – 1999», Πολύγυρος, Ιούλιος 1994

Κατά την πενταετία 1986-91 η γεωργική γη στον τότε Αναπτυξιακό Σύνδεσμο υπέστη μείωση κατά 8,1%. Το μεγαλύτερο μέρος της εγκαταλειμμένης γεωργικής γης δηλώθηκε στην απογραφή του 1991 ως βοσκότοποι, ενώ ένα μικρό μέρος της οικοδομήθηκε⁴⁰. Στην επόμενη χρόνια έγιναν οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης της γεωργίας, που είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των γεωργικών εκτάσεων, χωρίς όμως ουσιαστική μεταβολή της καλλιεργημένης γης, αφού πολλοί γεωργοί δήλωσαν ως καλλιεργημένες εκτάσεις και αρκετά εγκαταλειμμένα αγροτεμάχια, προκειμένου να αντλήσουν τις επιχορηγήσεις⁴¹.

Η διάρθρωση των καλλιεργειών ανά δημοτικό διαμέρισμα φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

1988	γεωρ. γη		αροτραίες		κηπευτικές		δενδρώδεις		άμπελοι	
	στρ.	στρ.	%	στρ.	%	στρ.	%	στρ.	%	
Γεροπλάτανος	5438	5340	9,4	33	2,6	55	5,7	10	4,7	
Κρήμνη	7102	6889	12,1	95	7,4	86	9	32	15,1	
Μαραθούσα	13655	13155	23,2	243	19	217	22,8	40	18,9	
Παλαιόχωρα	8870	8515	15,0	190	14,9	165	17,3	-	-	
Ριζά	8397	7960	14,1	290	22,7	127	13,4	20	9,4	
Δουμπιά	7910	7391	13,0	254	19,9	205	21,5	60	28,3	
Σανά	7820	7500	13,2	172	13,5	98	10,3	50	23,6	
A.Σ. Ζερβοχωρίων	59189	56747	100	1277	100	953	100	212	100	
	100%		95,9%		2,2%		1,7%		0,4%	
N. Χαλκιδικής	854121	588384	68,9%	16151	1,9%	231370	27,1%	18216	2,1%	

Στοιχεία ΕΣΥΕ 1991

1997	γεωρ. γη	αροτραίες	κηπευτικές	δενδρώδεις	άμπελοι
A.Σ. Ζερβοχωρίων	66300	64178	96,8%	862	1,3%
				1061	1,6%
					199
					0,3%

Στοιχεία ΠΕΠ 1997

Οι καλλιέργειες στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αροτραίες και κατανέμονται στο σύνολο των διαμερισμάτων της περιοχής, με μεγαλύτερη συγκέντρωση στη Μαραθούσα.

Σημαντικότερες από αυτές είναι το σκληρό και μαλακό σιτάρι, το βαμβάκι και τα καπνά. Η περιοχή των Ζερβοχωρίων αποτελεί, λόγω των εδαφολογικών της χαρακτηριστικών, προνομιακή περιοχή στην Χαλκιδική για την καλλιέργεια ξηρικών καπνών (ανατολικού τύπου), που όμως σταμάτησαν να επιδοτούνται ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '80⁴².

Η γενικότερη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής εκείνη την περίοδο οφείλεται εν μέρει και στη μείωση της καλλιέργειας των βιομηχανικών φυτών και ειδικότερα του καπνού. Αντίθετα, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της καλλιέργειας των κτηνοτροφικών φυτών, κάνοντας φανερό τη στενότερη

⁴⁰ Προφορικές πληροφορίες από το Τμήμα Προγραμματισμού, Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Χαλκιδικής, στοιχεία 2001

⁴¹ Προφορικές πληροφορίες από το Τμήμα Προγραμματισμού, Διεύθυνση Γεωργίας Νομαρχίας Χαλκιδικής, στοιχεία 2001

⁴² "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

σύνδεση αυτής της καλλιέργειας με την κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής, αλλά και την εφαρμογή των μέτρων της Διεύθυνσης Γεωργίας για αμειψισπορά στις αροτραίες εκτάσεις. Οι υπόλοιπες αροτραίες καλλιέργειες (σιτηρά για καρπό, μπιστανικά και όσπρια) μειώθηκαν σε εκτάσεις, χωρίς όμως να μεταβάλλουν την γενικότερη εικόνα.⁴³

Το μέσο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε στρέμματα για τη λεκάνη των Ζερβοχωρίων το 1997 ήταν 81,2 στρ., εκ των οποίων 51,4 στρ. ιδιόκτητων και 29,8 ενοικιαζόμενων⁴⁴. Την ίδια περίοδο το μέσο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο Νομό Χαλκιδικής ήταν 63 στρ. Συγκριτικά πρόκειται για μεσαίου μεγέθους εκμεταλλεύσεις, γεγονός που οφείλεται αφενός στον οικογενειακό χαρακτήρα της διαχείρισης, αφετέρου στην έλλειψη άλλων χρήσεων γης στην περιοχή. Πάντως ο πολυτεμαχισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε μικρά αγροτεμάχια, εφόσον στην περιοχή δεν έχουν γίνει αναδάσμοι, λειτουργεί αρνητικά για την αποδοτική εκμετάλλευση της γεωργικής γης.⁴⁵

Η αξία της γης είναι χαμηλή σε σχέση με τις αξίες γης της Νότιας Χαλκιδικής, όπου παρουσιάζονται και συγκρούσεις χρήσεων λόγω της τουριστικής εκμετάλλευσης. Οι τιμές της γης στα Ζερβοχώρια κυμαίνονταν το 1996 από 80.000 έως 300.000 δραχμές ανά στρέμμα⁴⁶.

⁴³ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

⁴⁴ "Στοιχεία αγροτικής ανάπτυξης του νομού Χαλκιδικής", Σ. Γκόγκος – Γ. Μπαλάσης – Α. Κουμής – Α. Ξεφτέρης – Α. Οικονόμου – Μ. Χριστολιάκου – Σ. Ντρέκος, ΓΕΩΤΕΕ Δ.Υ.Ν. Χαλκιδικής, Πολύγυρος, 1997.

⁴⁵ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993

⁴⁶ «Πρόταση για το Μέτρο "Αγροτική Ανάπτυξη" του Υποπρογράμματος της Γεωργίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 1994 – 1999», Πολύγυρος, Ιούλιος 1994

ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΗ ΓΗ

Ο κάμπος των Ζερβοχωρίων παρουσιάζει σχετικά καλή υδροφορία. Έχουμε εντατική εκμετάλλευση των υπογείων νερών με γεωτρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν εμφανιστεί και τα πρώτα προβλήματα, ποιοτικά και ποσοτικά, τα οποία οφείλονται στην υπερεκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων. Υπάρχουν συλλογικά αρδευτικά και ένας μικρός αριθμός ιδιωτικών αρδευτικών γεωτρήσεων. Η περιοχή παρουσιάζει επίσης αξιόλογα επιφανειακά νερά τα οποία προς το παρόν δεν χρησιμοποιούνται.

αρδευόμενη γεωργική γη 1997		
	χιλ. στρ.	% της γεωργικής
Γεροπλάτανος	0,8	14,0
Δουμπιά	1,2	11,1
Κρήμνη	1,3	16,5
Μαραθούσα	1,8	11,5
Παλαιόχωρα	1,1	12,0
Ριζά	1,2	13,0
Σανά	1,5	19,2
Σύνολο	8,9	13,4

Ευρεία διακύμανση παρατηρείται όσον αφορά την αρδευόμενη γεωργική γη. Οι αρδευόμενες παραγωγικές εκτάσεις αντιπροσωπεύουν συνολικά μόνον 13,4% της γεωργικής γης της περιοχής. Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους συγκεντρώνονται στο Δ.Δ. Μαραθούσας ενώ ακολουθούν τα Δ.Δ. Δουμπιών, Σανών και Κρήμνης. Ελάχιστες, αντίθετα, είναι οι αρδευόμενες εκτάσεις στα Δ.Δ. Παλαιόχωρας, Ριζών και Γεροπλάτανου.

Οι εκτάσεις που αρδεύτηκαν μειώθηκαν στην περιοχή από 12,4% του συνόλου το 1986 σε 8,6% το 1991. Η αύξηση το 1997 ξανά στα ποσοστά άρδευσης του '86 οφείλεται κυρίως στο ότι οι καλλιεργητές στηρίχθηκαν στις κοινοτικές επιδοτήσεις και λιγότερο στην ολοκλήρωση συλλογικών αρδευτικών και του φράγματος των Ριζών. Παρά τα νέα αρδευτικά έργα, η γενική εικόνα των αρδεύσεων εξακολουθεί να είναι μειονεκτική. Η αναλογία της αρδευόμενης γης, τόσο σε επίπεδο δήμου όσο και σε επίπεδο κάθε διαμερίσματος, είναι πολύ χαμηλή. Ορθολογική προσπάθεια για την αύξηση των αρδεύσεων σε σχέση με τις απαιτήσεις αναδιάρθρωσης της γεωργικής παραγωγής και κατ' αναλογία με τις αρκετά θετικές προοπτικές αξιοποίησης των επιφανειακών απορροών, πρέπει να αντιμετωπιστεί στα πλαίσια αυτής της μελέτης.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Σιτάρι:

Η καλλιέργεια του σιταριού συνεχίζει να είναι η σημαντικότερη για τη γεωργία της περιοχής. Κατά την εξαετία 1986-1991, η καλλιέργεια του μαλακού σιταριού αντικαταστάθηκε από σκληρό σιτάρι λόγω της Κοινοτικής επιδότησης υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζεται σύστημα αμειψισποράς ειδικότερα στα όξινα εδάφη. Η στροφή αυτή πάντως δεν είναι ολοκληρωτική, πράγμα που σημαίνει ότι οι παραγωγοί δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες της επιδότησης⁴⁷.

Η απόδοση του σιταριού υπολείπεται ωστόσο κατά πολύ άλλων δυναμικότερων καλλιεργειών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θετικό αποτέλεσμα της καλλιέργειας οφείλεται ουσιαστικά στις Κοινοτικές επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε αρνητική μεταβολή του καθεστώτος των ενισχύσεων ή ενδεχόμενη αύξηση του κόστους παραγωγής, θα καταστήσουν την καθαρή αξία της παραγωγής αρνητική. Γενικά ο νομός Χαλκιδικής κατατάσσεται από το Υπουργείο Γεωργίας στις περιοχές που το κλίμα και τα εδάφη ευνοούν την παραγωγή καλής ποιότητας σκληρού σίτου. Η μονοκαλλιέργεια όμως του σκληρού σιταριού επιταχύνει ακόμα περισσότερο τη διαδικασία υποβάθμισης του εδάφους, που στην περιοχή είναι προβληματικό λόγω του όξινου χαρακτήρα του.⁴⁸

Οι παραγωγοί συνήθως εμπορεύονται το σιτάρι ατομικά. Εξαίρεση στην παραπάνω γενικευμένη κατάσταση αποτελεί η Κοινότητα της Κρήνης που συγκεντρώνει σιτάρι στις δύο αποθήκες της ΚΥΔΕΠ και το εμπορεύεται μέσω

⁴⁷ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁴⁸ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Μουδανιών, επιτυγχάνοντας καλύτερες τιμές από τους μεμονωμένους παραγωγούς.

Από τα υπόλοιπα σιτηρά υπερέχει και η βρώμη της οποίας αυξάνονται και οι καλλιεργούμενες εκτάσεις και κατά πολύ η αντίστοιχη αξία.

Καπνός:

Ο καπνός εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική καλλιέργεια στην περιοχή. Η καλλιέργειά του όμως φθίνει λόγω μείωσης των πραγματικών τιμών του προϊόντος στην αγορά αλλά και λόγω έλλειψης στην περιοχή ανθρώπινου δυναμικού, κάτι που δεν ευνοεί καλλιέργειες έντασης εργασίας όπως ο καπνός. Συγκράτηση αυτής της πτωτικής τάσης επιχειρήθηκε με τη στροφή από ποικιλίες παραδοσιακού τύπου (Καμπά Κουλάκ) προς νεώτερες, υψηλότερων αποδόσεων και πιο ελκυστικών στην αγορά (Βιρτζίνια). Η στροφή όμως αυτή ανακόπηκε με το καθεστώς των ποσοστύσεων που προέβλεπε η Κοινή Αγροτική Πολιτική για το 1994⁴⁹. Με την αναθεώρηση της Κ.Α.Π. το 2003 αναμένεται η στήριξη της καλλιέργειας τέτοιων παραδοσιακών προϊόντων, αφού τα καπνά ανατολικού τύπου αξιοποιούν ικανοποιητικά τα πτωχά, άγονα και ξηρικά εδάφη και αποτελούν παραδοσιακή εξειδίκευση για την περιοχή.

Η παραγωγή πραγματοποιείται από μικροπαραγωγούς, ο δε βαθμός συγκέντρωσης της παραγωγής είναι πολύ μικρός.

Σύμφωνα με παλαιότερες πληροφορίες των συνεταιρισμών, δεν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την επεξεργασία και την συντήρηση των καπνών. Επειδή όμως η ατμοσφαιρική υγρασία στην περιοχή είναι αυξημένη χρειάζεται προσοχή κατά την συντήρηση και αποξήρανση.⁵⁰

Βαμβάκι:

Το βαμβάκι αποτελεί τη δεύτερη σε σημασία καλλιέργεια βιομηχανικών φυτών στην περιοχή, μετά τον καπνό. Είναι προσοδοφόρα καλλιέργεια της περιοχής εφόσον αποδίδει ανά στρέμμα σχεδόν διπλάσιο εισόδημα από εκείνο του σκληρού σταριού. Οι εκτάσεις καλλιέργειας του αυξήθηκαν σημαντικά την προηγούμενη δεκαετία, γεγονός που συνδέεται τόσο με τις όποιες δυνατότητες άρδευσης προέκυψαν την περίοδο 1993-1997 όσο και με τις Κοινοτικές επιδοτήσεις στους παραγωγούς. Το διαμέρισμα Μαραθούσας κατέχει το 63% των συνολικά καλλιεργούμενων εκτάσεων βαμβακιού.⁵¹

Βέβαια, η επέκταση της καλλιέργειάς του εξαρτάται πρωτίστως από την επίλυση του προβλήματος της άρδευσης, μια και η συγκεκριμένη καλλιέργεια απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού, και δευτερευόντως από την τεχνική υποστήριξη που θα παρασχεθεί στους παραγωγούς από τη Δ/ση Γεωργίας του νομού.

Η συλλογή του βαμβακιού γίνεται μηχανικά με βαμβακοσυλλεκτικές από τις γύρω περιοχές (Γαλάτιστα, Επανομή κλπ). Η διάθεση της παραγωγής γίνεται

⁴⁹ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁵⁰ το ίδιο

⁵¹ το ίδιο

αμέσως μετά τη συγκομιδή, είτε σε εμπόρους είτε στα εκκοκκιστήρια της Ομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών Θεσ/νίκης.⁵²

Αμύγδαλα:

Αν και η καλλιέργεια δένδρων αποτελεί ακόμα περιθωριακή καλλιέργεια στην περιοχή, πρέπει να αναφερθεί ότι η καλλιέργεια της αμυγδαλιάς παρέμεινε τουλάχιστον μέχρι το 1991 η κυρίαρχη δενδρώδης καλλιέργεια.⁵³

Η εξέλιξη της παραγωγής της μέχρι το 1991 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (σε τόνους και σε χιλ. δραχμές):

1986		1991	
Παραγωγή	Αξία	Παραγωγή	Αξία
42,8	6577,5	49,0	22050,0

Στοιχεία Διέξοδος 1994

Ενώ το μέγεθος της παραγωγής παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, η αξία του προϊόντος παρουσίασε θεαματική αύξηση λόγω της μεγάλης ζήτησης από τη Θεσσαλονίκη.

Η καλλιέργεια ξηρικής αμυγδαλιάς αξιοποιεί τα άγονα εδάφη και ήταν από τις πιο προσοδοφόρες καλλιέργειες μέχρι το 1991, αφού η καθαρή της απόδοση ανά στρέμμα ήταν τριπλάσια εκείνης του σκληρού σιταριού. Η κατάσταση όμως έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια γιατί αφενός οι αποδόσεις είναι μικρότερες λόγω ζημιών από πρώιμους παγετούς της άνοιξης και από έντονες εντομολογικές- μυκητολογικές προσβολές, αφετέρου γιατί υπάρχουν δυσκολίες στη διάθεση που επηρεάζουν τις τιμές πώλησης.⁵⁴

Άλλες δενδροκαλλιέργειες:

Η δενδροκαλλιέργεια στην περιοχή ασκείται εντελώς περιθωριακά χωρίς αυξητικές τάσεις. Συγκεντρώνεται κυρίως στη Μαραθούσα, τα Δουμπιά και την Παλαιόχωρα.

Κηπευτικές καλλιέργειες:

Οι κηπευτικές καλλιέργειες το 1991 καταλάμβαναν 2,14% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Συγκεντρώνονται κυρίως στα Ριζά, τα Δουμπιά και τη Μαραθούσα.⁵⁵

Καλλιεργούνταν κυρίως τα πράσινα φασολάκια και οι μπάμιες, που διαθέτονταν σχεδόν ολοκληρωτικά στην εταιρεία "Μπάρμπα Στάθης" βάσει συμβάσεων με τους παραγωγούς. Σύμφωνα με πληροφορίες των συνεταιρισμών εγκαταλείφθηκε η καλλιέργεια τους πριν το 1995 και δεν

⁵² Η Ομοσπονδία δίνει καλύτερες τιμές από τους εμπόρους αλλά καθυστερεί την πληρωμή. «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁵³ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁵⁴ το ίδιο

⁵⁵ το ίδιο

καλλιεργήθηκε ούτε ένα στρέμμα. Αιτία γι' αυτό φαίνεται πως ήταν οι πολύ χαμηλές τιμές παραγωγού και η μη έγκαιρη πληρωμή τους.⁵⁶

Από τα άλλα κηπευτικά, μόνον η ντομάτα ξεφεύγει από την παραδοσιακή καλλιέργεια για ιδιοκατανάλωση και διατίθεται στην περιφερειακή αγορά. Οι καλλιεργούμενες εκτάσεις παραμένουν σταθερές και είναι σχεδόν ισοκαταμεμημένες σε όλες τις Κοινότητες.⁵⁷

Άμπελοι:

Η καλλιέργεια της αμπέλου στην περιοχή αντιπροσωπεύει 0,36% των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Αφορά επιτραπέζιες ποικιλίες που διατίθενται στην περιφερειακή και την τοπική αγορά και ένα πολύ μικρό ποσοστό αφορά οινοποιήσιμες ποικιλίες για ιδιοκατανάλωση. Αποτελεί για την περιοχή εντελώς περιθωριακή καλλιέργεια, αφού οι άδειες παραγωγής και εμπορίας παραδοσιακών οινοπνευματωδών (τσιπούρα, ρακή) δεν έχουν απελευθερωθεί.

Κτηνοτροφικά φυτά:

Το κυριότερο κτηνοτροφικό φυτό είναι η μηδική, η έκταση της οποίας αυξάνεται τελευταία, κάτι που σχετίζεται με τη δυνατότητα απορρόφησης του προϊόντος από τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής. Μέχρι πρότινος υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το τριφύλλι της περιοχής από Θεσ/νίκη, Χαλκιδική ακόμη και Κρήτη.⁵⁸

Μεγάλες ποσότητες απορροφά η γειτονική περιοχή της Νέας Απολλωνίας. Η διάθεση του προϊόντος γίνεται είτε κατευθείαν στο χωράφι είτε από τις αποθήκες.

⁵⁶ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁵⁷ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

⁵⁸ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Η κτηνοτροφική παραγωγή αποτελεί την δεύτερη μετά τη γεωργία πηγή εισοδήματος για τον πληθυσμό της περιοχής. Στην οργάνωση του κλάδου κυριαρχούν οι παραδοσιακές μορφές, με κυρίαρχη την ποιμενική κτηνοτροφία προβάτων και αιγών, που συμπληρώνεται συνήθως και με οικόσιτα ζώα (αιγοπρόβατα, βοοειδή).⁵⁹

Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες για την ανάπτυξη του κλάδου είναι η ανεπαρκής γενικά υποδομή και η εμπλοκή σε παραδοσιακές μορφές άσκησης της κτηνοτροφίας, τόσον όσον αφορά την ποιότητα του ζωικού κεφαλαίου όσο και σε σχέση με το μέγεθος και το είδος των εκμεταλλεύσεων. Τέλος η μη παρέμβαση των τοπικών συνεταιρισμών στην εμπορία των προϊόντων επηρεάζει αρνητικά τις τιμές παραγωγού που απολαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ

Η κτηνοτροφία στα Ζερβοχώρια ασκείται σε όλες τις περιοχές και σε ευρεία κλίμακα. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η Παλαιόχωρα είναι η τρίτη σε σημασία κτηνοτροφική Κοινότητα σε επίπεδο νομού, μετά τη Συκιά και τη Γαλάτιστα⁶⁰.

Η κυρίαρχη μορφή στην περιοχή είναι η ποιμενική κτηνοτροφία προβάτων και αιγών, που συμπληρώνεται συνήθως και με οικόσιτα ζώα (αιγοπρόβατα και βοοειδή). Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι η εξισωτική αποζημίωση και οι ισχύουσες επιδοτήσεις ανεβάζουν συνολικά την αξία της κτηνοτροφικής παραγωγής. Στο σύνολο τους τα Ζερβοχώρια παρουσιάζουν τους εξής αριθμούς⁶¹:

βοοειδή	αβελτίωτα	263
	βελτιωμένα	172
	ξενικά	45
χοίροι	αναπαραγωγής	362
	πάχυνσης	1053
πρόβατα	οικόσιτα	100
	κοπαδιάρικα	3961
αίγες	οικόσιτες	1338
	κοπαδιάρικες	17555
κουνέλια		550
πτηνά (όρνιθες)		11590
ίππτοι		63
ημίονοι		31
όνοι		73

⁵⁹ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλιδής, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁶⁰ το ίδιο

⁶¹ «Πρόταση για το Μέτρο "Αγροτική Ανάπτυξη" του Υποπρογράμματος της Γεωργίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 1994 – 1999», Πολύγυρος, Ιούλιος 1994

Διαφοροποιήσεις της κτηνοτροφικής παραγωγής επισημαίνονται κατά Δημοτικό Διαμέρισμα. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η κατανομή του ζωικού κεφαλαίου:

Κ.Δ.	βοοειδή		χοίροι		πρόβιατα		αίγες		κυψέλες	
	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%	Αρ.	%
Γεροπλάτανος	14	3,2	4	0,3	558	13,7	1426	7,5	620	33,1
Δουμιά	24	5,5	110	8,1	630	15,5	2470	12,9	100	5,3
Κρήμη	70	16,1	250	18,3	253	6,2	2509	13,1	0	0
Μαραθούσα	11	2,5	150	11,0	800	19,7	2300	12,0	0	0
Παλαιόχωρα	296	67,9	816	59,8	980	14,1	8268	43,2	850	45,6
Ριζά	1	0,2	0	0	500	12,3	800	4,2	300	16,0
Σανά	20	4,6	35	2,6	340	8,4	1350	7,1	0	0
Σύνολο	436	100	1365	100	4061	100	19123	100	1875	100

ΤΑΠ 1993

Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η Παλαιόχωρα είναι το κτηνοτροφικό κέντρο της περιοχής. Κατά τα λοιπά:

-Αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις συναντώνται σε όλες τις Κοινότητες με τη μορφή όμως περιορισμένου αριθμού ζώων βοσκής. Όπως ήδη φάνηκε δεν υπάρχει τάση βελτίωσης του ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα τις όχι τόσο υψηλές αποδόσεις των ζώων.

Σύμφωνα με πρωτογενείς πληροφορίες πάντως λειτουργεί στην περιοχή Ριζών-Παλαιόχωρας μεγάλη και σύγχρονη βοοτροφική μονάδα τα στοιχεία της

οποίας δεν εμφανίζονται στα στατιστικά δελτία. Η λειτουργία της μονάδας αυξάνει και το ειδικό βάρος των δύο αυτών Κοινοτήτων στη βοοτροφία των Ζερβοχωρίων.

-Η αιγοπροβατοτροφία, αντίθετα, είναι σχετικά ισοκατανεμημένη σε όλες τις Κοινότητες, κάτι που μάλλον έχει να κάνει με τον παραδοσιακό σημαντικό ρόλο της κτηνοτροφίας μικρών ζώων στην περιοχή. Οι εκμεταλλεύσεις γενικά δεν είναι πολύ μεγάλες

στα πρόβιατα (ενώ τα μεγέθη είναι μεγαλύτερα στις αίγες), και οι πληθυσμοί τους δεν παρουσιάζουν ισχυρές αυξητικές τάσεις.

-Η μελισσοκομία ασκείται κυρίως σε τρεις κυρίως Κοινότητες, στην Παλαιόχωρα, τον Γεροπλάτανο και τα Ριζά.

ΚΥΡΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Γάλα:

Αποτελεί το κυριότερο κτηνοτροφικό προϊόν της περιοχής. Η παραγωγή του ανήλθε το 1991 σε 1955,2 τόνους. Το κατσικίσιο γάλα αντιπροσώπευε 80% της συνολικής παραγωγής γάλακτος, το πρόβειο γάλα 15% και το αγελαδινό γάλα μόλις 5%, γεγονός που σχετίζεται με την έλλειψη δυναμικότητας στη βοοτροφία.⁶²

Το γιδοπρόβειο γάλα ολόκληρης της ζώνης του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, θεωρείται άριστης ποιότητας και έχει μεγάλη ζήτηση τόσο από τα τυροκομεία όσο και από τις γαλακτοβιομηχανίες. Αντιπροσωπεύει την κυριότερη παραγωγή γάλατος. Το κατσικίσιο γάλα παράγεται κατά 50% στην Παλαιόχωρα και τα Ριζά.

Αντίθετα, το αγελαδινό γάλα αποδεικνύεται περιορισμένης σημασίας, λόγω και της χαμηλής παραγωγικότητας των ζώων. Η μικρή συμμετοχή του αγελαδινού γάλατος στη συνολική παραγωγή (~5%), σχετίζεται με την έλλειψη δυναμικότητας στη βοοτροφία.

Η Παλαιόχωρα, μαζί με τη Μαραθούσα, είναι οι Κοινότητες που κατά κύριο λόγο συγκεντρώνουν τον κύριο όγκο της παραγωγής πρόβειου γάλατος. Στην περιοχή της Παλαιόχωρας υπάρχει και η μοναδική τυροκομική μονάδα της περιοχής που λειτουργεί ακόμα, η οποία απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της ντόπιας παραγωγής γιδοπρόβειου γάλατος για την παραγωγή τυριού, ενώ συγκεντρώνει και ποσότητες γάλατος και από άλλες περιοχές, μέχρι και από την Καβάλα. Στην τοπικά παραγόμενη αξία της κτηνοτροφικής παραγωγής, πρέπει να συνυπολογιστεί και η αξία του παρασκευαζόμενου τυριού σε οικογενειακή κλίμακα αλλά και η παραγωγή του ιδιωτικού τυροκομείου στην Παλαιόχωρα.

Η διάθεση του γιδοπρόβειου γάλακτος γίνεται εκτός από την παραπάνω τυροκομική μονάδα και σε τυροκομεία γειτονικών περιοχών (Γαλάτιστα), στην γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ καθώς και στον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό Ζαγκλιβερίου. Είναι γεγονός ότι η γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ ανέβασε λόγω ανταγωνισμού τις τιμές πώλησης του γάλακτος, αλλά και βελτίωσε τους όρους πληρωμής των παραγωγών (σύντομη, τακτική πληρωμή).

Κρέας:

Το κρέας αποτελεί το δεύτερο σε αξία κτηνοτροφικό προϊόν της περιοχής με σημαντικότερη την παραγωγή χοιρινού κρέατος. Παράγεται από οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και κατά 80% συγκεντρώνεται σε τρία διαμερίσματα, των Δουμπιών, της Κρήμνης και της Μαραθούσας. Το κατσικίσιο κρέας αντιπροσωπεύει το 28% της συνολικής παραγωγής κρέατος⁶³. Η συμμετοχή του πρόβειου κρέατος στη συνολική παραγωγή είναι μικρή. Παράγεται κύρια από την ποιμενική προβατοτροφία και εξαντλείται με ιδιοκατανάλωση.

⁶² «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁶³ το ίδιο

Το μοσχαρίσιο κρέας έχει μικρή παρουσία στο παραγόμενο προϊόν, με έντονη μείωση της παραγωγής. Η παραγωγή γίνεται κύρια από μικρές μονάδες ζώων βοσκής. Τέλος, η παραγωγή κρέατος από κοτόπουλα αυξήθηκε κατά 26,3%. Πρόκειται πάντως για μη συστηματική εκτροφή, με πολύ μικρή συμμετοχή (5%) στη συνολική παραγωγή κρέατος.⁶⁴

Μέλι:

Η μελισσοκομία αποτελεί σημαντική οικονομική δραστηριότητα για το Νομό Χαλκιδικής. Η Βόρεια Χαλκιδική συγκεντρώνει το 15% των μελισσοσμηνών του Νομού. Μεταξύ του 1981 και 1991 ο αριθμός των κυψελών στο Νομό αυξήθηκε κατά 18,6%⁶⁵, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο τομέας της μελισσοκομίας εξελίσσεται δυναμικά και θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.

Η πλειοψηφία των παραγωγών έχει 100 - 200 κυψέλες. μέγεθος που οικονομικά θεωρείται οριακό. Οι μελισσοκόμοι της περιοχής μετακινούν τακτικά τα μελίσσια τους (Κασσάνδρα, Θάσο, Στερεά Ελλάδα), γεγονός που ανεβάζει το κόστος παραγωγής. Παράγουν κυρίως πευκόμελο και δευτερευόντως ανθόμελο. Η μέση παραγωγή μελιού ανά κυψέλη κυμαίνεται κατά προσέγγιση γύρω στα 5 κιλά, απόδοση που θεωρείται οριακή για να μπορέσει να σταθεί οικονομικά η μελισσοκομία στην παραγωγή. Σημαντική για την περιοχή είναι μια μικρή ιδιωτική μονάδα μεταποίησης του προϊόντος που λειτουργεί πάνω από μια πενταετία καθώς και η ύπαρξη μελισσοκομικού συνεταιρισμού στην Παλαιόχωρα.

Τα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή μελέτης εκτός από το μέλι, είναι η κερήθρα, η πρόπολη και ο βασιλικός πολτός. Η διάθεση της παραγωγής γίνεται από τους περισσότερους παραγωγούς λιανικά, σε φίλους και γνωστούς, για το μέλι σε συσκευασίες (δοχεία) 2-3 κιλών, κύρια στη Θεσ/νίκη και δευτερευόντως στην περιοχή του Δήμου. Είναι δύσκολη η διάθεση μελιού στην περιφερειακή αγορά γιατί δραστηριοποιούνται και δυνατοί συνεταιρισμοί (Νικήτης) και μεμονωμένοι παραγωγοί (Αρναία).

⁶⁴ «Έρευνα για τον προσδιορισμό διεξόδων αγοράς αγροτικών προϊόντων περιοχής Ζερβοχωρίων, Τελική Έκθεση» Γ. Μηχαλίδης, Γ. Ελευθερίου, Απ. Φονταλής, Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994

⁶⁵ «Πρόταση για το Μέτρο "Αγροτική Ανάπτυξη" του Υποπρογράμματος της Γεωργίας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 1994 - 1999», Πολύγυρος, Ιούλιος 1994

ΔΑΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Από άποψη παραγωγικότητας, το σύνολο των δασικών εκτάσεων της περιοχής κατανέμεται σε ποιότητες τόπου, όπως παρακάτω:

Ποιότητες τόπου:	1η	2η	3η	4η	5η	Σύνολο
Δημόσιο	100	1500	4550	5290		11440
Κοινοτικό κατά κυριότητα		1750	2070			3820
Κοινοτικό κατά νομή		550	640	350	200	1740
Σύνολο	100	3800	7260	5640	200	17000
Ποσοστό %	0,58	22,35	42,71	33,18	1,18	100,00

Στοιχεία ΤΑΠ 1993

Όπως φαίνεται από τον πίνακα, το μεγαλύτερο ποσοστό (~76%) των δασικών εκτάσεων της περιοχής ανήκει στις ποιότητες τόπου 3 και 4.

Το δασός παράγει κυρίως καυσόξυλα και ξύλο για βιομηχανική χρήση. Αυτό οφείλεται αφενός στη πολύ νεαρή ηλικία του δάσους αλλά και στην έλλειψη μεταποιητικών μονάδων ξυλείας στην ευρύτερη περιοχή. Μόνο τα τελευταία χρόνια ένα μικρό μέρος της παραγωγής απορροφάται από τη μονάδα επεξεργασίας ξύλου του Δασικού Συνεταιρισμού Αρναίας. Από τα είδη ξυλείας, η οξιά παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συγκριτικά παραγωγή ανά στρέμμα.

Τα δάση ωστόσο παρουσιάζουν μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη παραγωγή τα τελευταία χρόνια κατά μιάμιση φορά περισσότερο. Σημειώνεται ότι παραγωγική σημασία δεν έχει το Κοινοτικό κατά νομή δάσος Παλαιόχωρας - Ριζών αφού πρόκειται για δασός με αποκλειστικά προστατευτική σημασία και σαν τέτοιο έχει παραχωρηθεί παλιότερα στις αντίστοιχες Κοινότητες. Παρόλο που οι παραγωγικές δασοσκεπείς εκτάσεις έχουν μειωθεί τα

τελευταία 30 χρόνια⁶⁶ , η δασική παραγωγή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής μελέτης.

Κύριοι περιοριστικοί παράγοντες στον τομέα αυτό είναι το είδος των δασικών δένδρων της περιοχής, η οικολογική και οικονομική υποβάθμιση από πυρκαγιές, καταπατήσεις, παράνομες υλοτομίες και η έλλειψη νερού για την αξιοποίηση μερικώς δασοσκεπών - γυμνών υποαπασχολούμενων γεωργικών εκτάσεων.

⁶⁶ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει κατασκευάσει πρόσφατα μεγάλες κτιριακές εγκαταστάσεις κοντά στον Ταξiάρχη που θα καλύπτουν τις ανάγκες του επιστημονικού του προσωπικού κατά τις εργασίες του στο παρακείμενο πανεπιστημιακό δάσος.

ΚΥΡΙΑ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ξυλεία:

Οι δασικές εκτάσεις της περιοχής παράγουν κυρίως καυσόξυλα και μόνο 10-15% ξύλο για βιομηχανική χρήση. Το καύσιμο ξύλο διατίθεται κυρίως για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων. Η παραγωγή και η αξία της παραγωγής για τα δάση του Αναπτυξιακού Συνδέσμου, διαμορφώθηκε όπως παρακάτω στο διάστημα 1986-91:

	1986	1991
Καυσόξυλα (χιλ. κ.μ.)	766	2810
Μέση Τιμή (δρχ. /χίλια κ.μ.)	4048	3218
Συνολική Αξία Παραγωγής (εκ. δρχ.)	9,75	22,74

Στοιχεία Διέξοδος 1994

Η παραπάνω αξία της παραγωγής ταυτίζεται με το εισόδημα των κατοίκων από τα δάση, εφόσον η παραγωγή ως επί το πλείστον διατίθεται για τις ατομικές τους ανάγκες. Η αξία παραγωγής κυμαίνεται από έτος σε έτος, ανάλογα με τις συστάδες που προγραμματίζεται να υλοτομηθούν, την ποσότητα των προϊόντων που παράγουν και τις τιμές εμπορίου που επιτυγχάνονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες προϊόντων. Στο δ.δ. της Παλαιόχωρας, υπάρχει δασικός συνεταιρισμός που όμως περιορίζεται στο να πραγματοποιεί τις υλοτομίες.

Χριστουγεννιάτικο δένδρο ελάτης:

Στην περιοχή έγιναν αναδασώσεις 1500 περίπου στρεμμάτων στο διάστημα 1983-1993, με έλατα, πεύκα, καρυδιές, ακακίες, καστανιές. Απ' αυτές τις εκτάσεις, τα 1000 περίπου στρέμματα είναι φυτεμένα με έλατα και πεύκα πυκνής φύτευσης για παραγωγή χριστουγεννιάτικων δένδρων.

Στην Παλαιόχωρα υπάρχει από το 1983 δενδροκομικός συνεταιρισμός για τα χριστουγεννιάτικα δένδρα που δραστηριοποιείται περισσότερο στην παραγωγική διαδικασία και λιγότερο παρεμβαίνει στην εμπορία. Σύμφωνα με πληροφορίες του συνεταιρισμού, τα σπουδαιότερα προβλήματα στην παραγωγή του προϊόντος είναι η έλλειψη νερού (με συνέπεια τον αργό ρυθμό ανάπτυξης των δένδρων ή και την καταστροφή τους σε περιόδους ξηρασίας) και η καταστροφή δένδρων από τα κοπάδια ζώων που βόσκουν σε περιοχές ενδιάμεσα των φυτειών. Με τη μεσολάβηση του δενδροκομικού συνεταιρισμού της περιοχής, άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του '90 να διατίθεται σε εμπόρους μικρός αριθμός δένδρων. Οι πρώτες ενδείξεις από τη διάθεση της παραγωγής των ετών 1990-1993 στην περιοχή, αλλά και οι πληροφορίες του συνεταιρισμού για τη διάθεση της παραγωγής γειτονικών περιοχών (Κοινότητα Ταξιάρχη), είναι ενθαρρυντικές. Τα δένδρα άρχισαν να διατίθενται μαζικά στην αγορά τα τελευταία 5-6 χρόνια και υπάρχει ακόμα ζήτηση του προϊόντος, σε ικανοποιητικές τιμές. Η εγγύτητα της περιοχής στο αστικό κέντρο της Θεσ/νίκης (65 χιλιόμετρα), αποτελεί πλεονέκτημα για τη συγκεκριμένη παραγωγή.

A.7

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ο δευτερογενής τομέας, χωρίς να κυριαρχεί στην οικονομία της Βόρειας Χαλκιδικής έχει τη δική του δυναμική τόσο από πλευράς απασχόλησης (1.320 μόνιμα και εποχιακά απασχολούμενοι το 1994), όσο και από πλευράς οικονομικού αποτελέσματος. Πάντως οι μεταποιητικές μονάδες είναι κυρίως μικρού μεγέθους και περιορίζονται στην μεταποίηση δασικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Για την ανάπτυξη της βιομηχανίας στο νομό προτάθηκαν κατά καιρούς ως Βιομηχανικά Πάρκα οι περιοχές Ν. Μουδανιών, Αρναίας, Πολυγύρου, ενώ ως ζώνες διάσπαρτης βιομηχανικής χρήσης στη Μ. Παναγία και στο Βάβδο. Καμία πρόταση δεν έχει υλοποιηθεί, οπότε ο νομός στερείται οργανωμένης βιομηχανικής περιοχής πράγμα που αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη της μεταποίησης. Η Δ. Χαλκιδική, λόγω του οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Μουδανιών κυρίως αλλά και της άμεσης πρόσβασης στην αγορά της συμπρωτεύουσας, συγκεντρώνει τη πλειοψηφία των μονάδων μεταποίησης του νομού. Συγκέντρωση επίσης παρουσιάζεται όπως είναι φυσικό, στα αστικά κέντρα Πολύγυρο, Αρναία, Ιερισσό, αλλά και στην Ορμύλια (κλαδική συγκέντρωση κηπευτικών). Οι 4 βιομηχανικές περιοχές που ήδη υπάρχουν, δεν είναι άλλες από τις περιοχές εξόρυξης και εμπλουτισμού των μεταλλευμάτων, που όμως καθορίστηκαν για να εξυπηρετήσουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες και δεν παρουσιάζεται ζήτηση για εγκατάσταση σ' αυτές άλλου είδους βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Στις περιοχές αυτές δεν έχουν γίνει έργα υποδομής και ο εξοπλισμός παραμένει στοιχειώδης⁶⁷.

⁶⁷ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Μ.Ι.Τ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Αθήνα 1994.

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Η ευρύτερη περιοχή μελέτης, αλλά και το σύνολο του Νομού, παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον από κοιτασματολογική - μεταλλευτική άποψη. Από έρευνες του ΙΓΜΕ προκύπτει ότι το υπέδαφος περιέχει σημαντική ποικιλία μεταλλευμάτων και ορυκτών από τα οποία άλλα έχουν εντοπιστεί και άλλα όχι⁶⁸. Παρά το γεγονός ότι στο Νομό εξαντλείται σχεδόν η μεταλλευτική δραστηριότητα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι σήμερα αξιοποιείται μικρό ποσοστό των εντοπισμένων μεταλλευμάτων (σιδηροπυρίτες - λευκόλιθοι). Ειδικά, όσον αφορά στα μικτά θειούχα μεταλλεύματα, στην περιοχή παράγεται το σύνολο σχεδόν της πανελλαδικής παραγωγής γεγονός που χαρακτηρίζει την περιοχή ως εθνικό μεταλλευτικό κέντρο.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται⁶⁹, ότι το 1988 ο νομός συγκέντρωνε το 99,7% της απασχόλησης του κλάδου της περιφέρειας και το 43% σχεδόν της απασχόλησης του κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Σε επίπεδο νομού, παρά τη μείωση του παραγόμενου προϊόντος με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,27% την περίοδο '80-'91, από τις εξορύξεις παράγεται το 45% του προϊόντος του δευτερογενή τομέα παραγωγής. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο κλάδος υπήρξε αρκετά

δυναμικός και σημαντικός για την ντόπια οικονομία και ιδιαίτερα για τον πληθυσμό της Κεντρικής και Βόρειας Χαλκιδικής.

Περιορισμοί στην ανάπτυξη του κλάδου σχετικά με την ύπαρξη και επάρκεια της πρώτης ύλης δεν τίθενται. Αντίθετα η ποικιλία των μεταλλευμάτων και των άλλων εκμεταλλεύσιμων ορυκτών αποτελούν θετικές προϋποθέσεις για διεύρυνση του κλάδου. Εκτός από τους σιδηροπυρίτες και λευκόλιθους έχουν εντοπιστεί και άλλοι σημαντικοί, άμεσα εκμεταλλεύσιμοι, ορυκτοί πόροι, όπως ο χρυσός και ο άργυρος.

Από το 1991 και μετά, η πτώση των διεθνών τιμών ψευδαργύρου και μολύβδου και ο σκληρός ανταγωνισμός του εισαγόμενου λευκόλιθου,

⁶⁸ Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών Ελλάδος υπάρχουν κοιτάσματα χαλκού, μολύβδου και ψευδαργύρου βόρεια των Σανών, τα οποία όμως δεν θεωρούνται αξιόλογα και ως εκ τούτου δεν είναι εκμεταλλεύσιμα.

⁶⁹ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Μ.Ι.Τ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε., Αθήνα 1994.

κατέστησαν την εκμετάλλευση των ορυκτών ασύμφορη για τους επενδυτές⁷⁰. Παράλληλα με τις δυσμενείς συνθήκες στην παγκόσμια αγορά, υπήρξαν και τοπικές συγκρούσεις που οφείλονταν κυρίως στις γενικευμένες απολύσεις, αλλά και στα περιβαλλοντικά προβλήματα, που δημιουργούνται από την εξόρυξη και την επεξεργασία των μεταλλευμάτων.⁷¹

Στους περιοριστικούς παράγοντες για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μέσος όρος ηλικίας των μεταλλωρύχων. Κατά την περίοδο των απολύσεων 1994-96 ήταν ήδη υψηλός (περίπου 55 χρονών)⁷², με αποτέλεσμα την δυσκολία στην εξάσκηση άλλου επαγγέλματος, αφού στην ευρύτερη περιοχή δεν είχαν αναπτυχθεί άλλες δραστηριότητες, όπου θα μπορούσε να απορροφηθεί το εργατικό δυναμικό με την συγκεκριμένη εξειδίκευση και εμπειρία.

Σημαντικότερη μονάδα είναι της εταιρείας «Μεταλλεία Κασσάνδρας» στην περιοχή του Στρατωνίου, στο δήμο Σταγείρων - Ακάνθου. Εκτιμάται⁷³ ότι ένα ποσοστό γύρω στο 70% - 80% του παραγόμενου μεταλλευτικού προϊόντος του νομού, έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση της λειτουργίας αυτής της μονάδας. Ανάμεσα στους 1200 εργαζόμενους και τους άλλους 100 περίπου με εργολαβική σχέση, που απασχολούνταν το 1988 στα «Μεταλλεία Κασσάνδρας»⁷⁴, συμπεριλαμβάνονταν και ένα ποσοστό από το εργατικό δυναμικό των Ζερβοχωρίων, που σήμερα είτε συνταξιοδοτήθηκε, είτε είναι άνεργο και πλησιάζει πολύ το όριο των μη παραγωγικών ηλικιών. Ειδικά για τον Γεροπλάτανο το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που απασχολούνταν σε μεταλλευτικές δραστηριότητες υπολογίζονταν για το 1991 σχεδόν στο 40%⁷⁵, αλλά ήταν ήδη μεγάλης ηλικίας. Αν και πρόκειται για μια επίσης παραδοσιακή εξειδίκευση των κατοίκων, με ιστορική συνέχεια στην περιοχή⁷⁶, δεν απασχολεί κανένα νέο σήμερα, αφού η μεταλλουργία βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία στη Χαλκιδική.

⁷⁰ Η κρίση των διεθνών τιμών επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την οικονομία τόσο σε τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, καθώς περιορίστηκε και σταμάτησε η λειτουργία πολλών μονάδων του κλάδου, όχι μόνο στην Χαλκιδική, αλλά και στην Εύβοια, το Παγγαίο και αλλού.

⁷¹ Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας '80, η εταιρεία «ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ» της Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ, που εκμεταλλεύονταν τα μικτά θειούχα μεταλλεύματα της περιοχής του δήμου Ακάνθου, επιχορηγούνταν από την Εθνική Τράπεζα για να αντεπεξέλθει την κρίση. Λειτουργήσε υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης για ένα διάστημα και τελικά η εκμετάλλευση πέρασε, μετά από διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, στην Καναδική προέλευσης TVX GOLD HELLAS, που ιδρύθηκε το 1995, με αντικείμενο την εξόρυξη και επεξεργασία χρυσού, θειούχου μολύβδου και ψευδαργύρου. Ο νέος επενδυτής ανέλαβε αντί του ποσού των 11,5 δισ. δρχ. τα μεταλλεία, με τη δέσμευση να εκμεταλλευτεί τα χρυσοφόρα κοιτάσματα και να πραγματοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 65 δισ. δρχ. Όμως η εγκατάσταση της βιομηχανίας χρυσού βρήκε αντίθετους τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προχώρησαν σε δυναμικές κινητοποιήσεις και ανέστειλαν την ανέγερσή της. Σύμφωνα με τα λεγόμενα εκπροσώπου της εταιρείας η επιχείρηση θα είναι βιώσιμη μόνο αν λειτουργήσει η μονάδα χρυσού. Η απόφαση για την λειτουργία της βρίσκεται από τον Ιανουάριο του 2001 στο ΣΤΕ.

⁷² «Ποιοι εμποδίζουν τη «χρυσή» επένδυση», άρθρο, εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 20-10-1996.

⁷³ «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αγροτουριστικής Ανάπτυξης Βόρειας Χαλκιδικής», ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδική Ιανουάριος 1997.

⁷⁴ «Ορυκτός πλούτος ν. Χαλκιδικής - Περιβάλλον», Ημερίδα, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – παράρτημα Κ. Μακεδονίας, Ξενοδοχείο Gerakina Beach 13 Μαΐου 1994, Θεσσαλονίκη 1994.

⁷⁵ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

⁷⁶ Τα Ζερβοχώρια κατά την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας άνηκαν στη προνομιακή ομάδα οικισμών «Μαντεμοχώρια», βλ. Παράρτημα «Ιστορία των Ζερβοχωρίων».

Κατά συνέπεια, το δυναμικό που εξειδικεύεται στο κλάδο των μεταλλείων είναι σήμερα πολύ μικρό για την περιοχή μελέτης.

Τα μεταλλεία της Ορμύλιας και του Βάβδου έπαψαν να λειτουργούν, της Γερακινής παρουσίασαν μείωση της δραστηριότητας, ενώ τα μεταλλεία Κασσάνδρας, που για αρκετό καιρό υπολειπουργούσαν, τέθηκαν υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης από το 1992⁷⁷. Η τελική τους πώληση το 1995 στην καναδική TVX – Gold με τη δέσμευση να διατηρήσει 500 θέσεις εργασίας, θεωρήθηκε από το κράτος στρατηγική κίνηση εθνικής σημασίας, αλλά οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αντιστάθηκαν έντονα διαμαρτυρόμενοι για τις επερχόμενες απολύσεις. Από τη μελέτη σκοπιμότητας για την εγκατάσταση της Μεταλλουργίας Χρυσού στη Βαρβάρα, προκύπτει ότι η εν λόγω επένδυση, θα δημιουργήσει πρωτογενώς 180 νέες θέσεις εργασίας και δευτερογενώς 800, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου 5.000 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Για το λόγο αυτό εξακολουθεί να είναι σημαντική η ενδυνάμωση του κλάδου και για την περιοχή μελέτης και για τους κατοίκους ολόκληρης της Β. Χαλκιδικής.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΞΟΡΥΞΗΣ -ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ Β. & Κ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1988 – 1994						
Εταιρεία	Περιοχή	Μετάλλευμα (προϊόν)	Εγκατεστη- μένη Ισχύς (kw)	Εργαζόμενοι		
				1988	1994	2000
Α.Ε.Ε.Χ.Π. & ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ	Στρατώνι	μικτά θειούχα (Pb, Zn, Au, σιδηροπυρίτης)	19.200	1.200	900	600
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Γερακινή	λευκόλιθος (δίπτυρος μαγνησία, καυστική μαγνησία)	3.000	750	510	440
ΜΑΓΚΝΟΜΙΝ ΕΓΜΕ Α.Ε.	Βάβδος	λευκόλιθος (επεξεργασία στη Γερακινή)	1.135	170	43	
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΤΕΡ Α.Ε.	Στρατονίκη - Βαρβάρα	οξειδία μαγγανίου			έκλεισε	
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ	Γαλαρινός Βάβδος Ορμύλια	λευκόλιθος			6 φύλακες	

Πηγή: ΜΙΤ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.
Και www.statbank.gr 2001.

⁷⁷ «Ορυκτός πλούτος ν. Χαλκιδικής - Περιβάλλον», Ημερίδα, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – παράρτημα Κ. Μακεδονίας, Ξενοδοχείο Gerakina Beach 13 Μαΐου 1994, Θεσσαλονίκη 1994.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Οι δραστηριότητες μεταποιητικού χαρακτήρα είναι ελάχιστες στην περιοχή μελέτης, γιατί δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις (ύπαρξη τοπικών πρώτων υλών, υποδομές, ευνοϊκό περιβάλλον, εξυπηρετήσεις κλπ). Γενικά ο νομός Χαλκιδικής δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σ' αυτόν τον τομέα. Η γειτνίαση με το μεγάλο αστικό και βιομηχανικό κέντρο τη Θεσσαλονίκης, παίζει αποτρεπτικό ρόλο στην εγκατάσταση μεταποιητικών επιχειρήσεων, καθώς η μακρά ιστορία του νομού Θεσσαλονίκης στη βιομηχανική δραστηριότητα έχει πρώτον αναπτύξει αξιοσημείωτες δεξιότητες και επιχειρηματικότητα και δεύτερον συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις (υποδομές, μέγεθος αγοράς, υποστηρικτικές υπηρεσίες κλπ), που κάνουν το νομό περισσότερο ελκυστικό για επενδύσεις⁷⁸. Οι επιδράσεις που δέχεται η περιοχή μπορεί να είναι αρνητικές αλλά μπορούν να γίνουν θετικές εάν αξιοποιηθούν σωστά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που προσφέρει η γειτνίαση με τη Θεσσαλονίκη για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων (κίνητρα αναπτυξιακού νόμου, κόστος γης, κόστος εργασίας).

Η παραδοσιακή μεταποίηση της περιοχής είναι οικογενειακού χαρακτήρα και προορίζεται για ιδιοκατανάλωση. Περιλαμβάνει τρόφιμα όπως λουκάνικα, τραχανά, μακαρόνια και μαρμελάδες, αλλά και υφαντά, σκεύη και κουδούνες για τα ζώα. Σήμερα η παραγωγή τέτοιων προϊόντων έχει εκλείψει, παρόλο που υπάρχουν ακόμη κάποια εργαλεία και εργαστήρια, αλλά και άνθρωποι που μπορούν να μεταδώσουν την πατροπαράδοτη γνώση και τεχνική. Συγκέντρωση αυτής της μεταποίησης υπήρχε από πολύ παλιά στην Παλαιόχωρα που ήταν και το κεφαλοχώρι.

Το 1988 τα Ζερβοχώρια συμμετείχαν με ποσοστό 2,9% στο συνολικό αριθμό βιομηχανικών και βιοτεχνικών καταστημάτων και μόλις με 2,3% στο συνολικό αριθμό απασχολούμενων του κλάδου του νομού⁷⁹. Πρόκειται κυρίως για μικρές μονάδες οικογενειακού και ατομικού χαρακτήρα (φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, συνεργεία, ξυλουργεία).

Όπως είναι αναμενόμενο, συγκέντρωση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρατηρείται στην περιοχή Παλαιόχωρας και Ριζών, λόγω του ρόλου των οικισμών ως τοπικό κέντρο. Μόνο δύο μονάδες ξεφεύγουν από τον χαρακτήρα του μικρού καταστήματος εξυπηρέτησης, το τυροκομείο στην Παλαιόχωρα και το κοινοτικό σφαγείο στα Ριζά. Το τυροκομείο είναι ιδιωτική επιχείρηση που απασχολεί σήμερα περίπου 15 άτομα, απορροφά γύρω στους 20 τόνους γάλα ημερησίως και το προϊόν της διατίθεται σε όλη τη Μακεδονία. Το σφαγείο είναι κοινοτικό και δεν λειτουργεί τα δυο τελευταία χρόνια. Απασχολούσε 3 άτομα και ήταν μισθωμένο σε ιδιώτη που συσκευάζει κρέας, και εξυπηρετούσε τις ανάγκες της περιοχής. Η λειτουργία και των δύο μονάδων επισκιάζεται από το γεγονός ότι τα λύματά τους διοχετεύονται ανεπεξέργαστα σε παρακείμενα ρέματα.

⁷⁸ «Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αγροτουριστικής Ανάπτυξης Βόρειας Χαλκιδικής», ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Χαλκιδική Ιανουάριος 1997.

⁷⁹ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ και ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1988	ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ		ΚΡΗΜΝΗ		ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ		ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ		ΡΙΖΑ		ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ΣΑΝΑ		ΔΟΥΜΠΙΑ	
	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α	Μ	Α
Είδη Διατροφής							3	10	1	7	4	10			1	12
Ποτά	1										1	0	1			
Ένδυση - Υπόδηση									1		1	0	3	4		
Ξύλο					1	19			3		4	19			1	5
Εκτυπώσεις - Εκδόσεις					1						1	0				
Προϊόντα από Μέταλλο	1				1		4	7			6	7	1		1	
Μηχανές - Συσκευές					1				1		2	0				
Μεταφορικά μέσα					1						1	0				
ΣΥΝΟΛΟ	2	0	0	0	5	19	7	17	6	7	20	43	5	4	3	17

(Μ) = Μονάδες μεταποίησης

Πηγή: ΕΣΥΕ Απογραφή 1988

(Α) = Απασχολούμενοι

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 2001	ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ	ΚΡΗΜΝΗ	ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ	ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ	ΡΙΖΑ	ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	ΣΑΝΑ	ΔΟΥΜΠΙΑ
Είδη Διατροφής				2	2	4		1
Ποτά						0	1	
Ένδυση - Υπόδηση			2			2		
Ξύλο					1	1		
Προϊόντα από Μέταλλο				1	2	3		
Μηχανές - Συσκευές	1					1		
ΣΥΝΟΛΟ	1	0	2	3	5	11	1	1

Πηγή: www.anetha.gr/qba/start.asp (2001)

Σημαντικές στον τομέα της μεταποίησης, είναι οι εγκαταστάσεις εμφιάλωσης του μεταλλικού νερού στα Δουμπιά, που όμως ανήκουν διοικητικά στον δήμο Ανθεμόντα. Οι εγκαταστάσεις απασχολούσαν περίπου 15 άτομα το 1991 και σήμερα είναι προσωρινά ανενεργές, μιας που το συμβόλαιο ανάθεσης στην εταιρεία «Χωναίος Α.Ε.» έληξε το 2001.

Μεταποίηση της ξυλείας δεν γίνεται πια εντός της περιοχής μελέτης. Μια μονάδα που υπήρχε στη Μαραθούσα έκλεισε το 1993, ενώ από τα τρία ξυλουργεία των Ριζών λειτουργεί μόνο ένα. Σήμερα οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται στη ξύλευση των δασών, διαθέτουν το ξύλο, είτε

απευθείας για καύσιμη ύλη, είτε στο εργοστάσιο επεξεργασίας ξύλου της Ένωσης Δασικών Συνεταιρισμών Αρναίας. Από εκεί προωθείται το προϊόν σε εμπόρους βιοτεχνίες και βιομηχανίες ξύλου σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αρναίας.

Ενθαρρυντικά τέλος είναι τα αποτελέσματα της ιδιωτικής επιχείρησης, που τυποποιεί και συσκευάζει μέλι στη Παλαιόχωρα. Ο μελισσοπαγωγός, που είναι και μέλος του συνεταιρισμού μελισσοπαγωγών Ζερβοχωρίων, διαθέτει το μέλι του στα super market από το 1994.

A.8

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σε επίπεδο νομού ο τομέας παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη, γεγονός που οφείλεται αποκλειστικά στο τουριστικό προϊόν των παραθαλάσσιων περιοχών. Οι υπόλοιποι κλάδοι του τριτογενή τομέα λειτουργούν συμπληρωματικά και κυρίως βοηθητικά στην εξυπηρέτηση των εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών το καλοκαίρι. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος της ανισομερούς κατανομής του προϊόντος του τομέα στο νομό. Είναι ενδεικτική η εκτίμηση, ότι το σύνολο των απασχολούμενων στον τριτογενή τομέα στη μη παραθεριστική Χαλκιδική (βόρεια και κεντρική) ανέρχεται σε 3.500 περίπου άτομα, από τα οποία το 75% περίπου είναι κάτοικοι Πολυγύρου⁸⁰.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Την τελευταία πενταετία άρχισαν να αναδεικνύονται περιοχές και οικισμοί της βόρειας Χαλκιδικής διαφορετικού τουριστικού ενδιαφέροντος, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του αγροτουρισμού, του εκπαιδευτικού και του φυσιολατρικού τουρισμού:

- Αρχαιότητες - μνημεία
περιοχές Γαλάτιστας, αρχαία Άκανθος (Ιερισσός), αρχαία Στάγिरα, κάστρο Νέπωσι Μ. Παναγίας, αρχαία Απολλωνία, αρχαία Καλλίνδοια.
- Παραδοσιακοί οικισμοί ή τμήματα τους
Γαλάτιστα, ιστορικό κέντρο Αρναίας, Παλαιόκαστρο.
- Παραδοσιακά κτίρια - μετόχια
Αρναία, Στανός, Ταξιάρχης, Βαρβάρα, Βάβδος
- Φυσικό περιβάλλον
Δάση Χολομώντα, Στρατωνικού και Βαρβάρας

Η έννοια των ειδικών μορφών τουρισμού άρχισε να γίνεται θελκτική την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα αγροτικές περιοχές όπως η ευρύτερη περιοχή του όρους Χολομώντα να αποκτούν νέα δυναμική στην ανάπτυξη του τουρισμού. Εκτιμάται⁸¹ ότι η κάμψη, των συμβατικών μορφών τουρισμού αλλά και η αυξανόμενη ζήτηση από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης για συνδυασμό παραθερισμού σε βουνό και θάλασσα, αποτέλεσαν τα τελευταία χρόνια τη βάση εκκίνησης για την αξιοποίηση των τουριστικών και αγροτουριστικών πόρων της ορεινής Χαλκιδικής.

⁸⁰ Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής, www.anetha.gr/gba/start.asp (2001)

⁸¹«Μελέτη Τουριστικής Αγοράς Πολλαπλών Διαστάσεων: Κ. & Β. Χαλκιδική», Total Plan International, Θεσσαλονίκη 1993.

Ήδη από το 1997, έχει εγκριθεί Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτουρισμού για την περιοχή της Β. Χαλκιδικής στα πλαίσια του ΠΕΠ 1994-99, όπου ρητά αναφέρεται πως οι επενδύσεις που προβλέπονται σ' αυτό, θα πραγματοποιηθούν στην εδαφική ενότητα Ζερβοχωρίων⁸². Στα διοικητικά όρια του συγκεκριμένου δήμου υπάρχουν φυσικοί και ανθρωπογενείς «τουριστικοί» πόροι, που όμως δεν είναι αξιοποιημένοι, αλλά ούτε θα μπορούσαν από μόνοι τους να προσελκύσουν τουριστική κίνηση:

- θέσεις θέας προς τις λίμνες (Προφήτης Ηλίας Παλαιόχωρας, κορυφή Πτούνι)
- δασικά μονοπάτια (Παλαιόχωρα - Ταξιάρχη - Βατώνια)
- προστατευόμενο δάσος – βοτάνια - μανιτάρια (Παλαιόχωρα – Ριζά)
- παραδοσιακά κτίρια - εκκλησία (Παλαιόχωρα και Ριζά)
- χώρος αναψυχής «Αγ. Αθανάσιος» (Ριζά)
- πλάτανος – μνημείο της φύσης (Γεροπλάτανος)
- ερείπια παραδοσιακών νερόμυλων (Γεροπλάτανος - Παλαιόχωρα)
- θέση «Γκρέμνια» - ρήγματα (Κρήμνη)
- παλαιοχριστιανικά ξωκλήσια (Κρήμνης - Σανών)
- χώρος αναψυχής στην «Πλατάνα» (Μαραθούσα)
- αέρας με ήπιες θεραπευτικές ιδιότητες (Μαραθούσα)
- πηγές μεταλλικού νερού (Δουμπιά)
- παραδοσιακό αποστακτήριο τσίπουρου (Σανά)
- προϊστορικά ευρήματα (Τούμπες στα Σανά)
- αρχαία πόλη Καλλίνδοια (Καλαμωτού Θεσσαλονίκης - Πλατανοχώρι)

Στα πλαίσια της αγροτουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής του όρους Χολομώντα, άρχισαν να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και να εμφανίζονται κάποιες δραστηριότητες. Περιορίζονται στις περιοχές της Αρναίας και του Ταξιάρχη και αφορούν κυρίως αμιγώς τουριστικά καταλύματα και λιγότερο αγροτουριστικές εκμεταλλεύσεις.

Η απασχόληση των Ζερβοχωριτών στον κλάδο του αγροτουρισμού και του θεματικού τουρισμού είναι ακόμα πάρα πολύ μικρή, αφού δεν έχουν γίνει παρά ελάχιστες αγροτουριστικές επενδύσεις και παρεμβάσεις στην περιοχή μελέτης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην Παλαιόχωρα λειτουργεί από το 2001 μικρός δημοτικός ξενώνας 15 κλινών, ένα δημοτικό εκθετήριο παραδοσιακών προϊόντων στην Παλαιόχωρα και στο Πλατανοχώρι μια μικρή φάρμα – ιπποφορβείο. Επίσης, κατά μήκος του κεντρικού οδικού άξονα άνοιξαν εστιατόρια που σερβίρουν κυνήγι και πρόκειται να συσταθεί ένα ταξιδιωτικό γραφείο πληροφόρησης τουριστών στη διασταύρωση Μαραθούσας.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί, ότι ένα μέρος των νέων της περιοχής απασχολείται τους θερινούς μήνες και περιστασιακά τις αργίες, ως βοηθητικό προσωπικό σε τουριστικές εγκαταστάσεις της παράλιας Χαλκιδικής, συμπληρώνοντας έτσι στο οικογενειακό εισόδημα.

⁸² Απόφαση 1743/30.05.97, Γεν Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΕΠ 94-99 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ». Σύμφωνα με την απόφαση, την υλοποίηση του Σχεδίου ανέλαβε η κοινότητα Γεροπλάτανου.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στον Πολύγυρο και στην Αρναία, που είναι η πρωτεύουσα του Νομού και η έδρα της επαρχίας Αρναίας, αντίστοιχα, λειτουργούν όλες οι Υπηρεσίες που καλύπτουν το πλέγμα της Δημόσιας Διοίκησης. Πριν τη διάνοιξη του οδικού άξονα Αγ. Πρόδρομος-Αρναία (1988), η λεκάνη των Ζερβοχωρίων ήταν η μόνη περιοχή της Χαλκιδικής, που παρουσίαζε σοβαρές ανεπάρκειες υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα και υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης. Τα προβλήματα αυτά συνδέονταν επίσης τόσο με τον πληθυσμιακό μαρασμό της περιοχής, όσο και με την περιορισμένη μέριμνα από πλευράς διοίκησης⁸³. Τα τελευταία χρόνια τα αστικά κέντρα Πολυγύρου και Αρναίας εξυπηρετούν σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό τη Β. Χαλκιδική⁸⁴ κυρίως λόγω της βελτίωσης των οδικών προσβάσεων. Έτσι δεν δημιουργήθηκε η ανάγκη για εγκατάσταση δημόσιων υπηρεσιών στους μικρούς πληθυσμιακά οικισμούς της ευρύτερης περιοχής μελέτης, εκτός φυσικά από τις πρωτεύουσες των νεοσύστατων δήμων, όπου βρίσκονται όλες οι δημοτικές υπηρεσίες. Στα Ζερβοχώρια, όπως αναφέρθηκε και στην σχετική ενότητα, δεν υπάρχει καμιά από τις υπηρεσίες εκείνες που προβλέπονται ως οι ελάχιστες για την εξυπηρέτηση των κατοίκων. Έτσι ο κλάδος των υπηρεσιών περιορίζεται στα πλαίσια της λειτουργίας του ίδιου του Δήμου. Συγκεκριμένα απασχολούνται 13 υπάλληλοι στα γραφεία του δήμου και περίπου άλλοι 25 σε διάφορες θέσεις του δημοσίου, εκ των οποίων οι περισσότεροι πηγαινοέρχονται καθημερινά προς Πολύγυρο και Αρναία.

⁸³ «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Βακάκης και Συνεργάτες ΕΠΕ, Αθήνα Αύγουστος 1994.

⁸⁴ www.tedkxalk.gr, 2002.

ΕΜΠΟΡΙΟ

Η παρουσία του εμπορίου συμβαδίζει με το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής μελέτης. Η απουσία διαφόρων κατηγοριών εμπορίου, ο μικρός αριθμός καταστημάτων λιανικού εμπορίου και η συγκέντρωσή τους στην περιοχή Παλαιόχωρας - Ριζών, χαρακτηρίζουν το επίπεδο εμπορικής εξυπηρέτησης του πληθυσμού του δήμου Ζερβοχωρίων. Τα ελάχιστα καταστήματα που υπάρχουν εξυπηρετούν τις βασικές ανάγκες των κατοίκων σε επίπεδο οικισμών (μπακάλικο, ψιλικά, καφενεία).

Ο δείκτης εξυπηρέτησης της περιοχής για το 1998 (48,4) είναι δυσμενέστερος από αυτόν του νομού συνολικά (43,7). Επιπλέον, παρατηρείται μικρή αύξηση του αριθμού των εμπορικών καταστημάτων, ανάλογη, αν και λιγότερο έντονη, από αυτήν των καταστημάτων του νομού. Αν και συνολικά το εμπόριο βρίσκεται σε φάση κρίσης και αναδιάρθρωσης ήδη από την δεκαετία του '80, προφανώς αυτή αγγίζει λιγότερο την περιοχή μελέτης, στην οποία υπάρχουν μόνο μικρά, οικογενειακά καταστήματα λιανικού εμπορίου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ						
	1984		1988		1998	
	Κ	Α	Κ	Α	Κ	Α
Γεροπλάτανος	16	20	8	9	8	8
Κρήμνη	4	8	2	4	3	4
Μαραθούσα	14	20	6	7	5	6
Παλαιόχωρα	37	54	26	32	31	35
Ριζά	19	32	10	12	11	12
δ. Ζερβοχωρίων	90	134	52	64	58	65
Δείκτες	κάτοικοι /Κ	Α/Κ	κάτοικοι /Κ	Α/Κ	κάτοικοι /Κ	Α/Κ
	31,2	1,5	54,0	1,2	48,4	1,1
ν. Χαλκιδικής	3435	6491	1949	2622	2183	2718
Δείκτες	25,7	1,9	47,3	1,3	43,7	1,2

Κ = καταστήματα

Α = απασχολούμενοι

Πηγή: ΕΣΥΕ & ΤΑΠ

Η μη ικανοποιητική κατάσταση των εμπορικών εξυπηρετήσεων σε επίπεδο δήμου και η σχεδόν πλήρης έλλειψη κάποιων από αυτές (πχ. καταστήματα νεωτερισμών) αποτέλεσε κεντρικό σημείο στις συζητήσεις με τους εκπροσώπους όλων ανεξαιρέτως των κοινοτήτων. Η όποια εμπορική δραστηριότητα υπάρχει, συγκεντρώνεται στην Παλαιόχωρα και τα Ριζά, όπου λειτουργούν πάνω από τα 2/3 των εμπορικών καταστημάτων. Μάλιστα, μεταξύ 1984 και 1988 και καθώς οι απόλυτοι αριθμοί πέφτουν, το ειδικό βάρος του τοπικού πόλου, παραμένει σταθερό, δεν παρατηρείται, δηλαδή, πύκνωση των εμπορικών καταστημάτων και περαιτέρω χωρική συγκέντρωσή τους. Κατά την επόμενη δεκαετία υπάρχει μια μικρή αύξηση, που οφείλεται περισσότερο στο σταδιακό μαρασμό και την εγκατάλειψη της γεωργίας, παρά στην ανόρθωση του εμπορικού κλάδου.

Η απασχόληση και στις δύο σχεδόν δεκαετίες παραμένει σταθερή και ανάλογη των αριθμών καταστημάτων, λόγω κυρίως του οικογενειακού χαρακτήρα τους. Κάθε κατάσταση απασχολεί έναν με δύο εργαζόμενους κατά μέσο όρο. Ο δείκτης απασχόλησης (1,1) του δήμου Ζερβοχωρίων είναι σχεδόν ίσος με τον δείκτη απασχόλησης (1,2) του νομού Χαλκιδικής.

Συγκέντρωση καταστημάτων παρατηρείται σε Παλαιόχωρα - Ριζά, όπου βρίσκεται και το σύνολο των καταστημάτων με εμβέλεια τον δήμο. Πρόκειται για καταστήματα όχι μόνο λιανικού εμπορίου, αλλά και χονδρικής και παροχής υπηρεσιών (φούρνος, φαρμακεία, κρεοπωλείο, σιδηρικά - χρώματα, κουρείο, φυτώρια, καυσόξυλα, βενζινάδικα, εστιατόρια, μπαρ). Αντίστοιχα, η παροχή υπηρεσιών μεταφορών, συγκοινωνιών, συντήρησης - επισκευών κλπ καλύπτεται ουσιαστικά, από επιχειρήσεις που λειτουργούν εκτός ορίων του δήμου.

Υπερτοπικής σημασίας είναι ουσιαστικά μόνο τα καταστήματα αναψυχής και τα πρατήρια βενζίνης, που ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια λειτουργούν στη διερχόμενη τουριστική κίνηση.

Η απασχόληση στον κλάδο είναι πολύ μικρή και συμπληρωματική στη γεωργοκτηνοτροφία. Όπως φαίνεται κι από τον παραπάνω πίνακα αντιστοιχεί ένας περίπτωση απασχολούμενος ανά κατάσταση, καθώς πρόκειται για μικρές επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα. Ένας μικρός αριθμός κατοίκων εργάζεται σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών του Πολυγύρου και της Αρναίας, αλλά και στο Ζαγκλιβέρι και τη Ν. Απολλωνία που βρίσκονται εκτός ορίων του νομού.

Σύμφωνα με μελέτες⁸⁵ που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την ευρύτερη περιοχή μελέτης, ο κλάδος του εμπορίου μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική και να συμβάλλει ουσιαστικά στην τοπική οικονομία, αν συνδυαστεί με τη λιανική και χονδρική διάθεση των τοπικών προϊόντων στην αγορά της Θεσσαλονίκης και της νότιας Χαλκιδικής. Σ' αυτά τα πλαίσια η ευρύτερη περιοχή διαθέτει με ικανοποιητική εμπορευσιμότητα σε ολόκληρη τη Μακεδονία, χριστουγεννιάτικα έλατα, καύσιμη ξυλεία και ξυλοκάρβουνο, αλλά και τυροκομικά, μέλι, και φυσικά το μεταλλικό νερό των Δουμπιών.

Επίσης, κυρίως στην Παλαιόχωρα και στα Ριζά, είναι διαδεδομένη η απασχόληση σε οικοδομικές εργασίες. Υπάρχουν πάνω από 10 συνεργεία κτιστών⁸⁶ που μετακινούνται όπου υπάρχει έντονη οικοδομική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής. Παράλληλα, ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού απασχολείται μόνιμα στα τοπικά συνεργεία αυτοκινήτων και στα ελάχιστα ιδιωτικά γραφεία και καταστήματα αναψυχής και εμπορίου. Είναι σημαντικό πως σ' αυτούς τους κλάδους απασχολούνται και αρκετοί νέοι - μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής.

⁸⁵ «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», Total Plan International, Θεσσαλονίκη 1993

και «ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ», Ομάδα μελέτης: Μιχαηλίδης Γ., Ελευθερίου Γ., Φονταλής Α., Φίλικας Αν., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 1994.

⁸⁶ Η εκτίμηση έγινε (2002) από Πολιτικό Μηχανικό που δραστηριοποιείται στη περιοχή των Ζερβοχωρίων και αφορά και τις κοινότητες Σανών και Δουμπιών.

Τέλος είναι σημαντικό να επισημανθεί, πως το εξαγωγικό εμπόριο αφορά αποκλειστικά στα μεταλλευτικά προϊόντα που εξάγονται μέσω των τελωνείων της Γερακινής και Στρατωνίου. Κατ' επέκταση οι προοπτικές του εξαρτώνται άμεσα από την ανάπτυξη του κλάδου των μεταλλείων.

A.9

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

Η σχετικά έκκεντρη γεωγραφική θέση της περιοχής των Ζερβοχωρίων σε συνδυασμό με την μετατόπιση του κέντρου βάρους των οικονομικών δραστηριοτήτων στα παράλια, έχουν θέσει την περιοχή σε μειονεκτική θέση.

Η απόδοση σε κυκλοφορία του τμήματος του υπερτοπικής σημασίας άξονα Θεσσαλονίκης - Αγίου Προδρόμου – Αρναίας – Ιερισσού - Ουρανούπολης, υπήρξε καθοριστική για την περιοχή των Ζερβοχωρίων στα τέλη του '80 μιας και διασχίζει το νότιο μέρος της περνώντας έξω από τους οικισμούς Γεροπλάτανου, Ριζών και Παλαιόχωρας. Η καλή κατάσταση του δρόμου αυτού τον καθιστούν κύριο δρόμο επικοινωνίας του ανατολικού - νοτιανατολικού τμήματος του νομού με την Θεσσαλονίκη, σε σύγκριση με τον παλιό δρόμο του Χολομώντα που παρουσιάζει το μειονέκτημα της ορεινής χάραξης. Επίσης εξυπηρετεί τη μεταλλευτική δραστηριότητα αφού συνδέει τα λιμάνια της Γερακινής και του Στρατωνίου μεταξύ τους, με τα μεταλλεία του Βάβδου και με την Θεσσαλονίκη. Τέλος από τον ίδιο άξονα διέρχεται η τουριστική κίνηση με προορισμό το Άγιο Όρος, αλλά και τους παραθεριστές της Αν. Μακεδονίας προς τη Σιθωνία και την Κασσάνδρα.

Η εθνική οδός Θεσσαλονίκης Καβάλας αποτελεί έναν δεύτερο άξονα υπερτοπικής σημασίας, που αν και βρίσκεται έξω από τα διοικητικά όρια της περιοχής μελέτης, εξυπηρετεί ουσιαστικά το βόρειο τμήμα της και κυρίως τις μετακινήσεις των κατοίκων της Κρήμνης, της Μαραθούσας και των Δουμπιών προς τη Θεσσαλονίκη.

Το δευτερεύον εσωτερικό δίκτυο της περιοχής απαρτίζεται από τις τοπικές οδικές συνδέσεις των οικισμών με τους παραπάνω υπερτοπικούς άξονες και μεταξύ τους. Πρόκειται για οδούς ασφαλτοστρωμένες κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά μη ικανοποιητικού πλάτους και με προβληματική χάραξη και συντήρηση. Η κατάσταση αυτή σε συνδυασμό με την οξεία έλλειψη εξυπηρέτησης της επιβατικής κίνησης μέσω του ΚΤΕΛ, έχει σαν αποτέλεσμα το πεδινό τμήμα της περιοχής μελέτης να παραμένει ακόμα σχετικά απομονωμένο από τα αστικά κέντρα της ευρύτερης περιοχής.

Στο δευτερεύον εσωτερικό δίκτυο της περιοχής ανήκει η οδός που συνδέει την Παλαιόχωρα με την Μαραθούσα και την Ν.Απολλωνία καθώς και ο οδικός άξονας Παλαιόχωρας - Κρήμνης – Καλαμωτού. Η οδική σύνδεση Κρήμνης-Μαραθούσας, όπως και οι συνδέσεις Κρήμνης - Ριζών και Πλατανοχωρίου - Γεροπλάτανου είναι κακής βατότητας, μη ασφαλτοστρωμένες και περνούν από κοίτες χειμάρρων που σε υγρές περιόδους έχουν επιφανειακή παροχή, δυσχεραίνοντας ακόμα περισσότερο την οδική σύνδεση των οικισμών αυτών μεταξύ τους.

Η συντήρηση του δικτύου και τα έργα βελτίωσης που απαιτούνται αποκτούν μεγαλύτερη σημασία αν ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος της οδικής κίνησης από τον Πολύγυρο και τη μεταλλευτική περιοχή του Βάβδου προς Καβάλα, Αν. Μακεδονία και Θράκη, εξυπηρετείται από την οδό Μαραθούσας - Απολλωνιάς που διασχίζουν την περιοχή.

Από την εκτίμηση της κατάστασης των οδικών συνδέσεων γίνεται φανερή η έλλειψη ιεράρχησης του εσωτερικού οδικού δικτύου της περιοχής και η ανάγκη ενός κεντρικού άξονα σύνδεσης των οικισμών με το οικιστικό κέντρο Παλαιόχωρας – Ριζών.

Παράλληλα ανακύπτει το ζήτημα της αμεσότερης σύνδεσης της περιοχής με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας και κυρίως με την Εγνατία Οδό, εφόσον με τον τρόπο αυτό η ευρύτερη περιοχή μελέτης αποκτά πρόσβαση στο εμπορικό και παραγωγικό τμήμα της περιφέρειας και η υπόλοιπη Μακεδονία προσεγγίζει τη Χαλκιδική παρακάμπτοντας εντελώς το Ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης. Η παλιά πρόταση για την υπερτοπικής σημασίας σύνδεση της εθνικής οδού με το Ζαγκλιβέρι και την Αρναία, η οποία διέρχεται από τα Ζερβοχώρια, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να έχει πολλούς υποστηρικτές⁸⁷.

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αν επομένως, από άποψη οδικού δικτύου, έχουν αρθεί τα πολύ σοβαρά προβλήματα του παρελθόντος, δεν ισχύει το ίδιο και για τις συγκοινωνιακές εξυπηρετήσεις που εξακολουθούν να είναι ανεπαρκείς και, σε τελική ανάλυση, απαγορευτικές για τις μετακινήσεις του τοπικού πληθυσμού.

Συγκεκριμένα η σύνδεση των οικισμών της περιοχής με τον Πολύγυρο με λεωφορεία του ΚΤΕΛ είναι ανύπαρκτη και γίνεται μόνο με ανταπόκριση από τον Άγιο Πρόδρομο. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψη ότι στον Πολύγυρο βρίσκονται οι περισσότερες νομαρχιακές υπηρεσίες, η έλλειψη άμεσης και τακτικής σύνδεσης αποδεικνύεται ακόμα σοβαρότερη σε τοπικό επίπεδο.

Αλλά και η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη είναι σχετικά ευχερής μόνο για τους κατοίκους της Παλαιόχωρας, των Ριζών και του Γεροπλάτανου, που βρίσκονται κοντά στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκης- Αρναίας. Οι κάτοικοι της Μαραθούσας αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα στις μετακινήσεις τους μέσω ΚΤΕΛ, αφού αναγκάζονται να εξυπηρετούνται από την Ν.Απολλωνία, ενώ για τους κατοίκους της Κρήμνης και του Πλατανοχωρίου υπάρχει ένα δρομολόγιο την ημέρα. Δηλαδή πάνω από το 1/3 του πληθυσμού συνολικά δεν έχει άμεση τακτική πρόσβαση στο μητροπολιτικό κέντρο. Εδώ αξίζει να σημειωθεί πως οι κάτοικοι των Δουμπιών και Σανών εξυπηρετούνται μόλις με 2 δρομολόγια την εβδομάδα, πράγμα που φανερώνει την εγκατάλειψη γενικότερα στη λεκάνη των Ζερβοχωρίων.

ΑΡΔΕΥΣΗ

Όπως είδαμε και προηγουμένως, στο σύνολο τους οι αρδευόμενες εκτάσεις ανέρχονται στο 13% των καλλιεργούμενων εκτάσεων, αν και σύμφωνα με τον υπολογισμό των αποθεμάτων νερού προκύπτει πως υπάρχει ανεκμετάλλευτο επιφανειακό δυναμικό της τάξης των 10^7 m^3 . Το σύνολο των γεωτρήσεων που λειτουργούν επισήμως με άδεια στην περιοχή είναι 113, ενώ οι εν ενεργεία παροχές είναι γενικά μικρές και κυμαίνονται από 20-50 m^3/h , σε βάθη από 70-80m.

⁸⁷ Η σημασία του έργου αναλύεται για πρώτη φορά επισήμως στο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του Συνδέσμου Ζερβοχωρίων το 1993 και από τότε περιλαμβάνεται ως πρόταση σε πολλές από τις μελέτες που έχουν συνταχθεί για τον τουρισμό, τη γεωργική ανάπτυξη, τη μεταλλευτική δραστηριότητα κλπ της Β. Χαλκιδικής. Μέχρι σήμερα όμως δεν έχει γίνει καμία ενέργεια προς αυτή τη κατεύθυνση.

Σήμερα τα αρδευτικά έργα που καταγράφονται στην περιοχή είναι το αρδευτικό της Μαραθούσας, που αποτελεί συνδυασμό φράγματος και γεωτρήσεων με κλειστούς αγωγούς, από το οποίο αρδεύονται 1200 στέμματα και το αρδευτικό του Γεροπλάτανου, επίσης με γεωτρήσεις και κλειστούς αγωγούς, από το οποίο αρδεύονται περίπου 500 στρέμματα. Τα προσφάτως ολοκληρωμένα αρδευτικά έργα στα Ριζά και την Παλαιόχωρα και το φράγμα των Ριζών (1200 m³), αύξησαν την άρδευση κατά περίπου 2000 στρέμματα, ενώ η αρδευόμενη γεωργική γη της Κρήμνης ανέρχεται σε 1100 περίπου στρέμματα. Πάντως πολύ συχνά έχουν παρουσιαστεί προβλήματα στη λειτουργία του φράγματος της Μαραθούσας (1500 m³) λόγω ρηγματώσεων και από το καλοκαίρι του 2002 είναι ανενεργό. Τέλος το φράγμα των Σανών (για 3000 στρέμματα) δεν χρησιμοποιείται από τα Ζερβοχώρια μετά την υπαγωγή της κοινότητας στο δήμο Πολυγύρου.

ΥΔΡΕΥΣΗ

Οι εντός σχεδίου περιοχές των οικισμών του δήμου εξυπηρετούνται από δίκτυα του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι σωληνώσεις των δικτύων είναι σε μεγάλο τους μέρος ακόμη από αμίαντο και σταδιακά αντικαθίστανται από πλαστικούς. Το ποσοστό των νέων σωληνώσεων των δικτύων για κάθε δημοτικό διαμέρισμα έχει ως εξής⁸⁸:

Παλαιόχωρα	50%
Ριζά	30%
Γεροπλάτανος	50%
Μαραθούσα	10%
Πλατανοχώρι	0%
Κρήμνη	50%

Οι ανάγκες για ύδρευση εξυπηρετούνται τόσο από πηγές όσο και από γεωτρήσεις. Από πηγές υδρεύονται η Κρήμνη, η Μαραθούσα, και τα Ριζά, ενώ από συνδυασμό πηγών και γεωτρήσεων υδρεύονται ο Γεροπλάτανος και η Παλαιόχωρα. Οι γεωτρήσεις των κοινοτήτων βρίσκονται μέσα στα όρια των αγροκτημάτων τους, ενώ μόνο το δίκτυο της Κρήμνης ξεκινάει από πηγή του αγροκτήματος της Παλαιόχωρας και εξυπηρετεί περιοχές περίπου 10 χμ μακρύτερα. Γενικά η υδρευτική υποδομή παρουσιάζει ελλείψεις και ανεπάρκειες αφού οι κοινότητες Μαραθούσας και Ριζών παρουσιάζουν αδυναμία να καλύψουν την τοπική ζήτηση. Ειδικότερα στην κοινότητα Γεροπλάτανου οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από μια πηγή και μια γεώτρηση, η οποία βρίσκεται σε βάθος 60 μέτρων και

⁸⁸ Τα ποσοστά που ακολουθούν είναι χονδρική εκτίμηση του αρμόδιου συμβούλου του δήμου και αφορούν την κατάσταση των δικτύων ύδρευσης για το 2002.

παρέχει 40 m³. Η γεώτρηση λειτουργεί εποχιακά, η παροχή της προσθετικά και γενικά η ύδρευσή του κρίνεται επαρκής, όπως και της Κρήμνης που εξυπηρετείται με μεταφορά νερού από μια πηγή στο αγρόκτημα της Παλαιόχωρας. Στην Μαραθούσα υπάρχει μια πηγή η οποία παρέχει 30 m³, τα οποία όμως δεν επαρκούν και επιπλέον παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά φθορίου. Στην Παλαιόχωρα υπάρχει μια πηγή και μια γεώτρηση σε βάθος 19 μέτρων με ικανοποιητική παροχή, ενώ τέλος στα Ριζά υπάρχει μια πηγή η οποία δεν αρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων⁸⁹.

Από υγειονομικής άποψης το νερό παρακολουθείται, αν και όχι σε τακτά χρονικά διαστήματα και χλωριώνεται σχεδόν στο σύνολό του. Πρόβλημα από την υψηλή περιεκτικότητα σε φθόριο, παρατηρείται στο νερό της Μαραθούσας όπου τα ποσοστά είναι υψηλότερα από τα επιτρεπτά (4 μονάδες σε σχέση με το όριο που είναι 1,7 μονάδες).

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Στον τομέα της αποχέτευσης και του καθαρισμού των λυμάτων όλοι οικισμοί της περιοχής διαθέτουν δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, εκτός από την Μαραθούσα η οποία εξυπηρετείται ακόμη από βόθρους κυρίως απορροφητικούς. Η ύπαρξη αποχετευτικού δικτύου αποτελεί αξιοσημείωτο γεγονός για οικισμούς αυτού του μεγέθους και αυτών των οικονομικών χαρακτηριστικών. Τα δίκτυά τους καταλήγουν συνήθως στα ρέματα της περιοχής, αφού δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων με αποτέλεσμα να παρατηρείται ρύπανση των επιφανειακών υδάτων και κίνδυνος προσβολής των υπογείων υδάτων. Επίσης επιβαρύνεται με ρυπαντικό φορτίο το οικοσύστημα της Βόλβης στην οποία καταλήγουν τα ρέματα.

Το πρόβλημα επιδεινώνεται από τη διάθεση στα ίδια ρέματα των λυμάτων του σφαγείου στα Ριζά και του τυροκομείου στην Παλαιόχωρα. Και οι δύο αυτές μονάδες δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και διοχετεύουν τα λύματά τους στα αποχετευτικά δίκτυα των αντίστοιχων οικισμών. Ειδικά, τα λύματα του σφαγείου παρουσιάζουν μεγάλη επικινδυνότητα για μικροβιακές μολύνσεις, ενώ αυτά του τυροκομείου έχουν βαρύ οργανικό φορτίο και χαρακτηρίζονται σαν βαριά απόβλητα⁹⁰.

Το γεγονός ότι στην περιοχή λειτουργούν ήδη δίκτυα αποχέτευσης σε συνδυασμό με τους κινδύνους ρύπανσης που προαναφέρθηκαν, οδήγησαν παλιότερα στην πρόταση κατασκευής κοινού σταθμού βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή και η προσωρινή εγκατάσταση μικρών μονάδων προεπεξεργασίας των αποβλήτων της μεταποίησης, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποιο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

⁸⁹ Οι ανεπάρκειες έχει επισημανθεί ήδη από το 1993 (ΤΑΠ) και το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στο γεγονός ότι ολόκληρος ο δήμος περιλαμβάνεται στη συνθήκη RAMSAR και κατά συνέπεια δεν επιτρέπεται η διάνοιξη νέων γεωτρήσεων.

⁹⁰ Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Για τον υπολογισμό του όγκου των απορριμμάτων, λαμβάνεται υπόψη ότι ο πληθυσμός της περιοχής Ζερβοχωρίων είναι στο σύνολο του αγροτικός. Σύμφωνα με σχετικές μελέτες στον ελλαδικό χώρο, η παραγωγή απορριμμάτων ανά κάτοικο για τους αγροτικούς πληθυσμούς προσδιορίζεται σε 0,6 κιλά την ημέρα⁹¹. Έτσι χρησιμοποιώντας τον παραπάνω δείκτη στη περιοχή μελέτης για το 2001, οι ελάχιστες ποσότητες απορριμμάτων του δήμου υπολογίζεται ότι έφτασαν σχεδόν τους 700 τόνους. Σημειώνεται πάντως ότι τα χαρακτηριστικά των απορριμμάτων των αγροτικών περιοχών τείνουν να μοιάζουν με αυτά των αστικών περιοχών, λόγω της ομοιογένειας των καταναλωτικών συνηθειών και κατά συνέπεια είναι πιθανό να υπερβαίνουν τα ποσά που υπολογίζονται παραπάνω.

Η κατάσταση από πλευράς διαχείρισης απορριμμάτων μέχρι το 2000 ήταν

απαράδεκτη. Η συλλογή των απορριμμάτων γινόταν με τρακτέρ από ιδιώτη εργολάβο, μια με δύο φορές την εβδομάδα ξεχωριστά στον κάθε οικισμό. Ως χώρος διάθεσης χρησιμοποιούνταν είτε ρέματα και διανοιγμένοι τάφροι μέχρι 3,5 km μακριά από τους οικισμούς, είτε εκτάσεις επιχωμάτωσης και περιοδικής καύσης συνήθως χωρίς περιφράξεις. Στη Κρήμη, η οποία δεν διέθετε κανένα σύστημα συλλογής απορριμμάτων, παρουσίαζε σοβαρότατα προβλήματα, εφόσον

αυτά διαθέτονταν με ευθύνη των κατοίκων σε παρακείμενα ρέματα πολύ κοντά στον οικισμό (200m).

Το 2000 ο δήμος αγόρασε απορριμματοφόρο και οργάνωσε την αποκομιδή από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Η διάθεση προς το παρόν γίνεται στη παλιά χωματερή της Παλαιόχωρας (3,5 Km μακριά - περιοχή Φυτουκάδικα) και ξεκίνησαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης σε όλες τις υπόλοιπες. Μέσα στο 2003 πρόκειται να καθοριστεί και ο τελικός Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, μιας που οι υπόλοιπες διαδικασίες για το έργο έχουν ολοκληρωθεί.

⁹¹ "Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα αναπτυξιακού συνδέσμου Ζερβοχωρίων", Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 1993.

A.10

**ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ-
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ**

Τα προβλήματα και οι ανεπάρκειες που διαπιστώνονται στο σύνολο των υποδομών κοινωνικού χαρακτήρα στην περιοχή Ζερβοχωρίων συνδέονται, τόσο με τον πληθυσμιακό μαρασμό των προηγούμενων περιόδων, όσο και με την περιορισμένη μέριμνα για την περιοχή από πλευράς διοίκησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το κυριότερο πρόβλημα στον τομέα της εκπαίδευσης είναι το μικρό μέγεθος του μαθητικού πληθυσμού, το οποίο οδηγεί στην υπολειτουργία ή εγκατάλειψη των υφιστάμενων σχολικών εγκαταστάσεων.

Νηπιαγωγεία λειτουργούν στη Μαραθούσα και στα Ριζά, ενώ Δημοτικά Σχολεία υπάρχουν σε όλους τους οικισμούς και λειτουργούν διαφορετικές τάξεις σε κάθε έναν, όπως φαίνεται στον πίνακα παρακάτω. Γυμνάσιο μέσα στα όρια του δήμου υπάρχει μόνο στην Παλαιόχωρα, προς την οποία και μετακινούνται οι μαθητές Γυμνασίου όλης της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις του μπορούν να εξυπηρετήσουν μέχρι 150 μαθητές, σχεδόν δηλαδή το τριπλάσιο του σημερινού αριθμού μαθητών.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ									
Όχι	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ						ΓΥΜΝΑΣΙΟ	ΛΥΚΕΙΟ
Ναι	2 τάξεις	1η	2α	3η	4η	5η	6η	3 τάξεις	3 τάξεις
Κρήμη									
Μαραθούσα									
	6 αγ. - 6 κορ.	19 αγ. - 17 κορ.							
σύνολο μαθητών	12	36						0	0
Γεροπλάτανος									
Παλαιόχωρα									
Ριζά									
	2 αγ. - 7 κορ.	41 αγ. - 44 κορ.						21αγ.-33κορ.	
σύνολο μαθητών	9	85						54	0
δ. Ζερβοχωρίων	21	121						54	~50

πηγή: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΟΚΤ 2002

Σε ότι αφορά τη Λυκειακή εκπαίδευση, οι περισσότεροι μαθητές της περιοχής εξυπηρετούνται από το Λύκειο της Αρναίας (προς την οποία μετακινούνται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ), Ένας μικρός αριθμός μετακινείται με διάφορα μέσα

προς το Ζαγκλιβέρι και τη Γαλάτισσα ενώ εμφανίζονται και μεμονωμένες περιπτώσεις που εξυπηρετούνται από τον Πολύγυρο. Σε γενικές γραμμές, τα ειδικά δρομολόγια των υπεραστικών συγκοινωνιών (ΚΤΕΛ) εξυπηρετούν επαρκώς τις μετακινήσεις των μαθητών προς και από τα σχολεία τους. Τέλος, για όλες τις μορφές τεχνικής και ανώτερης εκπαίδευσης, η περιοχή εξυπηρετείται κυρίως από τα ιδρύματα της Θεσσαλονίκης.

Ο μικρός αριθμός μαθητών και η εγγύτητα των οικισμών, οδήγησαν στο παρελθόν την από κοινού αντιμετώπιση των όποιων λειτουργικών προβλημάτων στην εκπαίδευση. Ήδη από το 1990 έχουν προβεί σε λειτουργική συνένωση των σχολείων τους οι κοινότητες Παλαιόχωρας – Ριζών - Γεροπλάτανου, οι κοινότητες Κρήμνης – Μαραθούσας – Πλατανοχωρίου, αλλά και των Δουμπιών - Σανών. Αργότερα, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος είχε κινηθεί προς την πλήρη συνένωση των σχολείων, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας και το εκπαιδευτικό έργο. Παρά την καταρχήν θετική αποδοχή της πρότασης, υπήρξαν προβλήματα και αντιθέσεις ως προς την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων. Οι απόψεις για την θέση κατασκευής του σχολικού συγκροτήματος μοιράστηκαν μεταξύ της επέκτασης - ολοκλήρωσης του ήδη υπάρχοντος κτιρίου στην Παλαιόχωρα και της ανέγερσης νέου σε διαθέσιμη έκταση στα όρια των Ο.Τ.Α. Γεροπλάτανου και Σανών⁹², η οποία και επικράτησε τελικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατασκευή του νέου κτιριακού συγκροτήματος ξεκίνησε το 1996 και όχι απλώς δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, αλλά σχεδόν έχει εγκαταλειφθεί.

Από τον αριθμό των γεννήσεων την τελευταία πενταετία (συνολικά 235 παιδιά) προκύπτει ότι οι ανάγκες τουλάχιστο για την επόμενη δεκαετία θα είναι αυξημένες σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα (128 παιδιά του Δημοτικού). Πάντως, οι αίθουσες των Δημοτικών Σχολείων που υπάρχουν στη περιοχή μελέτης, ακόμα και χωρίς το «νέο» ενιαίο σχολείο, κρίνεται ότι μπορούν να παραλάβουν και μεγαλύτερο αριθμό μαθητών. Επαρκείς κρίνονται και οι χώροι του Γυμνασίου Παλαιόχωρας, οπότε τα όποια προβλήματα μετατοπίζονται στη τακτική συγκοινωνιακή σύνδεση μεταξύ των οικισμών.

⁹² Η ανέγερση του κοινού σχολείου στα όρια Σανών και Γεροπλάτανου αποφασίστηκε όσο ακόμα ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων περιλάμβανε και τις κοινότητες Σανών και Δουμπιών. Μετά την τελική εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας» και την δημιουργία του δήμου Ζερβοχωρίων από τις υπόλοιπες πέντε κοινότητες, το έργο σταμάτησε.

ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Στον τομέα των εγκαταστάσεων περίθαλψης, οι υποδομές είναι οι στοιχειώδεις των ελληνικών αγροτικών περιοχών. Έτσι, η περιοχή Ζερβοχωρίων καλύπτεται μόνον από το αγροτικό ιατρείο των Ριζών, το οποίο κυρίως εξυπηρετεί τις ανάγκες των ασφαλισμένων σε φάρμακα και δευτερευόντως παρέχει έκτακτη πρωτοβάθμια περίθαλψη, με δύο οργανικές θέσεις γιατρών. Οι υπόλοιπες κοινότητες καλύπτονται με επισκέψεις γιατρού μια φορά την εβδομάδα σε κάποιο κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο του κοινοτικού καταστήματος. Οι ανεπάρκειες τόσο σε εξοπλισμό, όσο και σε άμεση ιατρική παρουσία είναι προφανείς.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση όσον αφορά τα φαρμακεία, τα οποία απουσιάζουν από όλες τις κοινότητες με εξαίρεση την Παλαιόχωρα. Προφανώς, η εγγύτητα των άλλων οικισμών στην Παλαιόχωρα και ο μικρός πληθυσμός της περιοχής, καθιστούν απαγορευτική, για εμπορικούς λόγους, τη λειτουργία φαρμακείου και σε άλλες κοινότητες. Πάντως οι κάτοικοι του Πλατανοχωρίου και της Κρήμνης πολύ συχνά εξυπηρετούνται και από το Ζαγκλιβέρι.

Σε ότι αφορά τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, οι κάτοικοι της περιοχής εξυπηρετούνται από τα κοντινότερα Κέντρα Υγείας που βρίσκονται στο Ζαγκλιβέρι, τη Νέα Μάδυτο και το Παλιόχωρι. Πάντως, λόγω αδυναμίας ανταπόκρισης των Κέντρων σε περιπτώσεις σοβαρότερων περιστατικών, οι ασθενείς αναγκαστικά μεταφέρονται στα νοσοκομεία Πολυγύρου και Θεσσαλονίκης. Έτσι συνολικά το επίπεδο εξυπηρέτησης εξαρτάται από την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στα γειτονικά Κέντρα Υγείας και βέβαια από τη βελτίωση των συνδέσεων (οδικών και συγκοινωνιακών) προς Θεσσαλονίκη και προς Πολύγυρο.

Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις πρόνοιας, αυτές απουσιάζουν γενικά από την περιοχή. Παιδικός Σταθμός του Υπουργείου Πρόνοιας υπάρχει μόνο στο Γεροπλάτανο, στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο και είναι δυναμικότητας 20 παιδιών. Μέχρι σήμερα λειτουργούσε με πολύ λίγα παιδιά και περιστασιακά, ενώ το 2001 δε λειτούργησε καθόλου. Το πρόβλημα της υπολειτουργίας του εντοπίζεται όχι μόνο στην έκκεντρη γεωγραφική θέση του οικισμού, αλλά κυρίως στο ότι είναι ακόμα μικρός ο αριθμός των εργαζόμενων μητέρων. Ο σταθμός αυτός πάντως μπορεί να ικανοποιήσει τις ενδεχόμενες ανάγκες όλης της περιοχής, τουλάχιστο για την επόμενη δεκαετία, αν φυσικά εξασφαλιστεί η τακτική σύνδεση των οικισμών μεταξύ τους, όπως προαναφέρθηκε και για τα σχολεία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις των κοινοτήτων της περιοχής είναι οι τυπικές της ελληνικής επαρχίας. Συνίστανται, συνήθως, στις σχολικές αίθουσες εκδηλώσεων και στην ύπαρξη κάποιας αίθουσας στα παλιά κοινοτικά καταστήματα, που διατίθενται για τις κατά περίπτωση ανάγκες των τοπικών πολιτιστικών ομάδων. Οι πλούσιες παραδόσεις και οι τοπικοί μύθοι των Ζερβοχωρίων, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αγροτικής ζωής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Β. Χαλκιδικής. Οι γιορτές και τα πανηγύρια της περιοχής συνδέονται κυρίως με θρησκευτικές εορτές και πλαισιώνονται με ένα πλήθος εκδηλώσεων καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου⁹³. Την αναβίωση και τη διατήρηση των εθίμων αναλαμβάνουν οι κοινότητες και οι τοπικοί φορείς πολιτισμού και αθλητισμού. Είναι σημαντικό για το πληθυσμιακό μέγεθος της περιοχής πως σε κάθε οικισμό δραστηριοποιείται κι από ένας πολιτιστικός σύλλογος. Μάλιστα οι σύλλογοι Παλαιόχωρας και Ριζών εκδίδουν από κοινού το τοπικό περιοδικό έντυπο «Ζερβοχώρια».

Οργανωμένο χώρο υποδοχής πολιτιστικών και μορφωτικών εκδηλώσεων αποτελεί το κτιριακό συγκρότημα «Πολυκέντρο» του δήμου Ζερβοχωρίων, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα με χρηματοδότηση από τις Δημόσιες Επενδύσεις στο δημοτικό διαμέρισμα της Παλαιόχωρας. Περιλαμβάνει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, αναψυκτήριο καθώς και αίθουσες ζωγραφικής, χειροτεχνίας και φωτογραφίας. Ο φορέας διαχείρισης καθώς και ο ακριβής προγραμματισμός λειτουργίας του δεν έχουν καθοριστεί ακόμα, αλλά αναμένεται να καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες της περιοχής για κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες.

Δυνατότητα άθλησης των νέων της περιοχής προσφέρεται, κυρίως στο γήπεδο ποδοσφαίρου που έχει κάθε δημοτικό διαμέρισμα, αλλά και στα μικρά γήπεδα μπάσκετ των σχολείων. Χαρακτηριστική είναι η απουσία οποιουδήποτε αθλητικού συλλόγου, πλην των τοπικών ποδοσφαιρικών ομάδων. Οι υπάρχοντες χώροι κρίνεται ότι επαρκούν, παρατηρούνται, ωστόσο, σοβαρές ελλείψεις σε ότι αφορά τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις των γηπέδων ποδοσφαίρου.

⁹³ Κατάλογος των σημαντικότερων εκδηλώσεων ακολουθεί στο Παράρτημα Ημερολόγιο Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ζερβοχωρίων.

B' φάση

B.1

*ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Α' ΦΑΣΗΣ*

Τα Ζερβοχώρια αποτελούν την περιοχή της ενδοχώρας της Χαλκιδικής που βρίσκεται στις βόρειες υπώρειες του Χολομώντα, στα όρια του νομού με την επαρχία Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης. Η λεκάνη έχει φυσική διέξοδο προς τη λίμνη Βόλβη και συνδέεται με την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Καβάλας με δευτερεύον οδικό δίκτυο μέσω Ζαγκλιβερίου και μέσω Απολλωνίας.

Πρόκειται για μια μειονεκτική αγροτική περιοχή της βόρειας ορεινής Χαλκιδικής που δεν γνώρισε ούτε την εκσυγχρονιστική γεωργική ανάπτυξη ούτε την τουριστική ανάπτυξη των άλλων περιοχών της "γνωστής" Χαλκιδικής. Στην ουσία, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80, οπότε και διανοίχτηκε ο οδικός άξονας Θεσ/νίκης - Αρναίας, η περιοχή ήταν και γεωγραφικά και συγκοινωνιακά απομονωμένη, γεγονός που έχει προσδιορίσει την μορφή της μέχρι σήμερα οικονομικής της ανάπτυξης. Ο δημογραφικός μαρασμός που ακολούθησε και που μόνο κατά την τελευταία δεκαετία δείχνει τάσεις συγκράτησης, αποτελεί επιπλέον δυσμενή παράγοντα σε όποια προγραμματική προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής.

ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ

Η απασχόληση στον πρωτογενή τομέα (γεωργία, κτηνοτροφία και δασοκομία) είναι σχεδόν αποκλειστική ενώ παρατηρείται επίσης καθυστέρηση στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών δομών. Οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην βιομηχανική ή στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, σπανίζουν. Το συνολικό πληθυσμιακό μέγεθος είναι μικρό ενώ δυσμενείς είναι οι πληθυσμιακές εξελίξεις τις τελευταίες δεκαετίες, με μικρή μόνον τάση σταθεροποίησης του πληθυσμού από το '91 και μετά. Τέλος, οι συνθήκες απομόνωσης δεν επέτρεψαν την ανάπτυξη κάποιου εμπορικού / οικιστικού κέντρου εντός των ορίων της λεκάνης των Ζερβοχωρίων.

Κρισιμότητα χαρακτηρίζει το σημερινό επίπεδο και τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής μελέτης. Το πρόβλημα συνοψίζεται στην **έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης και ικανοποιητικού εισοδήματος για τους κατοίκους**. Η διάρθρωση της παραγωγικής βάσης στους κυριότερους κλάδους της οικονομίας της περιοχής (κτηνοτροφία, γεωργία, δάση) δεν εξασφαλίζει επαρκές εισόδημα για τους κατοίκους και τους εξαναγκάζει να μετακινούνται σε άλλες περιοχές για συμπληρωματική εργασία ή να μεταναστεύουν από την περιοχή.

Η πληθυσμιακή αδυναμία της περιοχής μελέτης έγκειται στο μικρό πληθυσμιακό μέγεθος και κυρίως στις δυσμενείς εξελίξεις των τελευταίων δεκαετιών, που δείχνουν ότι η μεταναστευτική τάση είναι ακόμα παρούσα στην περιοχή και έχει άμεσες συνέπειες στο **βαθμό γήρανσης του πληθυσμού**. Το αποτέλεσμα των τάσεων αυτών είναι η **συρρίκνωση των παραγωγικών ηλικιών**. Η αδυναμία αυτή οφείλεται στην επιμονή παραδοσιακών μορφών απασχόλησης των κατοίκων στην γεωργία και την κτηνοτροφία, στην αδυναμία ανάπτυξης δυναμικών τομέων και κλάδων της οικονομίας και στην **απουσία ενός αναπτυσσόμενου οικιστικού κέντρου** στην περιοχή, αφού ο πληθυσμός είναι στο σύνολο του αγροτικός (οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων). Σαν συνέπεια, υπάρχουν **σημαντικές δυσκολίες στην εξυπηρέτησή του**, που αποτείνεται στην Αρναία και κυρίως στον Πολύγυρο.

Η παραδοσιακή διάρθρωση της πρωτογενούς παραγωγής εμφανίζεται τόσο στις ειδικεύσεις της γεωργίας όσο και στην οργάνωση του γεωργικού κλάδου. Στη διάρθρωση των καλλιεργειών κυριαρχούν τα σιτηρά (κυρίως το σκληρό σάρι), τα βιομηχανικά φυτά (με πρώτη την παραδοσιακή καλλιέργεια του καπνού και δεύτερη το βαμβάκι), τα κτηνοτροφικά φυτά (που δείχνουν να αυξάνονται) και των δένδρων (κυρίως της αμυγδαλιάς). Στην ουσία, δεν έχει επιχειρηθεί μέχρι στιγμής κάποια αξιοσημείωτη μεταστροφή από τις παραδοσιακές γεωργικές εξειδικεύσεις, γεγονός που έχει σχέση τόσο με τις περιορισμένες αρδεύσεις όσο και με τη συνολική μείωση και γήρανση των αγροτών.

Οι παραδοσιακές καλλιέργειες συνδυάζονται με γνωστές στην Ελλάδα οργανωτικές αδυναμίες της γεωργικής παραγωγής (**μικρό μέγεθος μέσου**

κλήρου, πολυτεμαχισμός της γης, χαμηλός βαθμός εκμηχάνισης, χαμηλό συνεταιριστικό επίπεδο, άγνοια των μέσων χρηματοδότησης, έλλειψη εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.). Επίσης συνδυάζονται με τάσεις εγκατάλειψης της γεωργικής γης, λόγω μετανάστευσης, και με εγγειοδιαρθρωτικές αδυναμίες (μικρό ποσοστό αρδευόμενης γης, μεγάλος αριθμός μη γεωργών που κατέχουν αγροτικές εκτάσεις, οξύτητα και χαμηλή παραγωγικότητα των εδαφών που απαιτούν συστηματικές βελτιώσεις κλπ.).

Την ανάπτυξη του κλάδου της κτηνοτροφίας περιορίζουν η ανεπαρκής γενικά υποδομή (κυρίως **οι υποβαθμισμένοι βοσκότοποι**) και η εμπλοκή σε **παραδοσιακές μορφές** όσον αφορά την ποιότητα του ζωικού κεφαλαίου και το μέγεθος και το είδος των εκμεταλλεύσεων.

Οι **περιορισμένοι τουριστικοί πόροι** της περιοχής μελέτης δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτόνομη τουριστική κίνηση. Υπάρχει γενικότερη **έλλειψη παρουσίας του δευτερογενή και τριτογενή τομέα παραγωγής**. Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της περιοχής οφείλεται, τόσο σε δυσμενείς τοπικούς παράγοντες, όσο και σε **κακή κλαδική διάρθρωση**.

Τα Ζερβοχώρια διαθέτουν πλούσιο και πυκνό υδρογραφικό δίκτυο. Ωστόσο **δεν υπάρχει φορέας ή πρόγραμμα διαχείρισης και εκμετάλλευσης του υδατικού δυναμικού** της περιοχής μελέτης.

Προβλήματα στις τεχνικές υποδομές εμφανίζονται σε όλο το φάσμα των δικτύων, στο οδικό και συγκοινωνιακό, στην ύδρευση, την άρδευση, στην αποχέτευση και τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αναφέρθηκε ήδη ότι οι ανεπάρκειες του συγκοινωνιακού δικτύου απετέλεσαν βασική αιτία της οικονομικής καθυστέρησης της περιοχής.

Τα δάση της περιοχής προστατεύονται πλημμελώς και δεν υπάρχει ενιαίος φορέας διαχείρισης και εκμετάλλευσής τους.

Η ανεπάρκεια των διοικητικών και κοινωνικών εξυπηρετήσεων έχει σχέση τόσο με την πληθυσμιακή αποδυνάμωση όσο και με την περιορισμένη μέριμνα για την περιοχή από πλευράς κεντρικής διοίκησης. **Ακάλυπτη από πλευράς διοικητικών υπηρεσιών, τραπεζικών εξυπηρετήσεων και τοπικών γραφείων των δημοσίων Οργανισμών**, η περιοχή Ζερβοχωρίων έχει ανάγκη δραστικών διοικητικών παρεμβάσεων. Η συνένωση των ΟΤΑ της περιοχής σε ενιαίο Δήμο ήταν ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της διοικητικής οντότητας της περιοχής και της βελτίωσης της εξυπηρέτησης των κατοίκων, που όμως δεν συμπεριέλαβε τα Δημοτικά Διαμερίσματα Σανών και Δουμπιών και δεν συνοδεύτηκε ακόμη με την αναδιαμόρφωση των διοικητικών εξαρτήσεων και τη δημιουργία τοπικών γραφείων ορισμένων υπηρεσιών του δημοσίου.

Δυσλειτουργίες και **ανεπάρκειες** παρατηρούνται και **στις εξυπηρετήσεις** εκπαίδευσης, υγείας - πρόνοιας, αθλητισμού και πολιτισμού.

Τα **κρίσιμα δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά** της περιοχής δημιουργούν ερωτηματικά για το κατά πόσο είναι σκόπιμο να δαπανηθούν πόροι στην περιοχή από την άποψη της απόδοσης που αυτές αναμένεται να έχουν. Χρειάζεται επομένως ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και βεβαιότητα για το πολλαπλασιαστικό τους αποτέλεσμα στην οικονομία της περιοχής.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Τα πλεονεκτήματα στον κλάδο της γεωργίας είναι αρκετά σημαντικά, όπως το υψηλό ποσοστό βροχοπτώσεων και η έλλειψη σύγκρουσης με άλλες χρήσεις που θα μπορούσαν να είναι οχλούσες για το περιβάλλον. Το ήπιο κλίμα της περιοχής, που χαρακτηρίζεται από μικρή περίοδο ξηρασίας κατά τη διάρκεια του έτους και δροσερό ξηρό καλοκαίρι, αποτελεί δυνατότητα για την ανάπτυξη της γεωργίας αλλά και για την προσέλκυση επισκεπτών.

Η κτηνοτροφία αποτελεί ουσιαστική πηγή εισοδήματος στην περιοχή και ασκείται κυρίως ως ποιμενική κτηνοτροφία προβάτων και αιγών, που συμπληρώνεται συνήθως και με οικόσιτα ζώα. Κτηνοτροφικό κέντρο της περιοχής είναι η Παλαιόχωρα.

Κύρια εξειδίκευση αποτελεί η ποιμενική αιγοτροφία γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, ενώ **θετικά εξελίσσεται ως προς τις αξίες των προϊόντων της και η ποιμενική προβατοτροφία**. Σημαντικά **συμβάλλει στο τοπικό εισόδημα και η χοιροτροφία** οικογενειακής μορφής.

Το **σταθερό ζωικό κεφάλαιο** σε αιγοπρόβατα και η **άμεση απορρόφηση του παραγόμενου γάλακτος από τα τυροκομεία της ευρύτερης περιοχής** καθιστούν τον κλάδο δυναμικό και με μεγάλες προοπτικές για τα Ζερβοχώρια. Σ' αυτό συμβάλλει θετικά και ο **μικρός μέσος όρος ηλικίας των παραγωγών**.

Για τα χαμηλά επίπεδα της μέσης γαλακτοπαραγωγής των αγελάδων ευθύνεται κυρίως ο αριθμός των ζώων και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων. Αυτό μπορεί να σημαίνει πως υπάρχουν σημαντικά **περιθώρια για αύξηση των αποδόσεων και ποιοτική βελτίωση του γάλακτος** με την προοπτική της συνεργασίας με τους κτηνοτρόφους της Γαλάτιστας.

Η μελισσοτροφία στην περιοχή, παρότι έχει μικρή ακόμη αξία προϊόντος, **δείχνει ισχυρές αυξητικές τάσεις**. Ασκείται σε τρεις βασικές περιοχές -που διαθέτουν δάση-την Παλαιόχωρα, το Γεροπλάτανο και τα Ριζά.

Τα Ζερβοχώρια διαθέτουν **αξιόλογες δασικές εκτάσεις**, διαφοροποιημένες από πλευράς **βιοποικιλότητας**, διάρθρωσης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος που μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην οικονομία της περιοχής.

Ο **μεγάλος αριθμός ρεμάτων** και οι έντονες κλίσεις δίνουν τη δυνατότητα αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων με την κατασκευή μικροφραγμάτων και **τα δάση αν και μικρής ηλικίας, επιτρέπουν την εκμετάλλευση των**

δασικών προϊόντων και υποπροϊόντων τους (ξυλεία, έλατο, καρπός, μέλι κλπ). Παράλληλα τόσο μέσα στο δάσος, όσο και κατά μήκος των ρεμάτων δημιουργούνται **φυσικές διαδρομές και στάσεις ιδιαίτερου κάλλους, (ξέφωτα, μονοπάτια, θέσεις θέας και ανάπαυσης)**, που σαν σύνολο μπορούν να αξιοποιηθούν τουριστικά. Αυτό σε συνδυασμό με την προσέλκυση ειδικών δραστηριοτήτων (**κυνήγι, παρατήρηση ζώων – πουλιών, συλλογή μανιταριών, βοτάνων, εκπαιδευτικές εκδρομές κ.α.**) είναι δυνατό να συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη ενός τουρισμού «εναλλακτικού και συμπληρωματικού» ως προς αυτόν της νότιας Χαλκιδικής.

Το **συγκρότημα Παλαιόχωρας – Ριζών** έχει τη δυνατότητα, τόσο γεωγραφικά, όσο και πληθυσμιακά, να αναδειχτεί σε κέντρο του δήμου και να δεχτεί τις βασικές εμπορικές, κοινόχρηστες και διοικητικές λειτουργίες για όλη την περιοχή. Παράλληλα η **διασπορά των υπολοίπων οικισμών της λεκάνης σε τρεις διακριτές ομάδες** επιτρέπει την εγκατάσταση κάποιων άλλων εξυπηρετήσεων σε διαφορετικούς οικισμούς (στην περίπτωση που τα φυσικά όρια της λεκάνης συνέπιπταν με τα διοικητικά όρια του δήμου, αν δηλαδή συμπεριλαμβάνονταν και τα δημοτικά διαμερίσματα Δουμπιών και Σανών).

Κάποιες **ιδιαιτερότητες του κάθε οικισμού** (πυκνή δόμηση Παλαιόχωρας, παλιά Κρήνη, πλατεία Γεροπλάτανου, κ.ο.κ.) αξίζουν μεγαλύτερη προσοχή και ανάδειξη, ώστε να συμβάλλουν στη διατήρηση των **εναπομεινάντων παραδοσιακών στοιχείων των οικισμών και της πολιτισμικής κληρονομιάς των Ζερβοχωριτών.**

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Η **γεινίαση τόσο με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, όσο και με τις τουριστικά ανεπτυγμένες παραλίες της Χαλκιδικής,** προσδίδουν στην περιοχή νέες δυνατότητες σε σχέση με τον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Συνέπεια της σχετικής απομόνωσης και των οικονομικών αδυναμιών των Ζερβοχωριτών είναι η **ύπαρξη φθηνού εργατικού δυναμικού,** που μπορεί να αποτελέσει κίνητρο εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων στην περιοχή.

Επιπλέον, το γεγονός ότι ένα τόσο μεγάλο σε σημασία έργο όπως η **Εγνατία Οδός κατασκευάζεται στα βόρεια των Λιμνών** αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τα Ζερβοχώρια, σε επίπεδο οικονομικό, μεταφορών και άμεσης σύνδεσης ολόκληρης της Χαλκιδικής με την υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία.

Για την ευρύτερη περιοχή μελέτης έχουν προταθεί **πλήθος προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων,** τις οποίες θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Δήμος Ζερβοχωριτών όσον αφορά τα ζητήματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος, λόγω της κεντρικής γεωγραφικής του θέσεις σε αυτήν. Για παράδειγμα το πεδινό μέρος της περιοχής προστατεύεται από την Συνθήκη **Ramsar** λόγω του ότι τα ρέματά της καταλήγουν στη λίμνη Βόλβη, και οι ορεινές περιοχές εμπίπτουν στο πρόγραμμα **Natura 2000.** Επίσης για ολόκληρο τον Χολομώντα εγκρίθηκε **Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αγροτουριστικής Ανάπτυξης** με κέντρο το Γεροπλάτανο, που αναμένεται να

αναζωογονήσει οικονομικά ολόκληρη την ορεινή αυτή περιοχή. Πρόσφατά επίσης ολοκληρώθηκαν δράσεις σχετικές με τον θεματικό τουρισμό του Χολομώντα (μονοπάτι και θέση θέας «Πουρνάρα» στο Κοινοτικό Δάσος Ριζών) **στα πλαίσια του προγράμματος Life**, γεγονός που μπορεί να εκμεταλλευτεί ο Δήμος για το συνολικότερο σχεδιασμό των ορεινών εκτάσεων. Παρόμοιες χρηματοδοτήσεις μπορεί να αντλήσει και από άλλα σχετικά προγράμματα, που αφορούν την περιοχή ως **ζώνη ειδικού οικολογικού ενδιαφέροντος**, όπως η κατεύθυνση του προγράμματος **Leader+** που στηρίζει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για τις αγροτικές περιοχές.

Ο δυναμισμός του εμπορίου στην περιοχή μελέτης, είναι στενά συνδεδεμένος με τη **δυνατότητα προώθησης των τοπικών προϊόντων στις αγορές του νότιου τμήματος του νομού και στην αγορά της Θεσσαλονίκης**. Κατά συνέπεια ζωτικής σημασίας πρόβλημα για την αναβάθμιση του εμπορίου, είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων **παραγωγής ανταγωνιστικών προϊόντων και η στροφή σε προϊόντα υψηλής ποιότητας τοπικής προέλευσης**.

ΑΠΕΙΛΕΣ

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί την περιοχή μελέτης είναι **οι έντονες τάσεις πληθυσμιακής αποδυνάμωσης**, σε συνδυασμό με την **αύξηση του βαθμού γήρανσης**, που δεν έχουν ανακοπεί. Ο κίνδυνος αυτός πλήττει περισσότερο τους **αγρότες, που τις τελευταίες δεκαετίες μειώθηκαν αισθητά**.

Το τοπικό αγροτικό εισόδημα επιπλέον εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις όποιες **αλλαγές στο καθεστώς των επιχορηγήσεων**, γεγονός που καθιστά ασταθή την τοπική οικονομία.

Στον τομέα του περιβάλλοντος οι απειλές συνίστανται στη έντονη **διάβρωση του εδάφους** (η απειλή αυτή δεν οφείλεται σε εξωτερικούς παράγοντες παρά στα ίδια χαρακτηριστικά του εδάφους της λεκάνης των Ζερβοχωρίων). Επιπλέον η **έντονη υδρομάστευση** λόγω του πλήθους των γεωτρήσεων και η **λίπανση των καλλιεργούμενων εκτάσεων** δεν απειλούν μόνο την περιοχή μελέτης αλλά και την προστατευόμενη από τη Συνθήκη Ramsar λίμνη Βόλβη. Ταυτόχρονα η ανεξέλεγκτη βόσκηση και οι ασάφειες των χρήσεων γης αποτελούν κίνδυνο για τις μη δασοσκεπείς δασικές εκτάσεις, αλλά και για τις ίδιες τις καλλιέργειες.

Μέχρι πρότινος σοβαρή απειλή αποτελούσαν και οι **χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων που βρισκόταν πολύ κοντά με τους οικισμούς**. Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς είναι ανενεργοί, αλλά δημιουργούν προβλήματα για την υγιεινή των οικισμών επειδή δεν έχουν εξυγιανθεί πλήρως.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Αξιοποιώντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, διαπιστώνουμε πως τα προβλήματα και οι ανάγκες της περιοχής συγκροτούν τις παρακάτω τρεις κατευθύνσεις:

A. ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Η περιοχή διαθέτει ειδικά πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. Εμπίπτει όμως και στις περιφέρειες που διαθέτουν σχετικά στενή οικονομική βάση, όπου κυριαρχεί ένας μεμονωμένος οικονομικός τομέας, του οποίου η παρακμή επιδρά αρνητικά στο σύνολο της οικονομίας της. Η ανταγωνιστικότητα μιας τέτοιας περιοχής εξαρτάται συνεπώς από την προώθηση της διαφοροποίησης της οικονομικής της βάσης. Στην περίπτωση των Ζερβοχωρίων είναι ο τομέας της γεωργίας που εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, με σχετικά ασθενή, όμως, ανταγωνιστική θέση. Η διαφοροποίηση, η πολυδραστηριότητα και η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εισοδήματος μπορούν να αποτελέσουν άξονες προγραμματισμού, οι οποίοι είναι δύσκολο να επιτευχθούν χωρίς την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα σε επίπεδο δομής και διαχείρισης.

Η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μελέτης αποτελούν σημαντικούς πόρους - βάση για πρωτοβουλίες οικονομικής και κοινωνικής αναζωογόνησης, στηριζόμενες μεταξύ άλλων σε αειφόρες δραστηριότητες τουρισμού και αναψυχής. Στο πλαίσιο αυτό η περιοχή μελέτης δεν θα λειτουργεί πλέον μόνο ως προαστιακή περιοχή επιρροής της Θεσσαλονίκης και ούτε θα χαρακτηρίζεται μόνο από την εξάρτηση της από τη γεωργία και τον τουρισμό.

Η επέκταση της οικονομικής βάσης μπορεί να επιδιωχθεί μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων, όπως η δασοπονία και ο αγροτικός τουρισμός. Για το λόγο αυτό, η λογική της διαφοροποίησης βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην περιοχή των Ζερβοχωρίων, που είναι προικισμένη με κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες και με ελκυστικά τοπία.

Ενδιαφέρουσα πρόταση αποτελεί επίσης η ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, η κατάστρωση κατάλληλων στρατηγικών εμπορίας αυτών των προϊόντων και η εφαρμογή της πολυλειτουργικότητας της γεωργίας, δηλαδή των ποικίλων πηγών εσόδων για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Επιπλέον, κατεύθυνση για τους διάφορους κλάδους της αγροτικής παραγωγής αποτελεί και η προώθηση μεθόδων εκμετάλλευσης φιλικότερων προς το περιβάλλον, που έχει αποφέρει οικονομικά οφέλη σε αντίστοιχες περιοχές της Ευρώπης όπου εφαρμόστηκε.

B. ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

Οι στρατηγικές επιλογές που θα συντείνουν στην συγκράτηση του πληθυσμού δεν θα πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στην οικονομία, αλλά να εκτείνονται και προς ένα πλέγμα λειτουργιών και κάλυψης αναγκών, όπως για παράδειγμα ο πολιτισμός, η εκπαίδευση και οι κοινωνικές υποδομές. Θα πρέπει δηλαδή ο προγραμματισμός να προσανατολίζεται προς την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των οικισμών και τη συμβολή όλων των φορέων, με βάση τα κοινά συμφέροντα και τις κοινές προοπτικές.

Η προς μελέτη περιοχή θα πρέπει να διαθέτει επαρκή δυνατότητα πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες και εγκαταστάσεις, στη γενική και επαγγελματική εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και σε ελεύθερους χώρους αναψυχής. Επιπλέον η συγκράτηση του πληθυσμού δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την αύξηση του βαθμού εξυπηρέτησης και των ευκαιριών για εργασία και εκπαίδευση. Η κατάλληλη παροχή υπηρεσιών για εκπαίδευση και περαιτέρω κατάρτιση μπορεί επίσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών εισοδήματος πέραν της γεωργίας.

Είναι, ακόμα, σημαντικό να κατανεμηθούν οι πολιτιστικές δραστηριότητες στο σύνολο της περιοχής, ιδίως μέσω της στήριξης των πολιτιστικών κέντρων, της ανάδειξης των παραδόσεων, της αναβάθμισης δημοσίων χώρων και της αναζωογόνησης μνημειακών τοποθεσιών. Ειδικά οι μύθοι και οι παραδόσεις των Ζερβοχωρίων θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα δίκτυο προστασίας και ανάδειξης σε συνεργασία με την ευρύτερη περιοχή που διαθέτει κοινή πολιτιστική και αγροτική κληρονομιά.

Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μεγάλο μέρος του εδάφους απειλείται με απώλεια της ποικιλότητας και της λειτουργίας του ως βάση της τοπικής οικονομίας. Σημαντικούς παράγοντες κινδύνου συνιστούν η διάβρωση του εδάφους, η καταστροφή και βόσκηση των δασών, η μόλυνση των υπογείων υδάτων από λιπάσματα, η συγκέντρωση ρύπων στα ρέματα και η ένταση της γεωργικής και κτηνοτροφικής χρήσης.

Η δημιουργία ενός δικτύου παραγωγικών και τουριστικών δραστηριοτήτων στον ορεινό όγκο του Χολομώντα αυξάνει τους κινδύνους υποβάθμισής του, αν δεν στηριχθεί στον πολύπλευρο σχεδιασμό που θα περιλαμβάνει την προστασία ως αναπόσπαστο κομμάτι του. Η δυνατότητα συνδυασμού με αντίστοιχες δραστηριότητες (παραγωγής, αναψυχής κλπ) σε γειτονικές προστατευόμενες τοποθεσίες, όπως η λίμνη Βόλβη, τα όρη Στρατωνικό – Βερτίσκος – Κερδύλλια, αυξάνουν τις δυνατότητες τόσο της πολυκλαδικής και ήπιας εκμετάλλευσής τους, όσο και της προστασίας τους. Ένας τέτοιος σχεδιασμός σε επίπεδο περιφέρειας δείχνει να απαιτεί χωρικά σχέδια μικρότερης κλίμακας που να είναι ανοιχτά όσον αφορά τα διοικητικά όρια των περιοχών εφαρμογής τους. Έτσι, η σύνταξη του χωρικού σχεδίου του δήμου Ζερβοχωρίων θα πρέπει να συντείνει και σ' αυτή την κατεύθυνση.

Για να εφαρμοστούν λοιπόν με επιτυχία όλες οι παραπάνω επιλογές στην περιοχή μελέτης πρέπει να δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην κατεύθυνση της διαχείρισης και της προστασίας των φυσικών πόρων, αφού η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα και η διαφοροποίησή του σε δευτερογενείς και τριτογενείς εκμεταλλεύσεις στηρίζεται εξ αρχής στη συμπληρωματικότητα της προστασίας και της διαχείρισης.

B.2

ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου βασίζεται στην διαπλοκή τριών βασικών στόχων της Ευρωπαϊκής Πολιτικής:

- ⇒ την οικονομική και κοινωνική συνοχή
- ⇒ την προστασία των φυσικών πόρων και της πολιτιστικής κληρονομιάς
- ⇒ την ισόρροπη ανταγωνιστικότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου

Οι Υπουργοί Χωροταξίας των Ευρωπαϊκών Χωρών το 1994 συμφώνησαν σε τρεις στόχους ως προς τη χωρική ανάπτυξη και την οικιστική οργάνωση:

- ανάπτυξη ενός ισόρροπου και πολυκεντρικού αστικού συστήματος και μιας νέας σχέσης πόλης – υπαίθρου
- εξασφάλιση ισότητας πρόσβασης στις υποδομές και τη γνώση
- αειφόρος ανάπτυξη και συνετή διαχείριση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

Οι επιμέρους Επιλογές Πολιτικής του Σ.Α.Κ.Χ. όσον αφορά τον αγροτικό χώρο και τις μειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου είναι οι εξής:

- προώθηση διαφοροποιημένων αναπτυξιακών στρατηγικών προσαρμοσμένων στο εκάστοτε αναπτυξιακό δυναμικό των περιοχών της υπαίθρου (πολυλειτουργικότητα της γεωργίας)
- διασφάλιση της αειφόρου γεωργίας, εφαρμογή περιβαλλοντικών μέτρων και διαφοροποίηση της γεωργικής χρήσης των γαιών
- αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης του φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού
- εκπόνηση στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης για προστατευόμενες περιοχές, περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές κτλ.
- προστασία του εδάφους ως βάση της ζωής
- ορθολογική διαχείριση των υδάτων
- διατήρηση των οικισμών στις αγροτικές περιοχές που πλήττονται από μείωση του πληθυσμού και εγκατάλειψη των αγρών

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(Ν.2742/1999 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ &
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ)

ΣΤΟΧΟΙ

1. Προστασία και αποκατάσταση περιβάλλοντος, διατήρηση οικολογικών και πολιτισμικών αποθεμάτων και προβολή συγκριτικών γεωγραφικών, φυσικών, παραγωγικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων.
2. Διαρκής και ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ανταγωνιστική παρουσία στον ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό περίγυρο.
3. Συνοχή του εθνικού χώρου, στήριξη μειονεκτικών, υποβαθμισμένων και απομονωμένων περιοχών.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. Διάχυση ανάπτυξης αστικών κέντρων προς στον αγροτικό χώρο με μια νέα λειτουργική σχέση πόλης - υπαίθρου.
2. Βελτίωση αστικών εξυπηρετήσεων των αγροτικών περιοχών.
3. Ανάπτυξη της υπαίθρου με περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, διαφύλαξη της υψηλής παραγωγικής γης και με καθιέρωση μορφών παραγωγής φιλικότερων προς το περιβάλλον.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΧΩΡΟ

1. Αναβάθμιση, στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
2. Προστασία περιβάλλοντος από τις συνέπειες των διαρθρωτικών μεταβολών.
3. Προσαρμογή της οικονομίας των ορεινών περιοχών στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις.
4. Ανάπτυξη κοινωνικών και τεχνικών υποδομών και κυρίως των οδικών αξόνων.

N.2508/1997 ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ

1. Ανάδειξη και οργάνωση των «ανοιχτών πόλεων», ανασυγκρότηση αστικού, περιαστικού χώρου και υπαίθρου.
2. Διασφάλιση οικιστικής οργάνωσης συσχετισμένη με τη προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, καθορισμός κριτηρίων για την μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων.
3. Αναβάθμιση περιβάλλοντος και υποβαθμισμένων περιοχών με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, των τεχνικών υποδομών και τον έλεγχο χρήσεων.
4. Προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων πόλεων και των παραδοσιακών πυρήνων οικισμών και λοιπών στοιχείων φυσικού, ιστορικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των οικισμών.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-06

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Αξιοποίηση καίριας θέσης μητροπολιτικού κέντρου Θεσσαλονίκης.
2. Ενίσχυση υποδομών και δημιουργία κοινωνικών συνθηκών ισόρροπης ανάπτυξης στο πλαίσιο μιας περιφέρειας ίσων ευκαιριών, αναβαθμισμένου περιβάλλοντος χώρου.
3. Εφαρμογή διορθωτικών κινήσεων για το περιβάλλον.

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. Ανάδειξη μητροπολιτικού ρόλου Θεσσαλονίκης, ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
2. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.
3. Μείωση ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
4. Αγροτική ανάπτυξη
5. Μείωση ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση.
6. Ανάπτυξη ορεινού όγκου, εσωτερικών ζωνών, μειονεκτικών και προβληματικών περιοχών.

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

1. Καθορισμός Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και ζωνών χρήσεων και δραστηριοτήτων.
2. Ενίσχυση αστικών υποδομών για τη στήριξη διεποχιακού πολυλειτουργικού τουρισμού.
3. Ιεράρχηση του συστήματος οδικών συνδέσεων και βελτίωση των προσβάσεων.

4. Αξιοποίηση και προστασία περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων.

ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1993

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

- Συνδυασμένη αναδιάρθρωση της γεωργίας και κτηνοτροφίας
- Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση δασών
- Βελτίωση του επιπέδου ζωής και εξυπηρέτησεων
- Οργάνωση των τεχνικών υποδομών και προστασίας του περιβάλλοντος
- Τεχνική υποστήριξη και εφαρμογή

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΑ

- αναδιανομή-συγκέντρωση της γεωργικής γης και μηχανολογικός εκσυγχρονισμός της γεωργίας
- αύξηση γεωργικού εισοδήματος μέσω της εκτατικοποίησης των καλλιεργειών και μέσω κατάλληλων αναδιαρθρώσεων της παραγωγής που να οδηγούν ταυτόχρονα σε αύξηση του εισοδήματος από την κτηνοτροφία
- ανάληψη από τοπικούς φορείς της συγκέντρωσης – εμπορίας – διακίνησης των αγροτικών προϊόντων
- άμεση αξιολόγηση, διαχείριση και εκμετάλλευση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού
- προστασία και βελτίωση των γεωργικών εδαφών

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

- αύξηση των μεγεθών της κτηνοτροφίας και αύξηση του εισοδήματος από τον κλάδο
- βελτίωση των δομικών χαρακτηριστικών του κλάδου και των υφιστάμενων υποδομών
- ενθάρρυνση της ενσταυλισμένης κτηνοτροφίας
- ενίσχυση διαδικασιών και φορέων για συγκέντρωση, πρώτη μεταποίηση και πώληση των τοπικών κτηνοτροφικών προϊόντων

ΔΑΣΗ

- προστασία – φύλαξη – διαχείριση των δασών της περιοχής των Ζερβοχωρίων
- παραγωγική αναβάθμιση των δασών και ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων δασικής παραγωγής
- αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής ξύλου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ

- επίτευξη ανωτέρου επιπέδου διοικητικής εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα αποτελεσματικότερη οργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- εξασφάλιση ικανοποιητικότερων κοινωνικών εξυπηρέτησεων
- εξασφάλιση δυνατοτήτων αναψυχής

- ❑ αναδιοργάνωση του οδικού δικτύου και των συγκοινωνιακών εξυπηρετήσεων για την εξυπηρέτηση τόσο της οικονομικής δραστηριότητας όσο και για την διευκόλυνση των μετακινήσεων του τοπικού πληθυσμού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

- ❑ μείωση της ρύπανσης των νερών και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις γεωργοκτηνοτροφικές, μεταποιητικές και αστικές δραστηριότητες, με την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών υποδομών και την εφαρμογή σύγχρονης τεχνογνωσίας
- ❑ διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου με παράλληλη διατήρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας των εδαφών

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ για το ΜΕΤΡΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του Υποπρογράμματος της ΓΕΩΡΓΙΑΣ του ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1994-1999, Ιούνιος 1994

ΑΠΩΤΕΡΟΣ ΣΤΟΧΟΣ

Η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ Βορρά και Νότου της Χαλκιδικής

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

- ❑ συγκράτηση του πληθυσμού και κύρια των νέων
- ❑ αύξηση του αγροτικού εισοδήματος κύρια με την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
- ❑ σύνδεση του θαλάσσιου τουρισμού της Νότιας και της Ανατολικής Χαλκιδικής με την Βόρεια, διαμέσου της ανάπτυξης του αγροτουρισμού καθώς και του ημερήσιου – περιβαλλοντικού – περιηγητικού τουρισμού
- ❑ δημιουργία υπηρεσιών και ενίσχυση της κοινωνικής υποδομής
- ❑ προστασία του περιβάλλοντος και ανάδειξη της αγροτικής κληρονομιάς

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

- ❑ ενίσχυση γεωργικών προϊόντων που δεν προορίζονται για διατροφή
- ❑ αγροτικός τουρισμός
- ❑ προστασία του περιβάλλοντος και αποκατάσταση τοπίου
- ❑ ανακαίνιση και ανάπτυξη των αγροτικών οικισμών και προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς
- ❑ ανάπτυξη της διάδοσης των γνώσεων στο γεωργικό και δασοκομικό τομέα
- ❑ προβολή, διαφήμιση, μάρκετινγκ
- ❑ ίδρυση και λειτουργία υπηρεσιών (γραφείο αγροτικής ανάπτυξης, γραφείο τουριστικής ανάπτυξης, κέντρο πληροφόρησης τουριστών)
- ❑ μικρά έργα υποδομής για την υποστήριξη του περιβαλλοντικού και αγροτουριστικού προγράμματος
- ❑ αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας

**ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Β.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ,
ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΥ, ΒΑΒΔΟΥ), Ιανουάριος 1997 στα πλαίσια του
ΠΕΠ Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Υπομέτρο ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ**

ΣΤΟΧΟΙ

- συμπλήρωση των αναγκαίων μικρών υποδομών για την ανάπτυξη ή την βελτίωση αγροτουριστικών δραστηριοτήτων
- σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικών παραγωγικών επενδύσεων εκ μέρους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- συμπληρωματικότητα ή επικουρικότητα σε έργα ή δράσεις άλλων εθνικών ή κοινοτικών προγραμμάτων για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού – αγροτοβιοτεχνίας στην περιοχή
- ενθάρρυνση του τοπικού πληθυσμού στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
- δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους και τις γυναίκες
- συγκράτηση του πληθυσμού στην περιοχή
- ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών
- αρμονική συνύπαρξη με άλλες οικονομικές ή παραγωγικές δραστηριότητες

B.3

ΑΡΧΕΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Μέσα από την αναλυτική αναγνώριση της περιοχής διαπιστώνεται ότι για τη διατύπωση στρατηγικών επιλογών χωρικής ανάπτυξης για τα Ζερβοχώρια είναι απαραίτητη η επαναπροσδιοριστεί η θέση της μικρής αυτής ενότητας σε σχέση με τον ευρύτερο χώρο που την περιβάλλει. Οι αντιθέσεις της κυρίως με την υπόλοιπη Χαλκιδική, και λιγότερο με άλλες αγροτικές περιοχές της περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, είναι πολύ μεγάλες.

Είναι σαφές ότι η ανάπτυξη της Χαλκιδικής έγινε τις τελευταίες δεκαετίες με τρόπο ώστε να ενταθούν οι αντιθέσεις μεταξύ βορρά και νότου. Μέχρι τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας δεν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση και ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τον Νομό, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μια οικονομία στηριγμένη στον τουρισμό στις παράκτιες περιοχές, που προωθούνταν αμιγώς από ατομικές πρωτοβουλίες.

Έτσι σήμερα οι αντιθέσεις αυτές δεν ευνοούν ούτε τη Νότια Χαλκιδική, περιοχή με μονοτομεακό μοντέλο ανάπτυξης (ανεξέλεγκτος τουρισμός), αλλά ούτε τις απομονωμένες αγροτικές και ορεινές περιοχές των οποίων οι τοπικές οικονομίες παρουσίασαν στασιμότητα, όπως τα Ζερβοχώρια. Οι κάτοικοί τους μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις καινούριες συνθήκες στράφηκαν για εργασία στις παραλίες του Νομού ή στη Θεσσαλονίκη .

Για το λόγο αυτό πρώτη προέταση σχεδιασμού για τα Ζερβοχώρια είναι η μείωση των αντιθέσεων με τη Νότια Χαλκιδική. Η επιλογή αυτή είναι στρατηγικού χαρακτήρα και λειτουργεί ως το πρίσμα μέσα από το οποίο διατυπώνουμε όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις, επιλογές και στόχους.

ΠΛΕΓΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

Ένας προγραμματισμός που θα στήριζε μόνο τις ήδη υπάρχουσες οικονομικές δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) εκτιμούμε ότι δεν θα επαρκούσε για να τονωθεί η οικονομία της περιοχής μελέτης και δεν θα αποτελούσε κίνητρο δραστηριοποίησης του πληθυσμού.

Αφετέρου ένα σύνολο επιλογών με σοβαρές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης από τη μια, αλλά που θα προωθούσε μια εντελώς ξένη δραστηριότητα για τα δεδομένα των Ζερβοχωρίων, θα προσέκρουε στις νοοτροπίες και αντιλήψεις των κατοίκων όπως φάνηκε από την ανάλυση.

Έτσι πρόθεσή μας είναι η δημιουργία «πλέγματος» δραστηριοτήτων και χρήσεων, η σύμπραξη των παραγόντων που επηρεάζουν τη χωρική οργάνωση, μέσα από μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ανάπτυξης στην

υποβαθμισμένη αυτή περιοχή και όχι η εγκατάσταση «υπερχρήσεων». Με το όρο αυτό εννοούμε τις λειτουργίες αυτές που υπερκαλύπτουν όποιες άλλες δραστηριότητες και χαρακτηρίζουν μονοσήμαντα την περιοχή. Η δυσμενής θέση της οικονομίας της περιοχής μελέτης δεν θα μπορούσε άλλωστε να αντιμετωπιστεί με μεμονωμένες δράσεις σε συγκεκριμένους μόνο τομείς, αλλά με ήπιες μα γενναίες χωρικές και αναπτυξιακές επεμβάσεις προς όλες τις κατευθύνσεις (οικονομία, διοίκηση, εξυπηρετήσεις, πολιτισμός, περιβάλλον).

ΔΙΑΧΥΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οι επιλογές μας όσον αφορά την εγκατάσταση χρήσεων και δραστηριοτήτων, είναι προς την κατεύθυνση της μη κεντρικότητας, έτσι ώστε να μην επιτείνονται περαιτέρω οι ανισότητες και εσωτερικά στην περιοχή μελέτης. Η προοπτική της αξιοποίησης του οικιστικού πόλου Παλαιόχωρας – Ριζών ως διοικητικό κέντρο της λεκάνης των Ζερβοχωρίων δεν αποκλείει την ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων στους άλλους πόλους (Μαραθούσα, Κρήμνη, Δουμπιά, Σανά). Με το τρόπο αυτό επιδιώκουμε για τον κάθε οικισμό να αποκτήσει τη δική του οντότητα στο πλέγμα δραστηριοτήτων της περιοχής έτσι ώστε να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος πολιτιστικός χαρακτήρας και οι παραδοσιακές οικονομικές εξειδικεύσεις του καθενός.

Η προσπελασιμότητα και η σύνδεση όλων των οικισμών θα πρέπει να επιδιωχθεί μέσω μιας ορθολογικής χωροθέτησης, που να συμφωνεί με το σχεδιασμό των χρήσεων γης και των αξόνων μεταφορών.

Στόχος μας είναι να εδραιωθεί στον ευρύτερο χώρο ολόκληρη η λεκάνη των Ζερβοχωρίων ως ενιαίος λειτουργικός οργανισμός και να μην επικεντρώνεται η κίνηση και οι εξαρτήσεις από ένα σημειακό τοπικό κέντρο. Μ' αυτόν τον τρόπο οι αναπτυξιακές δραστηριότητες θα διαχέονται στον χώρο της περιοχής μελέτης έτσι ώστε μακροπρόθεσμα να μπορέσουν οι οικισμοί αυτοί να σταθούν ισότιμα και να εξελιχθούν σε μικρούς πόλους έλξης για την ευρύτερη περιοχή.

B.4

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

B.5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιλαμβάνει τα μέτρα και τις δράσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούνται με τον βέλτιστο τρόπο οι στρατηγικές επιλογές που θέσαμε, πάντα με βάση την αξιοποίηση των συμπερασμάτων από την αναλυτική αναγνώριση των διαφόρων ενοτήτων μελέτης. Ο συνδυασμός αφενός των ευρύτερων πλαισίων σχεδιασμού που υπεισέρχονται ως καθοριστικοί παράγοντες στον τρόπο αντιμετώπισης του θέματος και αφετέρου της συνειδητοποίησης της πραγματικότητας της περιοχής (όσον αφορά το περιβάλλον, την τοπική οικονομία και τα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά της), καθόρισε την επιλογή των παρακάτω επιμέρους στόχων. Στο σύνολό τους, και διαμορφωμένοι μέσα από το πρίσμα των αρχών χωρικού σχεδιασμού που θέτουμε, αποτελούν τον άξονα της αναπτυξιακής πορείας για την περιοχή μελέτης.

Με βάση την ανάλυση της Πρώτης Φάσης ορίζουμε τις περιοχές εφαρμογής του σχεδιασμού σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Ουσιαστικός πυρήνας εφαρμογής των δράσεων είναι ο Δήμος Ζερβοχωρίων, συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δουμπιών και Σανών, αφού τα θεωρούμε μια γεωγραφική, κοινωνική και οικονομική ενότητα. Ωστόσο, κατανοώντας τις επιρροές που δέχεται από την ευρύτερη περιοχή μελέτης και τις ανάγκες που δημιουργούνται για συλλογική αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων και ζητημάτων κοινής διαχείρισης φυσικών πόρων, προτείνουμε την προώθηση συνεργασιών της περιοχής των Ζερβοχωρίων με όμορους Δήμους στα παραπάνω θέματα, που μπορούν να αποτελέσουν ένα μέσο υπερπήδησης των μειονεκτημάτων ανάπτυξης (στα πλαίσια του Νόμου περί Διαδημοτικών Συνεργασιών), με την προοπτική ότι ενδεχόμενα αντίστοιχα χωρικά σχέδια της ευρύτερης περιοχής μελέτης θα λαμβάνουν υπόψη τους τέτοιες συνεργασίες. Για το λόγο αυτό θεωρούμε ότι οι περιοχές εφαρμογής κάποιων μέτρων δεν περιορίζονται στα Ζερβοχώρια αλλά επηρεάζουν την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.

Βοηθητικό ρόλο όσον αφορά την αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής (μέτρο 6) έπαιξε το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ζερβοχωρίων του 1993, που συντάχθηκε με πρωτοβουλία του παλαιού Αναπτυξιακού Συνδέσμου Ζερβοχωρίων (Δήμος Ζερβοχωρίων και Δ.Δ. Δουμπιών και Σανών) και η πρόταση της Νομαρχίας Χαλκιδικής για το μέτρο «Αγροτική Τοπική Ανάπτυξη» του Υποπρογράμματος Γεωργίας του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας το 1994. Από τα μέτρα και τις δράσεις που αφορούσαν τους κλάδους της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της δασικής παραγωγής επιλέξαμε αυτά που βρισκόταν στην ίδια κατεύθυνση με τις αρχές σχεδιασμού μας και τα παραθέτουμε παρακάτω ως σημαντικές προτάσεις που θα καταστήσουν πιο ανταγωνιστική την αμιγή πρωτογενή παραγωγή της περιοχής.

Από τις αναπτυξιακές μας προτάσεις και τον χωρικό τους σχεδιασμό αναμένουμε πως αν μη τι άλλο θα μπει σε εφαρμογή μια διαδικασία αναδιαμόρφωσης του τοπίου (φυσικού και αστικού) προς την κατεύθυνση της συγκράτησης του πληθυσμού και την τόνωση του τοπικού εισοδήματος. Αναλογιζόμαστε πως οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα είναι εύκολα αποδεκτές σε όλο τους το εύρος, όμως είναι απολύτως εναρμονισμένες με τις πραγματικές καθημερινές ανάγκες των κατοίκων.

Τα μέτρα Α' προτεραιότητας αποτελούν καταγεγραμμένες και επείγουσες αναδιαρθρώσεις, έχουν άλλωστε προταθεί επανειλημμένα τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια από τοπικούς και μη φορείς, όπως και με μεμονωμένες πρωτοβουλίες κατοίκων. Για το λόγο αυτό ακριβώς αναμένουμε πως, αν δεν κωλυσιεργήσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα αποτελέσουν έναν πρώτο πυρήνα αλλαγών και γρήγορα θα φανούν τα θετικά αποτελέσματά τους, πάντα με την προϋπόθεση της ορθής εφαρμογής τους.

Το πνεύμα των μέτρων Β' προτεραιότητας βρίσκεται σίγουρα πιο μακριά σε σχέση με τις δεδομένες νοοτροπίες των κατοίκων, αφού προτείνουν ριζικές αλλαγές και αναδιαρθρώσεις στο τοπικό παραγωγικό σύστημα. Θεωρούμε όμως πως η προετοιμασία που θα γίνει με την υλοποίηση των άμεσων προτεραιοτήτων και οι υποδομές που θα πραγματοποιηθούν κατά την πρώτη πενταετία θα ετοιμάσουν το έδαφος για τις επόμενες πιο δραστικές ενέργειες, και έτσι θα είναι πιο άμεσα αποδεκτές από τον ντόπιο πληθυσμό

Ο προγραμματισμός έγινε με χρονικό ορίζοντα το 2011 και τα μέτρα διακρίνονται σε Α' προτεραιότητας, (πρόγραμμα πενταετίας) και Β' προτεραιότητας (πρόγραμμα δεκαετίας). Ο υπολογισμός των αναγκών τεχνικών και κοινωνικών υποδομών έγινε με βάση την πρόβλεψη πληθυσμού με έτος-στόχο το 2011, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΜΕΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ						
	1961-71	1971-81	1981-91	1991-01	2001-11	
Σύνολο δήμου	-1,14	0,35	0,78	0,61	0,50	1,00
Σύνολο Α.Σ.	-0,72	0,17	0,18	0,07	0,05	0,50
	Κατώτατη εκτίμηση					
	Ανώτατη εκτίμηση					

	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011	
Σύνολο δήμου	2545	2966	2645	2740	2961	3146	3307	3653
Σύνολο Α.Σ.	3743	4194	3902	3969	4042	4070	4090	4300

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΜΕΤΡΟ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΕΝΤΑΞΗ ΣΑΝΩΝ - ΔΟΥΜΠΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στα πλαίσια της διοικητικής αναδιάρθρωσης προτείνεται η υπαγωγή των Δημοτικών Διαμερισμάτων Δουμπιών και Σανών στον νέο Δήμο Ζερβοχωρίων, βάσει των κοινών γεωγραφικών και οικονομικών χαρακτηριστικών τους. Ωστόσο κατανοώντας την δυσκολία ενός τέτοιου εγχειρήματος λόγω της αυστηρής νομοθεσίας (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 16 περί Νέων Καθορισμών Ορίων), αρκούμαστε προς το παρόν να συμπεριλάβουμε τα Δημοτικά Διαμερίσματα αυτά στις αναπτυξιακές επιλογές που ακολουθούν. Ακόμα κι αν η Λεκάνη των Ζερβοχωρίων δεν αποτελέσει στο μέλλον μια διοικητική ενότητα, μπορεί να νοηθεί ως οικονομική, γεωγραφική και οικιστική ενότητα με κοινά προβλήματα και κοινές προοπτικές. Οι προσπάθειες προς την παραπάνω κατεύθυνση μπορούν να εκφραστούν μέσα από Συμβάσεις Διαδημοτικών Συνεργασιών (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 23), σύσταση Συνδέσμων Συνεργασίας για την κοινή εκτέλεση και συντήρηση έργων (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Άρθρο 206), κοινό σχεδιασμό (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) και λοιπές δράσεις.

Ενδεικτικές δράσεις

αναδιοργάνωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιοχής (βλέπε Χάρτη Β2)
σύνταξη από κοινού ενός Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης

Αναμενόμενα αποτελέσματα

- Διατήρηση της ενιαιότητας της περιοχής
- Αυξημένη και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση
- Μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβασης

ΣΤΟΧΟΣ 1

ΜΕΤΡΟ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΝΕΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Περιγραφή του μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Πρέπει να επιδιωχθεί από τον Δήμο νέα πρόταση διοικητικών εξαρτήσεων της περιοχής που να δίνει τέλος στη σημερινή πολυδιάσπαση και την διασπορά των εξυπηρετήσεων.

Ενδεικτικές δράσεις

υπαγωγή Δ.Δ. Μαραθούσας στην Επαρχία Χαλκιδικής

υπαγωγή Δ.Δ. Μαραθούσας στο Ειρηνοδικείο Πολυγύρου

υπαγωγή Δ.Δ. Παλαιόχωρας, Γεροπλατάνου, Μαραθούσας και Κρήμνης στο Γραφείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πολυγύρου

υπαγωγή ολόκληρου του Δήμου στη ΔΟΥ Πολυγύρου

υπαγωγή του Δήμου στο προτεινόμενο Ταχυδρομικό Γραφείο Ριζών

Περιοχή εφαρμογής

Δ. Ζερβοχωρίων και Δ.Δ. Σανών και Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β2, Διοικητικές Εξαρτήσεις)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Καλύτερα οργανωμένο οικιστικό δίκτυο.

Βελτίωση της εξυπηρέτησης των κατοίκων από τις δημόσιες υπηρεσίες

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΜΕΤΡΟ 1

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή του μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Προτείνεται η εγκατάσταση υπηρεσιών της διοίκησης και του δημόσιου γενικά τομέα, οι οποίες είναι αναγκαίο να βρίσκονται στην περιοχή, όπως και υπηρεσίες ιδιωτικού τομέα, που σήμερα εκλείπουν τελείως. Η χωροθέτησή τους θα πρέπει να διέπεται από τη λογική της διάχυσης των λειτουργιών βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου και να αποφευχθεί η συγκέντρωσή τους στην έδρα του δήμου. Σύμφωνα με την πρόταση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του Υ.Χ.Ο.Π. του 1984 θα έπρεπε να υπάρχουν στην περιοχή Ειρηνοδικείο, Αστυνομικό τμήμα, Αγρονομείο, Δημοτική Υπηρεσία, Δημοτική Επιχείρηση, ΔΕΗ, ΟΤΕ, Εφορεία, Ταχυδρομείο, Υποθηκοφυλακείο, Τράπεζα και Συμβολαιογραφείο. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει δράσεις για να επιτευχθεί αυτό το ελάχιστο επίπεδο εξυπηρέτησης.

Ενδεικτικές δράσεις

κατάρτιση σχεδίου εγκατάστασης υπηρεσιών δημοσίου από το Δήμο σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ) και το τμήμα προγραμματισμού της Νομαρχίας Χαλκιδικής
πρόσκληση ενδιαφέροντος από ιδιωτικές εταιρίες που προσφέρουν υπηρεσίες (τράπεζες, τηλεφωνία, καθαριότητα κλπ.)
σύνταξη νέου σχεδίου δρομολογίων ΚΤΕΛ

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Δ.Δ. Σανών και Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β2, Συγκέντρωση Εξυπηρετήσεων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των κατοίκων
Δημιουργία προϋποθέσεων για την συγκράτηση των νέων στη περιοχή.
Δημιουργία προϋποθέσεων για την προσέλκυση επιχειρήσεων.
Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΣΤΟΧΟΣ 2

ΜΕΤΡΟ 2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή του μέτρου

(Β' προτεραιότητας)

Η δημιουργία ενός δικτύου κοινωνικών εγκαταστάσεων και εξυπηρετήσεων περιλαμβάνει όλες τις υποδομές κοινωνικού χαρακτήρα και κατ' αρχήν τις σχολικές εγκαταστάσεις και εξυπηρετήσεις. Οι σχολικές εγκαταστάσεις επαρκούν για τον προγραμματισμό της δεκαετίας σύμφωνα με την πρόβλεψη πληθυσμού, οπότε ο σκοπός του μέτρου έγκειται στο να βελτιωθεί η λειτουργία των υπαρχόντων κτιρίων και να οργανωθεί η μετακίνηση των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Ενδεικτικές δράσεις

ολοκλήρωση του νέου σχολικού συγκροτήματος μεταξύ Ριζών Γεροπλατάνου εγκατάσταση σ' αυτό σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (προτείνεται ΤΕΕ, αφού στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν ήδη τρία Γενικά Λύκεια) προμήθεια δημοτικού σχολικού λεωφορείου. εξοπλισμός και συντήρηση υπαρχόντων σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. εργασίες συντήρησης στον παιδικό σταθμό στο Γεροπλάτανο αποκατάσταση παραδοσιακών σχολικών κτιρίων

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων Δ.Δ. Σανών, Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β2)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 3, Μέτρο 3

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών, αύξηση της ποιότητας ζωής.
Απεξάρτηση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ από το σχολικό ωράριο.

ΣΤΟΧΟΣ 2

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

ΜΕΤΡΟ 3

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Περιγραφή του μέτρου

(B' προτεραιότητας)

Απαιτείται η λειτουργική, κτιριακή και στελεχιακή αναβάθμιση της Α'βάθμιας περίθαλψης σύμφωνα και με τις Προτάσεις της Διεύθυνσης Χωροταξίας του 1984.

Ενδεικτικές δράσεις

εγκατάσταση και στελέχωση ενός ακόμα αγροτικού ιατρείου (προτείνεται στα Δουμπιά ή στην Κρήμη)
αναβάθμιση εξοπλισμού του υπάρχοντος αγροτικού ιατρείου στα Ριζά

Περιοχή εφαρμογής

Δ.Δ. Ριζών, Δουμπιά ή Κρήμη (βλέπε Χάρτη Β2)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 3, Μέτρο 2

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αμεσότερη πρόσβαση στη Α'βάθμια περίθαλψη.

Έγκαιρη διάγνωση.

Βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων

ΣΤΟΧΟΣ 3

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΜΕΤΡΟ 1

**ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ**

Περιγραφή του μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πληθυσμού αλλά και την διευκόλυνση των παραγωγικών δραστηριοτήτων, απαιτούνται βελτιώσεις και νέες χαράξεις στο δίκτυο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής μεταξύ τους, ειδικότερα όσον αφορά τη σύνδεση Πλατανοχωρίου - Γεροπλατάνου και Δουμπιών - Πλατανοχωρίου (μέσω Καλλοινδίων) έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα κυκλικό σύστημα σύνδεσης όλων των δημοτικών διαμερισμάτων. Στα πλαίσια του ίδιου μέτρου προτείνεται ο σχεδιασμός των δρόμων να γίνει σε συνδυασμό με τις ειδικές δραστηριότητες αθλητισμού και αναψυχής που προτείνονται παρακάτω, όπως με το δίκτυο ποδηλατοδρόμων και τις ειδικές διαδρομές του Rally Χαλκιδικής, όπως και με τα μονοπάτια που θα δημιουργηθούν στο δίκτυο των ρεμάτων της περιοχής και στον ορεινό της όγκο.

Ενδεικτικές δράσεις

διάνοιξη δευτερεύουσας οδού Πλατανοχωρίου – Δουμπιών

ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Ριζών – Κρήμνης

σχεδιασμός συνδέσεων των μονοπατιών αναψυχής Χολομώντα και ρεμάτων με τις υφιστάμενες οδούς

δυνατότητα ύπαρξης λωρίδας ποδηλατοδρόμων σε τμήμα του εσωτερικού κυκλικού δικτύου

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Δ.Δ. Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β3)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 8 και 9

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Καλύτερη εσωτερική λειτουργία του Δήμου ως ενιαίος οργανισμός.

Αύξηση και καλύτερευση των προσβάσεων σε όλο το εύρος του παραγωγικού κάμπου.

Προοπτική καλύτερης σύνδεσης με το υπόλοιπο οδικό δίκτυο της Χαλκιδικής.

Διευκόλυνση ανάπτυξης ειδικών δραστηριοτήτων αθλητισμού και αναψυχής.

ΣΤΟΧΟΣ 3

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ**

ΜΕΤΡΟ 2

**ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΔΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ**

Περιγραφή του μέτρου

(Β' προτεραιότητας)

Ταυτόχρονα με την μελέτη νέων χαράξεων για το κυκλικό εσωτερικό οδικό των οικισμών απαιτείται και μια σειρά ενεργειών για την αποκατάσταση των υφιστάμενων ασφαλτοδρόμων και αγροτικών και δασικών δρόμων. Επίσης προτείνεται η σταδιακή αναμόρφωση των δρόμων εντός των οικισμών.

Ενδεικτικές δράσεις

δημιουργία περιφερειακών οδών που να παρακάμπτουν τις κεντρικές πλατείες στους οικισμούς Ριζών, Σανών και Δουμπιών.

επιδιόρθωση παλαιών ασφαλτοστρωμένων οδών

αποκατάσταση τσιμεντόδρομων εντός των οικισμών

σημειακές βελτιώσεις αγροτικών και δασικών δρόμων

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β3)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 8 και 9

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Διευκόλυνση παραγωγικών δραστηριοτήτων και ειδικά των καλλιεργητών.

Καλύτερη μετακίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών.

Βελτίωση της εικόνας των οικισμών.

ΣΤΟΧΟΣ 4

**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ
ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

ΜΕΤΡΟ 1

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ

Περιγραφή του μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Για την αναδιοργάνωση του οδικού και συγκοινωνιακού δικτύου της περιοχής απαιτείται εξασφάλιση καλύτερης σύνδεσης της περιοχής με τους εθνικούς και νομαρχιακούς άξονες μεταφορών και κυρίως με τον πόλο της Θεσσαλονίκης. Το υφιστάμενο σχέδιο της Νέας Εγνατίας Οδού προβλέπει τη σύνδεσή της με το αεροδρόμιο Μακεδονία στον κόμβο του Προφήτη. Η σύνδεση αυτή κρίνουμε πως είναι ανεπαρκής για το Νομό Χαλκιδικής, αφού συνδέει την κίνηση από την Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία προς Χαλκιδική μόνο μέσω του αεροδρομίου και εξακολουθεί να αφήνει αποκομμένη την Βόρεια και Ανατολική Χαλκιδική και δεν διευκολύνει την πρόσβαση στο δεύτερο και τρίτο πόδι. Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη σύνδεση της Εγνατίας από τον κόμβο του Προφήτη στο Ζαγκλιβέρι και διαμέσου του Δήμου Ζερβοχωρίων, στον οδικό άξονα Πολύγυρου - Θεσσαλονίκης.

Ενδεικτικές δράσεις

δημιουργία σύνδεσης με την έξοδο της Εγνατίας Οδού από τον κόμβο του Προφήτη με διαπλάτυνση της παλαιάς οδού Ζαγκλιβερίου – Δουμπιών και αναβάθμισή της από τρίτου σε δεύτερο επιπέδου
τεχνικά έργα υπέρβασης ρεμάτων και παράκαμψης οικισμών Δουμπιά και Σανά

Περιοχή εφαρμογής

Ευρύτερη περιοχή μελέτης (βλέπε Χάρτη Β3)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

Εγνατία Οδός

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 9 και Άξονας 3, Μέτρο 1

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Λήξη της μακρόχρονης απομόνωσης της περιοχής από την εμπορική και τουριστική κίνηση.

Απευθείας σύνδεση του Δήμου με τα δίκτυα μεταφορών της Κ. Μακεδονίας.

Δημιουργία στενότερων σχέσεων συνεργασίας με όμορους δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.

Διευκόλυνση και ενίσχυση του θεματικού τουρισμού στον ορεινό όγκο του Χολομώντα.

Διευκόλυνση των μεταφορών των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Β. Χαλκιδικής με παράκαμψη του ευρύτερου ΠΣΘ.

ΣΤΟΧΟΣ 5

**ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΜΕΤΡΟ 1

**ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΟΠΟΥ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Περιγραφή του μέτρου

(B' προτεραιότητας)

Η διαφοροποίηση της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής προς την παραδοσιακή βιοτεχνία αξιοποιεί καλύτερα τα δεδομένα έλλειψης εργατικού δυναμικού για ένταση εργασίας της περιοχής και δημιουργεί συνθήκες επέκτασης της δευτερογενούς παραγωγής όσον αφορά την πρώτη μεταποίηση και συσκευασία των αγροτικών προϊόντων, βρίσκοντας έτσι ευκολότερα πεδία κατανάλωσης.

Ενδεικτικές δράσεις

αποκατάσταση μονάδας παραγωγής τσίπουρου
εγκατάσταση μονάδας διαλογής, τυποποίησης, συσκευασίας και ψυχορυσντήρησης θερμοκηπιακών προϊόντων
εγκατάσταση τυποποιητηρίων βιολογικών προϊόντων (για βατόμουρα, ξηρούς καρπούς)

μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή σφαγείου στην περιοχή μεταξύ Αρναίας - Παλαιόχωρας για τη σφαγή αιγοπροβάτων
στήριξη τυποποίησης και αναγνώρισης ως Π.Ο.Π. του κασικίσιου παραδοσιακού τυριού
καθορισμός θέσεων εμπορίας και έκθεσης των προϊόντων

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β4, Συγκέντρωση Μεταποίησης)***

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 2 και 7
Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Συνολικά οφέλη για τους παραγωγούς της περιοχής αλλά και για την ύπαρξη δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

Ταυτόχρονη τόνωση του αγροτικού εισοδήματος και συγκράτηση του πληθυσμού.
Ένταξη του παραγωγικού συστήματος της περιοχής στο σύγχρονο πλέγμα δραστηριοτήτων της Β. Χαλκιδικής και της περιοχής των λιμνών.

ΣΤΟΧΟΣ 5

**ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΜΕΤΡΟ 2

**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ
ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟ**

Περιγραφή του μέτρου

(Β' προτεραιότητας)

Οι δράσεις που προτείνονται με το μέτρο αυτό καλύπτουν τα αντικείμενα του αγροτικού τουρισμού, την ανάπτυξη και την προστασία της αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής μελέτης και των παραδοσιακά αγροτικών οικισμών, την ανάπτυξη εναλλακτικών ή συμπληρωματικών δραστηριοτήτων των αγροτών που τους προσφέρουν ένα συμπληρωματικό εισόδημα, την ανάπτυξη των τουριστικών υπηρεσιών, αλλά και της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων.

Ενδεικτικές δράσεις

ενίσχυση νέων αγροτουριστικών εγκαταστάσεων

ενίσχυση για την αγορά μηχανημάτων μεταποίησης - τυποποίησης

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Δ.Δ. Σανών, Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β4 στο σύνολο των αγροτικών εκτάσεων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 7

Leader +

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όμοια με αυτά του προηγούμενου μέτρου.

ΣΤΟΧΟΣ 5

**ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΜΕΤΡΟ 3

**ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

Περιγραφή του μέτρου

(B' προτεραιότητας)

Για την καλύτερη διαχείριση, μεταφορά και εμπορία των προϊόντων του δάσους αναγκαία είναι η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Δασικού Συνεταιρισμού.

Ενδεικτικές δράσεις

οργάνωση και ανάληψη της ευθύνης μεταφοράς και διακίνησης χριστουγεννιάτικου δέντρου, αρκουδοπούρναραου.

προμήθεια σπόρου μελισσοκομικών φυτών και βοτάνων με ευθύνη του Συνεταιρισμού.

στελέχωση Συνεταιρισμού με συμβουλευτικό επιστημονικό προσωπικό
σχεδιασμός συνεργασίας στην παραγωγή με τον Δασοκομικό Συνεταιρισμό Αρναίας και εμπλεκόμενους φορείς

Περιοχή εφαρμογής

Δ.Δ Παλαιόχωρας (βλέπε Χάρτη Β4, Συγκέντρωση Εξυπηρετήσεων, πόλος Ριζών-Παλαιόχωρας)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

Τομεακά Προγράμματα Υπ. Γεωργίας
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 6, Μέτρο 3

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αύξηση ανταγωνιστικότητας προϊόντων

Αύξηση εισοδήματος δασοπαραγωγών

Διεύρυνση βάσης παραγόμενων προϊόντων

ΣΤΟΧΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΟ 4

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ

Περιγραφή του μέτρου

(B' προτεραιότητας)

Ο σχεδιασμός και η καθιέρωση των διαδρομών στο δάσος του Χολομώντα συνδυάζεται με την ημερήσια αναψυχή που θα προσφέρεται τόσο στους κατοίκους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όσο και στους τουρίστες, αλλοδαπούς και Έλληνες, των παραλίων της Χαλκιδικής. Η απόλαυση του δάσους (περιηγητικές διαδρομές, θέσεις θέας και αναψυχής) σε συνδυασμό με την επίσκεψη στους παραδοσιακούς οικισμούς της Αρναίας και του Ταξιάρχη, την παρατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με στόχο την περιβαλλοντική/οικολογική ευαισθητοποίηση του πολίτη, κύρια των μαθητών, με την παράλληλη προβολή των προϊόντων της περιοχής (γαλακτοκομικά, μελισσοκομικά, υφαντά της Αρναίας, αρωματικά φυτά, κρέατα/κυνήγι, τσίπουρο) συνθέτουν ένα ελκυστικότατο "τουριστικό πακέτο" για την εγχώρια αγορά, αλλά και την ενίσχυση των προσφερομένων υπηρεσιών στους τουρίστες των μεγάλων ξενοδοχειακών συγκροτημάτων της Νότιας Χαλκιδικής.

Ενδεικτικές δράσεις

διάνοιξη και επέκταση του δικτύου δασικών μονοπατιών που συνδέουν την Παλαιόχωρα με τον Ταξιάρχη και τον Γεροπλάτανο με το Παλαιόκαστρο και τον Ταξιάρχη.

πρόβλεψη δημιουργίας χώρων αναψυχής με την εποπτεία του Δασαρχείου στήριξη εγκατάστασης νέων αγροτουριστικών μονάδων στο όρος Χολομώντα

Περιοχή εφαρμογής

Όρος Χολομώντα (βλέπε Χάρτη Β4, Δασικές Εκτάσεις, Παραγωγικές και Προστατευόμενες)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 6, Μέτρο 6 και 7 και Άξονας 3, Μέτρο 5
Πρόγραμμα Life, Leader+
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τόνωση των δραστηριοτήτων αναψυχής. Ανάδειξη του δάσους και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Τόνωση του τοπικού εισοδήματος.

ΣΤΟΧΟΣ 5

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΜΕΤΡΟ 5

ΠΡΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ

Περιγραφή του μέτρου

(B' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου αυτού είναι η προώθηση και διάδοση στα ευρύτερα καταναλωτικά πεδία, όπως η Θεσσαλονίκη, των υπηρεσιών θεματικού και ειδικού τουρισμού, που προσφέρονται στην περιοχή του Όρους Χολομώντα. Το μέτρο μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία με τους όμορους Δήμους και τη στήριξη της Νομαρχίας Χαλκιδικής, στα πλαίσια του ευρύτερου δικτύου ορεινού τουρισμού της Κ. Μακεδονίας.

Ενδεικτικές δράσεις

διαφήμιση αμιγούς τουρισμού Χολομώντα

διαφήμιση αγροτουρισμού Χολομώντα

οργανωμένη συμμετοχή στο σχεδιασμό δικτύου ορεινού τουρισμού της περιφέρειας

Περιοχή εφαρμογής

Όρος Χολομώντα (βλέπε Χάρτη Β4)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 7

Νομαρχία Χαλκιδικής

ΤΕΔΚ Χαλκιδικής

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προσέλκυση επισκεπτών σε περιόδους νεκρές για τον τουρισμό της Νότιας Χαλκιδικής αλλά και παράλληλα με αυτόν.

Τόνωση του τοπικού εισοδήματος.

ΣΤΟΧΟΣ 6

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΜΕΤΡΟ 1

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΗ
ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ**

Περιγραφή μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Η εγκατάσταση του Λυκείου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Δήμο προτείνεται με προσανατολισμό σε σύγχρονα αγροτικά επαγγέλματα, με σκοπό να αναπτύξει τις σχετικές δεξιότητες σε νέο ανθρώπινο δυναμικό και να καλύψει τις ανάγκες της πρωτογενούς παραγωγής. Εκτός αυτού μπορεί και να αποτελέσει έναυσμα για πολλούς νέους της ευρύτερης περιοχής μελέτης να ασχοληθούν πιο επαγγελματικά με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

Ενδεικτικές Δράσεις

εγκατάσταση ΤΕΕ με κατεύθυνση σε αγροτικά επαγγέλματα στο σχολικό συγκρότημα μεταξύ Ριζών και Γεροπλατάνου

Περιοχή Εφαρμογής

Δ.Δ. Γεροπλατάνου (βλέπε Χάρτη Β2)

Ενδεικτικές Πηγές Χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 3, Μέτρο 3
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Δημιουργία εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού
Προσανατολισμός σε πιο επιχειρηματικές και ανταγωνιστικές αγροτικές εκμεταλλεύσεις

ΣΤΟΧΟΣ 6

ΜΕΤΡΟ 2

**ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ**

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

Περιγραφή μέτρου

(Α' προτεραιότητας)

Εκτός από τη βασική εκπαίδευση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής υπάρχει ανάγκη για κατάρτιση των ήδη εργαζομένων στον πρωτογενή τομέα, έτσι ώστε να στηριχθούν οι αναδιαρθρώσεις που προτείνονται και να επιτευχθεί ο στόχος της αναδιοργάνωσης του παραγωγικού συστήματος. Έτσι προτείνεται η κατάρτιση γεωργών και κτηνοτρόφων με την υποστήριξη του Δήμου, σε θέματα που αφορούν την διάδοση των νέων οικολογικών μεθόδων καλλιέργειας, τις δυναμικές και βιολογικές καλλιέργειες και τα εκάστοτε χρηματοδοτικά προγράμματα που στηρίζουν τη γεωργία και την κτηνοτροφία.

Ενδεικτικές Δράσεις

κατάρτιση γεωργών για τις δυναμικές και βιολογικές καλλιέργειες
κατάρτιση γεωργών για σύγχρονες τεχνολογίες
κατάρτιση αγροτών στις αγροτουριστικές δραστηριότητες
σειρά σεμιναρίων διοίκησης αγροτικών επιχειρήσεων
σεμινάρια τυποποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων
γραφείο ενημέρωσης των αγροτών για το καθεστώς των επιχορηγήσεων, για τα χρηματοδοτικά προγράμματα και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β4)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 5
ΥΠ. Γεωργίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος
Αύξηση δυνατοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
Ανταγωνιστικότητα των κλάδων
Ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της καινοτομίας

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΟ 1</p> <p>ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ</p>
--	--

Μέτρα Στόχου 7: ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Για την καλύτερη απόδοση της γεωργίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης καλλιεργειών ικανού να προσφέρει αποτελεσματικές υπηρεσίες σχετικές με την απόκτηση της απαραίτητης τεχνικής υποδομής για την καλλιέργεια των εδαφών, την εμπορευματοποίηση των γεωργικών προϊόντων και τη μαζική προμήθεια των βασικών εισροών, τη γενικευμένη εφαρμογή προγραμμάτων κατάρτισης των γεωργών σε θέματα που αφορούν στην οργάνωση και διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων που αφορούν σε έργα και παρεμβάσεις στο γεωργικό τομέα.

Ενδεικτικές δράσεις

συνένωση και επαναλειτουργία των γεωργικών συνεταιρισμών υπό τη μορφή Ένωσης Παραγωγών
εξουσιοδοτήσεις των ενδιαφερόμενων εκμισθωτών για εκμίσθωση της γης τους από τον Δήμο για δικό τους λογαριασμό
μαζική προμήθεια σπόρου
συλλογική ενοικίαση μηχανημάτων

Περιοχή εφαρμογής

Σύνολο καλλιεργούμενων γαιών του Δήμου Ζερβοχωρίων, Δ.Δ Σανών και Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β4 Καλλιεργούμενα Εδάφη)

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αύξηση του γεωργικού εισοδήματος.

Η πραγματοποίηση του μέτρου αυτού προϋποτίθεται για οποιαδήποτε προσπάθεια αναδιάρθρωσης των αμιγώς γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>METPO 2</p> <p>ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ</p>
--	---

**Περιγραφή του μέτρου
(Α' προτεραιότητας)**

Ο τελευταίος αναδάσμος που έγινε στην περιοχή ολοκληρώθηκε το 1985. Οι πρακτικές της ενοικίασης δεν λύνουν το πρόβλημα του πολυτεμαχισμού της γης, γι' αυτό και το μέτρο αυτό θα συμβάλλει στην οικονομικότερη και αποδοτικότερη καλλιέργεια των γεωργικών εδαφών, υπέρ του εισοδήματος των καλλιεργητών. Η πραγματοποίηση του μέτρου θα γίνει εφικτή μετά την κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου, οπότε και θα έχουν αποτυπωθεί όλες οι γεωργικές και ικανές να χαρακτηριστούν γεωργικές εκτάσεις.

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β4, Καλλιεργούμενα Εδάφη)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

Υπ. Γεωργίας
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 4, Μέτρο 2
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όμοια με αυτά του προηγούμενου μέτρου

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΟ 3</p> <p>ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ</p>
--	--

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου είναι η προστασία των αξιόλογων θυλάκων γεωργικής γης που γειτνιάζουν με βοσκότοπους ή δάση με περίφραξη, προκειμένου να μη παρακωλύεται η χρήση της γεωργικής γης αλλά και να μην καταπατούνται δασικές εκτάσεις από την ποιμενική κτηνοτροφία. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου είναι προϋπόθεση για το μέτρο αυτό.

Ενδεικτικές δράσεις

- κατάρτιση σχεδίου βοσκοτόπων
- περιφράξεις γεωργικών και δασικών εκτάσεων που γειτνιάζουν με βοσκότοπους
- καταπολέμηση ανεπιθύμητων φυτών και φυσική λίπανση των βοσκότοπων
- περιοδική μετατροπή χρήσης οριακών βοσκοτόπων σε οικοπάρκα για τη φυσική αναβάθμισή τους

Περιοχή εφαρμογής

Κάμπος Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4, Βοσκότοποι)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 4

Υπ. Γεωργίας

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προστασία των καλλιεργούμενων εδαφών και των δασών.

Οφέλη προς τους κτηνοτροφικούς υποκλάδους.

Βελτίωση της παραγωγής.

Περιγραφή του μέτρου (Β' προτεραιότητας)

Το μέτρο στοχεύει στην κάλυψη των γεωργικών προϊόντων της περιοχής μελέτης με αποθηκευτικούς και ψυκτικούς χώρους για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητάς τους μέχρι να φτάσουν στην αγορά. Η χωροθέτηση νέων εγκαταστάσεων θα πρέπει να γίνει με κριτήριο την εγγύτητα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και στο αγροτικό οδικό δίκτυο.

Ενδεικτικές δράσεις

- βελτίωση των ήδη υπαρχόντων αποθηκευτικών χώρων και απόδοσή τους στη διαχείριση του Δήμου
- σχέδιο εγκατάστασης νέων αποθηκευτικών χώρων με γνώμονα την οικονομικότερη μετακίνηση των προϊόντων
- εγκατάσταση συλλογικών ξηρατηρίων καπνού

Περιοχή εφαρμογής

Καλλιεργούμενα εδάφη Κάμπου Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4, Καλλιεργούμενα Εδάφη)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1

Υπουργείο Γεωργίας

Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας

Κρατική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριων Προϊόντων

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Επίτευξη υψηλότερων τιμών για τους παραγωγούς, αφού μέχρι σήμερα επιβαρύνονται οι ίδιοι τις δαπάνες συντήρησης ή τυποποίησης.

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΟ 5</p> <p>ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ</p>
--	--

**Περιγραφή του μέτρου
(Β' προτεραιότητας)**

Στόχος του μέτρου αυτού είναι να συμβάλει στην αναδιάρθρωση της γεωργικής παραγωγής της περιοχής μελέτης προς καλλιέργειες πιο αποδοτικές και σύγχρονες. Δίνει επίσης το προβάδισμα σε καλλιεργητές – επαγγελματίες, περιορίζοντας έτσι τα προηγούμενα φαινόμενα κατασπατάλησης των επιδοτήσεων.

Ενδεικτικές δράσεις

- δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων κτηνοτροφίας
- υποστήριξη σχεδίων βελτίωσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων
- προώθηση και στήριξη καινοτόμων πρωτοβουλιών
- προώθηση Ενώσεων Παραγωγών

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Δ.Δ. Σανών και Δουμπιών (βλέπε Χάρτη Β4, Σύνολο Αγροτικών Εκτάσεων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1

Υπ. Γεωργίας

ΟΑΕΔ

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Συνολικά οφέλη για την γεωργία και την κτηνοτροφία της περιοχής.

Τόνωση του αγροτικού εισοδήματος.

Συγκράτηση του νέου πληθυσμού.

ΣΤΟΧΟΣ 7	ΜΕΤΡΟ 6
ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	<p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ</p>

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου είναι ο γενικότερος σχεδιασμός και η υλοποίηση έργων που θα συμβάλλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων της περιοχής μελέτης και η δημιουργία των προϋποθέσεων αύξησης των αρδευόμενων εκτάσεων χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το υδρολογικό ισοζύγιο. Προτείνεται η εντατική αξιοποίηση των τριών ρεμάτων της περιοχής και η απόδοση γεωτρήσεων που παρέχουν πόσιμο νερό για τις ανάγκες ύδρευσης των οικισμών.

Ενδεικτικές δράσεις

- μελέτη θέσεων και κατασκευή κλαδοφραγμάτων στα τρία βασικά ρέματα της περιοχής
- επιδιόρθωση φράγματος Μαραθούσας
- μελέτη σκοπιμότητας νέων φραγμάτων
- απαγόρευση περαιτέρω διάνοιξης γεωτρήσεων

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β4)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 4

Υπ. Γεωργίας

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Πρόγραμμα Life

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Συνδυαστικά θετικά αποτελέσματα όσον αφορά την ύδρευση και άρδευση, την προστασία των εδαφών μέσω της μείωσης της διάβρωσης, αντιπλημμυρική προστασία, πυροπροστασία και εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα. Οι ευρύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των έργων ρύθμισης των επιφανειακών υδάτων αναφέρονται στο σύνολο της ευρύτερης περιοχής της Μυγδονίας που περιλαμβάνει και τη Λίμνη Βόλβη, τελικό αποδέκτη και των τριών ρεμάτων.

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>METPO 7</p> <p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ</p>
--	---

**Περιγραφή του μέτρου
(Α' προτεραιότητας)**

Τα απαραίτητα έργα επέκτασης του δικτύου προϋποθέτουν την παράλληλη δημιουργία λιμνοδεξαμενών και κλαδοφραγμάτων άρδευσης, με βάση το προηγούμενο μέτρο.

Ενδεικτικές δράσεις

επέκταση δικτύου άρδευσης

Περιοχή εφαρμογής

Κάμπος Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4, Καλλιεργούμενες Εκτάσεις)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 4

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Καλύτερη απόδοση των καλλιεργειών με οφέλη για τον γεωργικό κλάδο

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>METPO 8</p> <p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΕΚΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ</p>
--	--

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Είναι αναγκαία η προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις μηχανικής εργασίας των καλλιεργειών, στη συγκομιδή και μεταφορά των προϊόντων και στη συντήρηση και πρώτη μεταποίηση τους.

Ενδεικτικές δράσεις

- χρηματοδότηση καλλιεργητών που προβαίνουν σε αγορές νέων μηχανημάτων
- κατάρτιση λίστας αναγκαίου εκσυγχρονισμού και αίτηση επιχορήγησής του από μέρος του νέου ενιαίου φορέα διαχείρισης καλλιεργειών

Περιοχή εφαρμογής

Κάμπος Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1
Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας
ΥΠ. Γεωργίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της γενικότερης απόδοσης του γεωργικού κλάδου προς όφελος των καλλιεργητών.

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>METPO 9</p> <p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ – ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ</p>
--	--

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Για να μπορέσει να καταστεί βιώσιμος ο κλάδος στην περιοχή, θα πρέπει να προσανατολιστεί προς νέες δυναμικές καλλιέργειες που να αποδίδουν καλύτερα στα όξινα ξηρικά εδάφη της λεκάνης των Ζερβοχωρίων. Μια κατεύθυνση που ο κλάδος της γεωργίας στην περιοχή μπορεί να εκμεταλλευτεί είναι αυτή των βιολογικά επεξεργασμένων προϊόντων, που έχουν σήμερα σημαντικές προοπτικές από πλευράς απόδοσης

Ενδεικτικές δράσεις

- σταθεροποίηση και η ελαφρά αύξηση της καλλιέργειας του ποτιστικού βαμβακιού μηχανοσυλλογής
- αναδιάρθρωση των ποικιλιών του προς ποτιστικά καπνά Βιρτζίνια, με την προϋπόθεση βελτίωσης της άρδευσης
- διατήρηση -τουλάχιστον- των εκτάσεων και ταυτόχρονα η αναδιάρθρωση των ποικιλιών των αμπέλων, με κατεύθυνση την παραγωγή μούστου και τσίπουρου (μπορεί να γίνει εκμετάλλευση των νέων διατάξεων απελευθέρωσης της εμπορίας τσίπουρου και ταυτόχρονα να επιχειρηθεί η παραγωγή επώνυμων τοπικών προϊόντων)
- προσανατολισμός της γεωργικής τεχνολογίας στη χρήση μεθόδων και τεχνικών φιλικών προς το περιβάλλον (Οργανική Γεωργία) και προσανατολισμένων στην παράδοση, ώστε να προωθηθούν προϊόντα ποιότητας με ονομασία προέλευσης, και χαρακτηρισμένα τοπικά προϊόντα
- ίδρυση τεχνικά αποτελεσματικών και οικονομικά βιώσιμων εκμεταλλεύσεων παραγωγής κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, εκτός εποχής (θερμοκήπια) καθώς και προώθηση της καλλιέργειας σε θερμοκήπια πολλαπλασιαστικού υλικού
- εισαγωγή δυναμικότερων ποικιλιών όπως τα βατόμουρα, η καρυδιά και τα κεράσια

Περιοχή εφαρμογής

Κάμπος Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4, Καλλιεργούμενες Εκτάσεις)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1

Υπ. Γεωργίας

Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οφέλη ως προς το γεωργικό εισόδημα και μικρότερη εξάρτηση από επιχορηγήσεις. Ως προς το περιβάλλον, μείωση των αζωτούχων λιπασμάτων και των καταναλωνόμενων ποσοτήτων νερού για άρδευση.

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΟ 10</p> <p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΔΑΦΩΝ ΜΕ ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ</p>
--	---

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Η ιδιαίτερη ανάπτυξη που έχει στην περιοχή ο κλάδος της κτηνοτροφικής παραγωγής επιβάλλει τον αναπροσανατολισμό της γεωργικής παραγωγής προς όφελος της κτηνοτροφίας. Η κατεύθυνση αυτή ανάπτυξης του γεωργικού τομέα συμφωνεί και με την ανάγκη της εκτατικής γεωργικής ανάπτυξης λόγω της σοβαρής έλλειψης εργατικού δυναμικού στην περιοχή.

Ενδεικτικές δράσεις

- διάδοση συστημάτων αμειψισποράς με φθινοπωρινά κτηνοτροφικά ψυχανθή για παραγωγή καρπών και χλωρών ενσιρωμάτων όσον αφορά την ξηρική καλλιέργεια των σιτηρών.
- αύξηση της καλλιέργειας του τριφυλλιού για σανό καθώς και η αύξηση του καλαμποκιού για καρπό και για χλωρά ενσιρώματα για τα κτηνοτροφικά φυτά
- εισαγωγή νέων κτηνοτροφικών φυτών, σε δοκιμαστικές καλλιέργειες

Περιοχή εφαρμογής

Κάμπος Ζερβοχωρίων (βλέπε Χάρτη Β4, Καλλιεργούμενες Εκτάσεις)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1
Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας
Υπ. Γεωργίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όμοια με αυτά του προηγούμενου μέτρου, αυτή τη φορά και ως προς τις αποδόσεις της κτηνοτροφίας

ΣΤΟΧΟΣ 7

**ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ –
ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΜΕΤΡΟ 11

(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν.
Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει
υλοποιηθεί)

**ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΗΜΙΣΤΑΥΛΙΣΜΕΝΗΣ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΑΙΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΑΤΩΝ**

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Οι κλάδοι της προβατοτροφίας και της αιγοτροφίας επιδέχονται σημαντική αύξηση των μεγεθών τους στα πλαίσια της πενταετίας. Η αύξηση αυτή πρέπει να γίνει κυρίως προς την κατεύθυνση των ημισταυλισμένων ζώων τα οποία και έχουν πολύ μεγαλύτερες αποδόσεις.

Ενδεικτικές δράσεις

- αύξηση της παραγωγικότητας των ποιμενικών αιγοπροβάτων με την συστηματική επιλογή και απομάκρυνση των μη παραγωγικών ζώων
- γενετική βελτίωση αυτών με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων αρσενικών ζώων
- βελτίωση των συνθηκών διαμονής και διατροφής των ζώων στους βοσκότοπους και των συνθηκών διαχείμασής τους, σε οργανωμένους χώρους χειμερινού σταυλισμού
- συστηματική κτηνιατρική περίθαλψη
- τεχνική και οικονομική υποστήριξη των κτηνοτρόφων, για να καταστούν ικανοί να χρησιμοποιήσουν σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής
- δημιουργία υποδομής (αντιπαρασιτικά λουτρά, δρόμο προσπέλασης, ποτίστρες, ηλεκτροδότηση)
- εφαρμογή των προγραμμάτων του Υπ. Γεωργίας για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β4, Συγκέντρωση Κτηνοτροφικής Δραστηριότητας)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 1
Ειδικό Τομεακό Πρόγραμμα Γεωργίας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του κλάδου

<p>ΣΤΟΧΟΣ 7</p> <p>ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ – ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ</p>	<p>ΜΕΤΡΟ 12</p> <p>(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)</p> <p>ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΝΕΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ</p>
--	---

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου είναι η προώθηση νέων δασικών προϊόντων είτε για ξυλεία και καύση είτε με μελισσοκομική κατεύθυνση. Στην παραπάνω κατεύθυνση μπορεί ενδεχόμενα να αντιμετωπισθεί και η δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων, φυτωριακών δηλαδή επιχειρήσεων στα δασικά ή καλλωπιστικά είδη που ευνοούνται κλιματολογικά στην περιοχή. Παράπλευρα με την παραγωγή και εμπορία ξυλείας το δάσος προσφέρεται και για προώθηση προϊόντων όπως βότανα, μελισσοκομικά φυτά και μανιτάρια.

Ενδεικτικές δράσεις

- εγκατάσταση φυτωριακών μονάδων
- υποστήριξη νέων φυτειών καστανιάς και λεύκης με τη δημιουργία φυτωρίου παραγωγής των αναγκαίων δενδρυλλίων
- εγκατάσταση σε νέες εκτάσεις δενδροκομικών ειδών και κυρίως καρυδιάς - κερασιάς
- επέκταση φύτευσης πρηνών δασικών δρόμων με μελισσοκομικά φυτά
- ίδρυση μονάδας παραγωγής ξυλάνθρακα σε συνεργασία με τον Δήμο Αρναίας, Ακάνθου και Πολυγύρου
- καθορισμός και εμπλουτισμός χώρων συλλογής βοτάνων και μανιταριών
- τυποποίηση και συσκευασία βοτάνων και μανιταριών
- δημιουργία μονάδας παραγωγής αρκουδοπούρνου ως καλλωπιστικού
- μελέτη για τον εμπλουτισμό των λειβαδικών και δασικών εκτάσεων με μελισσοκομικά φυτά

Περιοχή εφαρμογής

Όρος Χολομώντα (βλέπε Χάρτη Β4, Παραγωγικά Δάση)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 6, Μέτρο 3

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αύξηση παραγωγικών δασικών εκτάσεων και της τοπικής παραγωγής ξυλείας με θετικά αποτελέσματα ως προς την τόνωση του τοπικού εισοδήματος. Ταυτόχρονα ενίσχυση του περιβαλλοντικού ρόλου του δάσους.

ΣΤΟΧΟΣ 7
**ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ –
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ –
ΔΑΣΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

ΜΕΤΡΟ 13

(πρόταση της Διεύθυνσης Γεωργίας του ν. Χαλκιδικής
προς την ίδια κατεύθυνση που δεν έχει υλοποιηθεί)

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης της τοπικής παραγωγής καυσόξυλου πρέπει να διερευνηθεί η σκοπιμότητα ίδρυσης μονάδας παραγωγής ξυλάνθρακα στην ευρύτερη δασική ζώνη (όρος Χολομώντα με προοπτική ενιαίας διαχείρισης με το όρος Στρατωνικό) και επεξεργασίας ξύλου σε συνεργασία με το Δήμο Αρναίας (Δασικός Συνεταιρισμός και δύο Δήμοι).

Ενδεικτικές δράσεις

- μελέτη σκοπιμότητας ίδρυσης μονάδας παραγωγής ξυλάνθρακα
- μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας ξύλου για βιομηχανική χρήση

Περιοχή εφαρμογής

Δημοτικό διαμέρισμα Παλαιόχωρας, Ριζών, Αρναίας (βλέπε Χάρτη Β4, Συγκέντρωση Μεταποίησης Δασικών Προϊόντων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 6, Μέτρο 3

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τόνωση του τοπικού εισοδήματος από τον κλάδο.

ΣΤΟΧΟΣ 8

ΜΕΤΡΟ 1

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΓΚΟΥ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Πρώτος κατά προτεραιότητα στόχος για τα δάση των Ζερβοχωρίων είναι η φύλαξη, διαχείριση και προστασία τους για την αποτροπή της οικολογικής τους υποβάθμισης από καταπατήσεις, πυρκαγιές και παράνομες υλοτομήσεις. Την ευθύνη έχουν κυρίως εδώ ο Δήμος και τα Δημοτικά Διαμερίσματα που διαθέτουν δασικές εκτάσεις (κατά κυριότητα και νομή). Μέχρι σήμερα η φύλαξη είναι πλημμελής (δεν υπάρχουν καν δασοφύλακες), το ίδιο και η προστασία και διαχείριση των προστατευτικών δασών. Για την επίτευξη του μέτρου αυτού είναι αναγκαία η συνεργασία με το Δασαρχείο και τους όμορους Δήμους.

Ενδεικτικές δράσεις

- ύπαρξη Δασολόγου στο Δήμο
- σύνταξη σχεδίων πυροπροστασίας των Κοινοτικών δασών (και ένταξη στο σχέδιο πυροπροστασίας των όμορων δημοσίων δασών)
- σύνταξη σχεδίου διαχείρισης του κοινοτικού προστατευτικού δάσους, σαν "προστατευόμενη περιοχή"
- πιστή τήρηση των προτάσεων και των μέτρων των εκθέσεων διαχείρισης των δασών της περιοχής και ενεργοποίηση της δασοαστυνόμευσης
- θέσεις ζωνών πυροπροστασίας
- ανάπτυξη - αποκατάσταση των δασικών περιοχών και έλεγχος της βόσκησης
- κατάρτιση καταλόγου χλωρίδας και πανίδας του δάσους

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Δημοτικά Διαμερίσματα, Αρναίας, Ταξιάρχη, Αγίου Προδρόμου (βλέπε Χάρτη Β5, Σύνολο Δασικών Εκτάσεων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 7
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η διατήρηση και αναβάθμιση του δάσους ως σημαντικού φυσικού πόρου της περιοχής, και βελτίωση του παραγωγικού του ρόλου με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Δημιουργία θέσεων εργασίας.

ΣΤΟΧΟΣ 8

ΜΕΤΡΟ 2

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΔΑΦΩΝ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Το μέτρο αυτό συμβάλλει στη διατήρηση της ποικιλότητας του τοπίου (ανασυγκρότηση δασικών ζωνών, προστασία και ανάδειξη ρεμάτων κλπ.), με παράλληλη διατήρηση και βελτίωση της παραγωγικότητας των εδαφών. Τα εδάφη της περιοχής πρέπει να προστατευθούν από τη διάβρωση, την αποψίλωση και την εξάντληση που προκαλούνται από τη σταδιακή μείωση των δασικών και θαμνοσκεπών εκτάσεων, την ανεξέλεγκτη βόσκηση, την εγκατάλειψη της γεωργικής γης και τις μονοκαλλιέργειες σιτηρών.

Ενδεικτικές δράσεις

- αποκατάσταση των σημερινών προβληματικών χώρων απόθεσης απορριμμάτων
- παρακολούθηση και έλεγχος της ποιότητας των εδαφών
- εκπόνηση εδαφολογικών μελετών για κοιτάσματα και θερμοπηγές
- έλεγχος της μονοκαλλιέργειας και υπερλίπανσης των εδαφών, με ταυτόχρονη εξυγίανση τους
- αντιδιαβρωτική προστασία στις λοφώδεις περιοχές
- καλλιέργεια κατά ισοΰψεις στις έντονες κλίσεις
- αναδάσωση χέρσων και μερικώς δασοσκεπών εκτάσεων με την εποπτεία του Δασαρχείου σε συνεργασία με τα Δημοτικά Διαμερίσματα της ευρύτερης περιοχής μελέτης

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β5, Σύνολο Αγροτικών Εκτάσεων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 4 και 9

Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Πρόγραμμα Life

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Η διατήρηση της ποιότητας και της παραγωγικής ικανότητας των εδαφών της λεκάνης των Ζερβοχωρίων που αποτελούν κύριο οικονομικό πόρο της περιοχής, η αποτροπή της περιβαλλοντικής τους υποβάθμισης και της καλλιεργητικής τους εγκατάλειψης.

ΣΤΟΧΟΣ 8

ΜΕΤΡΟ 3

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου είναι η μείωση της ρύπανσης των νερών και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από τις γεωργοκτηνοτροφικές μεταποιητικές και αστικές δραστηριότητες, με την ανάπτυξη των κατάλληλων τεχνικών υποδομών και την εφαρμογή σύγχρονης τεχνογνωσίας. Τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα πρέπει να προστατευθούν από τη ρύπανση που προκαλούν τα αστικά και βιομηχανικά λύματα (που σήμερα διατίθενται στα ρέματα της περιοχής χωρίς καμία προηγούμενη επεξεργασία), τα απορρίμματα (που επίσης αποτίθενται ανεξέλεγκτα στις κοίτες των ρεμάτων) και τέλος τα πιθανά εκπλύματα λιπασμάτων από τις γεωργικές καλλιέργειες. Το γεγονός ότι τα υδατορεύματα της περιοχής καταλήγουν στην προστατευόμενη από τη συνθήκη Ramsar λίμνη της Βόλβης, επιτείνει την ανάγκη προστασίας τους και ταυτόχρονα διευκολύνει την εξεύρεση χρηματοδοτικών πόρων για την κατασκευή των απαραίτητων έργων αντιρύπανσης.

Ενδεικτικές δράσεις

- διερεύνηση και έλεγχος της ρύπανσης των νερών από εκπλύσεις φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων
- εγκατάσταση μονάδων προκαθαρισμού λυμάτων σε όποιες μεταποιητικές μονάδες είναι απαραίτητο
- μελέτη σκοπιμότητας εγκατάστασης κοινού σταθμού βιολογικού καθαρισμού οικιστικών λυμάτων σε συνεργασία με Δ.Δ. της ευρύτερης περιοχής μελέτης, τα λύματα των οποίων καταλήγουν επίσης στη Λίμνη Βόλβη

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά, ευρύτερη περιοχή μελέτης (βλέπε Χάρτη Β5, Λεκάνη Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 2, 4 και 9
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου
Πρόγραμμα Life

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Αύξηση της προστασίας των υδάτων αλλά και της προστασίας της υγείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μελέτης.

ΣΤΟΧΟΣ 8
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΜΕΤΡΟ 4

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Στόχος του μέτρου είναι η δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής και οργανωτικής υποδομής για την περιβαλλοντικά ασφαλή και οικονομικά ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και άλλων στερεών αποβλήτων που παράγονται στην περιοχή μελέτης.

Ενδεικτικές δράσεις

- εγκατάσταση μονάδων προ-καθαρισμού των στερεών αποβλήτων στις ρυπαίνουσες μεταποιητικές μονάδες
- κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής με πρόβλεψη επεξεργασίας και ελέγχου των στραγγισμάτων του
- καύση ζωικών στερεών αποβλήτων

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β5, Προτεινόμενη Περιοχή Εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α.)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 9
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου
Πρόγραμμα Life

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

ΣΤΟΧΟΣ 8
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ**

ΜΕΤΡΟ 5
**ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΡΕΜΑΤΩΝ**

**Περιγραφή του μέτρου
(Β' προτεραιότητας)**

Η προστασία και εξυγίανση του πυκνού δικτύου ρεμάτων της περιοχής μελέτης αποτελεί μέτρο πρώτιστης σημασίας αφού από αυτήν εξαρτάται η ποιότητα των εδαφών του Κάμπου αφενός και η βιωσιμότητα της Λίμνης Βόλβης αφετέρου. Ταυτόχρονα το πλούσιο ανάγλυφο ρεμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά με την χωροθέτηση διαδρομών και στάσεων κατά το μήκος τους, ιδιαίτερα κατά μήκος του Μεγάλου Ρέματος, που τη μεγαλύτερη διάρκεια του έτους έχει μόνιμη ροή λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Ενδεικτικές δράσεις

- αντιδιαβρωτική - αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων
- φυτοτεχνικές διαμορφώσεις στα κύρια ρέματα
- δημιουργία μονοπατιών κατά μήκος των ρεμάτων, με τη δυνατότητα σύνδεσης με τα δασικά μονοπάτια, και στάσεων σε σημεία ενδιαφέροντος
- διευθέτηση των πρανών των ρεμάτων στα σημεία στάσης

Περιοχή εφαρμογής

Ρέμα Χολομώντα, Μικρό και Μεγάλο Ρέμα (βλέπε Χάρτη Β5, Ρέματα)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6 Μέτρο 4
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου
Πρόγραμμα Life

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Μείωση του διαβρωτικού δυναμικού των ρεμάτων και προστασία τόσο των εδαφών όσο και των προγραμματισμένων έργων συγκράτησης των επιφανειακών υδάτων. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αλλά και δυνατότητα προσέλκυσης τουρισμού για αναψυχή μιας μέρας.

ΣΤΟΧΟΣ 9

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

ΜΕΤΡΟ 1

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΛΛΟΥΣ**

Περιγραφή του μέτρου (Α' προτεραιότητας)

Εκτός από το πυκνό δίκτυο ρεμάτων, η περιοχή μπορεί να αξιοποιήσει με τουριστική κατεύθυνση ένα σύνολο θέσεων φυσικού κάλλους, όπως τα παρακάτω

Ενδεικτικές δράσεις

- αξιοποίηση θέσεων θέας προς τις Λίμνες (Προφήτης Ηλίας Παλαιόχωρας, κορυφή Πτούνι)
- ανάδειξη θέσης «Γκρέμια» στην Κρήμνη
- περαιτέρω ανάδειξη χώρου αναψυχής στην «Πλατάνα» Μαραθούσας
- συντήρηση δασικών μονοπατιών και διάνοιξη νέων που να συνδέουν τα δάση Παλαιόχωρας, Ταξιάρχη και Βατώνιας

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, όρος Χολομώντα (βλέπε Χάρτη Β5, Θέσεις Φυσικού Κάλλους και Μνημεία της Φύσης)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 7
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Όμοια με αυτά του προηγούμενου μέτρου

ΣΤΟΧΟΣ 9

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

ΜΕΤΡΟ 2

**ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ**

Περιγραφή του μέτρου (Β' προτεραιότητας)

Τα Ζερβοχώρια διαθέτουν ένα ενδιαφέρον σύνολο παραδοσιακών κτιρίων και παλαιών εκκλησιών και ξωκλησιών, των οποίων η ανάδειξη θα συμπληρώσει την προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής αλλά και αγροτικής κληρονομιάς της περιοχής. (βλέπε Παράρτημα Ιστορίας)

Ενδεικτικές δράσεις

- ανάδειξη χώρου αναψυχής «Άγιος Αθανάσιος» στα Ριζά
- αποκατάσταση προσόψεων παραδοσιακών κτιρίων γύρω από την πλατεία του Γεροπλατάνου
- διαχείριση προϊστορικών ευρημάτων στην περιοχή των Σανών
- ανασκαφική έρευνα στη θέση της Αρχαίας Καλλίνδοιας
- αποκατάσταση παραδοσιακού αποστακτηρίου τσίπουρου στα Σανά
- παράλληλη τουριστική αξιοποίηση περιοχής μεταλλικών πηγών στα Δουμπιά
- αποκατάσταση παλαιοχριστιανικών εξωκκλησιών Κρήμνης και Σανών
- αποκατάσταση και ανάδειξη παραδοσιακών νερόμυλων Γεροπλατάνου και Παλαιόχωρας
- αποκατάσταση παραδοσιακών κτιρίων και εκκλησιών Παλαιόχωρας, Ριζών και Δουμπιών

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, όρος Χολομώντα (βλέπε Χάρτη Β5, Περιοχές Αρχιτεκτονικού Ενδιαφέροντος και Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας Άξονας 6, Μέτρο 6
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,
Δημιουργία ενός ελκυστικού παραδοσιακού τοπίου ικανού να προσελκύσει αναψυχή.

ΣΤΟΧΟΣ 9
**ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ**

ΜΕΤΡΟ 3

**ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ**

Περιγραφή του μέτρου (Β' προτεραιότητας)

Προκειμένου να διατηρηθεί η ιστορική συνέχεια της πολιτιστικής κληρονομιάς (έθιμα, μύθοι, πανηγύρια) της ευρύτερης περιοχής και να αναδυθούν νέες δραστηριότητες, πολιτιστικές και αθλητικές, πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλέγμα υποδομών και να υποστηριχθούν πρωτοβουλίες φορέων (όπως οι πολιτιστικοί σύλλογοι) που μπορούν να αναδείξουν την πλούσια παράδοση του τόπου.

Ενδεικτικές δράσεις

- αναδιαμόρφωση γηπέδου Σανών σε αθλητικό κέντρο
- εξοπλισμός γηπέδων
- στήριξη πολιτιστικών συλλόγων, τοπικών εκδόσεων και εντύπων
- δημιουργία ανοιχτού θεάτρου στην Κρήμνη

Περιοχή εφαρμογής

Δήμος Ζερβοχωρίων, Σανά, Δουμπιά (βλέπε Χάρτη Β5)

Ενδεικτικές Πηγές χρηματοδότησης

ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, Άξονας 6, Μέτρο 5 και 6 και Άξονας 3, Μέτρο 6
Τακτικές Επιχορηγήσεις Δήμου

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς, βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

B.6

**ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ**

Παρακάτω καταγράφονται κατά κύριο χρηματοδοτικό φορέα όσα έργα και δράσεις πραγματοποιήθηκαν ή προτάθηκαν την τελευταία δεκαετία στα πλαίσια των αναπτυξιακών προγραμμάτων και μελετών της ευρύτερης περιοχής του Χολομώντα, αφού πρώτα αξιολογήθηκαν με βάση τις κατευθύνσεις του προγραμματισμού μας. Τα περισσότερα από αυτά προτάθηκαν στο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ζερβοχωρίων το 1993 (βλ. παραρτήματα στο τέλος του βιβλίου) και είχαν ως βασικό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών αγροτικής ανάπτυξης και την άμβλυση των ανισοροπιών μεταξύ βόρειας και νότιας Χαλκιδικής. Όσα δεν έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα σχεδόν στο σύνολό τους περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δράσης μας.

- **Πραγματοποιήθηκαν**
 - **Δεν πραγματοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη**

Π.Δ.Ε. (ΣΑΝΤ)

- Αρδευτικό έργο Παλαιόχωρας
- Αρδευτικό έργο Ριζών
- Μελέτη Πολύκεντρου Παλαιόχωρας

ΚΠΣ Α' και Β'

- Αναδασώσεις, πυροπροστασία, διευθέτηση χειμάρρων, δασική οδοποιία
- Μετεγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων
- Αρδευτικό Γεροπλάτανου
- Αρδευτικό Ριζών
- Εγκατάσταση πυροφυλάκιου στη θέση Πτούνι
- Δάσωση οριακών γεωργικών εκτάσεων

ΕΑΠΤΑ

- Αγορά απορριμματοφόρου
- Διάνοιξη και βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου
- Κατασκευή Πολυκέντρου Παλαιόχωρας

LEADER I & II, Life

- Μελέτες αγροτουρισμού (Α.Σ. Β. Χαλκιδικής, Ζερβοχωρίων)
- Μελέτες περιβάλλοντος (Α.Σ. Β. Χαλκιδικής)
- Μελέτες αγροτικών προϊόντων (Α.Σ. Ζερβοχωρίων)
- Κατάρτιση μελισσοκόμων (Μελισσοκομικός Συν/σμός Ζερβοχωρίων)
- Κατάρτιση στην υφαντουργία - βαφή (Α.Σ. Β. Χαλκιδικής)
- Κατάρτιση marketing παραδοσιακών προϊόντων (Α.Σ. Ζερβοχωρίων)

- Ανάδειξη οικισμού Αρναίας (Δ. Αρναίας)
- Περιγηγητική διαδρομή και θέση θέας, πηγές - χώρος αναψυχής (Δασικός Συνεταιρισμός Παλαιόχωρας, Δ.Δ. Ριζών, Μαραθούσας).
- Αγροτουριστικά καταλύματα (Ταξιάρχης, Αρναία)
- Ξυλοπονική μονάδα (Δήμου Αρναίας)
- Πάρκο αγρίων ζώων (Ταξιάρχη - Βραστάμων)
- Συσκευαστήριο Μελισσοκομικών προϊόντων (Παλαιόχωρα, Αρναία)
- Κατασκευή φράγματος και ενίσχυση αρδευτικού δικτύου Ζερβοχωρίων
- Τυποποίηση - Εμπορεία ξυλοκάρβουνου (Ταξιάρχης, Βράσταμα)
- Αντικατάσταση του παραδοσιακού τρόπου παραγωγής ξυλοκάρβουνου από μεταλλικά καμίνια σε σύγχρονους καυστήρες - διαχείριση των υπολειμμάτων της καύσης - επιλογή των θέσεων λειτουργίας
- Βιοτεχνία τσίπουρου (Σανά)

ΠΕΠ 1995-99

- Κατασκευή υδατοδεξαμενών με πρόβλεψη ειδικών στομιών υδροληψίας των δασοπυροσβεστικών οχημάτων
- Μελέτη καθορισμού περιοχών απαγόρευσης του κυνηγιού
- Εγκατάσταση μελισσοτροφικών φυτειών κατά μήκος του δρόμου Παλαιόχωρας – Αρναίας
- Ανάπτυξη της ανθοκομίας σε 700 στρέμματα με συνολικούς δικαιούχους 100 αγρότες, μόνιμους κατοίκους των Ζερβοχωρίων
- ΧΥΤΑ Ζερβοχωρίων
- Διαχείριση αστικών λυμάτων (Βραστάμων, Ταξιάρχη, Παλαιοκάστρου)
- Εκσυγχρονισμός - επέκταση δικτύων ύδρευσης (Α.Σ. Ζερβοχωρίων)
- Εγκατάσταση μονάδων προ-καθαρισμού λυμάτων σε σφαγεία και τυροκομεία (Ριζά - Παλαιόχωρα)

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ

- Μελέτη και καθορισμός θέσεων κλαδοφραγμάτων και χειμαροδεξαμενών (λεκάνη Ζερβοχωρίων)
- Εφαρμογή συστήματος προδιαγραφών για την παραγωγή δασικών προϊόντων και Χριστουγεννιάτικων δένδρων
- Πρόγραμμα δράσης Πολυκέντρου Ζερβοχωρίων - εγκατάσταση κινηματοθέατρου
- Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης και πυροπροστασίας των προστατευμένων δασών Παλαιόχωρας - Ριζών
- Αποπεράτωση δασικού κτηματολογίου
- Δημιουργία, κατόπιν σχετικής μελέτης, καταλόγου ενδημικών και ενδεχομένως απειλούμενων ή υπό προστασία ειδών
- Δημιουργία ολοκληρωμένου Βιοτεχνικού Πάρκου στην Αρναία
- Πιλοτική μονάδα παραγωγής μανιταριών (Ταξιάρχη)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΦΟΡΕΙΣ

- «ΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΥΤΩΝ», Δ.Β. Τσιότρα συντ/χου δημοδιδάσκου, Θεσσαλονίκη 1978.
- «ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Σύμβουλοι Επενδύσεων Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 1993.
- «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΕΞΟΔΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ, ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ», Γ. Μηχαηλίδης – Γ. Ελευθερίου – Απ. Φονταλής – Αν. Φίλκας, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 1994.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Ν. Αβραμόπουλος & Συνεργάτες, Αθήνα Νοέμβριος 1994.
- «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», Ημερίδα, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – παράρτημα Κ. Μακεδονίας, Ξενοδοχείο Gerakina Beach 13 Μαΐου 1994, Θεσσαλονίκη 1994.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Κεντρικής Χαλκιδικής, Ε. Σέμψη-Ραΐδου – Β. Πατσιλάρας – Ι. Σέμψη, Θεσσαλονίκη Ιούλιος 1995.
- «ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», Πρακτικά Ημερίδας, εκδ. Ν.Ε.Λ.Ε. Χαλκιδικής – Ανάπτυξιακός Σύνδεσμος Ζερβοχωρίων – Πολιτιστικός Σύλλογος Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα 22 Ιουλίου 1995.
- «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ», Πρακτικά Ημερίδας - Εισηγήσεις, Πολιτιστικοί Σύλλογοι & Κοινότητες Παλαιόχωρας & Ριζών, Παλαιόχωρα 21 Ιουλίου 1996.
- «ΑΝΘΕΜΟΥΣ – ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΤΟΡΓΗΣ», Ελένη Ζαφειρούδη – Πιλάτη, εκδ. «Σύγχρονη Παιδεία», Θεσσαλονίκη 1997.

2. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

- «ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», Total Plan International, Θεσσαλονίκη Ιανουάριος 1993.
- «ΕΙΔΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ENVIREG», Γραφείο 12 Εταιρεία Μελετών για Οικιστική και Ανάπτυξη ΕΠΕ, Αθήνα 23 Ιούλιος 1993.
- «ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Μ. Υφαντίδης – Θ. Νταλλές – Αν. Οικονόμου – Αλ. Ασλάνη, Πολύγυρος Μάρτιος 1994.
- «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Αν.Ετ.Χα., Πολύγυρος Ιούλιος 1994
- «ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ “ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1994 – 1999», Νομαρχία Χαλκιδικής, Πολύγυρος Ιούλιος 1994.
- «ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ & ΣΤΟ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ», Νομαρχία Χαλκιδικής, Πολύγυρος Ιούλιος 1994.
- «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΤΟΥ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Βακάκης και Συνεργάτες ΕΠΕ, Αθήνα, Αύγουστος 1994.
- «ΣΧΕΔΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ – ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ, ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟΥ, ΒΑΒΔΟΥ», Νομαρχία Χαλκιδικής, Χαλκιδική Ιανουάριος 1997.
- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Ομάδα Γεωτεχνικών μελών των ΓΕΩΤΕΕ ΔΥΝ Χαλκιδικής, Σ. Γκόγκος – Γ. Μπαλάσης – Α. Κουμής – Αθ. Ξεφτέρης – Αν. Οικονόμου – Μ. Χριστολιάκου – Σ. Ντρέκος, Πολύγυρος Φθινόπωρο 1997.

- «ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΠΕΠ 1994- 1999» Νομαρχία Χαλκιδικής, Πολύγυρος 1997.
- «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ», Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.
- «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ», Μαρία Παππά, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.
- «Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΪΚΟΥΣ, ΚΛΑΣΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΡΟΝΟΥΣ», Κώστας Σισμανίδης, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.
- «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», Μ.Παππά – Κ.Σισμανίδης – Ι.Παπάγγελος – Ερ.Ζέλλιου Μαστροκώστα, εκδ. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκη 1998.

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ», Π. Ε. Ενεπεκίδη, 1750-1930, εκδ. Εστία, 1982
- «Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Μ.Ο.Π», Περιφερειακό Συμβούλιο Κ. Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη Δεκέμβριος 1988.
- «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ», Α. Παπαδάκης – ΟΜΕΠ, Αθήνα, 2000.
- «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Ιούνιος 2001.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

- «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ» ΤΟΜΟΣ Ι, Υ.Χ.Ο.Π. – Δ/ση Χωροταξίας, Αθήνα Μάρτιος 1984.
- «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΗΤΩΝ», καν. ΕΟΚ 2328/91, έντυπο, Υπ. Γεωργίας – Γεν. Δ/ση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας, Αθήνα 1992.
- «ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ– ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ», έντυπο CARREFOUR, Υπ. Γεωργίας – Γεν. Δ/ση Γεωργικών Εφαρμογών & Έρευνας – Δ/ση Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, Αθήνα 1996.
- «AGENDA 2000 – Agricultural Chapter», έντυπο CARREFOUR, Γεωργική & Βιοτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης – Σταυροδρόμι Αγροτικής Πληροφόρησης & Κινητοποίησης, Θεσσαλονίκη 1996.
- Ν. 2508/1997, «Ο ΝΕΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
- Ν. 2742/ΦΕΚ 207/ Α'/ 07.10.1999 «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
- Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων 2000.
- «ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ», Υ.Πε.Χω.Δ.Ε., Αθήνα Ιανουάριος 2000.
- Ν.2946/01, κεφ.Γ «ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», άρθρο 12, Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αρ.φυλ.224, 08 Οκτώβριος 2001.
- «ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», Έκδ. Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, Αθήνα 2001.
- «ΛΕΞΙΚΟ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ», Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1991.
- «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ», Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1991.
- «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ», Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1991.
- «ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ» Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001.
- «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ», Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος, 1991.

5. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

- «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ», Άτυπη συνάντηση Υπουργών Χωροταξίας των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Noordwijk 9-10 Ιουνίου 1997.
- «ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» Εκδ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Potsdam 10 & 11 Μαΐου 1999.

•

6. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

- <http://www.anetha.gr>
- <http://www.orah.gr>
- <http://www.holomontas.gr>
- <http://www.xalkidiki.gov.gr>
- <http://www.pepkm.gr>
- <http://www.tedkhalk.gr>
- <http://www.kethi.gr>
- <http://www.estia.arch.auth.gr/thessaloniki/strategic-plan>
- <http://www.statistics.gr>
- <http://www.statistics.gr>
- <http://www.eetaa.gr/kodikes/ota>
- <http://www.ypes.gr>
- <http://www.minenv.gr>
- <http://www.hellaskps.gr>
- <http://www.ramsar.org>
- <http://www.rcm.gr>

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΩΝ

δήμος	έκταση	1991	πυκνότητα κατ./km ²	2001	πυκνότητα κατ./km ²
		πληθυσμός		πληθυσμός	
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	139,526	2961	21,2	3146	22,5
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ	248,956	4389	17,6	5566	22,4
ΑΡΝΑΙΑΣ	288,739	6287	21,8	8044	27,9
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ	470,933	10278	21,8	11701	24,8
ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ ΑΚΑΝΘΟΥ	253,373	8958	35,4	10010	39,5
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ	168,393	4070	24,2		0,0
ΚΑΛΛΙΝΔΟΙΩΝ	154,748	4692	30,3		0,0
ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ	200,336	7269	36,3		0,0

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1951 ΩΣ 2001

	ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ		ΚΡΗΜΝΗ		ΡΙΖΑ		ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ		ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ		δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ	
	πραγ.	νόμιμος	πραγ.	νόμιμος	πραγ.	νόμιμος	πραγ.	νόμιμος	πραγ.	νόμιμος	πραγ.	νόμιμος
1951	504		285		568		437		751		2545	
1961	655	745	306	340	648	735	502	539	855	1024	2966	3383
1971	559	751	284	360	526	729	454	533	822	1104	2645	3477
1981	534	838	447	499	524	754	402	599	833	1065	2740	3755
1991	633	882	555	648	517	795	420	604	836	1131	2961	4060
2001	660		543		599		449		895		3146	
Σύνολο νομού			79849	87088	73390	88662	79036	97777	92117	104561	107432	

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ					
	Γεροπλάτανος	Κρήμη	Μαραθούσα	Παλαιόχωρα	Ριζά
Επαρχία	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής	Αρναίας	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής
Ειρηνοδικείο	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Αρναίας	Πολυγύρου	Πολυγύρου
Πρωτοδικείο	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής	Χαλκιδικής
Εφετείο	Θεσσαλονίκης	Θεσσαλονίκης	Θεσσαλονίκης	Θεσσαλονίκης	Θεσσαλονίκης
Αστυνομικό Τμήμα	Γαλάτιστα, Στ.Παλαιόχωρας				
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου
Ταχυδρομικό Γραφείο	Γαλάτιστας	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου	Γαλάτιστας	Γαλάτιστας
Α' Βάθμια Εκπαίδευση	Γραφ. Αρναίας	Γραφ. Αρναίας	Γραφ. Αρναίας	Γραφ. Αρναίας	Δ/ση Πολυγύρου
Β' Βάθμια Εκπαίδευση	Δ/ση Πολυγύρου				
Μητρόπολη	Ιερισσού, Αγ. Όρους, Αδραμερίου				
Ασφάλειες	Πολυγύρου	Ζαγκλιβέριου	Ζαγκλιβέριου	Πολυγύρου	Πολυγύρου
Κέντρο Υγείας	Πολυγύρου	Παλιοχωρίου	Παλιοχωρίου	Πολυγύρου	Πολυγύρου
Συνεταιρισμοί	Πολυγύρου	Πολυγύρου	Αρναίας	Πολυγύρου	Πολυγύρου

ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ κατά φύλο και ΟΤΑ 1991

			Κ	Μ	Γ	Π	Ρ	δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ		ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ	
Αμφότερων των φύλων	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	224	210	167	333	205	1.139	38,5%	31.221	33,9%
		άνεργοι	6	9	4	8	5	32	1,1%	2.134	2,3%
		απ' αυτούς νέοι	5	7	4	7	4	27	0,9%	1.117	1,2%
		σύνολο	230	219	171	341	210	1.171	39,5%	33.355	36,2%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		325	414	249	495	307	1.790	60,5%	58.762	63,8%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		555	633	420	836	517	2.961	100,0%	92.117	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		356	399	266	530	329	1.880	63,5%	62.207	67,5%
	ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		222	206	166	282	203	1.079	36,4%	33.124	36,0%
Άντρες	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	192	193	145	290	179	999	67,7%	24.619	52,8%
		άνεργοι	5	5	3	6	4	23	1,6%	1.324	2,8%
		απ' αυτούς νέοι	4	4	3	5	3	19	1,3%	632	1,4%
		σύνολο	197	198	148	296	183	1.022	69,3%	25.943	55,7%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		81	111	62	123	76	453	30,7%	20.664	44,3%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		278	309	210	419	259	1.475	100,0%	46.607	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		177	194	135	269	167	942	63,9%	31.840	68,3%
	ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		189	187	143	239	178	936	63,5%	25.828	55,4%
Γυναίκες	ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ	απασχολούμενοι	32	17	22	43	26	140	9,4%	6.602	14,5%
		άνεργοι	1	4	1	2	1	9	0,6%	810	1,8%
		απ' αυτούς νέοι	1	3	1	2	1	8	0,5%	485	1,1%
		σύνολο	33	21	23	45	27	149	10,0%	7.412	16,3%
	ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		244	303	187	372	231	1.337	90,0%	38.098	83,7%
	ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ		277	324	210	417	258	1.486	100,0%	45.510	100,0%
	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ		179	205	131	261	162	938	63,1%	30.367	66,7%
	ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ		33	19	23	43	25	143	9,6%	7.386	16,2%

Από στοιχεία της ΕΣΥΕ απογραφή 1991

Κ=Κρήνη - Μ=Μαραθούσα - Γ=Γεροπλάτανος - Π=Παλαιόχωρα - Ρ=Ριζά

ΝΕΟΙ=Πληθυσμός μέχρι 34 χρονών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΙ = μεταξύ 14 και 64 χρονών

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ= Πληθυσμός άνω των 14 χρονών, που θεωρείται οικονομικά ενεργός.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΟ 1991

ηλικιακή ομάδα	φύλο	επ.Χαλκιδικής			Κρήνη	επ.Αρναίας			Μαραθούσα	επ.Χαλκιδικής			Γεροπλάτανος	Παλαιόχωρα		Ριζά		δ.Ζερβοχωρίων	
		πεδινά	αγροτικές			πεδινά	αγροτικές			ημιορεινά	αγροτικές								
0 ως 4	A	989	435	16	32	90	186	17	32	760	435	12	25	24	49	15	30	84	169
		6,0%	5,5%	5,7%			4,1%	6,7%		5,4%		6,1%		5,5%		5,8%			
	Γ	933	458	16	5,8%	126	126	16	5,1%	740	458	13	5,9%	25	5,9%	15	5,9%	85	5,7%
		6,1%	5,8%	5,9%			4,9%	4,9%		4,9%		6,0%		5,8%		5,9%			
5 ως 9	A	1179	519	19	39	107	222	20	39	906	519	15	29	29	59	18	36	100	201
		7,1%	6,6%	6,8%			4,8%	8,0%		6,4%		7,3%		6,6%		6,9%			
	Γ	1109	545	20	7,0%	149	149	19	6,1%	880	545	15	7,0%	29	7,0%	18	7,0%	101	6,8%
		7,2%	6,9%	7,1%			5,8%	5,8%		5,8%		7,2%		6,9%		7,1%			
10 ως 14	A	1340	590	22	44	122	252	22	44	1030	590	16	33	33	67	20	41	114	229
		8,1%	7,5%	7,8%			5,5%	9,0%		7,3%		8,3%		7,5%		7,9%			
	Γ	1262	620	22	7,9%	170	170	21	6,9%	1001	620	17	8,0%	33	8,0%	21	8,0%	115	7,7%
		8,2%	7,9%	8,0%			6,6%	6,6%		6,6%		8,1%		7,9%		8,0%			
15 - 19	A	1084	673	21	41	111	281	23	45	755	673	15	28	31	55	19	34	109	202
		6,5%	8,5%	7,5%			5,0%	10,1%		7,5%		6,1%		8,5%		7,3%			
	Γ	1304	480	20	7,4%	150	190	21	7,1%	687	480	12	6,6%	24	6,6%	15	6,6%	93	6,8%
		8,5%	6,1%	7,3%			5,8%	7,3%		6,6%		5,6%		6,1%		5,9%			
20 - 24	A	728	332	12	31	120	139	16	32	479	332	8	22	17	44	10	27	64	157
		4,4%	4,2%	4,3%			5,4%	5,0%		5,2%		3,9%		4,2%		4,0%			
	Γ	1063	551	19	5,6%	100	150	16	5,0%	748	551	14	5,3%	27	5,3%	17	5,3%	93	5,3%
		6,9%	7,0%	7,0%			3,9%	5,8%		4,8%		6,1%		7,0%		6,6%			
25 - 29	A	994	454	16	32	134	163	18	35	820	454	13	24	26	49	16	30	90	171
		6,0%	5,8%	5,9%			6,0%	5,9%		5,9%		6,6%		5,8%		6,2%			
	Γ	955	410	16	5,8%	141	130	17	5,6%	704	410	12	5,8%	23	5,8%	14	5,8%	81	5,8%
		6,2%	5,2%	5,7%			5,5%	5,0%		5,3%		5,7%		5,2%		5,5%			
30 - 34	A	1192	544	20	37	264	122	25	46	788	544	14	26	28	52	17	32	103	193
		7,2%	6,9%	7,0%			11,9%	4,4%		8,1%		6,4%		6,9%		6,6%			
	Γ	1123	420	18	6,7%	161	170	21	7,3%	776	420	12	6,2%	24	6,2%	15	6,2%	90	6,5%
		7,3%	5,4%	6,3%			6,3%	6,6%		6,4%		6,3%		5,4%		5,8%			
35 - 39	A	1158	611	20	38	83	153	14	33	833	611	15	26	30	53	19	33	99	183
		7,0%	7,7%	7,4%			3,7%	5,5%		4,6%		6,7%		7,7%		7,2%			
	Γ	1163	401	18	6,8%	170	130	19	5,2%	691	401	11	6,3%	22	6,3%	14	6,3%	84	6,2%
		7,5%	5,1%	6,3%			6,6%	5,0%		5,8%		5,6%		5,1%		5,4%			
40 - 44	A	1319	550	21	45	154	143	19	41	955	550	15	34	31	68	19	42	104	230
	8,0%	7,0%	7,5%			6,9%	5,1%	6,0%			7,7%	7,0%		7,3%				7,3%	

**Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης σε Μικρή Αγροτική Ενότητα
Ζερβοχώρια Χαλκιδικής**

	Γ	1133 7,4%	770 9,8%	24 8,6%	8,0%	170 6,6%	190 7,3%	23 7,0%	6,5%	982 8,0%	770 9,8%	19 8,9%	8,1%	37 8,9%	8,1%	23 8,9%	8,1%	125 8,4%	7,8%
45 - 49	A	1159 7,0%	571 7,2%	20 7,1%	39	153 6,9%	272 9,8%	26 8,3%	55	900 7,3%	571 7,2%	15 7,2%	30	30 7,2%	59	19 7,2%	36	110 7,4%	219
	Γ	1150 7,5%	501 6,4%	19 6,9%	7,0%	200 7,8%	270 10,4%	30 9,1%	8,7%	896 7,3%	501 6,4%	14 6,8%	7,0%	29 6,8%	7,0%	18 6,8%	7,0%	109 7,4%	7,4%
50 - 54	A	1269 7,7%	661 8,4%	22 8,0%	39	151 6,8%	181 6,5%	21 6,6%	47	949 7,6%	661 8,4%	17 8,0%	32	34 8,0%	63	21 8,0%	39	114 7,7%	219
	Γ	903 5,9%	510 6,5%	17 6,2%	7,1%	220 8,6%	200 7,7%	26 8,2%	7,4%	921 7,5%	510 6,5%	15 7,0%	7,5%	29 7,0%	7,5%	18 7,0%	7,5%	106 7,1%	7,4%
55 - 59	A	573 3,5%	400 5,1%	12 4,3%	25	130 5,8%	130 4,7%	16 5,3%	34	694 5,6%	400 5,1%	11 5,3%	23	22 5,3%	45	14 5,3%	28	75 5,1%	156
	Γ	662 4,3%	430 5,5%	14 4,9%	4,6%	170 6,6%	120 4,6%	18 5,6%	5,4%	681 5,5%	430 5,5%	12 5,5%	5,4%	23 5,5%	5,4%	14 5,5%	5,4%	81 5,4%	5,3%
60 - 64	A	631 3,8%	450 5,7%	13 4,8%	28	132 5,9%	122 4,4%	16 5,2%	30	532 4,3%	450 5,7%	10 5,0%	21	21 5,0%	42	13 5,0%	26	73 5,0%	147
	Γ	730 4,7%	470 6,0%	15 5,4%	5,1%	130 5,1%	100 3,9%	14 4,5%	4,8%	500 4,1%	470 6,0%	11 5,0%	5,0%	21 5,0%	5,0%	13 5,0%	5,0%	74 5,0%	5,0%
65 - 69	A	702 4,2%	450 5,7%	14 5,0%	28	141 6,3%	120 4,3%	16 5,3%	41	631 5,1%	450 5,7%	11 5,4%	24	23 5,4%	49	14 5,4%	30	78 5,3%	172
	Γ	631 4,1%	470 6,0%	14 5,0%	5,0%	221 8,6%	170 6,6%	25 7,6%	6,5%	801 6,5%	470 6,0%	13 6,3%	5,8%	26 6,3%	5,8%	16 6,3%	5,8%	94 6,3%	5,8%
70 - 74	A	542 3,3%	330 4,2%	10 3,7%	22	160 7,2%	140 5,0%	19 6,1%	32	592 4,8%	330 4,2%	9 4,5%	19	19 4,5%	39	12 4,5%	24	69 4,7%	136
	Γ	521 3,4%	390 5,0%	12 4,2%	4,0%	130 5,1%	80 3,1%	13 4,1%	5,1%	562 4,6%	390 5,0%	10 4,8%	4,6%	20 4,8%	4,6%	12 4,8%	4,6%	67 4,5%	4,6%
75 & άνω	A	1705 10,3%	322 4,1%	20 7,2%	34	170 7,6%	160 5,7%	21 6,7%	46	784 6,3%	322 4,1%	11 5,2%	23	22 5,2%	45	13 5,2%	28	87 5,9%	176
	Γ	773 5,0%	420 5,4%	14 5,2%	6,2%	160 6,2%	240 9,3%	25 7,8%	7,2%	713 5,8%	420 5,4%	12 5,6%	5,4%	23 5,6%	5,4%	14 5,6%	5,4%	89 6,0%	5,9%
σύνολο	A	16564 100%	7893 100%	278 100%	555	2222 100%	2786 100%	309 100%	633	12409 100%	7893 100%	209 100%	420	419 100%	836	259 100%	517	1474 100%	2961
	Γ	15415 100%	7846 100%	277 100%	100%	2568 100%	2585 100%	324 100%	100%	12283 100%	7846 100%	211 100%	100%	417 100%	100%	258 100%	100%	1487 100%	100%

Από
στοιχεία
της ΕΣΥΕ
απογραφή
1991

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

Η πρόσφατη δραστηριότητα της ΙΣΤ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων έχει οδηγήσει στον εντοπισμό αρκετών νέων προϊστορικών θέσεων σε ολόκληρο το νομό Χαλκιδικής και σήμερα το σύνολο των εντοπισμένων οικισμών ξεπερνάει σε αριθμό τους εξήντα. Συστηματική ή σωστική έρευνα έχει γίνει σε ελάχιστους, κυρίως στα παράλια. Ειδικότερα στην λεκάνη των Ζερβοχωρίων, έχουμε προϊστορικά ευρήματα από την περιοχή της Μαραθούσας, αλλά και από τα Σανά και τα Δουμπιά. Οι θέσεις είναι εντοπισμένες χωρίς όμως η έρευνα να έχει προχωρήσει περισσότερο⁹⁴.

Για τους προέλληνες κατοίκους της Χαλκιδικής, γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα και συνήθως από μεταγενέστερες αναφορές. Ήδη από το 13^ο αι. π.Χ. αναπτύσσεται αποικιακό ρεύμα προς την Χαλκιδική και εγκαθίστανται διάφορα Θρακικά φύλα, Πελασγοί και αργότερα Βοττιαίοι και Ευβοείς. Η συστηματική κατοίκηση και η δημιουργία κανονικών πόλεων αρχίζει με τον μεγάλο ελληνικό αποικισμό από τα μέσα του 8^{ου} μέχρι και το τέλος του 7^{ου} αι. π.Χ. Λόγοι καθαρά εμπορικοί, όπως η άφθονη ξυλεία, η ασφάλεια στη ναυπήγηση και στον ελλιμενισμό των πλοίων και τα πλούσια μεταλλεύματα, προσέλκυσαν πλήθος αποίκων. Έτσι αρχίζει η ανάπτυξη των παράλιων περιοχών της Χαλκιδικής και η δημιουργία μεγάλων και ισχυρών πόλεων όπως η Ολυνθος, η Ποτίδαια, η Τορώνη, η Πίλωρος και η Μένδη. Στην ενδοχώρα, υπάρχουν θέσεις που έχουν ταυτιστεί με τρεις σημαντικές πόλεις των κλασικών χρόνων, την *Απολλωνία* (στην περιοχή του Πολυγύρου), την *Άρνη* ή *Άρναι* (στην περιοχή της Αρναίας) και τα *Καλίνδοια* στην περιοχή της αρχαίας Μυγδονίας (μεταξύ Δουμπιών και Καλαμωτού), που ουσιαστικά βρίσκεται μέσα στον κάμπο των Ζερβοχωρίων. Σ' αυτή την περιοχή έγιναν μόνο μικρής κλίμακας ανασκαφές, αλλά τυχαία και με την άροση έχουν έρθει στο φως πολλές επιγραφές⁹⁵, αγάλματα, αρχιτεκτονικά μέλη κ.α. Τα Καλίνδοια, ως πόλη βοττική, αναφέρονται για πρώτη φορά στους φορολογικούς καταλόγους της Αθηναϊκής συμμαχίας. Από μια συνθήκη του 424 π.Χ. μεταξύ Αθηναίων και πόλεων της Βοττικής συνάγεται ότι στην πόλη λειτουργούσε Βουλή και Εκκλησία του Δήμου ήδη από τα μέσα του 5^{ου} αι. π.Χ., πράγμα που συνέβαινε και κατά την περίοδο της ρωμαιοκρατίας, όπως προκύπτει από επιγραφή του 1 μ.Χ. που βρέθηκε εκεί. Επίσης, γύρω από αυτήν αναφέρεται πως υπήρχαν τρεις μικρότερες πόλεις με τα ονόματα Θαμίσκια, Καμακαί και Τριποάτις, που ήταν εξίσου αυτόνομες.

Ολόκληρη η χερσόνησος της Χαλκιδικής αποτέλεσε επανειλημμένως πεδίο μαχών, εξεγέρσεων και διενέξεων, από τα χρόνια των Περσικών εκστρατειών, ως τα ταραγμένα χρόνια των επιγόνων του Αλέξανδρου. Κι ενώ τα παράλια πολύ συχνά ισοπεδώνονταν, ερημώνονταν και κατοικούνταν εκ νέου, στις περιοχές της Μυγδονίας επικρατούσε σχετική ηρεμία και οι κάτοικοι ήταν πιο ασφαλείς. Γνωρίζουμε πως το 434 π.Χ., ο Μακεδόνας βασιλιάς Περδίκκας ο Β' έπεισε τους Ολύνθιους να μεταφέρουν τον άμαχο πληθυσμό «περί την λίμνη Βόλβη», για όσο διάστημα θα κρατούσε ο πόλεμος με τους Αθηναίους, αφού η περιοχή ήταν προστατευμένη από τους ορεινούς όγκους του Υψίζωνος (Χολομώντα) και του Κισσού (Χορτιάτη). Το τέλος της αποικιοκρατίας στη Χαλκιδική σηματοδοτείται με

⁹⁴ «Η Χαλκιδική κατά τους προϊστορικούς χρόνους», Μαρία Παππά, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.

⁹⁵ Η ταύπιση έγινε από μια επιγραφή που βρέθηκε στην «τούμπα» Καλαμωτούς, σύμφωνα με την οποία ο Αλέξανδρος, πριν την εκστρατεία του στην Ασία, μοίρασε σε εταίρους του γαίες της περιοχής Καλινδοίων.

την καταστροφή της από τον Φίλιππο τον Β'. Γυρνώντας από εκστρατεία στη Θράκη, κατέστρεψε και κατέλαβε τα Στάγειρα, την σημαντικότερη πόλη του Κοινού των Χαλκιδαίων κοντά στα μεταλλεία της Β. Χαλκιδικής. Σιγά - σιγά ολόκληρη η χερσόνησος έγινε Μακεδονική επαρχία και ο πληθυσμός της απασχολούνταν στην εξόρυξη μεταλλευμάτων, στην παραγωγή κρασιού και στη ναυπήγηση του μακεδονικού στόλου, αφού διέθετε πολύτιμα και πυκνά δάση και πάμπολλα προστατευμένα λιμάνια. Παράλληλα ιδρύονται κυρίως από τους επίγονους του Αλέξανδρου, νέα αστικά κέντρα με προοπτικές μεγάλης ανάπτυξης, Ουρανόπολη, Κασσάνδρεια, Στρατονίκη, Αντιγόνη κ.α. όπου συγκεντρώνεται η οικονομική κίνηση και το εμπόριο, ενώ πολλές από τις παλιές μεγάλες και αυτόνομες πόλεις, είτε εγκαταλείπονται, είτε πέφτουν σε αφάνεια.

Οι λιγοστές συστηματικές αρχαιολογικές έρευνες μας βεβαιώνουν ότι κατά τη ρωμαϊοκρατία η Χαλκιδική εξακολουθεί να είναι ένας πυκνοκατοικημένος τόπος, με πόλεις, οικισμούς και μεμονωμένες αξιόλογες αγροικίες. Οι αναφορές για την περιοχή στους επόμενους αιώνες αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τις επιδρομές βαρβαρικών φύλων, που προκειμένου να προσβάλλουν την Θεσσαλονίκη, έπρεπε να εξουδετερώσουν τις φρουρές της Χαλκιδικής⁹⁶. Με την επικράτηση της ρωμαϊκής ειρήνης τα οικονομικά ενδιαφέροντα των Ρωμαίων στράφηκαν όχι μόνο προς τα κρασιά και τα σιτηρά της Χαλκιδικής, άλλα και προς τα μεταλλεύματα. Ειδικά τα μεταλλεία αργύρου, στα ανατολικά της περιοχής των Ζερβοχωρίων, φαίνεται πως απασχολούσαν τους γύρω κατοίκους από πολύ παλιότερα, γι' αυτό και η ιστορική συνέχεια της κατοίκησης στην περιοχή της λεκάνης και των ανατολικών ακτών σε μικρά χωριά, θεωρείται πολύ πιθανή. Αυτή η άποψη ενισχύεται και από το γεγονός, ότι η πολυσύχναστη Εγνατία Οδός⁹⁷ περνούσε από τη λεκάνη της Μυγδονίας, στην οποία βρίσκεται και η περιοχή μελέτης, δημιουργώντας οικιστικό ενδιαφέρον⁹⁸.

Ως τον 4^ο αιώνα μ.Χ., οι αρχαίες πόλεις Καλίνδοια, Άρνη και Απολλωνία εξακολουθούν να υφίστανται ως κέντρα για τους γύρω οικισμούς, όμως οι βαρβαρικές επιδρομές (Γαλατών, Γόθων κ.λ.π.) εμπόδιζαν την ανάπτυξή τους. Γύρω στο 390μ.Χ. οι αρχαίες λατρείες τέθηκαν εκτός νόμου και οι οπαδοί τους βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Τα ιερά τους και κυρίως τα αγροτικά, άρχισαν να υφίστανται καταστροφικές καταδρομές των νεοφώτιστων. Μέχρι τον 6^ο αιώνα οι εκκλησίες, όλες βασιλικές, θα πρέπει να ήταν τα κυριαρχούντα δημόσια οικοδομήματα, τόσο σε αριθμό και μέγεθος, όσο και σε πολυτέλεια. Σήμερα, έχουν εντοπιστεί σε ολόκληρη την χερσόνησο πάνω από 70 παλαιοχριστιανικές βασιλικές, εκ των οποίων δύο βρίσκονται στην περιοχή των Ζερβοχωρίων, στα Σανά και στη Μαραθούσα. Η άνθηση που γνώρισε η περιοχή την προηγούμενη χρονική περίοδο ανατράπηκε απότομα το 540 μ.Χ. με τις επιδρομές των Ούννων. Η Χαλκιδική - κυρίως η ενδοχώρα - ερημώθηκε για ακόμη μια φορά και για τους επόμενους τρεις αιώνες απουσιάζουν εντελώς οποιοσδήποτε ιστορικές μαρτυρίες και αρχαιολογικές πληροφορίες. Το μόνο που μπορεί να σημειωθεί είναι οι ενδείξεις για συνέχιση της

⁹⁶ Ο κάμπος της Καλαμαριάς έπαιξε επισιτιστικό ρόλο για τη Θεσσαλονίκη, οπότε η κατάληψη της Χαλκιδικής ήταν η σημαντικότερη κίνηση των εχθρών για τον αποκλεισμό της πόλης.

⁹⁷ Λέγεται, πως ο Απόστολος Παύλος κατευθυνόμενος προς την Θεσσαλονίκη, διανυκτέρευσε σε κάποιο χωριό στην περιοχή των Ζερβοχωρίων και ήπιε από το μεταλλικό νερό (σημερινά Δουμπιά). Πάντως η περιοχή ήταν πέρασμα από παλιότερα, αφού σύμφωνα με το θρύλο ο Μ. Αλέξανδρος σταμάτησε με 1000 ιππείς να ξεκουραστούν και έμπηξαν από ένα πάσσαλο για να δέσουν τα άλογα. Οι πάσσαλοι φύτεψαν και από τότε η τοποθεσία ονομάζεται «χιλιόδεντρα». (Ευάγγελος Αρβανίτης, δάσκαλος, πρακτικά ημερίδας «Ζερβοχώρια Περιβάλλον Ανάπτυξη», 22-7-95, ΝΕΛΕ Χαλκιδικής, σελ 94).

⁹⁸ «Η Χαλκιδική κατά τους Αρχαϊκούς, Κλασικούς και Ελληνιστικούς χρόνους», Κώστας Σισμανίδης, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.

ζωής, αφού διατηρήθηκαν κάποια τοπωνύμια χωρίς την λόγια παρέμβαση⁹⁹, που φαίνεται να έλκουν την καταγωγή τους ακόμη και από την αρχαιότητα.

Για το επόμενο διάστημα, οι πληροφορίες για την Β. Χαλκιδική, αφορούν πολύ συγκεκριμένα γεγονότα¹⁰⁰ και προέρχονται κυρίως από τους βίους των ασκητών και τα χειρόγραφα των μοναχών του Αγίου Όρους, που μετά τον 9^ο αιώνα έχουν μετατρέψει σε μετόχια σχεδόν ολόκληρη τη χερσόνησο. Παράλληλα, ο τόπος μαστίζεται από τις Αραβικές και Βουλγάρικες επιθέσεις του τσάρου Συμεών γύρω στο 900, από τους Νορμανδούς το 1185, ώσπου περιέρχεται στο Φραγκικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης με την επικράτηση των Φράγκων το 1204. Η σύντομη περίοδος ηρεμίας που ακολούθησε, αλλά και η επανένταξη στην Αυτοκρατορία των Παλαιολόγων δεν ήταν αρκετά για να αναπτυχθεί κάποιος οικισμός της Χαλκιδικής ως πόλη, αφού δεν σταμάτησε ποτέ να βάλλεται από επιδρομείς, που στόχευαν στην κατάληψη της γειτονικής Θεσσαλονίκης και στα πλούτη των μοναστηριών του Αγίου Όρους. Για τη λεκάνη των Ζερβοχωρίων γνωρίζουμε, πως γύρω στο 1200, τα Δουμπιά με τέσσερα άλλα χωριά αποτελούσαν μία πόλη που ονομαζόταν Πεντάπολη. Σίγουρα όχι πολύ αργότερα μετονομάστηκαν σε Ζερβοχώρια εξαιτίας του ότι βρίσκονταν στα αριστερά του δρόμου που οδηγούσε από τη Θεσσαλονίκη στο Άγιο Όρος. Από ότι φαίνεται, κατά τον 13^ο και 14^ο αιώνα η οικιστική διάρθρωση της Β. Χαλκιδικής δεν περιλάμβανε κανονικές πόλεις. Υπήρχαν πολλά διάσπαρτα χωριά, με χίλιους το πολύ κατοίκους, τα περισσότερα με κάποια διοικητική αυτοτέλεια και τοπικούς άρχοντες, που με την πάροδο του χρόνου περιήλθαν στην κυριότητα των μοναστηριών. Υπήρχαν επίσης και συνοικισμοί από μικροομάδες καλλιεργητών και εργατών στα μετοχιακά κτήματα και στους οχυρωματικού χαρακτήρα πύργους¹⁰¹. Η καταδυνάστευση του πληθυσμού συνεχίστηκε τόσο στα παράλια, όσο και στα βόρεια, με τη ληστρική παρουσία των Καταλανών στην Κασσάνδρα (1307), με τη διαμάχη των Ανδρόνικων Β΄ και Γ΄ (1320-1328), τις συνεχείς επιδρομές των Τούρκων πειρατών, αλλά και την κατάληψη της Χαλκιδικής από τον Σέρβο βασιλιά Στέφανο Δουσάν (1345-1371). Παράλληλα, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αποδεκατίστηκε από την επιδημία χολέρας που έπληξε για πρώτη φορά τα Βαλκάνια γύρω στο 1350. Με το τέλος του 14^{ου} αιώνα, τα Τούρκικα στρατεύματα έχουν ήδη πετύχει την πρώτη κατάληψη της Θεσσαλονίκης και ως το 1422 που την κατέλαβαν οριστικά, βρίσκονται εγκατεστημένοι και βιαιοπραγούν στη Χαλκιδική. Χαρακτηριστικό της ερήμωσης της περιοχής είναι ότι πολλοί οικισμοί μνημονεύονται στα έγγραφα της εποχής ως «παλαιοχώρια» και οι περισσότεροι δεν επανιδρύθηκαν ποτέ. Όσοι από τους κατοίκους τους γλίτωσαν, ενσωματώθηκαν στον πληθυσμό των γειτονικών χωριών και με την αποκατάσταση της ειρήνης, αυτά άρχισαν να αναπτύσσονται σε κεφαλοχώρια με έντονη κίνηση.. Στη Β. Χαλκιδική τα Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία), Σιδηροκαύσια (Στάγειρα – Στρατονίκη) και Παλαιοχώρι εξακολουθούν να υπάρχουν μέχρι σήμερα¹⁰².

⁹⁹ Από την εποχή αυτή διατηρείται έως σήμερα το τοπωνύμιο «Σιδηροκαύσια» για τα μεταλλεία της Β. Χαλκιδικής, που αργότερα αντικαταστάθηκε από το τούρκο-ελληνικό «Μαντέμ λάκκος». Τα περισσότερα πάντως είχαν αντικατασταθεί, τόσο από σλαβικές ονομασίες (Λιάσκοβα, Σιπουτνίκια, Κούλα, κλπ) κατά τους Βουλγάρικους επικοισμούς από το 900 ακόμη, όσο και από τούρκικες (Ντερέ μαχαλά, Καρή Γκιολ).

¹⁰⁰ Παραδειγματικά για το είδος των πληροφοριών, μπορεί να αναφερθεί, πως το 995 σύσσωμοι οι κάτοικοι των Σιδηροκαυσίων αναστάτωσαν την αίθουσα των δικαστηρίων διαδηλώνοντας για μια συνοριακή διαφορά τους με την μονή Ιβήρων.

¹⁰¹ Ένας τέτοιος πύργος, που εγκαταλείφθηκε πιθανώς στα μέσα του 14^{ου} αιώνα σώζεται στην τοποθεσία Νέπωσι στην ευρύτερη περιοχή της Αρναίας, αλλά ερείπια τειχών υπάρχουν και στα Ζερβοχώρια στις τοποθεσίες Πύργος, Παλιόκαστρος και Καστράκι.

¹⁰² «Η Χαλκιδική κατά τους μέσους χρόνους», Ιωακείμ Αθ. Παπάγγελος, ημερίδα «η Ιστορία της Χαλκιδικής», οργάνωση Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, Σίβηρη, 16 Νοεμβρίου 1997.

Η Οθωμανική κυριαρχία επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στην περιοχή. Ήδη από το 1420 κάποια χωριά που άνηκαν σε αγιορείτικες μονές αποδεσμεύτηκαν, ενώ η αναδιοργάνωση της εκμετάλλευσης των μεταλλείων αποτέλεσε προσωπική μέριμνα του ίδιου του σουλτάνου. Η Πύλη εμπιστεύτηκε την εκμετάλλευση των αργυρωρυχείων στα γύρω χωριά και οι χωρικοί οργανώθηκαν σε συνεταιρισμό του οποίου τα μέλη ήταν κυρίως μεταλλωρύχοι. Οι εργαζόμενοι άνηκαν στην ομάδα των «απαλλαγμένων και ελεύθερων» ραγιάδων, που είχαν σπουδαία φορολογικά προνόμια. Στην ομοσπονδία των Μαντεμοχωρίων υπάγονταν τα 12 μεγάλα χωριά: η Γαλάτιστα, ο Βάβδος, τα Ραβνά (Πετροκέρασα), ο Στανός, η Βαρβάρα, το Νοβοσέλο (Νεοχώρι), ο Ίσβορος (Στρατονίκη), η Χωρούδα, τα Ρεβενίκια (Μεγάλη Παναγία), η Ιερισσός και πρωτεύουσα ο Μαχαλάς ή αλλιώς Λιαρίγκοβη (Αρναία) και πολλά μικρότερα μεταξύ των οποίων και τα Ζερβοχώρια. Οι ακριβείς θέσεις και τα ονόματα των οικισμών δεν είναι γνωστά, αλλά σίγουρα βρισκόταν νοτιότερα από ό,τι σήμερα. Όταν στον εύφορο κάμφο εγκαταστάθηκαν οι Τούρκοι, σχηματίζοντας τα χωριά Εγρί – Μποζάκ (Ν. Απολλωνία), Κάτω Ραβνά (Μαραθούσα), Ντερέ Μαχαλά (Πλατανοχώρι), Καρή – Γκιολ (Καλαμωτού) κ.α., οι Ζερβοχωρίτες αποσύρθηκαν στους πρόποδες του Χολωμώντα. Τα Σανά, όπως και τα Σιδηροκαύσια είναι τα μοναδικά χωριά της Β. Χαλκιδικής όπου εγκαταστάθηκαν, όχι μόνο Τούρκοι διοικητικοί υπάλληλοι και αστυνομία, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός από μουσουλμανικές οικογένειες. Οι περιηγητές της εποχής αναφέρουν, πως το 1793 υπάρχει χωριό στο βουνό με 30 οικογένειες που ασχολούνται με την αγγειοπλαστική (πιθανώς ο σημερινός Γεροπλάτανος). Από άλλη περιγραφή φαίνεται πως το 1795 οι κάτοικοι της Λιάσκοβας, ενοχλημένοι από τους Τούρκους του απέναντι χωριού Ντερέ – Μαχαλά, μετακομίζουν στην Κούλα, όπου βρίσκονται τα τοπλίκια (=ζεστά νερά) και σχηματίζουν ένα νέο χωριό που κρατάει το όνομα της τοποθεσίας. Στην περιοχή Κούλα του Γεροπλάτανου διατηρούσε μετόχι η μονή Βατοπεδίου, ενώ στο ανατολικό άκρο της Παλαιόχωρας η μονή Εσφιγμένου. Το μεγαλύτερο χωριό αυτής της περιόδου είναι τα Σιπουτνίκια (Ριζά) που σύμφωνα με την προφορική παράδοση αριθμεί περί τα 600 σπίτια και έχει πολλούς καζαντζήδες και εργαστήρια χαλκωμάτων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας, οι διάφοροι Σουλτάνοι εξαπολύουν τακτικά κύματα τρομοκρατίας και επιδίδονται σε παραδειγματικές εκτελέσεις στασιαστών, παρά το γεγονός ότι οι μοναχοί του Άθω είχαν δηλώσει εξ αρχής υποταγή, εξασφαλίζοντας έτσι τα προνόμια που κατείχαν. Πολύ συχνά οι Αγιορείτες και οι κάτοικοι της υπόλοιπης Χαλκιδικής βοηθούν τους εχθρούς του σουλτάνου (Φράγκους, Βενετούς και αργότερα Ρώσους), υποθάλπτουν αγωνιστές και φυγάδες και ανεφοδιάζουν τα «μαύρα καράβια» των πειρατών Λάμπρου Κατσώνη και Νικοτσάρα. Μέχρι και τον 19^ο αιώνα στα ορεινά της Χαλκιδικής δρουν κλέφτες και το πέρασμα του Χολωμώντα αποτελεί άθλο για τους ξένους¹⁰³. Η παρουσία κλεφτών αποδεικνύει την απουσία των Τούρκων στα μέρη αυτά και ότι οι κάτοικοι ζουν σε μια ατμόσφαιρα ανταρσίας και ελευθερίας.

Η επανάσταση, ξεκίνησε στον Πολύγυρο στις 17 Μαΐου 1821 με τον Εμανουήλ Παπά και πολύ γρήγορα, 1000 μοναχοί και τα Μαντεμοχώρια με αρχηγούς το Δουμπιώτη και τον Αναστάσιο Χιμευτό, ενώθηκαν μαζί του. Από την Αρναία ξεκίνησε το σώμα του καπετάν Χάψα, που διαμέσου των Ζερβοχωρίων κατευθύνθηκε προς τα Βασιλικά. Από όλα τα ενδιάμεσα χωριά στρατολογήθηκαν με

¹⁰³ Ο Γκρίζεμπαχ, περίφημος βοτανικός της Γοτίγγης, μεταξύ άλλων αναφέρει: «... Πριν μπούμε στη Γαλάτιστα αδειάσαμε ξανά και ξανά όλοι μας τα ντουφέκια για να γιορτάσουμε σαν θρίαμβο το καλότυχο πέρασμα του Χολωμώντα». (Π. Ε. Ενεπεκίδη, «Μακεδονικές Πολιτείες και Οικογένειες», 1750-1930, εκδ. Εστία, 1982, σ. 154, 159).

ενθουσιασμό ντόπιοι αγωνιστές, που όμως τελικά έπεσαν στη μάχη, όταν συγκρούστηκαν με τις Τούρκικες φρουρές λίγο πιο κάτω από το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας. Το πρώτο αυτό ξεσηκωμά¹⁰⁴ καταπνίγηκε γρήγορα και ο σουλτάνος μάζεψε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις στη γύρω περιοχή και τη Θεσσαλονίκη, για να μην επεκταθεί το κύμα της επανάστασης στην υπόλοιπη Μακεδονία. Οι σφοδρές επιθέσεις και η τρομοκρατία της επόμενης περιόδου αναγκάζει τους Μαντεμοχωρίτες να μετακινηθούν στα γύρω βουνά, ενώ από την υπόλοιπη χερσόνησο πολλοί μετακομίζουν στην Εύβοια και τις Β. Σποράδες. Μέχρι το 1830 η καταστροφή των χωριών είναι ολοκληρωτική. Τα τούρκικα έγγραφα αναφέρουν πως κάηκαν 77 ελληνικά χωριά, 59 μετόχια και 16 τούρκικα τσιφλίκια. Οι κάτοικοι όσοι επέστρεψαν στα χωριά τους, βρίσκονται σε τέτοια ένδεια, ώστε οι αρχές τους απαλλάσσουν από τους φόρους και τους διανέμουν ζώα και σπόρους για να καλλιεργήσουν τα χωράφια.

Το 1853 ξεσπά ο Κριμαϊκός πόλεμος και οι Ρώσοι παροτρύνουν τους Χαλκιδικιώτες να επαναστατήσουν, κάτι που ούτως ή άλλως προετοίμαζαν ήδη από την αποτυχία του 1821. Αντίθετα οι Αγγλογάλλοι πράκτορες προσπαθούν να τους αποθαρρύνουν. Τελικά ο Τσάμης Καρατάσος στρατολογεί στην Εύβοια εξόριστους Χαλκιδικιώτες και σε συνεννόηση με τους Αγιορείτες αποβιβάζεται στη Σιθωνία ξεσηκώνοντας τον πληθυσμό. Ο ενθουσιασμός για τις επιτυχίες των Ελλήνων στρατιωτών προχωράει πιο γρήγορα από το ίδιο το στράτευμα, και στη Β. Χαλκιδική ο Τσάμης Καρατάσος θεωρείται ήρωας, πριν ακόμη φτάσει στον Πολύγυρο¹⁰⁵. Με τη δυσμενή για τους ραγιάδες συνθήκη των Παρισίων το 1856, η κυβέρνηση αναστέλλει την επανάσταση στη Μακεδονία, ενώ το ενδιαφέρον των Ρώσων στρέφεται στην εθνότητα των Βουλγάρων και γενικότερα στην προώθηση του «πανσλαβισμού». Με ορμητήριο τη μονή του Αγίου Παντελεήμονα στον Άθωνα, οργανώνουν συστηματική εκστρατεία εκσλαβισμού στην ορεινή Χαλκιδική. Επιχειρούν να επιβάλλουν τη βουλγαρική γλώσσα στο διδακτήριο της Λιαρίγκοβης, να αγοράσουν το ναό της Παναγίας στα Ρεβενίκια και βοηθούν την εγκατάσταση βουλγαρικών οικογενειών στην περιοχή. Τελικά, σύμφωνα με τη συνθήκη του Αγίου Στεφάνου το 1878, η Χαλκιδική, η Θεσσαλονίκη και η Κοζάνη δεν περιλαμβάνονται μέσα στα όρια της Μεγάλης Βουλγαρίας. Οι σύμμαχοι υπόσχονται ανατροπή της συνθήκης, οπότε η ελληνική κυβέρνηση αναστέλλει για άλλη μια φορά την κήρυξη της επανάστασης στη Χαλκιδική και στον Όλυμπο. Ο Σουλτάνος εξαπολύει νέο κύμα τρομοκρατίας στα χωριά και πολλοί αγωνιστές, μεταξύ των οποίων και οι Ζερβοχωρίτες Κοσμάς Δουμπιώτης και Αθανάσιος Σιποτνικιώτης, συλλαμβάνονται ή φυγαδεύονται. Έξι κορίτσια από τα Τοπλίκια (Γεροπλάτανος) καίγονται ζωντανές σε ένα νερόμυλο, γιατί δεν αλλαξοπίστησαν. Οι θηριωδίες των Τούρκων και η προπαγάνδα των Βουλγάρων συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Μόλις δόθηκε το σύνθημα για ένοπλη αντίσταση στους κομιτατζήδες από το προξενείο της Θεσσαλονίκης, αυτομάτως και σιωπηρώς απλώθηκε ένα γιγάντιο δίκτυο άμυνας στα βουνά της Χαλκιδικής. Παράλληλα, οι οργανώσεις και οι φορείς που ιδρύθηκαν για να στηρίξουν τις ελληνικές θέσεις στο εξωτερικό, όπως ο «Κεντρικός Μακεδονικός Σύλλογος» των αδελφών Γερογιάννη από την Αρναία, συμμετέχουν στέλνοντας πολεμικό υλικό. Καθ' όλη τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα, η Χαλκιδική είναι τόπος αποβίβασης των ελληνικών δυνάμεων και

¹⁰⁴ Άλλοι ζερβοχωρίτες που έμειναν στην ντόπια ιστορία για τα κατορθώματά τους στο ξεσηκωμό του '21 ήταν ο Αστέριος Τσιαραπάς και ο Κωνσταντίνος Πλιάκος (Δουμπιά), η Ντελή Μαρία (Σιπουνίκια) και ο Ρήγας Λαμπούδης (Πετροκέρασα).

¹⁰⁵ Μέχρι και σήμερα οι Ζερβοχωρίτες, όταν αναφέρονται σε εκείνες τις εποχές, χρησιμοποιούν τη φράση «στου Τσάμ' τα χρόνια».

παραλαβής των πυρομαχικών. Η ένοπλη ομάδα του Αθανάσιου Μινόπουλου στην περιοχή της Βαρβάρας, μαζί με άλλες μικρές ομάδες καταφέρνουν να απωθήσουν τις φρουρές των κομιτατζήδων, που κάλυπταν τις βουλγάρικες οικογένειες, οι οποίες κατά εκατοντάδες στέλνονταν για να εγκατασταθούν στα Μαντεμοχώρια. Μετά το 1908 επιβάλλεται από τους Νεότουρκους το σύνταγμα του 1876 (Χουριέτ), σύμφωνα με το οποίο υποχρεούνται σε στρατιωτική θητεία και οι υπόδουλοι Έλληνες. Έτσι ο Χολομώντας γεμίζει ξανά με ένοπλους Χαλκιδικιώτες που θέλουν να αποφύγουν τη στράτευση και τούρκικες ομάδες που τους κυνηγούν και λεηλατούν τα χωριά στο πέρασμά τους. Σύντομα τα βαλκανικά κράτη εναντιώνονται στους Νεότουρκους και ολόκληρο το 1912 διεξάγονται σφοδρότατες συμπλοκές στις πλαγιές του Χολομώντα. Στα παράλια, αποβιβάζονται διαρκώς στρατιωτικά αγγήματα και τελικά η Χαλκιδική απελευθερώνεται μετά από 482 έτη σκλαβιάς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΛΙΜΝΕΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΚΑΙ ΒΟΛΒΗ

Η προστατευόμενη αυτή περιοχή βρίσκεται στο Νομό Θεσσαλονίκης και μάλιστα στην επαρχία Λαγκαδά. Αποτελείται από τον υγροβιότοπο των λιμνών Κορώνεια (Λαγκαδά ή Αγίου Βασιλείου) και Βόλβη, που αποτελούν μέρος της υπό θεσμοθέτηση προστατευόμενης περιοχής με το όνομα: "Λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, Μακεδονικά Τέμπη και η ευρύτερη περιοχή τους", όπως ορίζεται από τα όρια της Μυγδονίας Λεκάνης.

Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη, βρίσκονται στο κέντρο της Μυγδονίας Λεκάνης, με την πρώτη να εκφορτίζεται στη δεύτερη διαμέσου της ενωτικής τάφρου και του ρέματος Δερβένι σε περιόδους υψηλής στάθμης (στο παρελθόν) και τη δεύτερη να εκφορτίζεται στο Στρυμωνικό Κόλπο διαμέσου του Ρήχιου ποταμού, που ρέει στην κοιλάδα της Ρεντίνας (Μακεδονικά Τέμπη).

Το υδάτινο οικοσύστημα αφορά το άμεσο περιβάλλον των λιμνών και αναφέρεται σε βάθη νερού μεγαλύτερα των 6m. Το υγροτοπικό σύστημα της περιοχής είναι υψηλής αξίας με μεγάλη βιοποικιλότητα και περιλαμβάνει τα ρηχά νερά των λιμνών με υδρόβια βλάστηση και μια χερσαία περιμετρική ζώνη γύρω από αυτές, πλάτους 500 μ περίπου με ελόβια (καλαμιώνες) και ημιυδρόβια (βούρλα) είδη βλάστησης. Το υγροτοπικό σύστημα της περιοχής χαρακτηρίζεται σαν:

Υγροβιότοπος των Λιμνών Κορώνεια - Βόλβη (Σύμβαση Ramsar 1971)

"Ειδικά Προστατευόμενη Περιοχή" (SPA, Οδηγία 79/409 ΕΕ)

"Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος" (Οδηγία 92/43 ΕΕ, Φύση 2000- GR 1220001)

"Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση" (Σύμβαση Βαρκελώνης)

"Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Άγριας Ζωής και των Φυσικών Βιοτόπων" (Σύμβαση της Βέρνης 1983)

"Διατήρηση Μεταναστευτικών Ειδών Αγρίων Ζώων" (Σύμβαση της Βόννης)

Για την προστασία της περιοχής αναμένεται η έκδοση του Π.Δ. στις αρχές του 2002 για την ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης της προστασίας της περιοχής σύμφωνα με το Ν. 1650/86, δεδομένου ότι η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) της περιοχής ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2001.

Σε παλαιότερες εποχές οι κοινωνίες των ανθρώπων, ξεκινούσαν και αναπτύσσονται δίπλα στο νερό, σε υγροτόπους. Οι άνθρωποι κατανοούσαν ότι είχαν την ευκαιρία να αξιοποιούν τις διάφορες λειτουργίες των υγροτόπων, όπως: άφθονο φθινό νερό, ήπιο κλίμα, αυξημένη παραγωγικότητα, εύκολη πρόσβαση τροφής. Επιπλέον αξίες των υγροτόπων αφορούν τη βιολογική αξία των υγροτόπων, που σχετίζεται με τη διατήρηση του πλούτου, των φυτικών και ζωικών οργανισμών τους και η απορρόφηση μεγάλη απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Οι λίμνες Κορώνεια και Βόλβη είναι ένας πολύτιμος φυσικός πόρος και συνεισφέρει:

- στον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφόρων στρωμάτων
- στον φυσικό καθαρισμό των νερών από τους καλαμιώνες
- στη ρύθμιση του κλίματος της περιοχής
- στην ανάπτυξη της γεωργίας στα εύφορα εδάφη
- στην ανάπτυξη της αλιείας
- στην άσκηση της κτηνοτροφίας στα υγρά λιβάδια
- στη διαβίωση πολλών ειδών πουλιών

Από την αρχαιότητα ο άνθρωπος κατοίκησε στην εύφορη περιοχή των λιμνών. Οι σημερινοί οικισμοί της περιοχής έχουν αναπτυχθεί πάνω στις βάσεις των παλιών. Η Νέα Απολλωνία βρίσκεται στη θέση της ομώνυμης αρχαίας μακεδονικής πόλης. Ο

φιλόσοφος Αριστοτέλης έχτισε τη φιλοσοφική σχολή του στις όχθες του Ρήχιου ποταμού. Οι Βυζαντινοί την εποχή του Ιουστινιανού έκαναν κάστρο πάνω στο λόφο για να αγναντεύουν και να ελέγχουν το δρόμο Θεσσαλονίκης - Αμφίπολης. Από τα βυζαντινά χρόνια είναι γνωστά τα ιαματικά λουτρά του Λαγκαδά (λειτουργούν ακόμα και σήμερα) και της Ν. Απολλωνίας. Οι πολιτισμικές ρίζες έχουν τη συνέχειά τους πίσω στους αιώνες. Στα αξιοθέατα της περιοχής συμπεριλαμβάνονται εκτός από τους υγροβιότοπους ο λίθινος βυζαντινός ναός της Αγίας Μαρίας στη Ρεντίνα, ο πέτρινος βυζαντινός πύργος του Αγίου Βασιλείου, το παλιό (1325) ελαιουργικό συγκρότημα στη Βόλβη, το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος στο Λαγκαδά. Επιπλέον πολιτιστικά μνημεία είναι, η μονή του Αγίου Γαβρά στο χωριό Πέντε Βρύσες, εκκλησιές βυζαντινές - μεταβυζαντινές στο Βερτίσκο, γεφύρια και οικισμοί.

Σήμερα από τις δύο λίμνες, η λίμνη Κορώνεια παρουσιάζει τα πιο έντονα προβλήματα ρύπανσης εξαιτίας των έντονων πιέσεων που δέχεται. Η υπερβόσκηση στις θαμνώδεις και λιβαδικές εκτάσεις έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της στερεοπαροχής προς τις λίμνες και την πρόσχωσή τους κατά συνέπεια. Οι εφαρμοζόμενες στην περιοχή αγροτικές καλλιέργειες (π.χ. καλαμπόκι) απαιτούν ευρεία χρήση γεωργικών μηχανημάτων και αυξημένες ποσότητες γεωργικών εισροών (αρδευτικό νερό, εδαφοβελτιωτικά, φυτοφάρμακα, λιπάσματα) που εμποδίζουν την ομαλή ανάπτυξη της υπάρχουσας πανίδας και δυσμενείς επιπτώσεις στα οικοσυστήματα. Σημαντικές πηγές ρύπανσης της περιοχής των λιμνών είναι: οι υπάρχοντες 104 οικισμοί που αναπτύσσονται περιμετρικά των λιμνών και απορρίπτουν ανεπεξέργαστα κατά το πλείστον αστικά λύματα, βιομηχανικές - βιοτεχνικές μονάδες, καθώς και τουριστικές εγκαταστάσεις. Ο χώρος των λιμνών αποτελεί περιοχή ανάπτυξης 1000 περίπου ποικιλιών φυτών και 248 ειδών πτηνών. Η συνολική σημασία των λιμνών για την ορνιθοπανίδα σε σχέση με τους ελληνικούς και τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς έχει ανατραπεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια λόγω των μεταβολών και καταστροφών που συνέβησαν, κυρίως στη λίμνη Κορώνεια.

Τα έργα που εκτελούνται στην περιοχή είναι: συγκοινωνιακά (οδοποιία και λιμενικά), εγγειωβελτιωτικά (αρδευτικά, έργα αναδασμού, έργα αρδευτικών γεωτρήσεων), έργα ύδρευσης - αποχέτευσης, έργα αντιπλημμυρικά (διευθέτηση χειμάρρων, αντιπλημμυρικά, καθαρισμός χειμάρρων), δασικά έργα (πρόκληση - καταστολή πυρκαγιών, αναδασώσεις), έργα προστασίας περιβάλλοντος (μελέτες - έργα, προμήθεια μηχανημάτων αποκομιδής απορριμμάτων) και άλλα ειδικά έργα (π.χ. υδροθεραπευτήριο Ν. Απολλωνίας, βελτίωση - εκσυγχρονισμός σφαγείων κ.ά.).

Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η προστατευόμενη περιοχή των λιμνών είναι:

Η πτώση της στάθμης και η ρύπανση των λιμνών

Η αλλαγή της χρήσης των αποκαλυπτόμενων εδαφών (καταπατήσεις για καλλιέργεια)

Εκχερώσεις παραλίμνιων και παραποτάμιων δασών για καλλιέργεια.

Τα κυριότερα προγραμματιζόμενα έργα για τη συγκεκριμένη περιοχή αποσκοπούν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος των λιμνών και της ευρύτερης περιοχής και αποτελούν τα περισσότερα μέρος του Master Plan που εκπονήθηκε για την ολοκληρωμένη προστασία - αποκατάσταση της Κορώνειας. Τα έργα του Master Plan συντονίζονται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης και αφορούν τους παρακάτω τομείς:

Αποκατάσταση του υδατικού δυναμικού της λίμνης (Μεταφορά νερού από τον Αλιάκμονα, Εκτροπή των χειμάρων Λαγκαδικίων και Σχολαρίου, Εκμετάλλευσήτου

βαθύτερου υδροφορέα, Αναμόρφωση Αρδευτικών Δικτύων, Μείωση απωλειών από αρδεύσεις, Αδειοδότηση Γεωτρήσεων, Αλλαγή τρόπου άρδευσης)

Αποκατάσταση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Νερού της Λίμνης (Επεξεργασία Λυμάτων Λαγκαδά, Σύστημα Συλλογής Λυμάτων Λαγκαδά - Επέκταση για τις Βιομηχανίες, Βελτίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των Βιομηχανιών, Επεξεργασία ακαθάρτων της περιοχής Λαγκαδά σε λίμνη ωρίμανσης, Επεξεργασία Κτηνοτροφικών Αποβλήτων, Μελέτη Σχεδιασμού για την επεξεργασία Βιομηχανικών - Κτηνοτροφικών Λυμάτων)

Αποκατάσταση της Οικολογίας της Λίμνης (Διαχείριση της Υδρόβιας Βλάστησης, Επανατροφοδότηση της ιχθυοπανίδας)

Κοινωνικές και Διοικητικές Προτάσεις (Οικοτουρισμός, Ενημέρωση - Ευαισθητοποίηση του κοινού, Γεωργικό - Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα)

Θεσμικές Προστάσεις

Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εκτέλεσης έργων της 1ης και 2ης κατηγορίας με χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Η ολοκλήρωση των έργων θα πραγματοποιηθεί με εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Γ' ΚΠΣ.

Πηγή:

http://www.ramsar.org/cop4_review_smart.htm

http://www.rcm.gr/organ-pkm/2_1_06/2_1_06_1/koronia.asp

Σύμβαση Ramsar για τους υγροτόπους διεθνούς σημασίας, ειδικά ως βιοτόπους αγρίων πουλιών

Τέθηκε σε ισχύ τον Δεκέμβριο του 1975 και ήταν η πρώτη σύμβαση που ασχολήθηκε αποκλειστικά με την προστασία των βιοτόπων. Οι κύριες υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη είναι:

1) Να οριοθετήσουν κατάλληλους υγροτόπους μέσα στα όρια της εδαφικής επικράτειάς τους που θα περιληφθούν σε έναν κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Άρθρο 2,1).

2) Να καθορίσουν και να εφαρμόσουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να προωθήσουν τη διατήρηση των υγροτόπων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτό και την -κατά το δυνατόν- ορθολογική χρήση των υγροτόπων εντός της εδαφικής τους επικράτειας (Άρθρο 3,1).

3) Να προωθήσουν την προστασία των υγροτόπων και της υδρόβιας ορνιθοπανίδας οριοθετώντας προστατευόμενες περιοχές σε υγροτόπους, είτε συμπεριλαμβάνονται είτε όχι, και παρέχοντας επαρκή μέσα για την φύλαξή τους (Άρθρο 4,1).

4) Κάθε συμβαλλόμενο κράτος πρέπει να οριοθετήσει τουλάχιστον μία περιοχή που να συμπεριληφθεί στον κατάλογο κατά τη στιγμή που υπογράφει τη Συνθήκη (Άρθρο 2,4).

Από τις επτά συμβάσεις ή οδηγίες που περιγράφονται εδώ, η Ramsar είναι αυτή που καλύπτει την ευρύτερη γεωγραφική έκταση. Έχει 24 ευρωπαϊκά συμβαλλόμενα μέρη και 278 ευρωπαϊκές περιοχές (συμπεριλαμβανομένης και της Γροιλανδίας) συμβάλλοντας σημαντικά στην διατήρηση πολλών ευρωπαϊκών υγροτόπων. Η Σύμβαση έχει επίσης εισάγει την έννοια της «ορθολογικής χρήσης» που αναφέρεται σε όλους τους υγροτόπους μιας χώρας, είτε περιλαμβάνονται στον κατάλογο είτε

όχι, και έχει ευρεία απήχηση.

Η Ελλάδα ήταν η 7η χώρα που υπέγραψε και ενεργοποίησε την Σύμβαση Ramsar με το Ν.Δ. 191/74, ανακηρύσσοντας 11 υγροτοπικές περιοχές που περιλαμβάνονται στον κατάλογο Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας. Για τις περιοχές αυτές υπάρχουν προτάσεις για την οριοθέτηση ζωνών προστασίας ήδη από το 1986, ενώ έχουν αρχίσει ενέργειες από την Δ/ση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΧΩΔΕ για την εφαρμογή των προτάσεων. Όμως, από το 1986 έως σήμερα έχουν οριοθετηθεί με υπουργική απόφαση μόνο τέσσερις υγρότοποι (Αμβρακικός, Κερκίνη, Μεσολόγγι και Κοτύχι), ενώ υπάρχει από το 1974 Προεδρικό Διάταγμα και για την Πρέσπα. Στις περιοχές που προαναφέρθηκαν δυστυχώς δεν γίνεται ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων και ούτε η προστασία είναι ουσιαστική. Το καθεστώς προστασίας των υπόλοιπων έξη περιοχών (Νέστος, Ισμαρίδα, Βιστονίδα, Αξίος - Λουδίας - Αλιάκμονας, Έβρος και Βόλβη - Κορώνεια) εκκρεμεί ακόμη, 20 χρόνια μετά την υπογραφή της Σύμβασης από την Ελλάδα.

(022) Λίμνη Βόλβη και Λίμνη Κορώνεια

Κεν. & Δυτ. Μακεδονία - Θεσσαλονίκη:

40ο 41' Β, 23ο 20' Α - 10.000 εκτάρια

Τμήμα της είναι περιοχή Ramsar, Περιοχή Ειδικής Προστασίας και Ειδικά Προστατευόμενη Μεσογειακή Περιοχή (2.400 εκτάρια, τα όρια δεν έχουν ακόμα επακριβώς καθοριστεί). Στην περιοχή υπάρχουν δύο Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης που είναι: ο αιωνόβιος Πλάτανος στο "Βήμα του Αγίου Παύλου" κοντά στο χωριό Απολλωνία και δύο υπεραιωνόβιοι Πλάτανοι στο χωριό Σχολάρι μεταξύ των δύο λιμνών. Το κυνήγι απαγορεύεται.

Πρόκειται για δύο λίμνες γλυκού νερού που τροφοδοτούνται από πολυάριθμους χειμάρους και ρυάκια και συνδέονται μεταξύ τους το χειμώνα. Περιβάλλονται από καλλιεργήσιμη γη, λόφους, στενότερες ελώδεις ζώνες και καλαμιώνες. Η Βόλβη είναι βαθύτερη και με πιο απότομες όχθες (στη βόρεια ακτή) και παρουσιάζει απομεινάρια παραλιμνίου δάσους. Οι κύριες ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η γεωργία, η αλιεία και το λαθραίο κυνήγι.

Πρόσφατα αναπτύχθηκε βιομηχανικά η περιοχή δυτικά του Λαγκαδά. Οι αλλαγές στον οικολογικό χαρακτήρα των λιμνών απορρέουν από την αποξήρανση των ελωδών περιοχών (που είναι πιθανό να επιταχυνθεί), τα υπολείμματα των λιπασμάτων, την ανάπτυξη του τουρισμού, το κυνήγι, τον ευτροφισμό και από τη διοχέτευση των λυμάτων της πόλης του Λαγκαδά στην Κορώνεια.

Αναπαραγόμενα είδη είναι ο Μικροτσικνιάς *Ixobrychus minutus* (30 ζεύγη), ο Νυχτοκόρακας *Nycticorax nycticorax*, ο Λευκοτσικνιάς *Egretta garzetta*, ο Σταχτοτσικνιάς *Ardea cinerea* (90 ζεύγη), ο Πορφυροτσικνιάς *Ardea purpurea*, ο Πελαργός *Ciconia ciconia* (50 ζεύγη), η Καστανόχηνα *Tadorna ferruginea*, το Σαϊνί *Accipiter brevipes*, η Αετογερακίνα *Buteo rufinus*, τον Κραυγαετό *Aquila pomarina* (1 ζεύγος), ο Καλαμόκιρκος *Circus aeruginosus* (3 ζεύγη), ο Σταυραετός *Hieraaetus pennatus*, η Μικροπουλάδα *Porzana parva*, η Χαλκοκουρούνα *Coracias garrulus* και ο Γαϊδουροκεφαλάς *Lanius minor*. Επιπλέον ο Ροδοπελεκάνος *Pelecanus onocrotalus* (550, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια είναι σημαντικές περιοχές εύρεσης τροφής για το είδος αυτό) εμφανίζεται το καλοκαίρι και ο Αργυροπελεκάνος *Pelecanus crispus* (50+) εμφανίζεται κατά τη μετανάστευση. Τον χειμώνα,

εμφανίζονται το Σκουφοβουτηχτάρι *Podiceps cristatus* (μέγιστο 11.000), το Μαυροβουτηχτάρι *Podiceps nigricollis* (100+), το Γκισάρι *Aythya ferina* (30.000), η Φαλαρίδα *Fulica atra* (20.000) και περιοδικά το Κεφαλούδι *Oxyura leucocephala*.

Πηγή: “Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας”, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1994

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ NATURA 2000

Όνομα Περιοχής: ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ

Κωδικός Περιοχής:
GR1270001

Γεωγραφικό Μήκος:
23° 30'

Διοικητική Περιφέρεια:
Κεντρική Μακεδονία

Μέσο Υψόμετρο (m):
600

Τύπος:
B

Γεωγραφικό Πλάτος:
40° 27'

Νομός:
Χαλκιδικής

Έκταση (ha):
5500

Περιγραφή: Στην περιοχή αυτή βρίσκεται το δάσος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος). Ο Χολομώντας αποτελείται από δασωμένους λόφους, με ανοιχτή δομή δάσους και μακκί. Δεν υπάρχουν ποτάμια ή λίμνες. Από γεωλογική άποψη ο Χολομώντας ανήκει στη Σερβο-Μακεδονική μάζα και στην Περι-Ροδόπια ζώνη. Το κλίμα είναι το ίδιο με τις περιοχές της ενδοχώρας της Β Ελλάδας, δηλαδή ένας ενδιάμεσος τύπος κλίματος μεταξύ του μεσογειακού και του ηπειρωτικού. Τα μεγάλα υψόμετρα (πάνω από 900 m) ανήκουν στην πολύ υγρή ζώνη, κατά τον χειμώνα, ενώ τα χαμηλότερα στην ξηρή, με ήπιο κλίμα κατά τον χειμώνα. Η ένωση του *Fagion hellenicum* είναι χωρίς την *Abies borisii-regis*. Ένας κοινός τύπος ειδών σκληρού ξύλου στη ΒΑ Χαλκιδική είναι μια μίξη της οξυάς με τη δρυ και πιο σπάνια με την καστανιά. Αυτά τα είδη εξαιτίας της αντοχής και της ισχύος τους χρησιμοποιούνται για πολλά αντικείμενα, που ξεκινούν από κιβώτια και φτάνουν ως και υλικά για την κατασκευή κτιρίων. Παρ' όλα αυτά η κυριότερη χρήση τους είναι για τα μεταλλεία της περιοχής. Περισσότερα από δώδεκα διαφορετικά σκληρόξυλα είδη απαντούν στην περιοχή και περιλαμβάνουν τα: *Carpinus orientalis*, *Ostrya carpinifolia*, *Tilia tomentosa*, *Acer campestre*, *Acer pseudoplatanus*, *Rhus coriaria* κ.λπ.

Τύποι Οικοτόπων: Υψηλοί θαμνώνες με *Juniperus oxycedrus*, Δάση σκληρόφυλλων που χρησιμοποιούνται για βοσκή (*dehesas*) με *Quercus ilex*, Δάση καστανιάς, Ελληνικά δάση οξυάς με *Abies borisii-regis*, Δάση με *Quercus frainetto*, Δάση με *Taxus baccata*.

Είδη φυτών: Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων: *Rhinolophus blasii*, *Bombina variegata*, *Testudo hermanni*, *Testudo graeca*, *Elaphe quatuorlineata*, *Elaphe situla*.

Είδη πτηνών: Σημαντική περιοχή για τα αναπαραγώμενα αρπακτικά, όπως ο Σφηκιάρης *Pernis apivorus*, το Όρνιο *Gyps fulvus*, ο Φιδαετός *Circaetus gallicus*, ο Χρυσαιτός *Aquila chrysaetos*, ο Πετρίτης *Falco peregrinus* και ο Μπούφος *Bubo bubo*. Είναι επίσης πιθανόν να αναπαράγεται εδώ ο Μαυροπελαργός *Ciconia nigra*.

Καθεστώς προστασίας: -Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: καταφύγιο θηραμάτων.
-Διεθνές επίπεδο: ΣΠΠ.

Σπουδαιότητα: Ο Χολομώντας είναι ένα πολύ σημαντικό χαμηλό βουνό, κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι, πολύς κόσμος επισκέπτεται την περιοχή για αναψυχή. Η πανίδα της περιοχής μπορεί να γίνει αισθητό συστατικό του δασικού τοπίου με τη δημιουργία ευνοϊκών βιοτόπων για πτηνά και άλλα μικρά ζώα κατά μήκος του δρόμου.

Πηγή:

1.«Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας», Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1994

2. <http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g1270001.html>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

Γεροπλάτανος

15-30 Μαΐου	Κερασοπανήγυρις (Πολιτιστικές εκδηλώσεις με δωρεάν προσφορά κρασιού)
7 Ιουλίου	Πανηγύρι Αγίας Κυριακής
15 Αυγούστου	Πανηγύρι Παναγίας

Δουμπιά

Αποκριές	Γιορτή καρναβαλιού
27 Ιουλίου	Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής
30 Ιουνίου	Πανηγύρι Αγίων Αποστόλων

Κρήμνη

2-6 Ιουλίου	Δεκαήμερο θρησκευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων
6 Δεκεμβρίου	Πανηγύρι Πολιούχου Αγίου Νικολάου

Μαραθούσα

6 Αυγούστου	Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον οικισμό "Πλατανοχώρι"
23 Αυγούστου	Πανηγύρι στα εννιάμερα της Παναγίας

Παλαιόχωρα

1 Μαρτίου	Αναβίωση εθίμου "Τα χελιδονίσματα"
Μάρτιος	Λειτουργία παραδοσιακού νερόμυλου (λαογραφική εκδήλωση)
Αποκριές	Τριήμερη αποκριάτικη εκδήλωση
Απρίλιος	Εορτασμός Πολιούχου Αγίου Γεωργίου
20 Ιουλίου	Πανηγύρι Προφήτη Ηλία
26 Ιουλίου	Πανηγύρι Αγίας Παρασκευής
Αύγουστος	Αθλητικοί αγώνες

Ριζά

Αποκριές	Γιορτή καρναβαλιού, δωρεάν προσφορά κρασιού, χωριάτικης πίτας και χαλβά
Μαΐος	Διήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων

Σανά

20 Ιουλίου	Πανηγύρι Προφήτη Ηλία
8 Νοεμβρίου	Πανηγύρι Ταξιαρχών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

Υποπρόγραμμα I: Συνδυασμένη Ανάπτυξη Γεωργίας και Κτηνοτροφίας

Μέτρα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
Μέτρο 1	Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στη γεωργική παραγωγή	Σύνολο ΟΤΑ
	Δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης των εκμισθώσεων γης	Εφαρμογή ανά ΟΤΑ
Μέτρο 2	Αναδιάρθρωσεις γεωργικών καλλιεργειών	Σύνολο ΟΤΑ
	Εφαρμογή συστήματος αμειψισποράς	Σύνολο ΟΤΑ, μη αρδευόμενες εκτάσεις
	Αναδιάρθρωση καλλιεργειών και ποικιλιών	Σύνολο ΟΤΑ
	Σχέδια βελτίωσης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων	Σύνολο ΟΤΑ
Μέτρο 3	Εισαγωγή νέων δοκιμαστικών καλλιεργειών	Σύνολο ΟΤΑ
	Δοκιμαστική καλλιέργεια λευκού λούπινου σε ξηρικά εδάφη	Σύνολο ΟΤΑ, εδάφη ξηρικά και όξινα
	Δοκιμαστική καλλιέργεια χορτοδοτικού σόργου σε αρδευόμενα εδάφη	Σύνολο ΟΤΑ, εδάφη μέτρια και αρδευόμενα
Μέτρο 4	Δημιουργία συμπληρωματικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης και συντήρησης των τοπικών προϊόντων	Σύνολο ΟΤΑ
Μέτρο 5	Διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή	Σύνολο ΟΤΑ
	Εφαρμογή προγράμματος τεχνητής σπερματέγχυσης ζώων βοοτροφίας	Σύνολο ΟΤΑ
	Μελέτη – εφαρμογή βελτίωσης και εκμετάλλευσης των βοσκοτόπων	Σύνολο ΟΤΑ
Μέτρο 6	Δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων κτηνοτροφίας	Σύνολο ΟΤΑ
	Δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων πάχυνσης μόσχων	Κ. Παλαιόχωρας
	Δημιουργία αμιγών εκμεταλλεύσεων ενσταυλισμένων αιγών	Σύνολο ΟΤΑ
	Δημιουργία αμιγών εκμεταλλεύσεων ενσταυλισμένων προβάτων	Σύνολο ΟΤΑ
Μέτρο 7	Εγκατάσταση μονάδων συγκέντρωσης-πρώτης μεταποίησης των προϊόντων της κτηνοτροφίας	Σύνολο ΟΤΑ
	Εκσυγχρονισμός του ιδιωτικού τυροκομείου	Κ. Παλαιόχωρας
	Σκοπιμότητα εγκατάστασης συνεταιριστικού τυροκομείου	Θέση προς διερεύνηση
Μέτρο 8	Ανάπτυξη της μελισσοκομικής παραγωγής	Κ. Ριζών, Γεροπλάτανου και Παλαιόχωρας
	Εκσυγχρονισμός του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού για τυποποίηση-πώληση μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προϊόντων	Κ. Ριζών, Γεροπλάτανου και Παλαιόχωρας

Υποπρόγραμμα II: Προστασία και Παραγωγική Αναβάθμιση Δασών

Μέτρα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
Μέτρο 1	Φύλαξη – προστασία - διαχείριση δασών	Κ. Παλαιόχωρας, Ριζών, Δουμπιών
	Σύνταξη σχεδίων πυροπροστασίας των Κοινοτικών δασών	Κ. Παλαιόχωρας, Ριζών, Δουμπιών
	Σύνταξη σχεδίου διαχείρισης του προστατευμένου δάσους Παλαιόχωρας –Ριζών	Κ. Παλαιόχωρας, Ριζών
	Υλοποίηση κοινού σχεδίου φύλαξης και αστυνόμευσης	Κ. Παλαιόχωρας, Ριζών, Δουμπιών
Μέτρο 2	Ανάπτυξη νέας δασικής παραγωγής	Σύνολο ΟΤΑ
	Εγκατάσταση φυτειών σε γεωργικές εκτάσεις	Σύνολο ΟΤΑ, οριακές εκτάσεις
	Εγκατάσταση μελισσοτροφικών φυτειών	Σύνολο ΟΤΑ, δημόσιες εκτάσεις υπό δάσωση
Μέτρο 3	Εγκατάσταση επιχειρηματικών φυτωριακών μονάδων	
	Σκοπιμότητα εγκατάστασης φυτωριακής επιχείρησης δασικών ειδών	Θέση προς διερεύνηση
Μέτρο 4	Διερεύνηση της βιωσιμότητας του Δενδροκομικού Συνεταιρισμού ως προς την παραγωγή Χριστουγεννιάτικου δένδρου ελάτης	Κ. Παλαιόχωρας
	Αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής καυσόξυλου	Συνεργασία με όμορους Δήμους

Σκοπιμότητα δημιουργίας μονάδας παραγωγής ξυλάνθρακα για το σύνολο της δασικής παραγωγής της ευρύτερης ζώνης	Συνεργασία με όμορους Δήμους
--	------------------------------

Υποπρόγραμμα III: Βελτίωση Επιπέδου Ζωής και Εξυπηρητήσεων

Μέτρα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
Μέτρο 1	Διοικητικές αναδιαρθρώσεις	Σύνολο ΟΤΑ
	Σύνταξη νέας πρότασης διοικητικών εξαρτήσεων	Σύνολο ΟΤΑ
	Σχέδιο εγκατάστασης υπηρεσιών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα	Έδρα νέου Δήμου
	Πρόγραμμα συνένωσης ΟΤΑ της περιοχής σε Δήμο	Έδρα νέου Δήμου
	Ίδρυση Γραφείου ανάπτυξης και προγραμματισμού του Α.Σ.	Έδρα Α.Σ.
Μέτρο 2	Δίκτυο κοινωνικών εξυπηρητήσεων	
	Δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης	Κ. Γεροπλάτανου-Σανών
	Δημιουργία αθλητικού κέντρου – βελτιώσεις υφιστάμενων αθλητικών εγκαταστάσεων	Κ. Γεροπλάτανου-Σανών
	Πρόγραμμα δράσης Πολυκέντρου Ζερβοχωρίων	Κ. Παλαιόχωρας
	Σκοπιμότητα δημιουργίας ταξιδιωτικού σταθμού	Κ. Παλαιόχωρας, διασταύρωση προς Μαραθούσα
Μέτρο 3	Δημιουργία χώρων αναψυχής	
	Επέκταση Πολύκεντρου –Εγκατάσταση κινηματοθέατρου	Κ. Παλαιόχωρας
	Δημιουργία περιοχών δασικής αναψυχής στο προστατευόμενο δάσος	Κ. Παλαιόχωρας-Ριζών
	Δημιουργία χώρου αναψυχής στο Πλατανοχώρι	Πλατανοχώρι, Κ. Μαραθούσας
Μέτρο 4	Οδικές και συγκοινωνιακές αναδιαρθρώσεις	
	Υπερτοπικής σημασίας σύνδεση της ε.ο. Θεσσαλονίκης –Καβάλας με τον άξονα Θεσσαλονίκης –Αρναίας μέσω Μαραθούσας	Κ. Παλαιόχωρας-Μαραθούσας
	Βελτιώσεις στο εσωτερικό οδικό δίκτυο (κυκλική σύνδεση)	Κ. Δουμπιών, Σανών, Γεροπλάτανου, Ριζών, Παλαιόχωρας, Κρήμνης
	Κατάρτιση σχεδίου εξυπηρέτησης από τις συγκοινωνίες ΚΤΕΛ	Σύνολο ΟΤΑ
	Σκοπιμότητα προμήθειας και κίνησης λεωφορείου για εσωτερικές διαδρομές	Σύνολο ΟΤΑ

Υποπρόγραμμα VI: Οργάνωση Τεχνικών Υποδομών και Προστασία του Περιβάλλοντος

Μέτρα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
Μέτρο 1	Διαχείριση υδατικού δυναμικού- Αύξηση των αρδεύσεων	
	Εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης θέσεων φραγμάτων για την εκμετάλλευση του επιφανειακού υδατικού δυναμικού	Σύνολο ΟΤΑ, στα τρία βασικά ρέματα
	Μελέτη-κατασκευή αρδευτικών λιμνοδεξαμενών-φραγμάτων	Θέσεις προς διερεύνηση
	Εκπόνηση υδρογεωλογικών ερευνών σε επιλεγμένες περιοχές για τη δυνατότητα πρόσθετων γεωτρήσεων	Θέσεις προς διερεύνηση
Μέτρο 2	Βελτίωση της ύδρευσης των οικισμών	Σύνολο ΟΤΑ, οικιστικές περιοχές
	Υγειονομικός έλεγχος νερού ύδρευσης	Σύνολο ΟΤΑ, υδρευτικές γεωτρήσεις, πηγές και υδατοδεξαμενές
	Έλεγχος επάρκειας και καταλληλότητας και προστασία υδρευτικών γεωτρήσεων και πηγών, πρόβλεψη εφεδρειών	Σύνολο ΟΤΑ, υδρευτικές γεωτρήσεις και πηγές
	Εκσυγχρονισμός-επέκταση δικτύων ύδρευσης	Σύνολο ΟΤΑ, εξωτερικά και εσωτερικά δίκτυα
	Εγκατάσταση υδρομέτρων, εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής ύδρευσης	Σύνολο ΟΤΑ
	Διερεύνηση σκοπιμότητας ενιαίου εξωτερικού υδρευτικού δικτύου και σύστασης φορέα διαχείρισης της ύδρευσης	Έδρα νέου Δήμου
Μέτρο 3	Αποχέτευση-καθαρισμός λυμάτων	Σύνολο ΟΤΑ

Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης σε Μικρή Αγροτική Ενότητα
Ζερβοχώρια Χαλκιδικής

	Εγκατάσταση μονάδων προ-καθαρισμού λυμάτων σε σφαγείο και τυροκομείο	Κ. Ριζών, Παλαιόχωρας
	Εγκατάσταση κοινού σταθμού καθαρισμού των οικιστικών λυμάτων	Θέση προς διερεύνηση
	Σκοπιμότητα δημιουργίας ενιαίας διοικητικής-οργανωτικής δομής για τη διαχείριση του συστήματος	Έδρα νέου Δήμου
	Απόδοση των καθαρισμένων λυμάτων στην άρδευση	Θέση προς διερεύνηση
Μέτρο 4	Διαχείριση απορριμμάτων	Σύνολο ΟΤΑ
	Κατασκευή ενιαίου χώρου Υγειονομικής ταφής	Θέση προς διερεύνηση
	Αποκατάσταση υφιστάμενων χωματερών	Σύνολο ΟΤΑ, σημερινοί χώροι διάθεσης
	Σκοπιμότητα ενιαίας διοικητικής-οργανωτικής δομής για τη διαχείριση του συστήματος	Έδρα νέου Δήμου
Μέτρο 5	Προστασία εδαφών	Σύνολο ΟΤΑ
	Εκπόνηση εδαφολογικής μελέτης περιοχής Ζερβοχωρίων	Σύνολο ΟΤΑ
	Διαρθρωτικές επεμβάσεις στα γεωργικά εδάφη	Θέσεις προς διερεύνηση
	Αντιδιαβρωτική προστασία στις λοφώδεις περιοχές	Σύνολο ΟΤΑ, επικλινή εδάφη
	Αντιδιαβρωτική-αντιδιαβρωτική προστασία και φυτοτεχνικές διαμορφώσεις στα κύρια ρέματα	Θέσεις προς διερεύνηση

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΓΕΩΤΕΕ Δ.Υ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
(Μελέτη «Στοιχεία Αγροτικής Ανάπτυξης ν. Χαλκιδικής» 1997)

θέμα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ	Μείωση των λιπασμάτων, μέσω του προγράμματος νιτρορύπανσης που εφαρμόζεται στη Θεσσαλία πιλοτικά	νομός
	Μείωση των φυτοφαρμάκων, με την εφαρμογή του συνταγολογίου και των προγραμμάτων βιοκαλλιέργειας και ολοκληρωμένης καταπολέμησης	νομός
	Καλλιέργεια κατά ισοϋψείς, μέσω του Καν. 2078/92, όταν θα ανοίξει το ανάλογο υποπρόγραμμα	νομός
	Μετατροπή αρόσιμων γαιών, σε εντατικούς βοσκότοπους	Ζερβοχώρια
	Δάσωση με χριστουγεννιάτικα έλατα, φουντουκίες καστανιές και καρυδιές, επικλινών, ευδιάβροτων και οριακής αποδόσεως γαιών	Χολομώντας – Ζερβοχώρια - Παλαιόκαστρο
	Προώθηση του προγράμματος «μακροχρόνιας παύσης καλλιέργειας γεωργικών γαιών» και γενικότερα διαχείριση γαιών υπέρ της πρόσβασης και της ψυχαγωγίας	Αρναία – Ζερβοχώρια - Ταξιάρχης
	Κατασκευή αναχωμάτων σε κτήματα επικλινή για συγκράτηση εδάφους	νομός
	Κατασκευή ταμιευτήρων νερού για πυρόσβεση, πρόληψη διαβρώσεων και για τις ανάγκες της κτηνοτροφίας	νομός
	Προστασία της γεωργικής γης από την περαιτέρω κατάτμηση	νομός
ΥΔΑΤΑ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ	Μελέτες διαχείρισης των υδατικών πόρων	Λεκάνη Ζερβοχωρίων
	Εκμετάλλευση των επιφανειακών νερών με κατασκευή έργων συλλογής και αποθήκευσης (φράγματα, λιμνοδεξαμενές)	Ζερβοχώρια - Βράσταμα
	Έργα εμπλουτισμού υπόγειων υδροφορέων	νομός
	Κοστολόγηση του νερού άρδευσης	νομός
	Εφαρμογή νέων μεθόδων άρδευσης για εξοικονόμηση νερού	νομός
	Επαναλειτουργία των μεταλλείων Βάβδου	Βάβδος
	Χωροθέτηση μονάδας εργοστασίου χρυσού στη περιοχή των μεταλλείων Κασσάνδρας	(Μαντέμ Λάκκος - Ολυμπιάδας)
ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ	Βελτίωση των ορεινών βοσκοτόπων	Παλαιόχωρας – Ριζών – Γαλάτιστας - Στανού
	Κατασκευή ομβροδεξαμενών και ποτίστρες	νομός
	Εμπλουτισμός της θαμνώδους και ποώδους βλάστησης	νομός
	Απαγόρευση βοσκής και περιορισμό της όπου απαιτείται με Α.Δ. βοσκής	νομός
	Υποχρεωτική εφαρμογή της αρχής της βοσκοχωρητικότητας και βοσκοϊκανότητας	νομός

	Οι επιδοτήσεις να δίδονται με αυστηρή εφαρμογή των κριτηρίων και να αποκλείονται όσοι είναι υπότροποι σε παραβάσεις βόσκησης	νομός
ΔΑΣΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΑΣΩΝ	Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου με την κατασκευή τεχνικών έργων οδοστρωσίας και ασφαλτόστρωσης σε κεντρικούς δασικούς δρόμους	Χολομώντας
	Να συνταχθούν ολοκληρωμένες μελέτες αντιπυρικής προστασίας	νομός
	προγράμματα καταπολέμησης των ασθενειών (α) πιτυοκάμπτης (β) καρκίνος κυπαρίσσου (γ) καρκίνος κασταριάς	Χολομώντας
	επίσπευση της διαδικασίας σύνταξης Δασολογίου-Κτηματολογίου για την εξαφάνιση καταπατήσεων εκτάσεων του Δημοσίου	νομός
	Χρηματοδότηση για τη βελτίωση των υποβαθμισμένων δασών (ανόρθωση) και τη διενέργεια καλλιεργητικών υλοτομιών, όλων των δημοσίων δασών	νομός
	Χρηματοδότηση για τη σύνταξη μελετών και εφαρμογή τους στα ίδια αντικείμενα των ιδιωτικών δασών	Δημοτικά – Κοινοτικά δάση
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ - ΦΥΤΩΡΙΑ	Δημιουργία αστικού και περιαστικού πρασίνου σε κοινόχρηστους χώρους όλων των Δήμων και Κοινοτήτων	νομός
	Βελτίωση και αξιοποίηση των 3 φυτωρίων	Πολύγυρος – Αρναία -Ιερισσός
	Αποκατάσταση πρανών Εθνικών-Επαρχιακών κ.λ.π. οδών	Χολομώντας
	Φύτευση μελιτοφόρων φυτών για την υποβοήθηση μελισσοκομίας	νομός
	Αποκατάσταση όλων των ανενεργών λατομείων και μεταλλείων σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες	Παλαιόκαστρο – Βάβδος - Βράσταμα
	Συνέχιση του μέτρου της αναδάσωσης των οριακών αγρών	Ζερβοχώρια - Αρναία
ΘΗΡΑ	Διεύρυνση και αύξηση των καταφυγίων θηραμάτων για την αύξηση του αριθμού των θηραμάτων	Χολομώντας - Στρατωνικό
	Δημιουργία ελεγχόμενων κυνηγετικών περιοχών. Ήδη υπάρχει μία στην «Πραβίτα» σε ιδιωτικό δασόκτημα και συντάχθηκε μελέτη για να στο κοινοτικό δάσος Βαρβάρας	Χολομώντας - Στρατωνικό
	Δημιουργία ιδιωτικών εκτροφείων θηραμάτων με αγριόχοιρους –λαγούς - ελάφια και ζαρκάδια -φασιανούς-πέρδικες και άλλα πτερωτά, για εμπλουτισμό σε θηράματα. Υποβολή μελέτης κυρίως της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα αυτόν	Χολομώντας
	Δημιουργία από τους κυνηγετικούς Συλλόγους σκοπευτηρίων και χώρων διάδοσης του αθλήματος της θήρας για την εκπαίδευση και ενημέρωση των κυνηγών αλλά και για την εκτόνωση τους στην περίοδο απαγόρευσης της θήρας	νομός

Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης σε Μικρή Αγροτική Ενότητα
Ζερβοχώρια Χαλκιδικής

ΕΘΝΙΚΟΙ ΔΡΥΜΟΙ - ΑΝΑΨΥΧΗ - ΟΡΕΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	Να γίνουν μελέτες και να υλοποιηθούν, που θα προβλέπουν χώρους δασικής αναψυχής – πικνίκ - χώρους θέας - μονοπάτια περιπάτου και άλλα βοηθητικά έργα την εξυπηρέτηση και αναψυχή ντόπιων και ξένων επισκεπτών	Χολομώντας - Στρατωνικό
	Δημιουργία βοτανικού κήπου (Arboretum) με ντόπια και ξένα δασοπονικά είδη	Χολομώντας
	Μελέτες και προγράμματα προστασίας δασοπονικών ειδών όπως π.χ. Natura 2000 για το δασοπονικό είδος Taxus Barata (Ιταμός).	νομός
	Πρόγραμμα υδρομάστευσης των πηγών για την συλλογή νερού και κατασκευή βρυσών	νομός
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ	Σύνταξη προγράμματος εκπαίδευσης από την σχολική ηλικία για τον σεβασμό προς το περιβάλλον, την αγάπη για το δάσος και τη γνώση για την προστασία του	νομός
	Σύνταξη προγράμματος εκπαίδευσης σε όλα τα δασικά αντικείμενα σε κατοίκους δασόβιους και παραδασόβιους	Χολομώντας - Στρατωνικό
	Εκτύπωση διαφημιστικού υλικού και ταινίες -βιντεοκασέτες που να προβάλλουν τις φυσικές ομορφιές της Χαλκιδικής και τα πανέμορφα δάση	
	Διαρκής εκπαίδευση όλου του προσωπικού των δασικών υπηρεσιών	
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ	Άμεση κατάρτιση του δασολογίου και δασικού κτηματολογίου (γενναία χρηματοδότηση). Είναι θέμα που δημιουργεί τριβές και κινδύνους με τους κατοίκους και δίδεται ευκαιρία σε ορισμένους για καταπατήσεις.	

**ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
ΤΟΥ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΕΠ 1994 - 99**

θέμα	τίτλος παρέμβασης	περιοχή εφαρμογής
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 93.000.000 δρχ.	Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης - Δικαιούχοι 100 αγρότες - υλοποίηση μέσω του ΕΚΤ	Ζερβοχώρια
	Μελέτη για την ανάπτυξη της ανθοκομίας	Ζερβοχώρια
	Δημιουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης, με τη στελέχωση του μ' έναν γεωπόνο που θα υποστηρίξει πρώτιστα το πρόγραμμα της ανθοκομίας - διάρκεια λειτουργίας 5 χρόνια	Ζερβοχώρια
	Μελέτη έρευνας αγοράς εξωτερικού και εσωτερικού για τη διάθεση των ανθοκομικών προϊόντων και τις τάσεις που διαμορφώνονται	Ζερβοχώρια
	Ενισχύσεις και επιδοτήσεις προς τους γεωργούς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της ανθοκομίας	Ζερβοχώρια
	Ενισχύσεις και επιδοτήσεις για Βιολογικές καλλιέργειες	Ζερβοχώρια
	Ενισχύσεις και επιδοτήσεις για δημιουργία φυτωρίου μελισσοκομικών φυτών	Ζερβοχώρια
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 44.000.000 δρχ.	Διαμόρφωση επτά θέσεων θέας	Χολομώντας
	διαμόρφωση εκπαιδευτικών και περιηγητικών μονοπατιών	Χολομώντας
	Δημιουργία τεσσάρων υπαίθριων χώρων αναψυχής και αθλοπαιδιών	Ζερβοχώρια
	Καλλιέργεια έξι πηγών	Ζερβοχώρια - Ταξιάρχης
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΠΙΟΥ 5.000.000 δρχ.	Εμφύτευση πρασίνου (μελισσοκομικών φυτών) κατά μήκος των δρόμων, συνολικού μήκους 10 χλμ.	Οδοί Παλαιόχωρας - Αρναίας και Κερασιάς- Γεροπλάτανου
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 110.000.000 δρχ.	Μικρά έργα εξωραϊσμού και ανάδειξης αρχιτεκτονικών στοιχείων των οικισμών των Ζερβοχωρίων (διαμόρφωση πηγής και πλατείας του Γεροπλάτανου, ανακατασκευή κρηνών και βρυσών, διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου παλαιών εκκλησιών, ξωκλησιών και άλλων μνημείων, κλπ)	10 ΟΤΑ (πλην Αρναίας)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 165.000.000 δρχ	Κατάρτιση και ενίσχυση των μελών γυναικείου συνεταιρισμού για κατασκευή παραδοσιακών φορεσιών	Ζερβοχώρια
	Αναπαλαίωση παραδοσιακού κτιρίου και δημιουργία λαογραφικού μουσείου	Παλαιόχωρα
	Δημιουργία του μουσείου βοτάνων και αρωματικών φυτών	Παλαιόχωρα
	Κατασκευή και λειτουργία του "Περιβαλλοντικού εκπαιδευτήριου του Χολομώντα", μαζί με το μουσείο ξύλου	διασταύρωση Ταξιάρχη

Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης σε Μικρή Αγροτική Ενότητα
Ζερβοχώρια Χαλκιδικής

ΠΡΟΒΟΛΗ- ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 35.000.000 δρχ.	Κατασκευή πληροφοριακών ξύλινων περιπτέρων και σήμανση της περιοχής με ξύλινες πινακίδες	Χολομώντας
	Ενημερωτικές εκδόσεις, τρίπτυχο, βιβλίο, διαφημίσεις, συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού	
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 65.000.000 δρχ.	Κατασκευή δύο κέντρων πληροφόρησης για τους επισκέπτες	Χολομώντας
	Ίδρυση και λειτουργία γραφείου τουριστικής ανάπτυξης και λειτουργία των δύο κέντρων πληροφόρησης	Χολομώντας
	Ίδρυση και λειτουργία γραφείου αγροτικής ανάπτυξης	Χολομώντας
ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 170.000.000 δρχ.	Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων	Χολομώντας
	Βελτίωση, συντήρηση και ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων (πλάτους μέχρι 5 μ.) μήκους 30 χλμ	Χολομώντας

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΧΑΡΤΗΣ Α1 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ (ΕΣΥΕ 1991)
2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Διεύθυνση Γεωργίας ν. Χαλκιδικής)
3. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΡΟΥΣ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ (Αν. Σύνδεσμος Β. Χαλκιδικής 1994)
4. ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ (Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Α.Σ. Ζερβοχωριών 1993)
5. ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΡΙΖΩΝ ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΥ (Γ.Υ.Σ. έτος λήψης 1993)

 Οικισμός 2ου επιπέδου
3ου επιπέδου
4ου επιπέδου
συνοικισμός

 Όρια Νομών
Δήμων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100.000

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΧΑΡΤΗΣ Α2 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ (ΡΙΖΑ)
2. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΑ - ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ
(ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙ)
3. ΚΑΜΠΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
(ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ)
4. ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΡΙΖΑ)
5. ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙΟΥ
6. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΜΝΗΣ
7. ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ
8. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ
9. Ι. ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ)
10. ΑΠΟΨΗ ΡΙΖΩΝ
11. ΠΑΛΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
(ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ)
12. ΑΠΟΨΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
13. ΛΕΚΑΝΗ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ
(ΑΠΟΨΗ ΑΠΟ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΣΑΝΩΝ)

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Α3
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
& ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

1. ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (στοιχεία Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 1998)
2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (στοιχεία Υ.Χ.Ο.Π. 1984)

ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Διοικητικές

- 2ου επιπέδου
- 3ου επιπέδου
- 4ου επιπέδου

Οικονομικές & Εξυπηρέτησεων

- Ισχυρές
- Ασθενείς

Εξυπηρέτησεων (Δημ. Υπηρεσίες)

- Ισχυρές
- Ασθενείς

Μικτή Εξάρτηση από το Π.Σ.Θ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

- Περιοχή Μελέτης
- Ευρύτερη Περιοχή Μελέτης
- Ζώνη Επιρροών

ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΙΣΜΩΝ

- Οικισμός 2ου επιπέδου
- 3ου επιπέδου
- 4ου επιπέδου
- συνοικισμός

Όρια Νομών
Δ. Διαμερισμάτων

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
 ΕΠΙΒΛΗΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΧΑΡΤΗΣ Α4 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ & ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΩΩΝ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)
2. ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1951-2001 (Ε.Σ.Υ.Ε. 1951-2001)
3. ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ Δ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)
4. ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ (Ε.Σ.Υ.Ε. 2001)
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΧΩΡΑΣ ΚΑΤΑ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

(Κάτοικοι ανά τετρ. χιλ.)

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60

Οικισμός 5000 - 2000 κατ
 2000 - 1000 κατ
 1000 - 500 κατ
 - 500 κατ

Όρια Νομών Δήμων
 Δ. Διαμερισμάτων

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100.000

1 0 2 5 km

1 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ

Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΡΟΙ ΔΗΜΟΙ

2 ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 1951-2001

Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

5 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΗΛΙΚΙΩΝ

4 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

3 ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΝ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ**

ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Α5
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΕΝΕΡΓΟΣ & ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 1991
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)
2. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1981-'91 (Ε.Σ.Υ.Ε. 1981 - 1991)
3. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1981-'91 (Ε.Σ.Υ.Ε. 1981-1991)
4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ - Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ 1991 Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ - Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (Ε.Σ.Υ.Ε. 1991)

ΚΛΙΜΑΚΑ 1 : 100.000

1 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

2 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

4 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

3 ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

5 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΥΝΑΜΕΝΩΝ

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Α7
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ &
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ε.Σ.Υ.Ε., ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ., Τ.Α.Π.)
2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΖΩΝΗ ΕΠΙΡΡΟΩΝ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τ.Α.Π.)
3. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ. ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ & Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

- Μεταποικητικές μονάδες 1 - 3
- Καταστήματα εμπορίου 1 - 15
- 16 - 30
- Τουριστική Εγκατάσταση
- Δημόσια Υπηρεσία
- Οικισμός 5000 - 2000 κατ
2000 - 1000 κατ
1000 - 500 κατ
- 500 κατ
- Όρια Νομών
- Δήμων
- Δ. Διαμερισμάτων

4 ΤΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

1 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

3 ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

2 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Α8
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ**

- Οδός 2ου επιπέδου
- 3ου επιπέδου
- 4ου επιπέδου

Οικισμός 5000 - 2000 κατ
 2000 - 1000 κατ
 1000 - 500 κατ
 - 500 κατ

Όρια Νομών
 Δήμων
 Δ. Διαμερισμάτων

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Α9
ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ**

- ΥΠΟΜΝΗΜΑ**
- Ύδρευση σωλήνες πλαστικοί σωλήνες αμιάντου από πηγή από γεώτρηση
 - Δίκτυο αποχέτευσης
 - Ελλείψεις
 - Ενεργή και μη χωματερή Φράγμα
 - Νηπιαγωγείο, Δημοτικό
 - Γυμνάσιο, Λύκειο
 - Πολιτιστικός Σύλλογος
 - Γήπεδο
 - Νοσοκομείο
 - Κέντρο Υγείας
 - Αγροτικό Ιατρείο
 - Φαρμακείο
 - Οικισμός 5000 - 2000 κατ
2000 - 1000 κατ
1000 - 500 κατ
- 500 κατ
 - Ορια Νομών
 - Δήμων
 - Δ. Διαμερισμάτων

Πολύγυρος

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
 ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

ΧΑΡΤΗΣ Β1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

- ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ
- ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥ
- ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
- ΜΕΤΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Ένταξη Σανών-Δουμπιών στο Δήμο Ζερβοχωριών

Εγκατάσταση υπηρεσιών

Δημιουργία κυκλικού οδικού δικτύου

Σύνδεση με την Έγνατια Οδό

Στήριξη επίτπου μεταποίησης γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων

Εκπαίδευση προσανατολισμένη στα αγροτικά επανέλεμματα

Δημιουργία ενιαίου φορέα διαχείρισης καλλιέργειών

Δημιουργία ενιαίου φορέα προστασίας και φύλαξης δασικού όγκου

Ανάδειξη αρχιτεκτονικών-μνημειακών στοιχείων

Νέα πρόταση διοικητικών εξαρτήσεων

Στήριξη εκπαίδευσης

Βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου

Βελτίωση υφιστάμενου οδικού δικτύου

Προσανατολισμός γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων στον αγροτουρισμό

Κατάρτιση αγροτών

Αναδασμός καλλιεργήσιμων γαιών

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Στήριξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Καθορισμός βοσκοτόπων

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ *

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Βελτίωση συνθηκών αποθήκευσης και συντήρησης γεωργικών προϊόντων

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Αξιοποίηση επιφανειακού υδατικού δυναμικού

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Αύξηση των αρδεύσεων

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Εκμείλιση της γεωργίας

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Προώθηση δυναμικών-οικολογικών καλλιεργειών

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Προώθηση ημισυαλισμένης κτηνοτροφίας αιγών-παραβάτων

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Προώθηση νέων δασικών προϊόντων

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Στήριξη επεξεργασίας ξύλου

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

Στήριξη επεξεργασίας ξύλου

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Ελεγχόμενη τουριστική αξιοποίηση του δάσους

Στήριξη θεματικού τουρισμού Χολομώντα

Επέκταση αρμοδιοτήτων Δασικού Συνεταιρισμού στην κατεύθυνση της εμπορίας

Κατάρτιση αγροτών

Καθορισμός βοσκοτόπων

Προστασία και ποιοτική αναβάθμιση εδαφών

Ανάδειξη μνημείων της φύσης και περιοχών φυσικού κάλλους

***ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ**

- Αξιοποίηση επιφανειακού υδατικού δυναμικού
- Αύξηση των αρδεύσεων
- Εκμείλιση της γεωργίας
- Προώθηση δυναμικών-οικολογικών καλλιεργειών
- Βελτίωση των εδαφών με αμειψοπορία κατεύθυνση σε κτηνοτροφικά προϊόντα
- Προώθηση ημισυαλισμένης κτηνοτροφίας αιγών-παραβάτων
- Προώθηση νέων δασικών προϊόντων
- Στήριξη επεξεργασίας ξύλου

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Β2
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
& ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Διοικητικές

- επίπεδο Νομού
- επίπεδο Δήμου

Οικονομικές & εξυπηρετήσεων

- επίπεδο Νομού
- επίπεδο Δήμου

- Μικτή εξέρτηση από το Μητροπολιτικό Κέντρο Θεσσαλονίκης

- Αναμενόμενη κίνηση επισκεπτών

- Σχέσεις άμεσης συνεργασίας

- Οικισμός 2ου επιπέδου
3ου επιπέδου
4ου επιπέδου
συνοικισμός

- Όρια Νομών
- Όρια Δήμων
- Δ. Διαμερισμάτων

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Β3
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ &
ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οδός 2ου επιπέδου
- 3ου επιπέδου
- 4ου επιπέδου
- Δασικά μονοπάτια

 Οικισμός 2ου επιπέδου
 3ου επιπέδου
 4ου επιπέδου
 συνοικισμός

 Όρια Νομών
 Δήμων

 ΚΑΙΜΑΚΑ 1 : 50.000

0 500m 1km 2.5 km

ΑΞΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

- ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
- ΠΑΛΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
- ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ
- ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
- ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΝΟΜΟΥ
- ΟΙΚΙΣΜΟΙ
- ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
- ΛΙΜΑΝΙΑ
- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Β4
ΤΟΠΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Προστατευμένο δάσος
- Παραγωγικό δάσος
- Δάσος Α.Π.Θ.
- Τουριστικά Αξιοποιημένο Ρέμα
- Δασικά Μονοπάτια
- Καλλιεργούμενα εδάφη
- Βοσκότοποι
- Συγκέντρωση κτηνοτροφίας
- Συγκέντρωση μεταποίησης
- γεωργικών προϊόντων
- δασικών κτηνοτροφικών "
- Συγκέντρωση εξυπηρετήσεων
- Χώρος εγκατάστασης Χ.Υ.Τ.Α
- Οικισμός 3ου επιπέδου
4ου επιπέδου
συνολικός
- Όρια Νομών
Δήμων

**ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ**

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 4461
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ 4663
ΕΠΙΒΛΕΨΗ: ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2003

**ΧΑΡΤΗΣ Β5
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ**

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Προστατευμένο δάσος
- Παραγωγικό δάσος
- Δάσος Α.Π.Θ.
- Ρέματα
- Πρώην χώροι απόθεσης απορριμμάτων
- Προτεινόμενη περιοχή Χ.Υ.Τ.Α. και ΒΙΟ.ΚΑ.
- Λεκάνη κοινής διαχείρισης υδάτων
- Πηγή μεταλλικών νερών
- Θέσεις φυσικού κάλλους - Μνημεία της φύσης
- Στοιχεία πολιτιστικού & αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος
- Οικισμός 2ου επιπέδου
3ου επιπέδου
4ου επιπέδου
συνοικισμός
- Όρια Νομών
Δήμων

